

ÍNDICE

Índice.....	1
Índice de Figuras.....	4
Índice de Quadros.....	11
1. Estudos antecedentes da pré-história recente do Alto Ribatejo	13
2. Questões sobre o processo arqueológico desenvolvido	18
2.1. Metodologia de análise e questões terminológicas.....	19
2.1.1. Os vestígios arqueológicos	20
2.1.2. Descrever, interpretar e explicar.....	33
2.2. Metodologia de campo	35
2.3. Metodologia de gabinete e registo	47
2.3.1. Interação metodológica da aplicação das novas tecnologias no estudo dos dados provenientes das estações.....	49
2.4. Metodologia de tratamento e conservação de artefactos.....	67
2.4.1. Tratamento e conservação da cerâmica arqueológica.....	69
2.4.2. Tratamento e conservação dos artefactos líticos.....	71
2.4.3. Metodologia de exumação e conservação dos materiais osteológicos.....	72
2.5. Procedimentos nas análises sedimentológicas, palinológicas, antracológicas e carpológicas.....	74
2.5.1. Análises sedimentológicas.....	74
2.5.2. Análises polínicas, antracológicas e carpológicas	76
2.6. Considerações contextuais, estudos de relação e critérios classificativos na análise dos artefactos.....	78
3. Definição da área de estudo: O Alto Ribatejo.....	103
4. Paisagem: Geografia, Geomorfologia, Hidrografia, Solos, Clima e Recursos Minerais.....	106
4.1. Geografia e geomorfologia.....	106
4.2. Hidrografia	110
4.2.1. Bacia do Tejo	111
4.2.2. Bacia do Zêzere	113
4.2.3. Bacia do Nabão.....	114
4.3. Climatologia.....	116
4.4. Tipos de solo	117
4.5. Recursos minerais	119
5. Reconstituição paleoambiental	123
6. Análise e estudo dos menires do Complexo Megalítico de Rego da Murta.....	137
6.1. Conceitos e investigação	137

6.2.	Localização e contexto	138
6.3.	Análise contextual dos artefactos recuperados em prospeção	140
6.4.	A arquitectura	141
6.5.	Os materiais	148
6.5.1.	Menir I	148
6.5.2.	Menir II	151
6.5.3.	Prospeção da zona norte	154
7.	A escavação da Anta I do Rego da Murta/Ramalhal	157
7.1.	Localização espacial e implantação	157
7.2.	Arquitectura	158
7.2.1.	Critérios classificativos	158
7.2.2.	A câmara	159
7.2.3.	O corredor	163
7.2.4.	A interpretação das estruturas construtivas	167
7.3.	A Estratigrafia	175
7.4.	Manifestações e representações gráficas	177
7.4.1.	Pinturas e gravuras na Anta I de Rego da Murta	179
7.5.	Dados cronológicos	184
7.6.	Artefactos	187
7.6.1.	Materiais cerâmicos	187
7.6.2.	Materiais Líticos	205
7.6.3.	Indústria sobre osso	238
7.7.	Vestígios osteológicos humanos	239
7.8.	Vestígios faunísticos	243
7.9.	Restauro do monumento	249
8.	A escavação da Anta II do Rego da Murta	250
8.1.	Localização	250
8.2.	Metodologia	250
8.3.	Estratigrafia	252
8.4.	Dados cronológicos	257
8.5.	Estruturas	260
8.6.	Artefactos	271
8.6.1.	Materiais Cerâmicos	271
8.6.2.	Materiais Líticos	283
8.6.3.	Indústria Óssea	306
8.6.4.	Objectos de adorno, simbólicos ou de cariz ornamental	306

8.7.	Vestígios osteológicos.....	308
8.8.	Vestígios faunísticos.....	311
9.	Anexo I – Inventário dos monumentos megalíticos do Alto Ribatejo.....	316
9.1.	Núcleo de Rego da Murta / Ramalhal.....	318
9.1.1.	Anta I de Rego da Murta.....	318
9.1.2.	Anta II do Rego da Murta.....	319
9.1.3.	Menir I de Rego da Murta.....	320
9.1.4.	Menir II do Rego da Murta.....	320
9.1.5.	Menir III do Rego da Murta.....	320
9.1.6.	Menir IV do Rego da Murta.....	321
9.1.7.	Menir V do Rego da Murta.....	321
9.1.8.	Menir VI de Rego da Murta.....	321
9.1.9.	Menir VII de Rego da Murta.....	322
9.1.10.	Monumento/Anta III de Rego da Murta.....	322
9.1.11.	Monumento Romano do Ramalhal.....	322
9.2.	Núcleo de Vale da Laje.....	324
9.2.1.	Anta I do Val da Laje, também designado por Cabeço da Moura.....	324
9.2.2.	Anta II do Val da Laje.....	324
9.2.3.	Anta III do Val da Laje.....	325
9.2.4.	Anta IV do Val da Laje.....	325
9.2.5.	Anta V do Val da Laje.....	325
9.3.	Núcleo da Jogada.....	325
9.3.1.	Anta I da Jogada.....	325
9.3.2.	Anta II da Jogada.....	326
9.3.3.	Anta III da Jogada.....	326
9.3.4.	Anta IV da Jogada.....	326
9.3.5.	Monumento 5 da Jogada.....	326
9.4.	Núcleo de Vale de Chãos.....	328
9.4.1.	Anta I de Vale de Chãos.....	328
9.4.2.	Anta II Vale do Chãos.....	328
9.4.3.	Anta III do Vale de Chãos.....	328
9.4.4.	Menir do Vale de Chãos.....	329
9.5.	Conjunto de monumentos, Abrantes.....	329
9.5.1.	Mamoia do Castelo de Bode ou Mamoia de Martinchel.....	329
9.5.2.	Monumento Megalítico do Alqueidão.....	330
9.5.3.	Mamoia de Mendroa.....	331

9.5.4.	Mamoas de Martinchel a Carvalhal.....	331
9.5.5.	Mamoas de S. Domingos a Água das Casas.....	332
9.6.	Núcleo de Menires da Quinta do Paço e estruturas em fossa – Menires I, II, III, IV e V e Fossas 332	
9.6.1.	Monumento Megalítico.....	333
9.6.2.	Os Menires da Quinta do Paço.....	333
9.6.3.	Estruturas de Fossa.....	334
9.7.	Monumentos isolados.....	335
9.7.1.	Anta da Foz do Rio Frio ou Casa dos Mouros.....	335
9.7.2.	Anta de Mincova.....	336
9.7.3.	Monumento de Colos ou Monumento de São Facundo.....	337
9.7.4.	Anta das Pedras Negras.....	337
9.7.5.	Anta de Azurrague.....	338
9.7.6.	Anta da Fonte da Moreira.....	338
9.7.7.	Menir das Olas.....	338
9.8.	Monumentos destruídos ou não confirmados.....	338
9.8.1.	Anta de São Pedro.....	338
9.8.2.	Anta da Lapa.....	339
9.8.3.	Anta da Lajinha.....	339
9.8.4.	Anta do Cabeço das Penedentas.....	339
9.8.5.	Anta do Cabeço da Amoreira.....	339
9.8.6.	Anta do Vale da Lagoa.....	340
9.8.7.	Anta do Vale dos Ovos.....	340
9.8.8.	Tholos da Fonte Quente.....	340
9.8.9.	Anta I e II dos Penedos Altos.....	341
9.8.10.	Anta da Cabreira.....	341
9.8.11.	Anta do Vale das Antas.....	341
9.8.12.	Anta do Casal da Ferrugenta.....	341
9.8.13.	Antas do Casalinho.....	341
10.	Anexos II. Anta I do Rego da Murta. Catálogo de artefactos, parâmetros de análise, mapas, levantamentos digitais e desenhos gráficos.....	342
11.	Anexos III. Anta II do Rego da Murta. Catálogo de artefactos, parâmetros de análise, mapas, levantamentos digitais e desenhos gráficos.....	570

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura de árvore de um clustering (adaptado de Amaral, s/d: 5).....	25
Figura 2 – Planta topográfica do monumento desenvolvida por Ana Rosa Cruz e Maria Davidson, em 1998 (Cruz e Oosterbeek, 1998: 97).....	37
Figura 3 - Sistema de satélites GPS	40
Figura 4 - Esquerda: Exemplo de uma fotografia de pormenor do interior da câmara da Anta II do Rego da Murta. Direita: A mesma fotografia geo-referenciada.	45
Figura 5 - Esquerda: Integração da fotografia geo-referenciada no SIG. Direita: Desenho vectorizado das estruturas observadas.	45
Figura 6 - Estrutura das classes da base de dados ARQSOFT	53
Figura 7 - A) Hidrologia; B) DEM - Modelo Digital do Terreno; C) Classificação da zona do Médio Tejo; D) Análise de cost/distance às estações do Neolítico do Alto Ribatejo.....	65
Figura 8 - Quadro das amostras sedimentológicas analisadas.....	75
Figura 9 – Valores considerados para a análise do volume.....	80
Figura 10 – Designação dos recipientes pelo valor calculado quanto ao índice de profundidade.....	81
Figura 11 – Valores definidos para o tamanho dos grãos do desengordurante.....	82
Figura 12 - Tabela de parâmetros tipológicos adaptada de A. Shepard (1961 ref. Séronie-Vivien, M.-R. 1982: 64-73).	85
Figura 13 – Parâmetros utilizados no estudo dos retoques.....	89
Figura 14 – Tipologia das lascas, (adaptado de Henry Lumley, ref. Tavoso, 1972).....	90
Figura 15 – Tipologia dos micrólitos, adaptada de G.E.E.M. (1969: 355-366).....	92
Figura 16 – Diferentes tipos de raspadeiras, adaptado do G.E.E.M. (1975: fig. 1, p.221 (nº 1, 2, 3, 4), fig. 2, p. 322 (nº 6, 12), fig. 3, p.323 (nº 5, 7, 11) e fig. 4, p.325 (nº 8, 9, 10, 13 e 15).....	94
Figura 17 – Diferentes tipos de raspadores, adaptados de G.E.E.M. (1975: fig. 5, p. 328)	95
Figura 18 – Tabela tipológica segundo H. J. Hugot, completada por Y. Assié (Camps, G. 1979: 119). A preto encontram-se as classes defendidas pelo autor e observadas no Alto Ribatejo. A vermelho, classes de objectos introduzidas por nós, observadas na região.	96
Figura 19 – Tabela tipológica com a reunião das morfologias existentes no Alto Ribatejo.....	97
Figura 20 – Tabela de classificação dos machados polidos, segundo G. Souville (adaptada Camps, G. 1979: 130).....	101
Figura 21 – Mapa do limite dos concelhos integrados no Alto Ribatejo.....	104
Figura 22 – Distribuição da análise polínica.	129
Figura 23 – Resultado das análises polínicas para o VIº milénio, no Vale do Nabão.....	131
Figura 24 – Resultado das análises polínicas para o Vº milénio, no Vale do Nabão.....	131
Figura 25 – Resultado das análises polínicas para o VIº milénio, no Vale do Zêzere.	132
Figura 26 – Resultado das análises polínicas para o IVº e IIIº milénio, no Vale do Nabão.....	132
Figura 27 – Resultado das análises polínicas para o IVº e IIIº milénio, no Vale do Zêzere.....	133
Figura 28 – Conjugação dos dados para o Vale do Nabão.....	133
Figura 29 – Conjugação dos dados para o Vale do Zêzere.....	134
Figura 30 – Localização dos menires e distâncias assinaladas em relação à Anta II do Rego da Murta	139

Figura 31 – Núcleo megalítico de Rego da Murta, localização na carta militar 1/25 000, nº 287. 2-Anta I de Rego da Murta, 3-Anta II de Rego da Murta, 4-Monumento III de Rego da Murta, 5-Menir I, 6-Menir II, 7-Menir III, 8-Menir IV, 9-Menir V, 10-Menir VI e 36-Menir VII.	140
Figura 32 – À esquerda – Imagem do corte do Menir I do Rego da Murta; À direita – Desenho do corte do Menir I do Rego da Murta, com a representação das camadas.	143
Figura 33 – À esquerda – Imagem do corte do Menir II do Rego da Murta; À direita – Desenho do corte do Menir II do Rego da Murta, com a zona de maior concentração de sementes 3B.	143
Figura 34 – Fossa (Ue C3b) do Menir II de Rego da Murta.	143
Figura 35 – Zona de base do Menir II de Rego da Murta de onde terá fracturado.	147
Figura 36 – Dispersão espacial dos artefactos verificados em prospecção. 1- Menir III; 2 – Menir II; 3 – Anta I; 4 – Anta II; 5 – Menir IV; 6 – Menir V; 8 – Menir VI ; 9 – Menir VII; 10 – Monumento Romano.	148
Figura 37 – Fragmento de bordo de Menir II de Rego da Murta.	154
Figura 38 – Imagem vectorial das áreas de assentamento dos esteios.	158
Figura 39 – Imagem vectorial com o levantamento de todas as estruturas efectuadas em campo e a quadrícula desenvolvida.	159
Figura 40 – Imagem vectorial das áreas de assentamento dos esteios com a representação das dimensões.	160
Figura 41 - Foto da estrutura circular, vista de topo.	161
Figura 42 – Dispersão espacial das pontas de seta.	162
Figura 43 – Dispersão espacial dos diferentes tipos de lascas.	162
Figura 44 – Dispersão espacial dos fragmentos cerâmicos.	162
Figura 45 – Localização das estruturas semi-circulares detectadas.	162
Figura 46 – Imagem do corredor vista de sul, na altura das escavações em 2002. No centro observa-se o monólito em barriga, correspondendo possivelmente ao reaproveitamento de um menir.	164
Figura 47 – Imagem aérea de oeste sobre a zona sul do monumento. Pode-se verificar a diferenciação altimétrica do corredor em relação à câmara e a irregularidade das estruturas que o compõem.	164
Figura 48 – Vista de topo sobre o corredor.	164
Figura 49 – Vista de sudeste, onde se pode verificar a presença dos diferentes elementos arquitectónicos que compõem o monumento, bem como as diferenças notáveis entre a altura da parede direita e esquerda do corredor.	164
Figura 50 – Imagem da contrafortagem do esteio a) observada no interior (zona do corredor).	165
Figura 51 – Imagem do esteio c) tombado aquando a escavação, em 2002.	165
Figura 52 – Imagem da estrutura de buraco de poste durante a escavação de 2002, logo a seguir ao esteio/menir d) da parede esquerda do corredor.	167
Figura 53 – Imagem de pormenor do buraco de poste no início das escavações, localizado na parede esquerda do corredor.	167
Figura 54 – Planta da Anta I do Rego da Murta com a representação da zona de implantação da base dos esteios.	169
Figura 55 – Imagem do esteio 2 e 3 da câmara da Anta I do Rego da Murta, onde é possível verificar a existência de um conjunto de blocos que se localizavam, ocupando o espaço existente, entre os diferentes esteios.	169
Figura 56 – Corte do lado esquerdo do corredor, onde se observa o desnível da camada C2, aumentando progressivamente à medida que caminhamos para o corredor.	170
Figura 57 – Modelo 1 – Imagem vectorizada com a relação espacial existente entre os blocos e a localização do monumento. Os vértices traçados apresentam um primeiro modelo de organização do plano construtivo. ...	171
Figura 58 – Modelo 2 – Imagem vectorizada com a relação espacial existente entre os blocos e a localização do monumento. Os vértices traçados apresentam um primeiro modelo de organização do plano construtivo. ...	171

Figura 59 – À esquerda: Imagem com a localização dos blocos verificados na camada C3/ passagem para a C4. Vista de este para oeste, alinhamento d)-g); À direita: Imagem dos blocos localizados na camada C3, imediatamente por baixo dos esteios do monumento. Vista de norte sobre o bloco b), localizado entre o esteio 1 e 2 da câmara.....	172
Figura 60 – Apresentação da hipótese de cálculo utilizada. L1=3; L2=4; L3=5. Intersecção entre L1 e L2 = 90°.....	173
Figura 61 – Sobreposição a negro da Anta II do Rego da Murta. O eixo e)-f) apresenta-se como eixo de orientação do corredor.....	174
Figura 62 – Quadro descritivo das amostras.....	176
Figura 63 – Pormenor de uma mancha a vermelho localizada no esteio 4 (laje de cabeceira).....	180
Figura 64 – Pormenor de uma mancha a vermelho localizada no esteio 5 (laje de cabeceira).....	180
Figura 65 – Imagem do esteio 3, onde é possível observar várias covinhas (possivelmente naturais).....	180
Figura 66– Imagem da mancha a vermelho (figura 60) ampliada.....	180
Figura 67 – Mapa da Europa ocidental com a representação das estações com arte megalíticas públicas por E. Shee (1981), a negro, e completada por Bueno Ramírez e Balbin Berhmann (2002: 610; 2003: 411), a branco. A vermelho regista-se a localização do núcleo de Rego da Murta, composto por um dólmen com gravuras e pinturas e um menir com uma covinha.....	181
Figura 68 – Mapa do Sul da Península Ibérica com a representação a negro, do tipo de monumentos e a presença de gravuras ou pinturas, adaptado de Bueno Ramírez et al. (1999). A vermelho observa-se o núcleo de Rego da Murta.....	182
Figura 69 – Representação esquemática da morfologia das manifestações de arte presentes no monumento.....	184
Figura 70 – Planta do monumento com a localização das amostras enviadas para datação.....	185
Figura 71 – Gráfico de percentagem da deposição de vasos atendendo ao diâmetro do bordo.....	191
Figura 72 – Gráfico de análise do tipo de acabamento e a percentagem do número de fragmentos em que se registou.....	193
Figura 73 – Gráfico de análise de relação entre o tipo de acabamento e o tipo de desengordurante.....	194
Figura 74 – Gráfico de análise de relação entre o tipo de acabamento e o tamanho do desengordurante.....	194
Figura 75 – Gráfico de relação existente entre o tipo de textura e o tipo de cozedura.....	195
Figura 76 – Gráfico de relação entre o tipo de textura e a granulometria do desengordurante.....	196
Figura 77 – Gráfico de relação entre o tipo de desengordurante, a granulometria e o tipo de textura apresentada..	197
Figura 78 – Planta vectorizada observando-se a distribuição dos artefactos cerâmicos de fabrico manual e a torno.....	201
Figura 79 – Planta vectorizada com a representação da distribuição espacial dos fragmentos e a sua relação com as estruturas.....	202
Figura 80 – Planta vectorizada das estruturas com os contextos mais bem preservados.....	202
Figura 81 – Imagem vectorizada da estrutura central da câmara, referente ao contexto a), com a presença dos materiais exumados.....	203
Figura 82 – Imagem vectorizada das estruturas à entrada da câmara, parede esquerda do corredor, junto ao esteio c). A preto observa-se o esteio tombado, batendo a sua base junto ao local original de assentamento da mesma.....	204
Figura 83 – Gráfico da representação das lâminas e lamelas segundo a matéria-prima utilizada. Qh – Quartzo hialino; Ql – Quartzo leitoso; Qrz – Quartzo; Qf – Quartzo esfumado; S – Sílex.....	208
Figura 84 – Gráfico de análise da quantidade de objectos por tipo de secção.....	209
Figura 85 – Gráfico de análise de relação entre o número de fragmentos e a espessura apresentada.....	209
Figura 86 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos e a localização dos traços de uso nas peças. BD – Bordo direito; BE – Bordo esquerdo; B – Bordos; D – Zona distal; BD – Bordos e zona distal; DM – Zona distal	

e mesial; PM – Zona proximal e mesial; M – Zonas mesiais; MD – Zona mesial direita; ME – Zona mesial esquerda; PB – Zona proximal e bordos.	213
Figura 87 – Gráfico de representação do tipo de objecto e a sua relação com a extensão de retoques.	214
Figura 88 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos, a localização e o tipo de retoques.	214
Figura 89 – Gráfico de relação quanto à dispersão dos retoques.	215
Figura 90 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos e o tipo de lascas.	216
Figura 91 – Gráfico de relação entre o número de objectos observados e o tipo de artefacto sobre lasca.	216
Figura 92 – Gráfico de relação entre o número de artefactos, o tipo e a matéria-prima com que foram construídos.	218
Figura 93 – Análise entre o número de artefactos e o tipo de secção.	219
Figura 94 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos em que se verificaram retoques e a localização dos mesmos.	220
Figura 95 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos e as quatro zonas principais do objecto.	221
Figura 96 – Gráfico de relação entre o número de lascas com retoques e a delimitação dos mesmos.	221
Figura 97 – Gráfico e quadro de relação entre o número de artefactos e o tipo de seta (segundo os critérios estabelecidos no capítulo 2.7).	228
Figura 98 – Gráfico de relação entre o número de objectos e o tipo de base verificada.	229
Figura 99 – Gráfico de relação entre o tipo de ponte de seta e os níveis estratigráficos em que se registaram.	230
Figura 100 – Gráfico de análise da localização mais específica dos retoques.	230
Figura 101 – Gráfico de análise do tipo de extensão de retoques observados por número de pontas de seta.	231
Figura 102-Gráfico de relação entre os tipos e a extensão dos retoques.	231
Figura 103 – Goiva exumada da Anta I do Rego da Murta (nº1).	233
Figura 104 – Machado polido registado na Anta I de Rego da Murta. Tipo II a). (Nº2)	234
Figura 105 – Gráfico de representação entre os diâmetros e a altura das contas.	236
Figura 106 – Furador em osso da Anta I do Rego da Murta (nº1 tabela indústria sobre osso).	238
Figura 107 – Dente de suíno com perfuração na zona superior da raiz (adorno nº29).	238
Figura 108 – Botão de perfuração em V (nº 7 – tabela indústria sobre osso)	238
Figura 109 – Fragmento de possível alfinete de cabelo da Anta I de Rego da Murta (nº3)	239
Figura 110 – Imagem vectorial da Anta I com os dados obtidos até 2003.	242
Figura 111 – Planta do monumento com a distribuição espacial das zonas de maior concentração dos ossos dos animais reconhecidos.	244
Figura 112 e 113 – Gráfico sobre a relação entre a quantidade de fragmentos e a dispersão espacial.	245
Figura 114 – Gráfico de representação dos animais presentes na Anta I e II de Rego da Murta.	247
Figura 115 – Fotografia da Anta após a finalização dos trabalhos.	249
Figura 116 – Planta da Anta II do Rego da Murta com as quadrículas implementadas e estruturas de contrafortagem.	251
Figura 117 – Corte Sul-Norte da Anta II do Rego da Murta.	252
Figura 118 – Imagem do corte sul-norte da zona do corredor da Anta II do Rego da Murta.	253
Figura 119 – Localização espacial das amostras sedimentológicas.	255
Figura 120 – Planta do monumento com a localização da proveniência das datações.	259
Figura 121 – Resultados dos dados cronológicos.	260

Figura 122 – Planta do monumento com a representação aproximada das dimensões	261
Figura 123 – Representação interpretativa da construção	262
Figura 124 – Planta do monumento com os aparentes agrupamentos observados. Na escala de vermelhos (do escuro para o mais claro) registam-se os ossos a cotas superiores, na escala a verde (do mais claro para o mais escuro) os ossos a cotas mais baixas.	264
Figura 125 – Vista espacial de sul sobre o monumento, com a representação gráfica da localização 3D das ossadas. Para dar uma visão de profundidade seleccionados as zonas de assentamento dos esteios, mas atribuindo-lhes as cotas máximas verificadas.	264
Figura 126 – Primeiras estruturas pétreas observadas	265
Figura 127 – Segundo nível de pedras observadas.....	266
Figura 128 – Imagem dos vestígios osteológicos após o levantamento da segunda decapagem.	266
Figura 129 – Representação do terceiro nível de pedras	267
Figura 130 – Representação do último nível de pedras escavado até ao momento	268
Figura 131 – Imagens e desenho do ossário (grupo cinco), onde se verificam as últimas pedras que compunham a condenação, dispostas de forma sub-circular, com integração da cerâmica (seta a negro), que encerravam entre outros fragmentos osteológicos dois maxilares masculinos (Silva e Ferreira, 2006), bem preservados, parte de uma calote craniana, um íliaco e alguns ossos longos.....	269
Figura 132 – Planta do monumento com a localização da zona de fossa romana.....	270
Figura 133 – Distribuição espacial dos recipientes cerâmicos mais pertinentes e a sua relação com os agrupamentos osteológicos. As setas a vermelho registam os fragmentos a uma escala de 0,2/1cm; a negro, os recipientes cerâmicos completos ou quase a uma escala de 0,3/1 (representados, graficamente por uma bola vermelha); e por fim, a verde dois fragmentos cerâmicos decorados a uma escala 0,4/1.....	283
Figura 134 – Análise da dispersão em corte, tendo em conta a posição altimétrica dos recipientes analisados. Integramos alguns elementos na camada C2/C3, por considerarmos discutível, em campo, a verdadeira camada onde se incluíam.....	283
Figura 135 – Gráfico de análise de relação entre o número de fragmentos e a espessura apresentada. Eixo de Y – número de fragmentos; eixo de X – espessura dos fragmentos.....	286
Figura 136 – Relação entre o número de fragmentos por tipo e o comprimento observado. Eixo de Y – número de fragmentos; eixo de X – comprimento dos fragmentos.....	287
Figura 137 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos e o tipo de lascas. Eixo de Y – número de fragmentos; eixo de X – tipo de lascas.....	289
Figura 138 – Gráfico de relação entre o número de objectos observados e o tipo de artefacto sobre lasca.....	289
Figura 139 – Gráfico de relação entre os tipos de lascas e as camadas em que se registaram.....	290
Figura 140 – Gráfico de relação entre o número de artefactos, o tipo e a matéria-prima.....	291
Figura 141 – Quadro de representação entre o número de artefactos, o tipo de objecto e a matéria-prima.....	291
Figura 142 – Gráfico e quadro de representação do tipo de secção	291
Figura 143 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos por tipo de matéria-prima e o talão que apresentam.....	292
Figura 144 – Quadro de distribuição dos artefactos com traços de uso e retoques por camada.....	293
Figura 145 – Gráfico de representação da localização dos traços de uso.....	293
Figura 146 – Gráfico de representação do número de artefactos por localização dos retoques.....	294
Figura 147 – Objecto em granito, provável movente.....	297
Figura 148 – Gráfico de relação entre o número de objectos e o tipo de núcleo.....	297
Figura 149 – Pequeno núcleo de lamelas em quartzo hialino (nº 41).....	297

Figura 150 – Gráfico de representação do número de levantamentos (eixo X) por número de objectos em que se registam (eixo Y).....	298
Figura 151 – Gráfico de representação dos tipos de objecto por matéria-prima.....	298
Figura 152 – Seixo percutor em quartzito	299
Figura 153 – Raspadeira sobre núcleo em quartzito (macrolítico).....	299
Figura 154 – Gráfico e quadro de relação entre o número de artefactos e o tipo de seta (segundo os critérios estabelecidos no capítulo 2.7).....	299
Figura 155 – Gráfico e quadro de análise da representatividade dos tipos pelos níveis estratigráficos registados...	300
Figura 156 – Gráfico de análise dos tipos de bases registadas por camada.....	300
Figura 157 – Ponta de seta de tipo A5 (nº53) Anta II de Rego da Murta.....	302
Figura 158 – Planta do monumento com a localização dos artefactos polidos. A azul encontra-se o número de identificação que os caracteriza na tabela descritiva.....	304
Figura 159 – Quadro de representação dos valores de índices observados nos machados e nas enxós. Índice de alongamento (IA); Índice de espessura (IE); Índice de alongamento do bordo distal (IABD); Índice de alongamento do bordo proximal (IABP); Índice de robustez (IR); Índice de alargamento do gume (IAB); Índice de alargamento do talão (IAP); Índice de espessura do gume (IEBD); Índice de espessura do talão (IEBD)	305
Figura 160 – Botão em osso (número um)	306
Figura 161 – Botão em osso (número cinco).....	306
Figura 162 – Gráfico de agrupamento das contas de colar atendendo à espessura e ao diâmetro.....	307
Figura 163 – Dois fragmentos de osso humano com presença de cortes.....	308
Figura 164 – Quadro de dispersão dos fragmentos mais significativos das diferentes espécies e a sua relação com as quadrículas.....	311
Figura 165 – Relação entre os fragmentos mais significativos e as quadrículas em que foram verificados.....	312
Figura 166 – Planta do monumento com a disposição das principais concentrações de ossos de fauna e a sua relação com as concentrações de ossos humanos.....	313
Figura 167 – Quadro de relação da dispersão dos vestígios faunísticos	315
Figura 168 – Anta I do Rego da Murta aquando das escavações em 2002. Vista de Este sobre o monumento.....	318
Figura 169 – Anta II do Rego da Murta. Vista de Oeste em 2004.....	319
Figura 170 – Menir II do Rego da Murta antes dos trabalhos de escavação. Vista norte-sul.....	320
Figura 171 – Menir IV de Rego da Murta, após limpeza da vegetação.....	321
Figura 172 – Menir V do Rego da Murta após a limpeza da vegetação em redor.....	321
Figura 173 – Vista de Sul sobre o Menir VI de Rego da Murta	322
Figura 174 – Estrutura oval e zona de piso da segunda estrutura do Monumento Romano do Ramalhal, vista de Norte.....	323
Figura 175 – Lâmina observada na camada 5, por baixo do Monumento Romano do Ramalhal.....	323
Figura 176 – Vista para o Rio Zêzere do Monumento 5 da Jogada.....	326
Figura 177 – Monumento 5 da Jogada, vista de Norte	327
Figura 178 – Pormenor de uma das fossas do Monumento 5 da Jogada (foto de Ana Rosa Cruz).....	327
Figura 179 – Mapa vectorizado com a distribuição espacial dos diferentes monólitos registados	330
Figura 180 – Mapa vectorizado com a localização do monumento em relação à Barragem do Castelo do Bode	331
Figura 181 – Menir de morfologia antropomórfica da Quinta do Paço I.....	333
Figura 182 – Monólito/Menir apontado da Quinta do Paço I (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005: 48).....	333

Figura 183 – Menir da Quinta do Paço I	333
Figura 184 – Corte de uma estrutura de fossa (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005:46).....	334
Figura 185 – Pormenor de uma das estruturas e da estela-menir (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005).....	334
Figura 186 – Fragmento de machado de pedra polida em quartzito, recolhido à superfície na zona das estruturas de fossa (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005: 38).	335
Figura 187 – Material lítico recolhido em Quinta do Paço II, zona de fossas (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005: 39) Núcleo (1) e produtos de debitagem laminar em sílex (trapézio do tipo 2 –Vielle (2), e lâmina retocada (4)..	335
Figura 188 – Vista sobre o Tejo da Anta da Foz do Rio Frio e fotos do monumento restaurado, fotos cedidas pelo Museu Municipal de Mação.....	336

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Gráfico com as curvas da % cumulativa e o valor de Phi observado nas análises efectuadas às amostras provenientes do Menir I e II do Rego da Murta.....	144
Quadro 2 – Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm)	144
Quadro 3 – Quadro de interpretação do gráfico	145
Quadro 4 – Distribuição das amostras pelas camadas correspondentes.....	145
Quadro 5 – Interpretação das amostras sedimentológicas atendendo à correlação do quadro 11 e 12.....	145
Quadro 6 – Relação entre as camadas observadas e o tipo de origem com que estão relacionadas.	146
Quadro 7 – Quantidade de objectos observados no Menir I do Rego da Murta por tipo e camada.	149
Quadro 8 – Representação da quantidade de artefactos com e sem córtex	149
Quadro 9 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de alongamento.....	150
Quadro 10 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de espessura.....	150
Quadro 11 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de robustez.....	151
Quadro 12 – Quantidade de objectos observados no Menir I do Rego da Murta por tipo e camada.	152
Quadro 13 – Tabela de distribuição do tipo de matéria-prima pelas camadas.	152
Quadro 14 – Tabela com os objectos (lascas, núcleos) que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de alongamento	153
Quadro 15 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de espessura.....	153
Quadro 16 – Tabela com os objectos com traços de uso e / ou retoques, que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de robustez.....	154
Quadro 17 – Tabela dos objectos segundo a matéria-prima e a ausência ou presença de córtex.	155
Quadro 18– Distribuição temporal do resultado das amostras enviadas para datação.....	186
Quadro 19 – Gráfico dos resultados das amostras datadas por AMS sobre osso.....	186
Quadro 20 – Tabela morfotecnológica com os diferentes atributos da cerâmica pré-histórica	190
Quadro 21 – Quadro com a representação dos diâmetros da boca dos recipientes cerâmicos e o número de vasos	190
Quadro 22 – Tabela tipológica segundo a morfologia dos bordos exumados.....	193
Quadro 23 – Quadro de relação entre o tipo de desengordurante, a granulometria e o tipo de textura apresentada. Os valores são apresentados em % com a totalidade do valor absoluto obtido em cada tipo.....	196

Quadro 24 -Quadro de representação entre o número de artefactos, o tipo de objecto e a matéria-prima	217
Quadro 25 – Quadro de relação entre a matéria-prima e os fragmentos com retoque	222
Quadro 26 – Quadro de relação entre a extensão dos retoques e a matéria-prima observada.	222
Quadro 27 – Quadro de relação entre o tipo de base e o número de pontas de seta	229
Quadro 28 – Quadro de representação dos valores de índices observados nos artefactos polidos. Índice de alongamento (IA); Índice de espessura (IE); Índice de alongamento do bordo distal (IABD); Índice de alongamento do bordo proximal (IABP); Índice de robustez (IR); Índice de alargamento do gume (IAB); Índice de alargamento do talão (IAP); Índice de espessura do gume (IEBD); Índice de espessura do talão (IEBD). 234	
Quadro 29 – Quadro de dispersão da fauna por quadrícula	243
Quadro 30 – Quadro com a descrição das amostras analisadas	254
Quadro 31 – Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm). ...	255
Quadro 32 – Relação entre as camadas observadas e o tipo de formação	256
Quadro 33 – Quadro descritivo das datações	258
Quadro 34 – Percentagens do tipo de bordo, corpo e base.	271
Quadro 35 – Quadro morfo-tecnológico por camadas, com os diferentes atributos da cerâmica pré-histórica.	272
Quadro 36 – Diâmetros obtidos através dos fragmentos observados.	273
Quadro 37 – Relação entre o tipo de desengordurante, a granulometria e o estado da pasta apresentada.	280
Quadro 38 – Quadro de índice de alongamento e espessura	288

1. ESTUDOS ANTECEDENTES DA PRÉ-HISTÓRIA RECENTE DO ALTO RIBATEJO

Até há sensivelmente duas décadas, os trabalhos desenvolvidos sobre a pré-história no Alto Ribatejo eram muito escassos, sendo referidas algumas investigações (de carácter geral) baseadas, sobretudo, em prospecções e inventários ao património.

Os primeiros apontamentos que se referem à pré-história, datam do séc. XIX.

Entre eles, contam-se os estudos de José Leite de Vasconcelos. As suas curtas publicações referem, superficialmente, alguns locais de interesse arqueológico, como a Gruta de Avecasta e a Gruta dos Morcegos, inseridos em contextos de descrição das suas visitas à região Norte do Ribatejo (Vasconcelos, L. 1900; Vasconcelos, L. 1917 a); Vasconcelos, L. 1917 b).

Após estas aproximações e até aos anos 40, foram muito poucos ou quase inexistentes os estudos desenvolvidos. Foi, nesta década, que apareceram as primeiras preocupações, pelo desenvolvimento de um inventário do património arqueológico, ainda que muito escasso. Desta época, evidenciaram-se os trabalhos de Afonso do Paço e Zbyszewsky (Paço, A. et al. 1941; 1942: 116-119; Paço, A. 1947: 171-187).

Posteriormente, os relatórios de Mendes Correia, Veiga Ferreira (Ferreira, O. V., 1958: 231-234) Fernando Almeida (Almeida, F. et al., 1958 a) e b); 1959 a) e b)) e Camarate França (1964-65), da década de 50 / 60, permitiram avançar um pouco mais na compreensão do passado desta região, entre as diferentes estações reconhecidas, salienta-se o inventário do habitat da Fonte Quente.

Contudo, foi na década seguinte, que apareceram os primeiros projectos de investigação. Deles, destacam-se as prospecções no Vale do Tejo onde, para além do registo de novas estações, se verificou a presença de centenas de gravuras¹. Estas estavam distribuídas por conjuntos, ao longo da margem do rio, mais precisamente, num troço de 35 km, entre os afluentes de Ocreza e Sever. (Serrão, E.; Lemos, F. S.; Monteiro, J. P.; Querol, M.; 1972).

A descoberta dos primeiros petróglifos (Fratel, Chão da Velha e Gardete) deu-se em 1971 (Serrão, E. et al. 1972), tendo sido as primeiras prospecções iniciadas em Maio de 1972. Estes primeiros trabalhos basearam-se numa classificação cronológica, corológica e funcional. Cronologicamente, as gravuras teriam sido realizadas no Neolítico ou em períodos posteriores. Do ponto de vista funcional considerou-se que as gravuras estariam relacionadas com a prática de cultos “*zoo-heliolátricos*”. Ainda no ano de 1972, ponderou-se a existência de uma certa unidade paleo-etnológica, ao longo dos 35 km que compõe o núcleo. (Serrão, E. et al. 1972). Em 1974, foram apresentados os métodos de estudo desenvolvidos para a recolha dos dados e os quadros morfo-figurativos. Foi possível verificar três tipos de categorias: figuras antropomórficas, zoomórficas e geométricas. Estas figuras encontravam-se em

¹ As gravuras foram realizadas sobre bancos xistograuváquicos, tendo sido escolhidos para o efeito as plataformas mais lisas e de leve inclinação para o seu suporte.

associação quer com outros motivos, quer se confundindo com outras gravuras realizadas em períodos distintos. (Baptista, A. et al. 1974: 297-312).

A par deste projecto desenvolveram-se os trabalhos de Maria Amélia Horta Pereira, em Mação (1970; 1972: 17-64), a primeira síntese arqueológica do concelho de Tomar, foi empreendida por Maria do Castro (1973, ref. Oosterbeek, L. 1987: 101), bem como a continuação dos estudos de Veiga Ferreira, Zbyszewsky e M. Leitão (Ferreira, O.V. et al. 1971; 1972/73; 1981).

Ainda nos anos 70-80, a criação do Núcleo de Arqueologia do Clube Recreativo Sudoense contribuiu para o reconhecimento de algumas estações arqueológicas.

Nos finais dos anos 70, início dos 80, foram inaugurados os primeiros projectos de investigação, desenvolvidos pelo GEPP (Grupo de Estudos para o Paleolítico Português²). Na sequência do impulso do GEPP, em 1983 foi criado o projecto *Sequências culturais e paleoecológicas na transição Pleisto-Holocénica em Portugal – O Centro Litoral* organizado e dirigido por Luíz Oosterbeek, Carlos Martins e Ana Rosa Cruz.³ Após Carlos Martins o ter abandonado, este foi reorientado, a partir de 1987, para o *Projecto de Investigação sobre a Neolitização do Vale de Nabão*⁴, desenvolvido, até 1993, no âmbito do Instituto Politécnico de Tomar. Ainda, em 1987, foi criado o Centro Europeu de Investigação Pré-Histórica do Alto Ribatejo, que ainda se mantém em actividade.

É, também, dos finais da década de 80, os trabalhos de João Maurício (1986 a); b); c); 1987 a) e b); 1988), em Torres Novas, o início das inúmeras investigações de Luíz Oosterbeek e Ana Rosa Cruz, sobretudo sobre o megalitismo e o Neolítico da região (Oosterbeek, L. 1987; 2002 c) e os estudos de João Zilhão (1982: 153-159; 1983: 50-53; 1984: 137-208; 1985: 33-46; Zilhão, J. et al. 1987: 87-90; 1991: 161-171; 1993).

A década seguinte é marcada pela apresentação de um conjunto de monografias, como a primeira tese de doutoramento, “*Competition to Fission: The Cooper to Bronze Age Transition in the Lowlands of West-Central Portugal*”, realizada por Katina Lillios⁵ e publicada em 1991 (Lillios, K., 1991), a monografia da “*Gruta do Caldeirão: o Neolítico Antigo*”, publicada um ano depois, por João Zilhão (Zilhão, J., 1992), Em 1994, Luíz Oosterbeek apresenta a tese de doutoramento “*Echoes From The East: The Western Network*” (Oosterbeek, L. 1997), em Londres. Em 1995, Marie Claire Schaling, submete a sua tese de mestrado em Antropologia, à Universidade de Leiden, sob o tema “*The Canteirões Cemetery, Neolithic*

2 Destacamos a presença de José Mateus, Francisco Sande Lemos, Fernando Real e João Zilhão no estudo de algumas estações pré-históricas, no final dos anos 70.

3 O projecto centrava-se em duas zonas distintas – Peniche e Vale do Nabão. Os objectivos abarcavam a compreensão da transição das últimas sociedades caçadoras-recolectoras para as primeiras sociedades produtoras, a dinâmica de ambas e a integração da indústria macrolítica desta região num quadro crono-estratigráfico. O trabalho foi desenvolvido sobretudo na Gruta do Cadaval e na Gruta dos Ossos.

4 Centrado no estudo do povoado da Fonte Quente, Gruta da Nossa Senhora da Lapas, Anta 1 do Val da Laje e povoado da Amoreira.

5 Onde inclui a monografia do Povoado do Agroal

cave burials in the Nabão valley in Central Portugal (Schaling, 1995), e por fim, em 1996, Ana Rosa Cruz, apresenta a tese de mestrado “*Vale do Nabão: do Neolítico à Idade do Bronze*” não integrando, contudo, nenhuma monografia (Cruz, A. 1997).

Apesar de na generalidade dos conteúdos estas teses serem díspares centram temas de transição temporal entre o Mesolítico/Neolítico e o Calcolítico/Idade do Bronze. A tese de Ana Cruz inclui dados das estações do vale do Nabão, do Neolítico à Idade do Bronze, permitindo uma compreensão mais generalizada da pré-história do Norte Ribatejano.

Também, desde os anos 90, se destacam os trabalhos desenvolvidos por Carlos Batata (1997), Paulo Arsénio (1985; Arsénio, P. et al., 1992) e Vítor Silva, dentro do Centro de Estudos para a Protecção e o Património da Região de Tomar; os trabalhos de Álvaro Batista (1995: 60-63, Batista, A. 2004), Filomena Gaspar e Joaquim Candeias, em Abrantes e Constância; de José Arnaud (1987; Arnaud, J. et al., 1988: 27-34) e João Pedro Bernardes, em Ourém; de Paula Marques (1996 e 1999: 65-140), Paulo Félix (1993: 237-254; 1999: 63-71), Maria de Fátima Moura (1994; 1996: 21-36), Maria do Céu Silva (1996: 3-19) e do Padre Jacinto, em Alvaiázere; de Rui Nobre, em Ferreira do Zêzere, e de José Gomes, Sara Cura, Stefano Grimaldi (Grimaldi et al., 1998 a): 145-226; 1998 b); 1999 a): 231-242; 1999 b): 33-57), Pierluigi Rosina e Júlio Pinheiro, na Barquinha e Entroncamento. Alguns destes estudos foram acompanhados pelos trabalhos do Núcleo de Arqueologia da Barquinha⁶ e do Núcleo de Arqueologia de Alvaiázere, inseridos dentro da Associação Arqueojovem⁷.

A criação do Centro de Pré-história, no Instituto Politécnico de Tomar, permitiu traçar as bases para o desenvolvimento de uma base de dados (ARQSOFT)⁸ com o objectivo de reunir o maior número de dados sobre as estações arqueológicas conhecidas (Pereira, J. A. 1997: 260-276; Cruz, A. 1997: 251-259, Osório, D. 2001), tendo sido reformulada posteriormente para se associar a um Sistema de Informação Geográfica (Figueiredo et al., 2004: 153-188). Também, desde 1997, este centro, tem mantido a publicação de uma revista⁹ anual, direccionada para a arqueologia e pré-história. Na mesma

6 Destacam-se os trabalhos de prospecção de José Gomes e Júlio Pinheiro no concelho da Barquinha e Entroncamento, os trabalhos de Maria José Bento (1991) e a publicação de uma newsletter “o Biface”.

7 Desde 1994, a Arqueojovem tem publicado consecutivamente a revista TECHNE. A revista tem como objectivos a publicação de artigos de jovens investigadores vocacionados na área do Património Cultural e Natural, estando aberto a todas as tendências teóricas e há publicação dos resultados das escavações arqueológicas (TECHNE, editorial. 5).

8 Esta base de dados inclui uma série de dados e transcrições de relatórios de investigação que se foram desenvolvendo ao longo destes últimos anos, essencialmente introduzidos sobre a coordenação de Ana Rosa Cruz e Luís Oosterbeek. Foi através dela que tivemos acesso a informações constantes em alguns trabalhos desenvolvidos na região, como é o caso de algumas teses de seminário do Curso de Estudos Superiores especializados em Arte, Arqueologia e Restauro, como as de M^a de Fátima Moura, em 1994; Maria do Céu Silva, em 1994 e Paula Marques, em 1996; sob o tema do povoamento no Alto Nabão e da tese de doutoramento de Marie Shallings, realizada na Universidade de Leiden e Katina Lillios, defendida na Universidade de Yale, que apesar de todas as tentativas, não obtivemos um contacto directo. O uso destas informações mostrou-se, no entanto, fulcral para o tema tratado, pelo que consideramos pertinente incluir alguns dados no nosso trabalho.

9 A ARQUEOS é uma revista científica interdisciplinar.

linha de ideias desenvolve-se o projecto interdisciplinar TEMPOAR – Território, Povoamento e Mobilidade no Alto Ribatejo, coordenado por Luíz Oosterbeek e Ana Rosa Cruz, no qual já vai na segunda versão do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos e onde integramos as nossas investigações (Cruz, A. e Oosterbeek, L. 1998 a): 267-299; Oosterbeek, L. 2002 c): 323-325; Oosterbeek, L. et al. 2002: 261-322; Oosterbeek et al., 2003) e que conta quer com a participação de investigadores nacionais, quer internacionais, tentando manter um intercâmbio de experiências e conhecimentos¹⁰ entre várias ciências (Cruz, A., Oosterbeek, L. e Reis, P. 1998; Oosterbeek, L. et al. 2002). O seu objectivo principal visa o estudo dos mecanismos de mobilidade e as estratégias de povoamento do Alto Ribatejo, focando, sobretudo, as problemáticas associadas à transição para o agro-pastoralismo e a descortinação de um quadro crono-estratigáfico ambiental e humano, elemento fundamental para a compreensão das formações quaternárias, ocupação ao longo do tempo, explicação das indústrias macrolíticas existente na região e desenvolvimento da cartografia geológica e geomorfológica.

No final desta década, realizaram-se novas prospecções nos afluentes do Tejo, caso do Vale do Ocreza e nos abrigos do Pego da Rainha, Mação. Esta investigação concluiu que na generalidade, as particularidades entre o vale do Ocreza e o Tejo são idênticas, encontrando-se figuras de tipologia semelhante (antropomorfos, zoomorfos, ideomorfos, espirais, nuvens de pontos, alinhamento de pontos, possíveis representações de armas, entre outras mais incaracterísticas).

A continuação deste projecto, já no nosso século, permitiu registar algumas sobreposições estratigráficas dos gravados (Oosterbeek, L. et al.. 2002; Baptista, A. 2001) com diferentes técnicas (picotado e incisão filiforme), tendo-se verificado que os filiformes seriam de cronologia mais antiga. (Oosterbeek, L. et al. 2003: 29).

As investigações na região conduziram à criação do CIAAR (Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo), localizado em Vila Nova da Barquinha, e do Parque Ambiental do Médio Tejo. Este último organizou um conjunto de campanhas de prospecção e estudos de impacto sobre o património existente nas áreas atingidas pelos grandes incêndios, ocorridos em 2003, alargando o número de estações arqueológicas conhecidas.

Durante estes últimos cinco anos, são de salientar, também, associados ao Centro de Pré-História, à Arqueojovem e ao Centro de Estudos Pré-Históricos do Alto Ribatejo, o desenvolvimento de um conjunto de projectos internacionais, sobretudo, relacionados com a arte pré-histórica, com as arquitecturas e com as aplicações informáticas à arqueologia (Seglie, 2001; Figueiredo, A. et al., 2005).

10 O estudo sistemático da região começou na década de 1970, mas foi sobretudo a partir de 1983 que se iniciou uma abordagem integrada na procura das dinâmicas de complementaridade entre as componentes citadas. Entre os estudos, contam-se os estudos realizados no complexo megalítico do Rego da Murta, onde se destaca a Anta I do Rego da Murta, desenvolvido pela doutoranda e onde se apresentam aqui (em monografia) o conjunto dos dados recolhidos; a Anta V da Jogada, Abrantes, integrada num conjunto de vários outros monumentos, investigação levada a cabo por Ana Rosa Cruz ; o habitat da Ponte da Pedra desenvolvido por Sara Cura; e as prospecções de arte rupestre do Vale do Ocreza e abrigos do Pêgo da Rainha dirigidos por Hipólito Colado.

Deste século destaca-se, ainda, a dissertação de Mestrado Europeu de Ana Catarina Freire sobre “Archaeological Map of Mação in digital format “(GIS), (2001), o D.E.A. de Artur Duarte, sobre a indústria lítica, realizada no âmbito do Institut de Paléontologie Humaine e de Daniela Cardoso, sobre a arte rupestre do abrigo de Pego da Rainha (2002).

Como podemos observar o panorama de investigação desta região é ainda muito limitado, centrando-se, no que diz respeito à Pré-história, no estudo de algumas estações sem grandes correlações, e quase todas elas relacionadas com o mundo das grutas, como lhe preferiu chamar Vera e George Leisner (1965). Até há bem pouco tempo eram conhecidos duas dezenas de monumentos, e quase todos eles localizados junto ao Zêzere e ao Tejo. O Nabão era considerado como um mundo à parte, constituído por comunidades distintas das possuidoras de megálitos (Oosterbeek, 1997).

O Alto Ribatejo encontra-se, por isso, ainda muito inexplorado, contando somente com dois monumentos relativamente estudados, a Anta I de Val da Laje, Tomar (Oosterbeek, L. 1994), e a Anta da Foz do Rio Frio (Dias, M. 1992; Pereira, M. 1970), Mação, e alguns apontamentos sobre outros monumentos na sua maioria já destruídos. No entanto, as intensas prospecções que nestes últimos anos se tem desenvolvido, quer no interior do projecto TEMPOAR, quer por pequenos grupos externos, têm revelado, cada vez mais, a presença de novos monumentos, em razoável estado de conservação, num número que já ultrapassa a meia centena (Anexo I).

Para além disto, alguns estudos em progressão, como é o caso do Monumento V da Jogada (Cruz, A. e Oosterbeek, L. 1998 g: 61-78; Cruz, A. 2003: 9-21; 2004: 89-114), o Monumento de Colos (Gaspar, F. e Baptista, A. 2001), em Abrantes, bem como o que temos desenvolvido no núcleo de Rego da Murta, em Alvaiázere (Figueiredo, 2002; Oosterbeek, L. et al. 2002: 261-322; Figueiredo, A. 2003: 23-28 Velho, A. 2003: 23-28; Figueiredo, A. a), b), c) 2004), têm contribuído para o conhecimento mais aprofundado do fenómeno do megalitismo, na região.

2. QUESTÕES SOBRE O PROCESSO ARQUEOLÓGICO DESENVOLVIDO

Qualquer ciência possui um objecto ao qual se dedica, uma metodologia de análise e um conjunto de técnicas que emprega nesse estudo. A arqueologia não é excepção. Apesar dos fundamentos teóricos se terem alterado ao longo do tempo, ela parece ser caracterizada por dois factores: a subjectividade inerente ao objecto de estudo e a multidisciplinaridade de especialistas que interagem na compreensão dos diferentes parâmetros do passado humano. Esta última, mais desenvolvida, após as influências da corrente processualista.

As características peculiares da arqueologia fazem dela uma ciência relativa¹¹, onde o arqueólogo interpreta os dados na aceção de apresentar explicações plausíveis para um conjunto de dados observados. A tentativa de decifrar a mensagem que nos é deixada pelos vestígios arqueológicos, só pode ser desenvolvida, se o arqueólogo se munir de uma série de técnicas que devem ser deixadas bem explícitas e uma metodologia coerente, que permita uma análise exaustiva da globalidade dos contextos estudados.

Contudo, reconhecemos que qualquer estudo, por muito exaustivo que seja, jamais será completo e total, pois muitas são as particularidades que condicionam a abordagem científica e que determinam certas opções. No nosso caso, as mais determinantes foram os factores temporais e económicos, sempre insuficientes e limitados para os objectivos a que nos propusemos.

Por isso, o conceito de exaustão é empregue de acordo com a relatividade que está inerente a este processo.

Sabe-se, também, que a análise está sempre dependente do indivíduo que a orienta, da sua educação cultural, preocupações, visão sobre a vida, emoções, personalidade, experiências científicas, entre outras componentes que influenciam as perguntas que faz e a forma como interpreta os dados. Este tenta em conjunto com as informações que lhe chega, fazer sentido, “*convencer-se e convencer*” (Jorge, 1997: 49) o outro com as soluções e teorias que encontra para explicar os acontecimentos, dos quais já só restam pequenas partes.

A inexistência de um guia terminológico consensual sobre o megalitismo complica o nosso trabalho referente ao tratamento dos dados. A concretização deste objectivo poderia passar pela realização de um compêndio de ideias sobre este fenómeno, pois a unidade parece residir, exclusivamente, no termo que foi escolhido, uma vez que as suas múltiplas vertentes, disparidade arquitectural, variedade de fomas, evoluções e adaptações regionais, contextos culturais e cronológicos, o transformam num conceito de dimensão muito mais alargado.

11 No sentido em que o relativismo “é uma doutrina na teoria do conhecimento que afirma que não existe uma única verdade, nenhuma realidade objectiva original. O que pode ingénuo ser tomada como tal é o produto do instrumento cognitivo do indivíduo particular, da comunidade ou do período histórico, cuja visão está sob a consideração” (Lewis, G. 1998: 566)

Estudar este fenómeno por si só, também não é suficiente. O ideal seria abarcar todo um período cronológico analisando as possíveis relações entre todos os tipos estruturais, desde os habitats, arte pré-histórica, monumentos, grutas, zonas de possível interacção entre comunidades, locais de passagem e circulação, marcos de territórios, entre outros. Apesar de ser este o intento do projecto TEMPOAR, a concretização não é fácil, nem tão pouco exequível em pouco tempo, devido a um conjunto de circunstâncias próprias da natureza humana e que condicionam as possibilidades de conhecimento. Os vestígios que nos chegam são simples fragmentos de uma realidade complexa e sempre insondada. Um trabalho deste género é, também, um trabalho de várias vidas e, convenientemente, de um grupo interdisciplinar que comunguem do mesmo objectivo.

Atendendo a estes parâmetros, a metodologia usada teria de obedecer a um conjunto de regras básicas, onde os factores de avaliação pudessem ser os mesmos. Esta estratégia tem sido pensada com o auxílio das novas tecnologias¹². O mecanismo de base de dados já desenvolvido – ARQSOFT, (Cruz, 1997: 251-259; Pereira, J. A. 1997; Osório, D. 2001; Figueiredo et al., 2004: 153-188) e o sistema de informação geográfica – ARQSIG, são exemplo disso.

Os pontos que se seguem e se inserem neste capítulo têm por consequência apresentar os parâmetros teóricos e práticos que nos orientaram na realização deste trabalho, que se centra na discussão sobre a compreensão do megalitismo no extremo Norte do Alto Ribatejo face à dinâmica de ele poder, ou não, testemunhar a convergência de diferentes tradições, tal como foi apresentado por Luíz Oosterbeek, em 1994.

2.1. Metodologia de análise e questões terminológicas

Mais do que um problema metodológico, a interpretação dos vestígios arqueológicos remete-nos para uma importante reflexão epistemológica. A forma de como interpretamos a realidade não deve ser vista como uma matéria fácil ou simples de se entender; pelo contrário, temos bem presente a ideia da dificuldade de gerar hipóteses explicativas para o que observamos, e novas dúvidas, que em muitos casos são dúvidas antigas que pensávamos ter resolvido.

Ao considerarmos o caminho metodológico a trilhar nesta dissertação, deparámo-nos com entraves que deveriam idealmente ter sido esclarecidos *a priori*. A dedicação demorada à resolução destas questões, ou pelo menos à sua consciencialização, permitiu-nos avançar mais rapidamente para a análise e interpretação dos dados.

No entanto, o processo arqueológico não é linear, muito pelo contrário, a resolução de alguns problemas levam-nos muitas vezes ao ponto original da nossa investigação e noutras alturas é necessário saltar fases de compreensão ou fases metodológicas. O pensamento arqueológico e a

¹² A concepção original do ARCSOFT remonta a 1994, aquando do mestrado de Ana Rosa Cruz (1994), desenvolvido inicialmente em Foxpro-Macintosh. Foi nesta altura que se estabeleceram as principais directrizes da concepção teórica da relação de campos e a escolha da linha orientadora dos parâmetros colocados em análise.

interpretação é, por isso, mutável e desordenado, sem com isto significar não organizado e científico. Na realidade é uma ciência diferente, não exposta a uma ordem de ideias e regras que nos obrigue a seguir um caminho pré-traçado. A metodologia utilizada é sempre dependente das perguntas que efectuamos e do processo dinâmico da análise empregue, que muitas vezes nos leva a reformular novas perguntas de acordo com os dados obtidos. Para além disto, cada sítio é um sítio, e deverá ser tratado, nas diferentes escalas de análise, com a singularidade que lhe é inerente e sempre que possível num discurso interdisciplinar.

Para além disto torna-se premente a compreensão dos vestígios arqueológicos, na medida em que também as aproximações teóricas nos revelam diferentes abordagens de como interpretar a pré-história. É desta forma que tentando entender os conceitos e significados a eles inerentes, desenvolvemos este pequeno texto.

2.1.1. Os vestígios arqueológicos

O homem, como organismo vivo, interage com o meio, através de acções que vão marcando a paisagem, transformando a matéria que a natureza oferece em objectos e estruturas que permitem criar melhores condições de sobrevivência. É isso que a arqueologia tem sido até hoje. Através da madeira, pedra, argila ou metal o homem adapta, cria e modifica o que o rodeia de acordo com as suas necessidades, fabrica objectos, constrói abrigos, prepara o exterior para que o mundo se torne mais acolhedor. É nesta orientação que vai deixando para trás uma história, acontecimentos, momentos de descoberta e pensamentos registados nas suas acções ou nos vestígios resultantes dessas acções.

São os pequenos fragmentos do passado que nos dão informações valiosas de como chegamos até aqui. O meio utilizado para captar estas informações transporta-nos para um conjunto de conceitos de análise aos vestígios que subsistiram à destruição do tempo. No caso da pré-história as únicas fontes documentais são os vestígios arqueológicos.

A arqueologia encontra-se assim, intimamente ligada com o conceito “*cultura material*”.

Desdobrando o conceito percebemos que, “cultura”, no sentido lato do termo, é visto como um conjunto de relações, símbolos e práticas desenvolvidas e partilhadas por um determinado grupo que são reproduzidas, constantemente, na estrutura onde se integram (Reeves, 2004: 2-14). A compreensão deste complexo sistema de significados ou de representações mentais atribuem uma identidade de pertença ao indivíduo que facilmente se associa a outros que partilham os mesmos conceitos.

O que nos chega são os produtos dessa cultura, a que se designou de “cultura material” por analogia à cultura simbólica. A percepção da cultura permite evidenciar os traços visíveis naturais e/ou artificiais, criados ou conceptualizados pelo homem como pertencentes ao seu habito e que caracterizam um grupo, tais como artefactos, comportamentos, estruturas habitacionais, tecnologia, organização espacial, formas de poder e rituais.

Ao considerarmos que o objecto da arqueologia é o universo físico socialmente modelado, e o seu objectivo o universo humano, é fácil entender que o significado conceptual da existência dessa “*cultura material*” seja mais concretamente as relações sociais, as actividades funcionais, os conceitos ideológicos, a tecnologia, os cultos e a dimensão simbólica das coisas.

São as evidências materiais que nos permitem propor hipóteses sobre a sociedade estudada que, realimentada por um postulado teórico, poderá ser analisada. Desta forma, as interpretações teóricas dos vestígios da cultura material e os próprios dados agem numa relação de complementaridade para esclarecer o significado sociológico, desvendar os mecanismos ideológicos e compreender a mensagem dessas mesmas evidências.

Contudo, analisar a forma como uma outra sociedade pensa ou pensava não é tarefa fácil, sobretudo para os pré-historiadores. O problema reside na forma de como percebemos o que nos rodeia. Esta apreensão do real está, sempre, relacionada com a nossa identidade, fruto da nossa vivência e da cultura educacional. O processo cultural por que passamos durante toda a nossa vida cega-nos quando tentamos olhar para acontecimentos de outras sociedades.

Na arqueologia pré-histórica este problema duplica-se, pois os dados que nos chegam, falam-nos muito pouco sobre os factos, remetendo-nos sempre para a incerteza. O simples processo de descrição torna-se subjectivo na altura em que valorizamos determinadas informações em função de outras que consideramos menos importantes.

A nós, arqueólogos, resta-nos um conjunto de vestígios do passado humano, perdidos no tempo, que jogados de uma determinada maneira, nos permitem deduzir situações ou actividades que pensamos ter existido. “*O passado... não se herda, mas produz-se... não se descobre, mas inventa-se*” (Jorge, V.O., 1998: 65). Sendo assim, os dados não passam de simulacros de explicações gerados por nós. O real e a ficção caminham de mãos dadas iludindo o espectador.

Desta forma, qualquer que seja o sentido ou o conceito empregue, devemos ter a noção de que interpretar uma sociedade ou todo tipo de factores relacionados com as acções do homem revela um alto nível de abstracção. No entanto, tal como defende Vítor Oliveira Jorge “*o conhecimento sério é evidentemente uma elaboração intelectual, longamente amadurecida, e possível original, sobre elementos adquiridos por uma comunidade, e nunca por indivíduos ou equipas isoladas*” (2003: 397).

Segundo Hodder, a cultura material deve ser considerada como a única linguagem que nos é perceptível, de tal forma que, na maioria das vezes, consideramos um objecto, mais ou menos, representativo de acordo com a capacidade comunicativa que ele detém. A mensagem e os significados que ele possui vão ser a fonte para o conhecimento, mais ou menos, abrangente sobre uma determinada situação (1999: 80).

É neste diálogo entre vestígios arqueológicos e arqueólogo (sujeito que interpreta), que se tenta compreender as ligações entre as acções e o contexto social em que se integram.

Ao compreendermos que a percepção dos acontecimentos é sempre limitada pelas nossas capacidades sensoriais e pela forma como interagimos com o mundo e com os outros, chegamos à conclusão que a nossa concepção teórico-cultural vai influenciar a construção de perguntas a que pretendemos dar resposta e, nomeadamente, influenciar a metodologia usada para chegar a esses pressupostos.

Entendido este postulado ou consciencialização da *praxis* partimos para uma nova etapa.

O debate actual da arqueologia tenta criar meios para que o arqueólogo consiga discernir o significado dos actos do seu criador e esboçar planos possíveis para esses acontecimentos. Neste assunto ficamos sempre divididos entre o enfoque da objectividade científica e dos aspectos subjectivos que analisamos anteriormente.

A nossa predisposição, como seres humanos, é compreender um mundo como um todo, interagindo e aceitando as diferenças que nos separam dos outros.

Nestas relações com o exterior surge como mediador o artefacto, o gesto, o comportamento, a situação visível, o que nos transporta para o exterior, que, por exemplo, no caso dos objectos vai para além das meras actividades, abrangendo a criação, a percepção, a distribuição e a função dos mesmos (Kingery, W. (b) 1996: 181).

É este sistema de interacção com o meio que permite verificar a organização social, as preocupações culturais e físicas, as ideologias ou os interesses de cada grupo, normalmente visíveis nas acções e nos comportamentos do homem. Contudo, temos de ter a consciência que estas percepções não passam de representações do real, mais ou menos próximas da verdade, que ao serem interpretadas avançam para a hiper-realidade, tornando-se mais verdadeiras que a própria realidade (Baudrillard, 1991: 151). Este pensamento foi também defendido para a reconstrução virtual de estruturas, onde a simulação pretende retratar a realidade tal como ela é vista, como verdade, e a partir daí construir o simulacro (Velho, 2003: 55).

Então, a primeira conclusão, a tomar em conta na análise do passado, passa por uma aceitação da individualidade humana. O homem é um ser complexo constituído por uma multiplicidade de características que o tornam único e que o levam a interpretar o seu redor de um ponto de vista próprio. Em cada um de nós existe um EU SUBJECTIVO, que vive em sociedade representando o seu papel, dentro de um NÓS SOCIAL.

Segundo, as razões dos acontecimentos regem-se por dados mutáveis levando a acontecimentos de grande escala. As próprias sociedades não são entidades estáticas, devido às actividades dos indivíduos que agem para satisfazer as suas necessidades particulares. Dentro da azáfama colectiva geram-se movimentos “*atómicos*” que permitem uma constante metamorfose da sociedade. Os comportamentos, ideologias, significados, rituais, modas e tradições vão-se alterando, diversificando grupos no seu interior e criando novas estruturas, *habitus* e *praxis*.

Terceiro, cada sociedade tem a sua vida própria e o seu conhecimento das coisas, que se vão desenvolvendo numa ligação de complementaridade entre a cultura material, o processo de conhecimento que lhe deu origem, as tradições e as estruturas (Bourdieu, 1992) de cada sociedade. Devendo por isso ser entendida, ainda que inicialmente, a uma pequena escala vista de pormenor e isoladamente das outras. Esta visão aproximada permitirá entender o ritmo e esclarecer melhor os contextos dos acontecimentos, que ficaram registados nos vestígios arqueológicos.

Por fim, para entendermos a cultura material necessitamos, para além do objecto de análise e do seu contexto, de um processo, de um método, de uma estrutura, das propriedades e aplicações/significados do material (Kingery, W. (a) 1996: 175), necessidade crucial para a formulação de hipóteses sobre o passado humano.

2.1.1.1. A descrição morfológica

Quando um objecto é exumado do terreno ou quando uma escavação coloca a descoberto determinada estrutura, ela é, imediatamente, percebida pelo investigador segundo os aspectos morfológicos com que se apresenta. Esta percepção desenvolve-se sob um conjunto de fases sucessivas de complexidade.

O ponto de partida relaciona-se com um processo mental, quase automático, de associação dessa imagem a toda uma série de experiências e conhecimentos adquiridos e que traduzem o reconhecimento ou desconhecimento do objecto. Numa fase posterior, esse elemento passa por uma aproximação intuitiva de relação com outros elementos, que desencadeará o reconhecimento de padrões semelhantes, num processo mais analítico. A metodologia de análise, que tem por base a criação de hipóteses tipológicas e reproduções estatísticas, entra nesta fase.

Até aos anos 60, as tipologias eram a base e o cerne de qualquer estudo arqueológico. Caracterizada como “*a ciência que permite reconhecer, definir e classificar as diferentes variáveis de artefactos que se encontram nas estações arqueológicas*” (Bordes, F. 1961: 1), numa fundamentação que permitisse uma “*descrição morfológica raciocinada*” (Tixier, J. 1965: 773), com vista a estudar os produtos resultantes do trabalho, da preparação e da transformação da matéria. Segundo Chang, um tipo corresponde a “*um conjunto de materiais que compartilham atributos comuns*” (1983: 89) ou no dizer de Alarcão estabelecer tipologias permite “*reduzir a diversidade dos objectos (ou das estruturas) à unidade de determinados modelos ou normas que os homens tinham em mente ao fabricarem os objectos ou ao construir as estruturas*” (idem, 1996: 9).

A esta tipologia morfodescritiva acabou por ser associada uma outra, a tipologia morfotécnica, que permitia a análise das possíveis funções, apoiando-se nos traços de uso e desgaste, bem como na arqueologia experimental (Laplace, G. 1964).

Deste modo, os artefactos deixam de ser meros objectos para serem também valorizados e interpretados como produto de actividades tecnológicas (Renfrew et al.; 1993: 103-104) e sociológicas.

Um tipo de análise que utilize este processo permite estabelecer comparações e por exemplo, caracterizar as diferentes etapas das operações de fabrico, detectar cadeias operatórias, métodos de construção arquitectónicos, grupos de objectos semelhantes, tipos de utilização, entre outros.

Segundo Dunnel, classificar e tipificar devem ser entendidos no sentido de criar condições que permitam ao arqueólogo lidar com os objectos do passado, integrando-se culturalmente num tempo e num espaço (1977: 157). Contudo, classificar é um processo que se extrapola para lá da tipificação, possibilitando usar e manejar tudo aquilo que compõem cada objecto. Diferem na medida em que a classificação é um processo mais específico, um meio para estabelecer comparações teóricas e não um fim expresso para entender o passado humano, como foi considerado durante muito tempo pela corrente Histórico-Culturalista (Alarcão, J. 1996: 8-10).

Metodologicamente, baseia-se numa observação empírica das propriedades formais e tecnológicas dos artefactos, que são traduzidas por números e agrupadas em classes - “tipos”, com parâmetros iguais ou idênticos. Estas características podem ser divisíveis em subgrupos, na medida em que se aproximam ou se afastam do tipo a que correspondem. Esta hierarquia de atributos, mediante o estabelecimento de campos rigorosos escolhidos para o efeito, permite criar uma árvore tipológica, em que cada elemento poderá ser integrado. Um dos métodos mais reconhecidos para a obtenção de tipos passa pela análise de clusters (Amaral, s/d:4).

O clustering de documentos é uma técnica para descobrir automaticamente *items*/ “tipos” num conjunto de dados. Tal como o nome indica, a análise de clusters tem como “*objectivo agrupar os dados de forma a permitir identificar semelhanças entre os objectos*” (Amaral, s/d: 5), quer sejam elas de características morfológicas, técnicas ou espaciais. É uma técnica de análise múltipla que atribui categorias a grupos automaticamente criados¹³, com base no cálculo do grau de associação (Thomas, 1979).

Existem diversas abordagens na realização de clusterings. O método mais usado é a classificação hierárquica, em que “*os objectos são agrupados à semelhança de uma classificação taxionómica, e representados num gráfico com uma estrutura em árvore, o dendograma*” (Amaral, s/d: 5). O objectivo é produzir um conjunto acantonado de dados no qual pares de classes ou clusters são sucessivamente relacionados. Este processo é muito idêntico à análise tipológica usada normalmente, apesar de neste caso a ramificação ser muito mais complexa. Para este tipo de classificação¹⁴ é necessário definir informaticamente o grau de proximidade dos caracteres, com vista a estabelecer a distância de maior ou menor inter-relação dos objectos.

¹³Os mecanismos de análise de clusters mais bem conhecidos são os motores de pesquisa de texto encontrados na net, caso do Northern Light ou do LookSmart (Varela, 2000: 4). Eles são o exemplo claro de como se desencadeia este processo.

¹⁴ Destacam-se as seguintes variáveis: coeficiente de correlação de Pearson; distância Euclidiana; distância de Manhattan; distância de Mahalanobis

Figura 1 - Estrutura de árvore de um clustering (adaptado de Amaral, s/d: 5)

O processo de relação entre os objectos é tido em conta com os valores das classes das células (espaço) ou objectos vizinhos.

Existe uma grande variedade de métodos e de algoritmos de clustering associados e, além disso, existem diferentes técnicas e princípios subjacentes às diferentes abordagens. As diferentes opções de tradução matemática de distância / proximidade e a escolha de uma dessas medidas poderão ter um efeito nos resultados de clustering obtidos.

A análise automática de dados espaciais permite reflectir melhor “*a (hiper)realidade, que é mutável, fluida e amorfa*” (Varela, M. 2000: 5) e relevar o potencial de conexões entre informações previamente não detectados, com base em algoritmos e nos dados complexos que analisa. Os grupos que se formam possuem graus de relação elevados com os membros que fazem parte desse mesmo grupo (idem, 2000: 7).

Contudo, a uma análise tipológica deve estar sempre associada dois importantes requisitos: a verificação e replicação. Significa isto que, qualquer que seja o estudo ou classificação, para além de permitir ser traduzido estatisticamente (através da assistência de análises computadorizadas), deve permitir que o método possa ser transposto para outros estudos realizados por terceiros, com o intuito de poder comparar ou analisar novos grupos de elementos (Sinopoli, 1991: 46).

O caminho analítico tem, também, um grande potencial na compreensão da dimensão intuitiva das coisas. Com o auxílio dos novos métodos de análise quantitativa, sobretudo aqueles que utilizam como motor a inteligência artificial¹⁵, como é o caso do Data Mining, podemos observar padrões e complexos comportamentos sociais (Berry et al., 2000; Miller et al., 2001).

As técnicas de reconhecimento de padrões constituem o cerne do investimento tecnológico actual e centram-se sobretudo em 3 pontos fundamentais:

¹⁵ Uma análise com o uso de inteligência artificial foi já apresentada, por nós, em 1999, no Congresso de Aplicações Informáticas à Arqueologia, Eslovénia e publicado em 2000, a par com Gonçalo Velho, na BAR (2000). Trata-se de uma simulação da passagem de uma sociedade essencialmente de caçadores, para uma onde a economia predominante seria a produção de alimentos.

- Extração de características dos objectos a classificar (ou a descrever);
- Selecção das características mais discriminativas;
- Construção de um classificador (ou descritor). Este último caso associa normalmente o uso de um software que permita relacionar os diferentes *items* analisados. (Han et al., 2001)

O objectivo é registar as características dos objectos, atribuir-lhes campos de reconhecimento e conjugá-las, relacionando os diversos pontos.

As diferentes formas de abordagem, seja ela a estatística¹⁶, sintáctica¹⁷, neuronal¹⁸ ou difusa¹⁹, permitem atingir um conjunto de conclusões e reconhecer matematicamente uma série de situações sobre o comportamento humano.

Este tipo de análises, que introduzem valores quantitativos na investigação, não pretendem acumular uma maior quantidade de dados, nem obter resultados mediante complexos e sofisticados procedimentos, mas sim serem dirigidos para a resolução de problemas concretos e permitir a obtenção de uma representação de padrões, redes ou tipos.

Esta perspectiva empirista, da componente tecnomorfológica dos vestígios arqueológicos, foi muito valorizada pela escola francesa, que a herdou dos trabalhos de Francis Bordes e da formação estruturalista presente nas investigações de Leroi-Gourhan (Bordes et al., 1970: 61-73; Bordes, 2002; Leroi-Gourhan, 1945). Todos os estudos desenvolvidos e a metodologia de trabalho de campo pretendiam recuperar o objecto e, através da criação de proximidades formais, definir grupos culturais (Childe, 1969: 138-141).

A investigação arqueológica firmava-se na captação de objectos identificadores de culturas, na criação de unidades tipológicas e na descrição pormenorizada dos artefactos (Alarcão 1996: 10), perdendo em muito a visão espacial dos acontecimentos. Com este tipo de prioridades as metodologias de escavações eram desenvolvidas em trincheiras, com contratos de mão-de-obra rápidos e eficientes e sem necessidade de grandes conhecimentos de história, onde o importante era que em pouco tempo chegassem ao essencial – o objecto. O território era visto como um elemento determinante na organização humana, no sentido que as condições exteriores modelavam os acontecimentos e comportamentos humanos. O conceito de região era reforçado e entendido segundo as características físicas do território e os objectos compreendidos como factores tecnológicos de adaptabilidade ao meio (Renfrew et al.; 1993: 21-23).

16 É a abordagem mais clássica e antiga. Refere-se, normalmente, a um conjunto de análises estatísticas que se implementam sobre as características das classes estudadas. É denominada por “Teoria da Decisão” e é orientada para a percepção de modelos probabilísticos.

17 Procura descrever a estrutura dos padrões, usando inter-relações de características descritoras básicas denominadas primitivas.

18 Foi inspirada nos modelos dos neurónios cerebrais. É do tipo “caixa negra” no sentido que procura determinar um mapeamento óptimo de relação dos dados.

19 Abordagem que usa a “teoria dos conjuntos difusos” para criar modelos que permitam minimizar os graus de incerteza, por vezes, inerente a características e a classificações.

Posteriormente, com as influências da escola anglo-saxónica, caracterizada por uma abordagem mais explicativa e inferencial, com o aparecimento de novos métodos, sobretudo o radiocarbónico e com o surgimento de preocupações ambientais e ecológicas, desenvolve-se uma nova e forte corrente - a Nova Arqueologia (idem; 1993: 36).

Impulsionada pelos novos pensamentos que a arqueologia espacial (Landscape Archaeology) e a arqueologia de campo (Field Archaeology) sustentavam, surge com uma nova visão, em que a paisagem passa a ser um simples cenário, composta por um conjunto de recursos que se vão interrelacionando harmoniosamente com a comunidade que a habita. Na análise à cultura material reforçou a tónica do carácter prático dos objectos, defendendo as diferenças formais entre os artefactos, pelas funções que exerciam e pelos contextos em que apareciam (Binford, 1968 e 1988; Clarke, 1984). Mais do que análises descritivas ou quantitativas dos artefactos era necessário compreender o Homem inserido e interagindo com o meio, compreendendo o espaço como um ambiente socialmente modelado e não como um ambiente físico individualizado do comportamento humano a que este se adapta. O objecto ganha significados que devem ser entendidos. Neste sentido, os métodos tornam-se mais diversificados, adaptando-se a diferentes situações, conforme o contexto em que os objectos se inserem. As explicações deixam de ser traduzidas por influências migratórias ou de difusão de ideias e passam a ter uma grande componente demográfica e ambiental nas conclusões dos dados. São, por isso, integrados novos conceitos e postulados, como a visão sistémica das culturas, a assimilação do sistema neo-evolucionista da antropologia, a racionalidade económica do comportamento humano ou a pretensão nomotética (Alarcão, J. 1996:12-14). A utilização prática destes postulados implicava o desenvolvimento de novos processos de análise, como estudos macro e microambientais, rastreamento de zonas de precedência dos recursos, interceptar conexões socio-económicas, aplicação da teoria do lugar central de Christaller e mais recentemente, os *Site Catchment Analysis* (análises de captação económica) (Davidson e Bailey, 1984).

Um pouco a par da “*Nova Arqueologia*”, surge a corrente Neo-marxista, transportando os pensamentos de Karl Marx para a compreensão do passado humano. (Gilman, 1990: 63-73). O maior fundamento centrava-se em colocar como ponto fulcral de toda a evolução humana as forças de produção e as relações sociais, levando os seus seguidores a desenvolverem interpretações sociais para os acontecimentos. Apesar da Nova Arqueologia abordar a questão relacionada com as organizações sociais, ficava aquém no que dizia respeito às tensões e problemas das relações sociais existentes na dinâmica das sociedades (idem, 1990: 67). Os objectos são, aqui, entendidos como instrumentos sociais e económicos importantes na vida dos homens.

À medida que a arqueologia se desenvolve o tipo de significados possíveis de serem analisados, nos objectos, torna-se mais amplo. A corrente pós-processualista reúne as preocupações dos radicalistas, pós-modernos, cognitivos, marxistas e estruturalistas opondo-se à Nova Arqueologia. No sentido de fazer frente ao reducionismo ambiental, propõe que são os conflitos internos das sociedades,

incluindo os simbólicos, que funcionam como motor de mudança. Os vestígios arqueológicos deverão ser analisados nas suas múltiplas funções, dando uma maior importância ao factor dos sentidos (Hodder, 1992). O Homem age conforme percebe a paisagem que o rodeia. Cada elemento presente no meio é composto por sinais e significados que interagem com o grupo, criando uma envolvimento do domínio sensorial. Os objectos são vistos como mediadores desse sistema. Daí que considera, que se deve valorizar o particularismo de cada sociedade, no sentido de se ter a consciência de que cada caso é um caso. “*A mudança cultural é conjuntural na medida em que cada episódio particular de mudança depende da convergência ou sobreposição de circunstâncias, acções e acontecimentos que divergem, na forma e na natureza, de caso para caso, em função de diferenças do contexto social*” (Shanks e Tilley, 1993: 176, ref. Alarcão, 1995: 62)

Evidentemente que a percepção de uma função varia conforme a sua ambiguidade. São as funções simbólicas de todas as mais difíceis de verificar, ou no dizer de Binford, as funções dos artefactos ideotécnicos (1972: 23-25). Estes materiais apresentam o seu contexto funcional primário associado a uma componente ideológica. Para além disso, a funcionalidade de um objecto pode mudar recebendo também contextos funcionais secundários. Contudo, seja qual for a função de um artefacto, este terá de estar relacionado com as suas características morfológicas e com os materiais que o constituem (Binford, 1962: 206-207; Kingery, W. (b) 1996: 189-190).

Assim, os atributos morfológicos ou técnicos são elementos fundamentais para que o objecto adquira a função ou funções para o qual foi criado e confere-lhe a imagem para que seja reconhecido com os significados que lhe foram atribuídos. Contudo a interpretação de um objecto não poderá ficar pela descrição morfológica, pois ele nunca teria sido construído só em função desses elementos e a mera interpretação da função utilitária de um objecto não é suficiente para o compreender na totalidade.

Os artefactos apresentam-se em formas concretas, mas a sociedade humana interpreta-os, atribuindo-lhes significados, segundo conceitos que são intrínsecos a essa realidade sociológica, reconhecendo a principal operação do objecto como ferramenta ou sinal ou os dois. Desta forma os “*artefactos podem ter uma multiplicidade de significados e identidades e as relações entre a forma e o significando podem ser complexas e ambíguas*” (idem, 1994: 406).

Contudo, à parte das qualidades dos artefactos que assentam na sua forma física, eles têm outras que importa conhecer, sobretudo no contexto social. (Miller, 1994: 396-399)

2.1.1.2. As funções ou funcionalidades

O esquema da criação de um objecto e da sua relação com a função para o qual foi criado é estruturado por uma relação cíclica, pois não só o objecto foi construído para uma função, como a própria função influencia o tipo de material escolhido e a técnica usada no seu fabrico. O uso e as propriedades acabam por estar interligadas numa dependência que culmina num objectivo: o porquê da existência daquele artefacto.

Também, os parâmetros tecnológicos devem ser considerados como elementos chave na interpretação dos objectos e da sua funcionalidade. Estes, encerram em si ideias ou concepções funcionais, que são aplicadas em diferentes objectos, sobretudo relacionados com a sua função, seja ela utilitária ou simbólica. O tempo dispendido na elaboração de um artefacto ou o tipo de técnica empregue (mais elaborada ou menos evoluída) está directamente relacionado com o tipo de objecto que se pretende e a função que ele virá a ter.

É nesta linha de pensamento que, Kingery, considera que a escolha das matérias-primas afectam as percepções de desempenho, a funcionalidade dos objectos e a mensagem que se pretende transmitir. O objectivo final de um artefacto está dependente de todo o seu processo de construção desde a etapa inicial (a escolha da matéria) até ao final do processo ((b) 1996).

Segundo Kingery, o utilizador julga pela primeira vez a eficácia da performance do produto tendo em conta a sua aparência ((b) 1996: 197). A técnica utilizada dará a forma ao objecto, sendo necessário analisar os diferentes parâmetros de operação até à forma final que o objecto adquiriu. A utilização dos movimentos e das acções técnicas correctas transformarão a matéria-prima naquilo que o artesão pretende, dando-lhe uma forma definida.

Estas acções são intencionais, visíveis materialmente e contêm vários níveis de objectivação. Isto significa que procedem de uma estrutura conceptual do homem e são possíveis de serem apreendidas pelos arqueólogos. "*O conhecimento e experiência das propriedades e o processamento dos materiais, permite-nos entender a necessidade particular de acções reconhecendo o resultado daquele comportamento*" (idem, (b) 1996: 189).

Por isso, cada acção de empreendimento técnico tem um objectivo e uma função que, ao serem introduzidas num sistema social, o vão influenciar. (Sigaut, 1994: 426). Mesmo que as suas funções não sejam entendidas, as técnicas empregues, as propriedades usadas e o contexto poderão facultar a sua compreensão.

As diferentes operações são os primeiros factos técnicos, que vão evoluindo em número com a especialização e com o tempo, facilitando a observação. Para a arqueologia é importante perceber estes mecanismos, pois ela lida com os vestígios materiais – ponto de partida para a compreensão do passado humano.

Segundo Sigaut, de acordo com uma visão processualista, o mecanismo e a função são cibernéticos, necessários para descrever o objectivo que integra dentro do sistema. Na tecnologia colocam-se duas questões básicas: "*Para que serve?*", relacionada com a função e "*Como é que funciona?*", explicada pelo mecanismo de acção. Para se compreenderem terão de se adicionar elementos estruturais que são respondidos pelas perguntas "*O que é?*" e "*Qual o seu objectivo?*" (1994: 436)

A função que o objecto adquire no final, como resultado do fabrico e da concepção do seu autor, está directamente ligada com todo o seu processo de criação, desde a altura em que foi pensado,

passando pela sua concepção, até ao culminar do abandono do artefacto. O seu uso (a avaliar pelo seu desgaste), a sua morfologia (composta por todas as características conceptuais), a técnica (analisada pelo tempo-esforço empregue) e o contexto (localização do objecto, relação com estruturas e outros objectos) permitirão captar a sua possível funcionalidade/significado e o objectivo da sua criação.

O próprio evoluir dos acontecimentos ou das mentalidades levará a mudanças nos conceitos ou funções de determinado artefacto, perdendo as características que tinha quando foi criado e adquirindo outras, que o transformarão num artefacto com funções diferentes.

Da mesma forma, a quase totalidade dos artefactos têm utilidades sociais e ideológicas para além da sua funcionalidade e devem ser entendidos nessas diferentes variantes e não separadamente, como se tende a fazer. Tal como defende Kingery, só compreendendo em análise os valores de ferramenta e o significado que ele tem como sinal sócio-ideológico se poderá compreender o objecto na sua totalidade (idem, 1996 b: 197).

A compreensão de um artefacto não deve limitar-se ao estudo da sua função principal, mas também das suas múltiplas utilidades e estruturas de relação. Contudo descrever a sua estrutura e conjecturar algo sobre o seu funcionamento é uma tarefa relativamente fácil comparada com o interpretar das suas últimas funções ou significados.

2.1.1.3. Significados, sinais e símbolos

Merlin Donald, em *Origins of the Modern Mind* (1991), introduziu o tema da “*cultura material simbólica*” e em que medida o desenvolvimento de um pensamento mais complexo estaria relacionado com os artefactos que o Homem possui e com a forma de como este se relaciona com o mundo exterior. Através da identificação das três transformações sucessivas da mente humana explica os diferentes sistemas da memória representativa e a evolução cognitiva.

Considerando que um homem vive num mundo que ele próprio criou, composto de artefactos, de interacções, de momentos, intenções e de comportamentos complexos, podemos compreender que a cultura material irá estar associada ao desenvolvimento simbólico do pensamento. (Renfrew, 1998: 1)

Assim, a maior parte dos objectos irão conter um duplo papel, relacionado com a sua funcionalidade prática e com o conceito abstracto que recebe, sobretudo reforçado na altura em que o Homem desenvolve um pensamento cada vez mais abstracto (idem, 1998: 2).

Donald integra o início desta fase na altura em que se dão as condições necessárias que permitem o armazenamento de conceitos complexos ilustrados em artefactos e estruturas simbólicas. Contudo, o auge desta transição, como ele lhe chama, está associada ao desenvolvimento da linguagem e ao aparecimento da escrita (1991: 336). No entanto, as várias contribuições feitas na publicação *Cognition and Material Culture: the Archaeology of Symbolic Storage* (Ed. Renfrew, C.; Scarre, C. 1998) afirmam que este conceito, também, deve ser aplicado a sociedades iletradas. Julian Thomas considera este processo muito mais imbricado, no sentido em que “*nós não podemos separar a mente do corpo, o*

mental do material, ou o pensamento da acção... toda a existência humana envolve um significado-produto acoplado com a materialidade. A mudança cultural ocorre mais nos relacionamentos entre os povos e coisas, do que na cabeça” (1998: 155).

Daniel Miller, considerou três situações na compreensão do significado dos artefactos/estruturas e da sua relação com a temporalidade:

Numa primeira situação considera o objecto de grande longevidade quando, por motivos de uma grande complexidade simbólica, os objectos são criados para perdurar para além da vida dos grupos/indivíduos que os construíram. Tal como ele diz *“os monumentos são , no geral, de diferentes tipos de formas, construídos especificamente com o intuito de transcender gerações”* (1998: 410). São ícones de longevidade e de identidade construídos para constituírem uma herança cultural.

Uma segunda situação é atribuída aos objectos que perduram o tempo suficiente, normalmente em equivalência temporal com o do seu usuário. Uma grande parte destes objectos registam significados vários, normalmente relacionados com identificadores de classes sociais ou grupos, uma alteração no uso desses objectos significará, alterações no seu significado ou do estatuto do seu portador.

Por fim, a última situação refere-nos objectos com características efémeras. Este tipo de artefactos são construídos e usados por diferentes grupos humanos, em diversos contextos e com ou sem significados simbólicos complexos (1998: 413-415).

Compreender um objecto e o seu significado implica conhecer o momento da sua criação, o auge da sua utilização, o declínio e o seu desaparecimento. Quer isto dizer, que à semelhança de todos nós, um artefacto contém *“vida física”*. Este feiticismo permite que em cada um dos seus estádios se integre significados e símbolos que poderão ser diferentes e onde o aparecimento de um novo objecto pressupõe, quase por circunstância, o desenvolvimento para um novo estádio de significação ou o desaparecimento do objecto primário.

Ora, o uso dos diferentes artefactos na pré-história seria idêntico. O nascimento, a sobrevivência e o seu desaparecimento estariam normalmente relacionados com o seu significado e com o tipo de uso que lhe seria aplicado. Um simples uso funcional de um artefacto levaria a uma vida curta e a uma rápida substituição por uma inovação, o contrário permitiria concluir a existência de um significado mais complexo e simbólico.

Como é defendido por alguns autores (Bradley, 1993; Pearson, 1984), as primeiras novidades eram mais utilizadas como símbolos de prestígio, do que como objectos com carácter puramente utilitário, encontrando-se os objectos com datações mais antigas relacionados com depósitos votivos ou rituais. Posteriormente, estes objectos caminhavam para a vulgarização e o uso prático, fazendo-os ser rapidamente substituídos por outros, que mais uma vez, pela raridade e novidade pertenceriam a um grupo diminuto ou seriam dedicados para momentos específicos, até o seu corrente uso se tornar banal.

Deste ponto de vista mais materialista, o artefacto seria, assim, um mediador entre as relações sociais. *“Se um indivíduo ou um grupo pretende subir na hierarquia pode procurar emular o grupo que se*

situa socialmente acima adoptando certos objectos ou estilos associados com o grupo superior. Se este deseja manter a sua posição superior, deve ou tentar evitar isso, ou arranjar novos símbolos da sua diferenciação para manter o contraste anterior.” (Miller, 1982: 89). Também Marcel Mauss, na obra “*O ensaio sobre a dádiva*” revela este pensamento do artefacto como mediador, neste caso relacionado com a necessidade de criar excedentes, para responder a exigências sociais de dependência ou solidariedade e onde a troca de produtos é orientada para a afirmação de hierarquias sociais (1988).

A própria evolução tecnológica dos materiais, quer pela adopção da decoração na cerâmica, quer pela adopção de uma nova matéria-prima na construção do mesmo tipo de objecto, é identificada como “*meio de marcar a diferença entre as diferentes unidades*” (Alarcão 1996: 23) sociológicas ou por fim, como mensageira de uma concepção mais simbólica, numa visão mais pós-processualista dos acontecimentos.

Então, como defende Bourdieu, todas as características que identificam o objecto traduzem formas de o fazer corresponder a valores culturais (reconhecidos por todos). Estes valores traduzem a estrutura que permite o desenvolvimento e a compreensão das acções quotidianas e que são alvo de apreciação (aceite ou recusado) pela sociedade onde emergem (1992).

Todas estas indicações levam-nos a compreender os vestígios arqueológicos atendendo a uma multiplicidade de factores. Contudo, podemos considerar uma relação mais profunda, de uma maior complexidade na construção do objecto (técnica, raridade de matéria-prima, esforço/tempo empregue), com o desenvolvimento de um pensamento religioso, materializando os símbolos e os significados em rituais, tipos de comportamento, organização e inter-relação com o espaço.

Estes diferentes planos de utilização dos objectos levam-nos a perceber que a natureza de um artefacto não depende só do seu mundo físico (forma obtida e função para o que foi construído), mas também de propósitos e associações de significados que lhe são adicionados em vida, visíveis na forma como o Homem e a sociedade em geral interage com ele.

O arqueólogo não estará, nunca, em posição de compreender os significados, mas poderá deduzir, na análise dos vestígios arqueológicos, as possíveis alterações de relação do homem com estes objectos. “*A disposição espacial dos objectos não é apenas um reflexo de como o homem actua, mas, também, de como o homem pensa e de como se relaciona com os outros homens*” (Alarcão, 1995: 31) e com o que o rodeia.

À medida que as comunidades vão crescendo e os contactos com outras comunidades e outros meios se vão intensificando, mais rapidamente se integram novos “*habitus*”, no dizer de Bourdieu (1992), ainda que aqueles que possuem significados sagrados/simbólicos perdem mais tempo.

No entanto, tal como existe uma diferença clara entre os significados que nós apreendemos ou damos às coisas e a importância ou significados que os nossos antepassados atribuíam, também, mas numa escala muito menor, cada indivíduo vê ou sente cada um destes significados por uma perspectiva própria, muitas vezes relacionada com as emoções e experiências vividas.

Convém, por isso, compreendê-lo na sua relação com o local de deposição, com as características tecnológicas, com factores de relação com outros objectos e estruturas. Daí, a escola pós-processualista criticar o abuso das analogias descontextualizadas e o uso frequente das generalizações etnográficas (Hodder, I. 1982: 11-27).

Todos os dados disponíveis deverão ser cruzados para que, no caso dos vestígios arqueológicos da pré-história, se possa perceber a existência de alguma alteração, sem querer contudo exagerar na procura do significado do objecto em questão.

A possibilidade de observar padrões poderá auxiliar-nos a encontrar essas mudanças, quer nos *habitus*, quer nos objectos que os compõem.

2.1.2. Descrever, interpretar e explicar

Atendendo, agora a um plano mais prático, colocam-se as questões de “*Quando descrever ou quando interpretar?*” e “*Como o fazer?*”.

Parece não existir grandes diferenças entre “*descrição*” e “*interpretação*” (Tilley, 1993: 1-5; Hodder, 1999: 66-105).

Até há bem pouco tempo, considerava-se que descrição era algo de axiomático e indiscutível. O objectivo de uma descrição era descrever puramente o achado, aquilo que é visível. Contudo, hoje em dia, temos cada vez mais consciência de que ao descrever passamos a interpretar esse exterior. Idêntico à teoria da caverna de Platão, descrevemos essa realidade conforme ela é captada; logo, toda a descrição envolve uma perspectiva particular de uma componente interpretativa.

Na arqueologia, devido à complexidade dos dados recolhidos, uma descrição envolverá sempre a selecção da informação, uma organização mental relacionada com a forma de como a descrevemos e uma interpretação. Estas três componentes convergem num pensamento que se traduz no acto de exprimir essa observação, de tal forma que os arqueólogos tendem, primeiramente, a tentar interpretar antes de serem capazes de dar sentido às descrições (Hodder, I. 1999: 68).

Independentemente da corrente teórica, hoje, já se aceita que dentro do processo arqueológico devemos considerar que a compreensão dos dados é influenciada por condições de conhecimento, desconhecimento e não reconhecimento.

Da mesma forma, “*uma consideração adequada do comportamento humano deve ir para além da descrição de mecanismos casuais de forma a interpretar a estrutura de significados no qual as pessoas agem e fazem o sentido dos eventos no mundo que as rodeia.*” (idem, 1999: 70)

A explicação dos acontecimentos pode também ser considerada, em arqueologia, como uma interpretação menos abrangente envolvendo um conjunto de relacionamentos entre eventos particulares e a compreensão geral (ibidem, 1999: 71). Apesar de a interpretação envolver mais incertezas neste processo e uma componente criativa mais forte.

Relacionado com a metodologia que se aplica em campo, Hodder, desenvolve uma aproximação desde uma metodologia linear, um pouco aberta à objectividade, até à afirmação da grande dependência existente entre o método aplicado em campo e a interpretação. Considera que toda a recolha e registo de dados, bem como a forma de o fazer são processos que só se desencadeiam na existência de interpretações. Nestes casos resulta de maior importância a compreensão do contexto e, ainda dentro desta linha de pensamento, o conhecimento dos objectos que nele pode encerrar (1999: 81-103).

Desta forma, será ainda em campo, com os trabalhos a decorrer, que se poderá desenvolver uma melhor compreensão dos dados, bem como um processamento e uma classificação mais eficiente, permitindo correcções de interpretação ou sugerindo a existência de novos enigmas a serem resolvidos (Sharer and Ashmore, 1993).

Desenvolvendo um pouco mais este tema, consideramos que existe uma relação biunívoca entre metodologia e interpretação. Não só as interpretações direccionam a metodologia usada na recolha dos dados, como defende Hodder (1999: 91), como a metodologia usada vai influenciar o tipo de interpretações que poderão ser retiradas. Esta dependência, segundo a nossa opinião, será mais uma espécie de simbiose em que ambas, interpretação e metodologia, se interligam numa necessidade premente de compreender e tentar chegar tanto quanto possível a conclusões sobre o passado humano.

Contudo a metodologia não depende só da interpretação ou, melhor dizendo, esta interpretação não vem nunca livre de preconceitos, modas e experiências vividas pelo sujeito que interpreta.

Nesta relação biunívoca lançamos uma recta de interacção, que diz respeito às teorias e questões subjectivas relacionadas, com o sujeito que as interpreta. Esta também pode ser acrescida pelos conhecimentos que o indivíduo, que analisa, tem de contextos semelhantes, direccionando a interpretação ou a metodologia que utiliza nesse sentido.

Como já referimos acima, a forma, o pormenor, a selecção e a organização da recolha implicará uma determinada subjectividade e uma primeira interpretação ou tentativa de obter determinados resultados, ainda que inconsciente. Desta forma, será provavelmente mais benéfico admitirmos a existência de pré-interpretações, mesmo antes de ocorrer alguma descrição ou aproximação metodológica aos dados.

É impossível percorrer com os trabalhos sem tomarmos decisões em campo que acarretam essas pré-interpretações, sobretudo se estamos perante contextos estruturais de alguma complexidade, onde somos obrigados, por necessidade de percussão dos trabalhos, a interpretar o que vemos. Tal é o caso de estruturas de muralhas, muros imbricados, zonas de deposições contínuas ou de alterações de faces de estruturas, só para falar em alguns exemplos mais concretos.

Em conclusão, é a metodologia, no sentido da busca, recolha e registo de dados, que vai permitir o desenvolvimento destas pré-interpretações. Elas são desenvolvidas baseadas num conjunto de elementos particulares e subjectivos (modas, personalidades, crenças, conhecimentos, teorias que caracterizam o sujeito que interpreta) que logo, após novos dados que não estavam previstos nestas pré-

interpretações, nos levam, por completo, a alterar o nosso entendimento sobre aquele local e muitas vezes, numa escala diferente, a compreender outros locais ou zonas semelhantes mediante novas visões teóricas.

Todos os elementos analisados neste ponto são essenciais para a compreensão de como nos devemos aproximar dos dados, e serviram como linha mestra na percussão dos nossos trabalhos nesta investigação.

2.2. Metodologia de campo

Este trabalho parte da escavação de quatro monumentos: Anta I e II do Rego da Murta e Menir I e II do Rego da Murta, situados na freguesia de Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria. É sobre eles que se centram a maior parte das hipóteses formuladas e as conclusões a que chegamos.

As estações intervencionadas correspondem a duas categorias de jazidas arqueológicas distintas – anta/dólmen e menir – segundo a nomenclatura do Instituto Português de Arqueologia.

Os trabalhos de investigação integram-se no projecto TEMPOAR – Territórios e Mobilidade no Alto Ribatejo, coordenado inicialmente, 1998-2002, por Ana Rosa Cruz e, após 2002, por Luíz Oosterbeek.

O TEMPOAR é um projecto que visa essencialmente o estudo da pré-história do Alto Ribatejo, propondo-se até 2006, atingir os seguintes objectivos:

- O espaço material, ou seja, o conjunto de materialidades identificadas (sítios, artefactos, horizontes, datações, e o seu contexto geomorfológico e ambiental), sua descrição e classificação; Este objectivo integra intervenções de escavação ou levantamento em sítios de continuidade (Monumento 5 da Jogada, Abrantes; Complexo megalítico de Rego da Murta, Alvaiázere; Ribeira da Atalaia, Barquinha; Arte rupestre, Ocreza);
- O espaço simbólico, ou seja, a identificação dos territórios simbolicamente delimitados, através da sua iconografia e tecnologias associadas (arte rupestre, decorações, megalitismo, monumentalizações, etc.);
- O espaço representado, ou seja, a construção de propostas de interpretação da evolução dos territórios e da mobilidade do seu povoamento, em soluções didácticas e museografadas (com destaque para a definição de conteúdos em diversos centros museográficos e a produção de produtos multimédia). (Oosterbeek, L. c) 2002: 322-323)

Articulados com estes objectivos, o projecto comporta igualmente outros objectivos “*transversais*”, que cruzam os primeiros:

- “*Inventário e Cartografia, apoiado no alargamento da carta arqueológica, articulada num Sistema de Informação Geográfica (SIG), como instrumento de investigação (base para todos os estudos integrados nos objectivos seguintes) e de monitorização do património (ordenamento do território); este objectivo pressupõe a realização continuada de trabalhos de prospecção exhaustiva, que prossigam o esforço já realizado em anos anteriores;*”

• *Trabalhos de gabinete e laboratório, incluindo a vertente de conservação e restauro. O projecto organiza-se em articulação com planos de formação (Master em Informática Aplicada à Arqueologia; Doutoramento Europeu sobre dinâmicas comportamentais, humanas e ambientais; Curso de Arte Pré-Histórica Europeia), e de valorização do património (Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo, Museus de Mação e do Tejo, didáctica para deficientes).*" (Oosterbeek, L. c) 2002: 323)

A metodologia e estratégia de intervenção nas antas foi relativamente idêntica, tendo merecido a nossa maior atenção. A Anta I foi completamente escavada e restaurada e a Anta II contínua em processo de estudo. No caso dos menires a nossa preocupação foi mais virada para uma análise diacrónica e estratigráfica.

Nenhuma das estações estudadas tinha sido alvo de uma análise detalhada²⁰ ou de uma intervenção arqueológica, à excepção da prospecção realizada em 1997 e 1998 pelo Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar. Este trabalho, realizado sobre a coordenação de Ana Rosa Cruz (Cruz, A. e Oosterbeek, L. 1998 c): 91-102; 1998 d): 103-108), cingiu-se às Antas I e II do Rego da Murta e serviu para confirmar o que já se suponha aquando da apresentação do trabalho de seminário de Paula Marques (entregue nesta mesma instituição) (Marques, P. 1996).

Os trabalhos efectuados, graças à autorização dos proprietários, e em particular do Eng^o José Lebre, bem como ao apoio da Câmara Municipal de Alvaiázere, e do Padre Jacinto, pároco de Pussos e profundo conhecedor do Património local, dedicaram-se exclusivamente a uma limpeza superficial da vegetação e recolha de algum material de superfície.

Na ocasião, foi confirmada a morfologia da Anta I, tendo sido descoberta a Anta II e a existência de diversos monólitos dispersos, que se interpretaram como menires, configurando uma possível paisagem simbólica. Foi igualmente reconhecida a ocorrência, à superfície, de abundantes artefactos dispersos. Nesse sentido, foi proposto à Universidade de Gotland o desenvolvimento de um projecto conjunto, que visaria testar este complexo com uma metodologia similar á utilizada em Carrowmore, na Irlanda.

Só, um ano depois, em 1999, os trabalhos de escavação seriam iniciados na Anta I do Rego da Murta, tendo a Universidade de Gotland integrado o projecto TEMPOAR. O monumento foi dividido em quatro quadrantes (A, B, C, D), estabelecidos por dois eixos norte-sul e este-oeste, em que o seu centro passava exactamente pelo centro da câmara. Foi realizado, pela primeira vez, a planta das estruturas visíveis e desenvolveu-se a planta topográfica referente ao perímetro do monumento (figura 2) A escavação centrou-se sobre o quadrante A e D, câmara, zona nordeste e sudoeste, correspondente às quadrículas D4, D5, E4, E5 (quadrante A), F6, F7, G6 e G7 (quadrante D).

20 Os trabalhos arqueológicos existentes sobre a pré-história desta região referem-se sobretudo a prospecções (Aquino, M., 1986; Luís, L. et al. 1992, Moura, M. 1996; Silva, M. 1994 e 1996; Marques, P. 1996 e 1999), à excepção da investigação de Paulo Félix, na Serra de Alvaiázere (1993, 1999)

Figura 2 – Planta topográfica do monumento desenvolvida por Ana Rosa Cruz e Maria Davidson, em 1998 (Cruz e Oosterbeek, 1998: 97).

Os materiais encontrados foram relacionados com camadas artificiais, de 5 por 5 cm, resultantes das diferentes decapagens. Os objectos mais significativos foram coordenados em relação ao eixo norte e este, bem como ao valor altimétrico, descrito pela letra Z (estabelecido pela diferença da profundidade média do objecto em relação ao ponto zero).

Para a localização do ponto zero foi escolhido uma depressão pontual no esteio nº 1. Este ponto foi o ponto zero da altitude de referência ao longo de toda a escavação.

O nosso contributo enquanto directora do trabalho de campo teve início em 2000, contando, no entanto, com a colaboração da Universidade de Gotland, Suécia, na área da antropologia. Os dados que nos chegaram da campanha anterior foram adaptados à nova metodologia que direccionamos.

A primeira medida empregue foi a construção de um esquema de trabalho, que englobasse os objectivos pretendidos e a realização de um plano prático de acção para os atingir.

Para a boa concretização dos trabalhos contamos, todos os anos, com o apoio da Câmara Municipal de Alvaiázere, que colocou ao nosso dispor o Pavilhão Desportivo de Alvaiázere, que serviu como gabinete e laboratório improvisado, durante as escavações e local de alojamento dos estudantes voluntários que participaram nos trabalhos, tendo também assegurado o transporte diário durante as várias campanhas.

Já com a responsabilidade directa das escavações, a nossa primeira preocupação desviou-se para a integração destes monumentos no contexto espacial que os rodeava. A compreensão temporal da

evolução deste tipo de cultos na pré-história foi também tida em conta, no sentido em que, articulando diversas visões, nos possibilitasse uma melhor compreensão dos acontecimentos (Ferdière, 1980: 26).

Assim, a par das escavações realizaram-se um conjunto de trabalhos com vista ao reconhecimento e inventário de outras estruturas megalíticas (Figueiredo, 2002; Oosterbeek, L. et al. 2002: 261-322; Figueiredo, A. 2003: 23-28; Figueiredo, A. a), b), c) 2004).

Desta forma, toda a área de implantação destes monumentos foi dividida em zonas de prospecção, orientadas para norte. Estas áreas são apresentadas com um Z (de zona) seguido de uma letra e um número (relativo à área correspondente), de acordo com a divisão tradicional (Ferdière, 1980: 39; Camps, 1981: 20). Contem 1280 m² e foi desenvolvida intensivamente por um grupo, em média, de 10 pessoas, dispostos em intervalos de 5 metros. Cada um era possuidor de uma ficha normalizada onde registava informações descritivas e de dispersão dos objectos. Esta ficha era, ainda em campo, relacionada com os objectos recolhidos à superfície ou com outros vestígios observados, caso de estruturas. Apenas foram recolhidos os materiais que nos davam mais informações sobre os contextos e associações.

O modo sistemático, que divide a área em vários sectores, é o mais eficiente, uma vez que nenhuma área é sub-representada, sendo a verificação da localização espacial dos objectos mais facilmente reconhecida. Este tipo de método tem-se mostrado mais fiável, sobretudo a longo prazo, devido às alterações da vegetação, revolvimento de terras pelos trabalhos agrícolas, alterações da equipa de trabalho e estação do ano em que decorre a prospecção. A facilidade de reconhecimento de padrões de concentração, de um ano para o outro, permiti-nos avançar com mais certezas na realização de algumas sondagens. Tal foi o caso da zona próxima ao Menir I, onde se concentrava uma grande quantidade de artefactos à superfície.

Foram desenvolvidas outras prospecções²¹ nesta região, mas de carácter selectivo, quer no que diz respeito a locais com o mesmo tipo de características de implantação, quer em locais onde já se conheciam vestígios arqueológicos pertencentes à pré-história recente. Também, aqui, foi preenchida uma ficha de identificação no caso da descoberta de algum vestígio arqueológico. A prospecção assistemática permite uma melhor inserção dos monumentos no contexto microregional, possibilitando uma compreensão mais abrangente do panorama local contemporâneo à utilização destas construções.

21 Até à década de 60, as prospecções não tinham uma grande importância para a arqueologia tradicional, sendo sempre relegada para segundo plano. Este método estava intimamente relacionado com a escavação, sendo encarado como o primeiro passo antes deste trabalho. A prospecção era o elemento que permitia a descoberta da estação perdendo depois toda a importância de análise. Foi com a Nova Arqueologia (Binford, 1968; Schiffer, 1978; Ruiz Zapatero et al., 1988; Fernandez Martinez, et al. 1985) que se deu início ao desenvolvimento e à aplicação deste conceito, colocando em destaque o seu aspecto mais prático, principalmente para a realização de inventários de património arqueológico e à capacidade de proporcionar um baixo custo e tempo na sua aplicação. A prospecção foi encarada como um método não destrutivo de conhecer o património, ao contrário da escavação (Renfrew et al., 1993: 66-90). O objectivo é reconhecer o maior número de estações arqueológicas registando as informações mais importantes de cada um destes locais, no sentido de criar um mapa de relação e uma compreensão mais abrangente do panorama espacial (idem, 1993: 66). Desta forma, a prospecção criava as condições necessárias para o desenvolvimento de uma Arqueologia da Paisagem.

Para as prospecções utilizamos as cartas militares, à escala 1/25 000. Esta escala foi a que melhor se coadunou com os objectivos que pretendíamos alcançar. Uma escala mais elevada criar-nos-ia problemas de precisão dos dados e perda de informação essencial para quem se orienta em campo aberto, bem como dificultaria o alcance daquilo que desejávamos.

Estes mapas fornecem-nos informações geográficas (acidentes, localização de rios e ribeiros, vértices geodésicos, curvas de altimetria, sinalização de rochas, cotas, etc.), antrópicas (topónimos de locais, localização de casas, pontes, linhas de comboio, estradas, etc.), administrativos (fronteiros, limites de concelhos, distritos e freguesias) e espaciais, relacionado com as diferentes coordenadas geográficas e as diferentes projecções (UTM, GAUSS, latitude/longitude).

A análise da cartografia, em prospecção, permitiu-nos detectar possíveis locais. Para tal baseamo-nos em diversos elementos, entre eles a morfologia do terreno (locais destacados, proximidade de rios, zonas com um controlo de boa visibilidade) e a toponímia.

Foram, ainda, utilizadas as cartas de uso dos solos, à escala 1/25 000, que nos auxiliaram a seleccionar o espaço a prospectar (é difícil, se não impossível prospectar em zonas com ocupação urbana intensiva, ou em zonas de cobertura florestal intensa) as cartas geológicas e os mapas mais antigos existentes para esta zona (nestes casos revela-se importante certas informações no que diz respeito a caminhos já desaparecidos, alterações de cursos de água, antigos topónimos, etc.)

Outras fontes usadas prenderam-se com a bibliografia científica e regional, específica para o caso, conhecimento das populações locais, análise toponímica, fotografia aérea, ortofotomapas e imagens de satélite.

No caso da fotografia aérea foram usadas as fiadas do número 35 a 46, à escala 1.15 000.

A Detecção Remota sobre fotografia aérea, ortofotomapas ou imagens de satélite permitiu desenvolver uma análise mais cuidada sobre possíveis locais com vestígios arqueológicos, isto no que diz respeito à prospecção, e compreender melhor a integração espacial dos monumentos estudados.

O registo espacial das coordenadas prendeu-se com o uso de um receptor GPS²², com correcção diferencial e recepção de frequência L1, associado a um PalmTop. Estes dois mecanismos relacionados permitem a introdução dos dados em tempo real e a sua disposição e visualização espacial. O uso desta ferramenta possibilitou a coordenação geográfica, de um modo mais rápido e eficiente, de cada um dos locais observados. Alguns dados, que já tinham sido referenciados manualmente, em anos anteriores e em trabalhos desenvolvidos por vários investigadores, foram corrigidos.

22 O NAVSTAR GPS (NAVSTAR GPS-NAVigation System with Time And Ranging Global Positioning System) é o mais avançado e moderno sistema de posicionamento. Foi criado nos anos 70 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (U.S.DoD) após uma série de experiências levadas a cabo após a II guerra mundial. (Clarke, 2002: 355). É hoje abreviado como GPS.

A infra-estrutura tecnológica associada ao sistema GPS é constituída por três subsistemas: a espacial, a de controlo e a do utilizador.

O componente espacial – É um sistema de navegação com base em 24 satélites artificiais, que emitem sinais rádio e percorrem 6 órbitas circulares, de 12 horas siderais, a cerca de 20.200 km de altura. A sua posição no espaço não é aleatória, a distribuição foi pensada para que, em qualquer parte do globo terrestre, pelo menos 4 satélites fossem sempre visíveis acima do horizonte, contudo a cobertura é mais deficiente nos pólos. Desta forma, estes planos estão separados entre si por cerca de 60° em longitude e com inclinações próximas ao plano equatorial terrestre, na ordem dos 55°. É com base neste grupo de satélites que é feita a correcção diferencial. Quanto maior for o número de satélites captado pelo mecanismo, maior será a precisão dada pelo aparelho.

O componente de controlo é constituído por 5 estações de rastreio distribuídas ao longo do globo e uma estação de controlo principal (MCS- Master Control Station), que se encontra localizada nos Estados Unidos, no estado do Colorado. Estas estações têm por objectivo actualizar as posições orbitais dos satélites, calibrar e sincronizar os seus relógios. Com estes dados, o sistema informático em cada um dos satélites recalcula a sua posição absoluta e corrige a informação que é enviada para o utilizador.

O componente de utilizador inclui todos os processos associados à captação dos sinais enviados pelos satélites. O método é relativamente simples, é constituído por um receptor de rádio, com uma unidade de processamento, capaz de decodificar em tempo real a informação enviada por cada satélite. Assim, os receptores captam os sinais (enviados de 30 em 30 segundos ou de 6 em 6 segundos), processam-nos, traduzindo a sua localização espacial (latitude, longitude e altitude). O cálculo é feito com base na posição espacial dos satélites naquele momento, na velocidade de transmissão do sinal e no tempo que o sinal demora a percorrer o espaço. O cruzamento dos dados dos diversos satélites possibilita saber a posição em que nos encontramos. (Dana, 1990)

Figura 3 - Sistema de satélites GPS
(Imagem da Associação Nacional de Cruzeiros)
<http://www.edinfor.pt/anc/anci-gps.html>

Actualmente, existem dois tipos de sistema, o SPS e o PPS. O SPS, transmite informação espacial gratuita, mas por razões de segurança interna, até há bem pouco tempo, era-lhe induzido alguma

distorção, o chamado SA - Selective Availability. Este erro tinha a função de negar, a forças hostis, o grau de precisão disponível para os EUA e países amigos, dando uma aproximação de cerca de 100 metros. O PPS, Precise Positioning Service, foi sempre transmitido codificado, dava uma precisão horizontal de 20 metros e foi sobretudo usado para fins militares do Departamento de Defesa. A partir de 1 de Maio de 2000, a abolição do erro no SPS possibilitou que os dois sistemas se assemelhassem.

Todavia, é o Standard Positioning Service o sistema usado pelo público em geral. Dentro deste sistema podem ser adquiridos dois tipos de mecanismos:

Os receptores multiplexados - estabelecem contacto com um ou dois satélites.

Os receptores de canais paralelos - idêntico ao método usado na cartografia, em que as informações são dadas por triangulação.

Também, podemos encontrar uma variedade de aparelhos, que diferem na qualidade de precisão da informação dada e nas funções disponibilizadas.

Um deles é o DGPS. Trata-se de um GPS diferencial que lhe permite receber informações adicionais de uma estação terrestre próxima. Estas estações, ao contrário dos GPS normais, que só recebem informação, emitem, também, um sinal que facilita a correcção de diversos erros. Em Portugal, encontramos dois pólos de emissão, um localizado no Cabo Carvoeiro e outro em Sagres. Ainda próximo do nosso território, mas já localizados em Espanha, podemos obter informações das estações de Finisterra (Galiza) e da Rota (perto do estreito de Gibraltar). Com DGPS o erro num sistema de SPS é reduzido quase até 1m, num PPS a precisão é quase total, de 1 cm a 1 mm.

Os GPS têm, assim, a vantagem de disponibilizar informação espacial e temporal, relativa à nossa posição, em qualquer condição meteorológica.

Contudo, estão sujeitas a uma série de factores que afectam a sua precisão (Parkinson et al., 1996). Não se tratam de erros induzidos pelo homem, como o SA, mas incorrecções próprias e directamente relacionadas com a passagem do sinal desde que ele é emitido ao momento de recepção, do qual os mais importantes são:

- Condições atmosféricas (atrasos da troposfera, condições climatéricas, entre outras);
- Número de satélites observados;
- Posição dos satélites observados;
- Reflexão do sinal (Multipath);
- Erros nas órbitas dos satélites (posição);
- Erros do receptor (ruído);

O erro máximo que obtivemos num dos nossos levantamentos, aquando da prospecção, foi de 3 metros.

Em gabinete, estes dados foram transferidos e convertidos em formato .shp²³, que possibilitasse a integração no ARQSIG.

A presença de todas as estações georeferenciadas e integradas no sistema de informação geográfica, possibilitou-nos observar, em conjunto, a distribuição das estações arqueológicas na paisagem e desenvolver vários estudos de relação.

Os dados obtidos das prospeções foram, através de uma geodatabase, associados às informações espaciais.

No que diz respeito às escavações, as estações foram divididas numa única rede de quadrícula de 1m² e optou-se por escavar sincronicamente, naquilo que a literatura arqueológica designa por *open area* (termo divulgado pela escola inglesa) (BARKER, 1982, 1986; HARRIS, 1989).

O cruzamento dos eixos principais norte – sul / oeste – este passaria, no caso do Anta I do Rego da Murta, exactamente pelo centro da câmara, em adaptação ao eixo estabelecido pela Universidade de Gotland; e, na Anta II do Rego da Murta, pelo centro da câmara, no eixo norte – sul e a 7 metros a sul da parede sul do monumento, no caso do eixo oeste – este, na Anta II do Rego da Murta. Os outros monumentos analisados têm o seu eixo central na extremidade esquerda da quadrícula, sendo nestes casos todas as cotas X e Y positivas.

É na intersecção destes dois eixos que se encontra o ponto zero, ponto de referência a onde são coordenados os objectos. Designamos com a letra Y a distância do ponto médio de cada achado relativamente à linha norte-sul e por X a distância ao eixo oeste-este.

A abertura em área possibilitou-nos compreender os acontecimentos de uma forma abrangente, permitindo-nos relacionar as estruturas com as deposições rituais e enterramentos.

A visão diacrónica foi-nos permitida pela realização de banquetes de 20 a 30 cm, conforme o caso. O registo e a análise da estratigrafia ajudou-nos a compreender a evolução dos acontecimentos, bem como, as alterações na arquitectura e a sucessão dos depósitos. A estratigrafia, quando preservada, encontrava-se pouco desenvolvida e relativamente simples.

Em cada monumento, determinou-se um ponto convencional a que foi dado o valor altimétrico de zero, num sentido de facilitar a atribuição da cota. Esta foi definida pela letra Z. Contudo, o ponto zero de cada estação está coordenado pelo nível médio das águas do mar e encontra-se sempre num nível superior ao terreno da escavação, fazendo corresponder todas as cotas a valores negativos.

O registo sistemático dos objectos e a referência completa das suas coordenadas permitiu-nos reconstituir, em laboratório, vários aspectos da escavação e chegar a importantes conclusões. Este registo tridimensional possibilita a dispersão dos objectos no espaço e no tempo, facilitando a compreensão das relações entre as várias componentes da estação. A elaboração de fichas de registo, em campo, facultou a identificação de cada um dos objectos encontrados e a descrição do contexto em que foram descobertos.

23 .Shp – (shape) é um formato indicado para o tipo de software de SIG que utilizamos.

As escavações foram feitas tendo por referência as camadas reais (geológicas e de ocupação), que são descritas de cima para baixo, identificando-se por um número romano à medida que a escavação se ia desenvolvendo, em profundidade, até atingir a camada virgem de ocupação que, na maioria dos casos, se trata de depósitos fluviais.

Sempre que no interior de uma camada era reconhecido algum sedimento diferente de origem antrópico, este recebia também uma letra árabe minúscula que a diferenciava do estrato geral da ocupação. Tal verificou-se na Anta I do Rego da Murta.

O critério de identificação teve por base as características macroscópicas. A definição das camadas estratigráficas baseou-se na avaliação da coloração, granulometria, textura e compactidade, bem como na quantidade e calibre dos depósitos fluviais que cada uma continha. A correlação das camadas observadas foi, por isso, posteriormente, confrontada com os resultados da análise granulométrica de amostras de terra, representativas das diferentes camadas.

A análise da estratigrafia teve também em conta os processos pós deposicionais que causam sérias perturbações e dificultam a leitura correcta dos níveis arqueológicos (Harris, 1989: 43; Butzer, 1989: 74-76; Wood e Johnson, 1982: 541; Daniels, 1972: 202-205; Renfrew, 1993:46-62).

Nesta área são vários os factores que tiveram influência na alteração dos estratos, com mais ou menos intensidade.

Um dos principais factores refere-se aos trabalhos agrícolas. Esta zona tem sido intensamente cultivada e as consequências desta acção provocaram danos irreparáveis, destruindo as estruturas e os objectos que nelas se protegiam. Para aumentar as nossas preocupações, desde há alguns anos, que neste terreno tem crescido uma plantação de eucaliptos. Os trabalhos com as máquinas, para o tratamento dos terrenos e plantação das árvores, arrastaram parte dos esteios que compunham os monumentos, retirando-os do seu local de origem. A destruição mais grave deu-se com os menires onde a maioria se encontram, hoje, soltos à superfície.

Outro factor determinante, diz respeito, à curiosidade humana ou ao coleccionismo particular, que levou à realização de várias violações, sobretudo na Anta I do Rego da Murta e ao reaproveitamento para outras construções dos esteios de maiores dimensões, caso das lajes que serviam de tampa aos monumentos. Tais remeximentos, à procura de objectos de valor ou exóticos, ainda se verifica na actualidade.

Para além destes, podem ainda ser observados factores que se encontram relacionados com processos naturais de erosão e de movimento dos animais, sobretudo, subterrâneos. Contudo, outros existirão bem mais difíceis de identificar.

Os factores de deposição de origem antrópica, tais como estruturas, artefactos e ecofactos, que foram recolhidos durante a escavação, foram integrados num sistema de informação geográfica, através do uso de um conjunto de campos descritivos relacionados no interior de uma base de dados. Estes dados, tendo valores espaciais e topológicos garantiram a sua dispersão espacial e uma análise mais

pormenorizada de conjunto. Todos os “*vestígios imóveis*”, no dizer de Ferdière (1980: 34), foram devidamente desenhados, fotografados e relacionados com os “*vestígios móveis*”.

Os artefactos dizem respeito a todos os materiais recolhidos em campo, sejam eles cerâmicos, líticos ou ósseos, que tenham tido uma funcionalidade, mesmo que simbólica. Entram aqui os materiais ósseos, que tenham servido como objectos que evidenciem uma transformação antrópica na sua forma. Os objectos foram tratados conforme o tipo em questão e o seu grau de conservação. Em campo, os objectos foram exumados e colocados no interior de sacos de plástico, devidamente etiquetados. Quando um objecto se encontrava em mau estado de preservação era tratado com um consolidante de acordo com o seu material de construção. Ao artefacto foi associada uma ficha de campo com as informações básicas do seu contexto, contendo os seguintes campos – nome da estação, data do achado, quadrícula, camada, as coordenadas X, Y, e Z, nome do responsável pelo achado e observações. Os vasos inteiros ou semi-inteiros foram recolhidos com a terra do seu interior que seria separada e analisada, posteriormente, em gabinete. Os vasos de forma completa que se encontravam muito fragmentados foram rodeados, ainda em campo, com bandas de tecido (gazes) mergulhados em consolidante e posteriormente tratados em laboratório.

Os ecofactos correspondem aos materiais orgânicos que, pelas suas características precípuas, raramente chegam até nós. As condições de preservação destes materiais dependem em muito de factores externos – tipo de solo, humidade, temperatura, etc. Os mais comuns, que são observados em monumentos megalíticos, prendem-se com o tipo de deposições e rituais associados, podendo variar entre partículas de carvão, sementes, restos de fauna, ossos humanos, entre outros. A recolha teve em conta a direcção destinada destes materiais. A maioria dos carvões foi recolhida para serem enviados para análises antracológicas, visto os materiais osteológicos serem os mais indicados, pelas suas características de maior aproximação à realidade cronológica, para serem encaminhados para datação. Os restos humanos exumados foram guardados em caixas identificadas com um número de inventário, que corresponderiam a um conjunto de informações relacionadas com as características da deposição (tipo de osso, contexto, orientação, etc.). Foram realizados desenhos e fotografias aos ossos mais representativos para posterior introdução no sistema de informação geográfica. As sementes, os carvões e os restos faunísticos, à semelhança dos artefactos, foram associados a uma ficha com informações do contexto. A maior parte destes materiais, sobretudo as sementes, foram recolhidas aquando da peneiração com água e flutuação. O crivo seco mostrou-se infrutífero devido às condições naturais do terreno. A terra, extremamente seca, não se desfazia, tendo sido o método da peneiração com água o único que se mostrou eficaz para desfazer os torrões. O método da flutuação também foi utilizado em situações de maior concentração destes elementos.

As estruturas escavadas tanto podem aparecer a positivo (paredes e estruturas pétreas, por exemplo) como a negativo (buracos de poste ou zonas de fossa, como se observou na Anta I do Rego da Murta). Todas as estruturas foram registadas segundo a técnica da fotografia digital, com pontos

coordenados que permitissem a geo-referênciação em SIG e a posterior vectorização das rochas. Esta é uma técnica que coaduna a captação de imagens reais, com a possibilidade de as dispor verticalmente, no local a que correspondem e em associação com os vestígios encontrados.

O método é relativamente simples. As fotografias são tiradas o mais verticalmente possível.

No interior, é disposto um conjunto de pontos que são referenciados ao sistema de coordenadas adoptado para a estação em questão.

Estes pontos vão ser a referência para a correcção geográfica, que será desenvolvida no interior do Sistema de Informação Geográfica. Posteriormente, com estas informações, a fotografia é introduzida no SIG e geo-referenciada, sendo colocada pelo sistema entre as coordenadas correspondentes de X e Y.

São os pontos introduzidos que vão permitir corresponder a imagem à sua posição espacial e permitir, por adaptação, coloca-la no espaço virtual, esticando-a ou encolhendo-a, conforme os casos. A fotografia digital e a geo-referênciação lidam com problemas relativos de escala e de deformações, que têm de ser tratadas caso a caso, submetendo-a à verticalidade real e não retratada. A geo-referênciação é a técnica que permite a verticalidade correcta da fotografia digital.

Figura 4 - Esquerda: Exemplo de uma fotografia de pormenor do interior da câmara da Anta II do Rego da Murta. Direita: A mesma fotografia geo-referenciada.

Figura 5 - Esquerda: Integração da fotografia geo-referenciada no SIG. Direita: Desenho vectorizado das estruturas observadas.

Todos os objectos encontrados foram devidamente coordenados, sem excepção.

Neste sentido, toda a escavação foi reconstruída em gabinete, com a aplicação de uma tecnologia de 3D, possibilitada pelo ArcScene, da Esri. O espaço pode, assim, ser percorrido virtualmente para a confirmação de conclusões ou verificar, de uma forma mais eficiente, novas relações, que uma visão bidimensional não nos permite (a conjugação dos diferentes dados em 3D, poderão ser observados em pequenos filmes no CD anexo).

A estação total permite, em poucos segundos, cotar o ponto e demonstrar em computador as suas coordenadas.

Esta coordenação foi realizada com o auxílio da estação total - Pentax PCS-215.

No início da escavação, é atribuído à estação total a localização do ponto zero do eixo de X/Y e do ponto Z. Ela vai guardar esta informação na memória, correspondendo cada novo ponto cotado, à relação de distância existente deste ponto com o ponto referenciado e dado inicialmente.

A metodologia passa pela calibração inicial do aparelho e pela sua colocação na vertical sobre a superfície de análise. Este processo é auxiliado pela existência de uma bolha de ar, existente no nível, que se encontra numa das extremidades do triângulo, que compõe a base da cabeça do aparelho. Após o seu posicionamento, equilibramos a bolha central, que anula qualquer erro e permite a precisa orientação da bolha-mãe. A confirmação da verticalidade da estação total é feita com o ajustamento da bolha central nos três lados que compõe o triângulo da base.

Posteriormente a esta fase, introduz-se os dados que vão indicar à estação onde se localiza o norte e o este da escavação e o ponto de intersecção destes dois eixos. O mesmo se passa com o ponto que determina a altitude.

Os cálculos, aquando da tiragem de um novo ponto, são automaticamente dados, em poucos segundos. Todas as coordenadas são guardadas no Palm Top, que se encontra conectado com a estação total.

O Palm top contém, também, um conjunto de campos para preencher que podem ser associados a estes elementos, tal é o caso de tipo de artefacto, quadrícula, camada, data, etc. Já em gabinete, estas informações são extraídas directamente para a base de dados do Rego da Murta e são impressas para adicionar ao diário de campo.

A possibilidade da montagem de um pequeno laboratório e gabinete informático, em campo, permitia que a extracção de dados, fotografias, digitalização e impressão de documentos se fizesse no próprio dia, facilitando a organização e actualização do diário de campo.

As informações foram, também, registadas em papel, em mini-fichas próprias, que se introduziam em saquetas juntamente com os vestígios encontrados.

O uso desta ferramenta permite ao arqueólogo um mais rápido, eficiente e preciso trabalho, facilitando a coordenação de todos os objectos exumados no terreno.

Os desenhos foram sempre realizados à escala 1:20 cm, tendo sido privilegiado o topo das camadas. Sempre que possível delimitamos as estruturas por uma linha mais grossa evidenciando os limites das estruturas principais.

Quando necessário, para uma melhor visualização e compreensão contextual referenciámos, ainda em campo, o aparecimento dos principais artefactos encontrados. Estes desenhos foram sempre associados à técnica da fotografia digital. Serviam na sua essência como testemunho e registo caso, por algum motivo, a fotografia geo-referenciada se perdesse.

Aquando da exumação de materiais osteológicos estes eram cuidadosamente desenhados para uma melhor percepção da sua dispersão espacial e orientação. A metodologia de recolha, tratamento e conservação dos objectos recuperados será descrita mais à frente.

2.3. Metodologia de gabinete e registo

Pretendemos expressar, neste ponto, todas as técnicas e metodologias usadas em gabinete, para analisar os dados obtidos em campo. Neste sentido, cabe-nos aqui descrever os critérios analíticos e classificativos que orientaram os nossos trabalhos e as técnicas arqueométricas e informáticas empregues para chegar às conclusões retiradas.

Um trabalho classificativo é a base para a reunião das características presentes nos vestígios que, de outra forma, se encontrariam dispersas.

Distinguir grupos funcionais de morfológicos (Binford, 1965: 206; Ford e Steward, 1954: 54) é também importante, na medida em que uma mesma função pode ser atribuída a vários tipos formais e vice-versa, que se analisados em separado se perdem. A interpretação funcional é a mais indicada para perceber a intenção relacionada com o depósito, enquanto a formal ajuda-nos a perceber o objectivo e a técnica usada.

No ponto que se relaciona com a captação das funções, a arqueologia experimental tem dado o seu contributo. O estudo dos diferentes tipos de desgaste dos artefactos e da matéria-prima que o constitui é um factor relevante para a determinação de algumas funções (Semenov, 1964). Este caso é relativamente interessante quando se refere à análise das estrias de desgaste, por exemplo nos líticos, da resistência das matérias e do tempo necessário para o desenvolvimento de determinada tarefa.

Binford, numa visão processualista dos acontecimentos determinou três tipos de grupos funcionais para os objectos: artefactos técnicos, sóciotécnicos ou ideotécnicos (1972: 23-25). Contudo de um ponto de vista geral, podemos dizer que os objectos poderão ter várias funções, podendo ser elas de ordem utilitária, social, religiosa ou simbólica.

Todos os objectos, no sentido mais lato do termo, englobando os artefactos, ecofactos e estruturas, foram analisados também no seu conjunto e não só isoladamente. É a relação entre os vários parâmetros do mesmo tipo e posteriormente entre os diferentes elementos que compõe a estação, que permite compreender o monumento em questão e a sua comparação com outras estações contemporâneas.

Este tipo de análise facilita a caracterização das comunidades que estudamos, no sentido em que elas são expressas por comportamentos, pelas opções materiais que fazem, pelos contactos que determinam, pelos objectos que usam e pelos rituais e cultos que mantêm, e que podem ser captados pela forma de como os vestígios se apresentam.

Contudo, agrupar objectos semelhantes de uma determinada época, que, como sabemos, é muito relativa em termos temporais, coloca-nos uma série de problemas interpretativos.

Um deles centra-se com a captação do significado que o objecto teve em vida. O problema reside no facto de um mesmo tipo de objecto poder ter tido vários significados, que não são verificados nas características que o compõem. Como referimos no ponto “*metodologia de análise*”, existe um certo feiticismo associado ao objecto, desde que ele foi criado até ao seu completo abandono. Neste período de tempo, o mesmo objecto poderá ter recebido vários significados. Estes significados poderão também ter variado ao longo do tempo. Tal é visível com o caso de objectos que são criados e usados, por exemplo, como *items* de prestígio e que ao se tornarem vulgares, com o tempo, perdem o seu conceito simbólico de atribuição de poder ou ostentação, para ganhar um novo conceito adaptado à sua nova situação. Dai que após a junção das características dos objectos semelhantes, convém tentar entender as suas relações espaciais (Hodder, 1981: 215), no sentido de observar “*clusters*”, isto é formações de grupos ou tipos com objectos idênticos no espaço e as suas múltiplas relações com os outros vestígios. Este tipo de análise classificativa permitirá compreender algumas organizações na deposição e na prática dos rituais.

No nosso estudo decidimos inicialmente, em cada monumento, apresentar os dados distribuídos espacialmente por categoria, posteriormente, dividir cada categoria por tipo e analisa-los separadamente. Ainda de uma forma espacial relacionar todos os artefactos em conjunto e com outros elementos presentes na estação.

A análise morfotecnológica foi realizada por comparação, tendo em conta tabelas estatísticas. A escolha dos atributos prendeu-se com as características físicas macroscópicas observadas e com parâmetros que se deduziu serem os mais significativos. O objectivo é conjugar todos estes dados com vista a obter conclusões mais significativas. Foi possível elaborar uma tipologia própria para os artefactos cerâmicos e alguns tipos líticos, para todos os outros apenas nos limitamos a identificar e a classificar, comparando os diferentes tipos com características morfológicas semelhantes.

Apesar de todas estas aproximações, a base de rigor é obviamente diferente, uma vez que temos de atender e lidar com condicionalismos externos que influenciam os nossos resultados, tais como: os processos pós deposicionais que alteram a localização espacial dos objectos e a sua posterior relação; a análise só é realizada sobre os objectos que nos chegam, muitos deles já fragmentados (parte dos objectos depositados ter-se-ão perdido para sempre, falo sobretudo de objectos de carácter perecível); as análises que nos chegam, em relatório, de diferentes laboratórios especializados, muitas vezes, não

se conjugam com os nossos dados e têm de ser adaptados às nossas metodologias; a complexidade inerente ao exame das características dos objectos, entre outros.

Este trabalho, como refere Moberg, reveste-se de um enorme grau de subjectividade (1981: 88), uma vez que depende de arqueólogo para arqueólogo e nunca é completo, já que uma selecção pressupõe uma escolha e, neste sentido, uma análise a um conjunto de atributos que consideramos. O grau de significância é ainda mais pessoal, quando não existe uma clara expressão dos conceitos usados para definir cada um dos valores ou da terminologia usada para os parâmetros escolhidos.

Nas análises efectuadas aos dados utilizamos como ferramenta os mais recentes mecanismos de aplicação informática. A metodologia usada será devidamente explicada para cada um dos sistemas utilizados.

2.3.1. Interação metodológica da aplicação das novas tecnologias no estudo dos dados provenientes das estações

A metodologia de análise dos dados em gabinete passa por um sistema baseado numa base de dados e num sistema de informação geográfica (SIG).

O sistema é composto por hardware, software e um ambiente institucional que permite armazenar, processar, visualizar e analisar dados de natureza espacial e descritiva.

A conexão de uma base de dados a um SIG, permite-nos chegar mais rapidamente a conclusões de relação e visualização²⁴ dos dados espaciais. Esta relação faz-se através de uma Geo-DataBase. No SIG a informação é disposta tendo em conta as suas diversas componentes dimensionais.

O uso de bases de dados permite reunir em atributos todas as características pertencentes a cada objecto. O uso desta técnica tem a vantagem de estabelecer a individualidade de um tipo pela combinação dos elementos do conjunto, mas também de permitir uma observação de grupos que reúnam os mesmos atributos.

A aplicação deste sistema ao estudo destes monumentos passou pela adaptação da base de dados ARQSOFT (Cruz, 1997: 251-259) a uma infra-estrutura que, em relação com esta, cumprisse com os objectivos que tínhamos em mente, isto é que se relacionasse especificamente com a época e o tipo de estação com que lidamos.

Assim, na sua forma mais básica, a base de dados ARQSOFT foi usada para caracterizar as estações prospectadas e escavadas. No entanto, para tudo o que diz respeito com os vestígios

²⁴ A informação de um SIG pode ainda ser apresentada na Web, usando o software de ArcIMS, da ESRI ou no caso das informações da base de dados, através de um interface asp. No website podem ser publicados mapas, fotografias, dados geográficos, relatórios, dados tabulares e outras aplicações. As informações podem ser observadas, conjugadas e analisadas separadamente ou ao mesmo tempo, dando a possibilidade ao público de medir distâncias, mudar as cores, codificar informação, imprimir, pesquisar ou exportar para uma aplicação externa.

observados no seu interior, foi implementada uma nova base de dados adaptada ao estudo em questão, que contudo coadunasse com a primeira.

O entendimento deste ponto passará pois, por dois sistemas que se interligam - o ARQSOFT e a base de dados de Rego da Murta.

O ARQSOFT, base de dados para a arqueologia do Alto Ribatejo pretende ser um sistema de organização de dados, no sentido de armazenar todas as informações referentes aos vestígios arqueológicos observados, quer pela realização de escavações, sondagens ou de prospecções arqueológicas. Este sistema tem sido concebido pelo Centro de Pré-História, desde os inícios de 1990, (idem, A. 1997: 251). Durante a década de 2000 foi reorganizada tecnicamente, mantendo, contudo a estrutura lógica definida anteriormente.

Dentro deste novo modelo, foi desenvolvida uma estrutura que pretende relacionar os dados conhecidos, obtidos pelas inúmeras investigações que o projecto TEMPOAR e o Centro de Pré-História do Alto Ribatejo tem desenvolvido na região, com a criação de um Sistema de Informação Geográfica.

Atendendo à infra-estrutura criada, realizou-se um sistema que pretendeu relacionar as tabelas e coordenar a informação, através da criação de campos chave que permitissem a redução da entropia e a minimização da redundância. Foram desenvolvidas várias tabelas e formulários.

Esta base de dados foi pensada para responder a objectivo de responder a três grandes directrizes: uma relacionada com a gestão do ambiente e do património histórico, outra na investigação, componente principal do projecto TEMPOAR e, por fim, a directiva da divulgação e apresentação dos dados ao público (ibidem, 1997: 251-259).

Cada um destes níveis é caracterizado por especificidades de acordo com o perfil de utilizador e com o tipo de acessibilidade permitido pelo mecanismo de segurança, do sistema de gestão da base de dados.

A base de dados foi sobretudo pensada para o registo das estações arqueológicas verificadas com os trabalhos de prospecção realizados. Neste sentido, foi desenvolvida uma infra-estrutura que facilitasse a introdução de dados e a sua permanente actualização.

Em termos práticos, para a sua implementação, foi necessário a construção de um modelo conceptual e de um sistema que relacionasse as tabelas.

Em termos teóricos foi estabelecido e pensado um conjunto de soluções relacionadas com a avaliação da importância das informações introduzidas e da permissão de acesso a elas. O tipo de informação que deveria ser introduzido em cada campo e a forma como se faria a unificação de uma grande variedade de registos, por exemplo, no que diz respeito à grande diversidade, quer de tipos, quer de características das estações arqueológicas, ou dos materiais recuperados, já tinha sido discutido nas versões anteriores do ARQSOFT.

Tal como a maioria das bases de dados, o ARQSOFT permite aos *“utilizadores direccionar um conjunto de questões às tabelas, sendo as informações disponibilizadas num interface lógico bastante*

simples e atractivo, como é o caso dos formulários e dos relatórios” (Figueiredo, A e Velho, G. 2004: 157) possibilitando, conforme os gostos de cada um, alterar os moldes de visualização e a estrutura de apresentação das informações.

O ARQSOFTE é composto por 38 tabelas (achados, adomos, amostras, análises, bibliografia, cartas militares, cerâmica, desenho, desenho achados, edafologia, entomologia, estratigrafia sedimentar, estruturas, fauna, fisiografia, foto achados, fotografia, fotografia aérea, geomorfologia, lítica polida e de moagem, lítica sobre lasca, lítica sobre seixos, malacologia, metais, microfauna, ossos humanos, protecção, quadrícula, reference bibliossítio, reserva, sedimentologia, sítios, tafonomia de ecofactos, taxonomia) e 55 formulários (compostos por 4 menus iniciais, os formulários das mesmas tabelas e alguns sub-formulários). Para além das tabelas e dos formulários possui outros objectos que interagem na análise e apresentação de dados, tais como os relatórios, as consultas, as macros e os módulos.

Uma tabela é um objecto que abriga um conjunto de características pertencentes a uma classe. São os atributos que identificam e descrevem o que a caracteriza. Numa linguagem mais corrente, são os campos dessa mesma tabela, em que cada uma possui um conjunto de registos ou tuplos, que permitem descrever o objecto analisado.

Estas tabelas interligam-se por relações de 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. São estas relações que representam a estrutura básica de uma base de dados. Tal como foi definido por Pereira, a relação é uma estrutura composta por duas dimensões, na medida em que possui um ou mais atributos e zero ou mais instâncias (1998:164). São as relações que asseguram a integridade referencial impedindo a introdução de dados redundantes.

Para além das relações físicas, normalmente, existentes entre as tabelas, a base de dados ARQSOFTE possui um conjunto de relações, ditas “*virtuais*”, que são mantidas pelos formulários, pelas macros dos botões de comando e pelos procedimentos de acontecimento. Estes dois últimos permitem saltos entre as classes de informações, iludindo, ao utilizador, a existência da relação.

Cada tabela possui uma chave primária e uma ou várias chaves importadas. A chave primária permite, a cada tabela, ter um campo, ou vários, que identificam cada registo armazenado. Esta chave tem a característica de impedir a introdução de valores duplicados ou nulos. No esquecimento da introdução destas informações, o próprio sistema lança uma chamada de alerta, não deixando prosseguir se o mesmo não estiver correcto. O ARQSOFTE, bem como a base de dados de Rego da Murta contem 3 tipos de chave primária: chave primária com numeração automática, chave primária de campo simples e chave do campo múltiplo.

A chave com numeração automática foi o caso preferencialmente escolhido para a maioria das classes. Tal como o nome indica, aquando da introdução de um novo registo, o sistema lança um número automático sequencial que vai caracterizar esse registo. A ficha de cada objecto, que integra todas as informações que o caracteriza é reconhecida por esse número ou valor existente na chave primária. Apesar de a escolha preferencial se ter centrado sempre num número sequencial, a base de dados

oferece a hipótese de optar por um Id (número de identificação) de replicação ou um número automático de introdução aleatória.

Contudo, em alguns casos, houve a necessidade de criar um código composto específico, para cada um dos registos, tendo sido atribuído a esse código o valor responsável para a sua identificação. Tal foi o caso da tabela Sítios onde a chave primária se designa por *codigositio* e a sua introdução equivale ao nome dado à estação, tipo RMI (Referente ao monumento megalítico de Rego da Murta I, Alvaiázere) ou AMR (código escolhido para identificar a estação arqueológica da Amoreira, Abrantes). Neste caso, os valores desse campo são introduzidos pelos investigadores e descritos dentro do sistema como campo de tipo texto.

Nas tabelas, que se relacionam de muitos para muitos, foi necessário a introdução de duas chaves primárias que, ao se interligarem, se conjugam na descrição do registo. É na combinação destes dois campos que se produz a chave primária.

As chaves importadas são os campos comuns a duas ou mais tabelas. São estes campos que permitem estabelecer as relações com as outras classes de informações. Na maioria dos casos “*são a chave-primária de uma tabela correspondente fornecendo uma identificação exclusiva para cada registo dessa tabela e podendo ser chave-estrangeira noutras tabelas com que se relacionam*” (Figueiredo, A e Velho, G. 2004: 165).

Partindo do modelo relacional tentou-se uma aproximação orientada ao objecto. Para tal desenvolveram-se uma série de subclasses, sob a forma de relação de 1 para 1, no qual aos atributos de um dado objecto (implementado como uma tabela) são adicionados outros atributos (campos de outra tabela), sendo a tabela relacionada a designada como sub-classe. Assim, este objecto é um todo dividido em partes, composto pela tabela primária (classe) e os atributos adicionais das novas tabelas (subclasses). Este é o caso da tabela Achados que se desenvolve em várias subclasses como cerâmica, adorno, fauna, etc. “*O único cuidado passa pela implementação de regras que impedem que um objecto pertença a mais do que uma subclasse*” (idem, 2004: 158), não faria sentido ter uma cerâmica que fosse ao mesmo tempo fauna, mas já pode fazer sentido um osso de fauna ser considerado como um objecto de adorno.

As consultas, os formulários e ou os relatórios permitem, também, reunir, rapidamente, informações armazenadas em tabelas separadas.

Cada uma das classes faz parte de um dos três grandes grupos de análise, são eles: campos de descrição, campos de localização e mapas, desenhos, fotografias, etc.

É esta estrutura que compõe a base de análise dos vestígios arqueológicos.

Figura 6 - Estrutura das classes da base de dados ARQSOFT

Todas estas tabelas são reproduzidas em formulários e em alguns casos em sub-formulários.

Os formulários fornecem-nos uma vista mais estruturada da visualização dos dados. Os dados podem ser adicionados, alterados, eliminados ou ainda estabelecer um parâmetro de segurança que impeça a sua visualização (Praga et al., 1999: 48-49). Através dos formulários os dados são introduzidos nas tabelas que permitem guardar a informação registada.

A ligação entre um formulário e a origem dos registos é realizada através de objectos gráficos chamados controlos. O mais comum dentro do ARQSOFT é a caixa de texto²⁵ ou o pull down²⁶ menu.

No interior destes formulários podem ser alojados campos de outra tabela, que não seja a mesma do formulário original. Nestes casos, designam-se por sub-formulários. Contudo os campos apresentados têm necessariamente de estar relacionados com a tabela que reproduz o formulário. Podem ser apresentados em folha de dados ou como um formulário normal.

Os formulários relacionam-se por botões de comando, que funcionam por meio de macros ou rotinas de VBA (idem, 1999: 27). Nesta base de dados existem vários botões, que se apresentam com uma imagem ou texto, que indicam o procedimento de acontecimento para o qual se encontram programados. Assim, quando clicámos no botão, ele vai desenvolver a acção descrita, para o qual foi programado.

As consultas dirigidas aos dados permitem realizar uma série de pesquisas ou conjugações de informações possibilitando novas aplicações.

²⁵ Campo que permite introduzir um valor livremente

²⁶ Campo com a possibilidade de escolha entre um conjunto de variantes pré-determinadas. Estes campos contribuem significativamente para a redução da entropia criados nas introduções livres.

Todos os dados observados na fase da prospecção foram registados e introduzidos neste sistema. Neste sentido, os resultados da recolha das informações foi, sobretudo, introduzido no formulário Sítios.

Este é o formulário que integra a informação relativa às estações arqueológicas e encontra-se relacionada com a tabela Sítios. “*Conta com uma grande diversidade de campos que têm os mesmos atributos que a tabela com que se relaciona: Nome (topónimo do local pelo que é conhecido arqueologicamente); Código (código de inventário, composto normalmente pelas iniciais do topónimo); Número do inventário; Categoria (Tipo de estação, dado por opção de valores); Responsável pelo achado (quem o encontrou); Ano do achado; Toponímia (descrita no registo predial); Distrito; Concelho; Freguesia; Lugar (Macrotopónimo); Acessos (forma de lhe aceder, onde se localiza); Responsável pela Catalogação (quem o introduziu na base de dados); Cronologia (as diferentes épocas cronológicas descritas em campos binários); Medidas de Intervenção (aplicadas à estação); Registo Oficial do Sítio (se se encontra descrito no IPA); Cobertura do Terreno (tipo de uso de solo, descrito por pull-down); Estado de Conservação; N.º das Quadriculagens; N.º de Camadas Estratigráficas; Área da Quadriculagem; Materiais (tipos de materiais encontrados – pequeno resumo); Coordenadas Geográficas; N.º de Carta Militar; e, por opção binária, ainda os campos Sondado, Prospectado e Escavado*” (Figueiredo et al., 2004: 168). Além de todos estes campos, possui um conjunto de botões: Voltar ao Menu Inicial; Introduzir Carta; Introduzir Fotos Aéreas; Ver Estruturas e Ver Materiais, bem como 11 sub-formulários, nomeadamente: Carta Militar; Fotografia Aérea; Protecção; Edafologia; Fisiografia; Geomorfologia; Taxonomia; Estratigrafia Sedimentar; Intervenções; Interpretação e Imagens/Localização.

Os dados referentes às escavações realizadas, no complexo megalítico de Rego da Murta, foram introduzidos numa infra-estrutura que mesmo que partindo do ARQSOF, foi adaptada à situação.

2.3.1.1. Base de dados de Rego da Murta²⁷

Tal como a base de dados ARQSOF também contém objectos (como tabelas, relatórios, consultas, formulários, macros e módulos) e campos, que são os atributos correspondentes a cada uma das classes analisadas. O desenvolvimento desta base de dados passou também pela criação de uma geodatabase, que foi pensada para responder às necessidades de relação da base de dados com um SIG.

Os dados ao serem introduzidos directamente numa Geodatabase permitem a disponibilização automática das informações num ambiente SIG – ArcGIS. Trata-se, pois, de um interface que facilita a

²⁷ As tipologias, parâmetros de análise e índices são explicados no próximo capítulo, sendo aqui somente descritos os campos e as características descritivas optadas para a introdução da base de dados.

A maior parte destes dados teve também em conta os descritores definidos por Ana Rosa Cruz (1997) no ARQSOF, permitindo, dessa maneira uma melhor analogia com as outras estações.

disposição dos dados numa superfície espacial e que mantém relação com as informações provenientes da introdução das características de cada objecto ou sítio.

A criação de relações faculta a validação dos dados e impede que os dados entrem em conflito, mantendo a base de dados em integridade. O mesmo se passará com os procedimentos de segurança.

Esta base de dados é composta por 304 atributos distribuídas por 10 tabelas que se relacionam, à semelhança do ARQSOFT, em situações de 1 para 1, 1 para muitos ou muitos para muitos.

A tabela mãe refere-se à estação arqueológica, esta é exactamente igual à tabela de sítios do ARQSOFT, é aqui que as duas bases de dados se convergem. Todos os artefactos se relacionam com esta tabela de 1 para muitos. Os materiais arqueológicos foram divididos pelas suas classes funcionais (cerâmica, pontas de seta, indústria laminar, objectos polidos, lascas, etc.)

Neste sentido todas as tabelas contêm:

Campos de relação: caso de “código sítio”, caracterizado por um pull down menu que possibilita a escolha da estação a que se refere o achado e um campo “nº de inventário”, que traduz o número correspondente ao registo do artefacto.

Campos de valor espacial: como é o caso de “X”; que descreve a localização do objecto em relação ao eixo norte-sul, o atributo “Y”; que descreve a localização do artefacto em relação ao eixo este-oeste; “Z”, que descreve a localização em relação ao valor do ponto zero altimétrico; quadrícula, apresentado por uma letra e o número e que corresponde à área onde foi encontrado o objecto; e, por fim, a camada, que identifica a localização do objecto no nível estratigráfico (geológico) a que pertence.

Campo de descrição: complementa a chamada “legenda” e a “fotografia” do objecto. Encontra-se presente em todas as tabelas, descrevendo cada um dos objectos analisados. A “legenda” é composto por um campo do tipo memo que permite introduzir um número de caracteres elevado e conjugar texto com números. A “fotografia” é um campo de imagem que procura o seu valor numa relação de SQL descrita noutra campo e a permite visualizar.

Campos métricos: Campos que descrevem as medidas médias dos objectos. Neste caso variam de acordo com a tabela em questão. Contudo todos os valores métricos foram retirados em cm.

Campos de análise morfotecnológica: São campos que descrevem as características de cada objecto. Na sua maioria encontram-se normalizados por pull-down menus que descrevem valores de opção.

Os campos métricos e os de análise morfotecnológica como variam de tabela para tabela serão descritos caso a caso.

Destacam-se as seguintes tabelas:

Tabela Adornos e Outros

Refere-se a todo o tipo de objectos de adorno ou simbólicos que não foram construídos em osso. Nesta tabela, apesar do seu carácter funcional, foram também introduzidos os coeiros, uma vez que pelo tipo de atributos analisados se incluíam no tipo de campos escolhidos para esta tabela.

Para além dos campos já descritos possui os campos:

Tipo – Campo que descreve por pull donw menu o tipo de artefacto que é observado. Pesquisa os seus valores numa lista que nos permite optar por conta de colar, pendente, placa de xisto, placa de calcário, botão e cossoiros.

Matéria-prima – composto por um pull donw menu que permite aceder a um conjunto de valores já predefinidos, tais como variscite, calcário, quartzito ou xisto.

Forma – Também composto por um pull donw menu que busca os seus valores nos atributos circular, ovóide, trapezoidal, quadrangular, rectangular, triangular, crescente e complexa. A forma complexa diz respeito a todos os objectos que não são caracterizados por uma forma geométrica concreta.

Secção – Idêntica aos campos anteriores é descrita por um pull donw menu com valores de descrição geométrica, tais como: circular ou sub, ovóide ou sub, trapezoidal ou sub, quadrangular ou sub, rectangular ou sub, triangular ou sub, crescente e complexa.

Contorno seccional – Campo com atributos de opção entre arredondados, angulares e truncados.

Perfuração – Campo com valores de opção definidos por pull donw menu²⁸. Possível escolha entre cónico, tronco-cónico, bicónico e cilíndrico.

Cor – Campo com atributos de opção em verde, branco e azul.

Altura – Campo numérico de introdução pessoal. Apresenta a altura máxima do objecto.

Diâmetro - Campo numérico de introdução pessoal. Apresenta o diâmetro máximo do objecto.

Tabela Cerâmica

Descreve todas as características relacionadas com recipientes cerâmicos, desde a morfologia, fabrico tecnológico, decoração, definição de tipos, estado de preservação e medidas. Encontra-se relacionada com a tabela de índices cerâmicos de 1 para 1 e apresenta os campos:

Estado – Busca os seus valores em fragmento, completo a mais de 50%, fragmentado a menos de 50% e inteiro (quando mesmo que fragmentado se obtiver a forma completa ou então no caso de que com a colagem dos fragmentos se obtiver a quase totalidade ou a totalidade do vaso).

Forma – Referente às opções: aberta (quando o diâmetro máximo é igual ao do bordo) ou fechada (quando o diâmetro máximo é superior ao da boca).

Bordo – Descreve os diferentes tipos de bordo optados para a descrição das peças cerâmicas. Os seus valores são atribuídos por um campo de pull down menu. Os atributos são: envasado, esvasado, recto, curvo, com rebordo.

²⁸ O pull donw menu corresponde a um campo com múltiplas escolhas, onde clicando no campo desenvolve uma lista de escolhas possíveis, no entanto outras poderão ser adicionadas a qualquer altura. As listas optadas tiveram por norma servir de base a possíveis descrições de parâmetros que poderão ser alteradas e acrescentadas a qualquer altura.

Corpo - Descreve os diferentes tipos de corpo optados para a descrição das peças cerâmicas. Os seus valores são atribuídos por um campo de pull down menu. Os atributos são: recto, curvo/esférico, ovóide, perfil-S, carenado.

Base - Descreve os diferentes tipos de base optados para a descrição das peças cerâmicas. Os seus valores são atribuídos por um campo de pull down menu. Os atributos são: concava, convexa, plana/recta, com pé.

Suporte - Descreve os diferentes tipos de suporte analisados. Os seus valores são atribuídos por um campo de pull down menu. Os atributos são: decoração plástica ou asa.

Acabamento - Campo com atributos de opção, por pull down menu, em fino, alisado, grosseiro, muito grosseiro, com engobe.

Dentro do sector de desengordurante foi definido o campo “vegetal”, com valor de sim/não e o campo “mineral” com valor de opção entre calcário, cerâmico, arenoso, micáceo, outro/imperceptível. Ainda dentro de este grupo, distingue-se o campo do tamanho do desengordurante que pode ser escolhido entre menor que 0,5 mm, entre 0,5 e 1 mm e superior a 1 mm.

Fabrico – Recebe o seu valor por pull down menu entre os atributos torno e manual.

Consistência – Pode ser optada entre friável, compacta, média.

Textura – Pode ser optada entre homogénea ou heterogénea.

A cor é descrita pelos campos “interna”, “externa” e “cerne”. Cada uma possui um pull down menu com os valores: cinzento, castanho, beije, laranja, vermelha.

Cozedura – Pode ser optada entre oxidante, redutora ou redutora parcial.

A decoração possui uma série de campos com valores de sim/não, caso de: “impressa”, “incisa”, “plástica”, “carena” e “excisa”, possui ainda um campo de tipo texto para a descrição do “tipo de organização decorativo”.

As medidas referem-se ao diâmetro e à espessura para todos os fragmentos. Nas peças em que se obtém o perfil completo são também registados os valores do “diâmetro da boca”, “diâmetro máximo”, “diâmetro do colo”, “diâmetro da base”, “altura do bordo”, “altura do colo”, “altura total do vaso”, “altura do diâmetro máximo”, “espessura do bordo”, “espessura do colo”, “espessura do bojo”, “espessura da base”, “ângulo do corpo” e “ângulo do bordo”.

Colagem do número de fragmentos – campo numérico de introdução manual.

Tipo do vaso – Campo referente à tipologia encontrada para os vasos cerâmicos.

Tabela Índices cerâmicos – Diz respeito a todo um conjunto de cálculos automáticos que são realizados por meio de consultas aos campos de medidas da tabela cerâmica.

Tabela Laminas/Lamelas

Refere-se à indústria laminar e lamelar e pretende apresentar todo um conjunto de campos de descrição destes objectos.

Matéria-prima – Composto por um pull down menu que permite aceder a um conjunto de valores já predefinidos, tais como sílex, quartzito, quartzo esfumado, quartzo leitoso, quartzo hialino.

Córtex – Busca os seus valores nas opções de sem e parcialmente.

Secção – É descrito por um pull down menu com valores de descrição geométrica, tais como: circular ou sub, biconvexa ou sub, trapezoidal ou sub, quadrangular ou sub, rectangular ou sub, triangular ou sub, multifacetada.

Contorno – Campo com atributos de opção entre arredondados, angulares e truncados.

Segmentação – Campo em pull down menu com os valores distal, proximal e inclusão. Este campo refere-se ao local onde o objecto foi segmentado.

Traços de uso – Também se refere à localização no caso da existência dos mesmos. Varia nas diferentes hipóteses de conjugação existentes entre bordo direito, bordo esquerdo, proximal e distal.

Retóques – Neste grupo são referidos os campos de pull down menu relacionados com a “localização dos retoques”, com a conjugação das várias hipóteses entre os atributos: talão, distal, bordo esquerdo, bordo direito, anverso e reverso; “posição”, com os atributos: directo, inverso, alternante, cruzado e bifacial; “tipos de retoques”, com os atributos combinações, abrupto, curto, longo, invasor. Inclui, também, campos de opção sim/não para “contínuo”; “descontínuo”; “total” e “parcial”.

Tratamento térmico – De campo de tipo sim/não.

Subtipo – Para a determinação se é uma lamela ou uma lâmina. É um campo de tipo pull down menu.

Possui ainda os campos “índice de alongamento”, “índice de espessura” e “índice de robustez”. Os seus valores são atribuídos por um cálculo realizado automaticamente através dos campos “largura máxima (Lmx)”, “espessura máxima (Emx)” e “comprimento máximo (Cmx)”.

Tabela Lascas

Esta tabela armazena todo o tipo de informações relativas à indústria sobre lascas. É composta por vários campos de formato de pull down menu, à excepção das medidas que são inseridas manualmente e dos índices que são dados automaticamente. Possui os campos:

Matéria-prima – Com as opções de sílex, quartzito, quartzo leitoso, quartzo hialino e quartzo esfumado.

Tipo – Descreve as diferentes opções relacionadas com a tipologia do artefacto. Varia entre lasca de tipo 1 a lasca de tipo 18.

Morfologia – campo que descreve o nome porque normalmente o objecto é reconhecido. Está normalmente relacionado com a sua funcionalidade. Tem como opção os valores de micrólito, compósito, furador, elemento de foice, raspador, raspadeira, buril, denticulado e ponta.

Preparação do talão – Campo que busca os seus valores em cortical, liso, diedro, facetado, punctiforme e irreconhecível.

Orientação do talão – Que contem a opção dos campos perpendicular, oblíquo e paralelo.

Bolbo de percussão – Com os campos grande, reduzido, médio e irreconhecível.

Secção – É descrito com valores de descrição geométrica, tais como: circular ou sub, biconvexa ou sub, trapezoidal ou sub, quadrangular ou sub, rectangular ou sub, triangular ou sub, ovalada ou sub, crescente ou sub e indeterminada.

Bordo direito – que descreve a zona mesial da lasca tendo em conta as opções de fracturado, apontado, irregular, rectilíneo, côncavo, convexo e abatido.

Bordo esquerdo – que tal como o anterior descreve a zona mesial esquerda com os mesmos valores do campo “bordo direito”.

Extremidade proximal – Contém os valores de fracturado, apontada, facetada, retocada, plana, abrasão e irregular.

Extremidade distal – Contém os mesmos valores do campo “extremidade proximal”.

Forma do gume – Busca os seus valores nas opções de recto, convexo, côncavo, reavivado, denticulado.

Alteração à matéria-prima – Com as opções de patine, dupla patine, rolamento, eolização, termoclastia, cúpulas calcíticas e outras alterações.

Fracturas – Localiza as fracturas na peça com as opções bordo direito, bordo esquerdo, distal ou talão.

Traço de uso – Nas diferentes variáveis localiza a zona que na peça apresenta traços de uso.

Porcentagem do cortex – Campo de tipo numérico de introdução manual. Permite explicitar a percentagem que o córtex apresenta no artefacto.

Obtenção do gume – Com as opções de superfície talhada do anverso para o reverso, do reverso para o anverso e em ambas as faces.

O grupo de elementos que caracterizam os retoques contém campos que descrevem a “posição” (com os atributos de directo, inverso, alternado, cruzado e bifacial); “localização” (anverso direito, reverso direito, anverso esquerdo, reverso esquerdo, zona proximal, zona mesial, zona distal, basal e combinações); “delineação” (serrilhado, rectilíneo, côncavo, convexo, entalhe, denticulado, lingueta, pedunculado, regular e irregular); “extensão do retoque” (combinações, curto, invasor, total e abrupto); “repartição” com (contínuo, descontínuo, total e parcial) e “morfologia” (escamoso, escalariforme, paralelo, sub-paralelo).

No caso das dimensões apresenta os campos de “Cmx”, “Lmx”, “Emx”, “comprimento do talão” (Ctl) e “largura do talão” (Ltl).

Exibe ainda os índices de “alongamento”, “espessura” e “robustez”.

Tabela Polidos

Diz respeito a todos os artefactos que utilizaram como técnica de construção o polimento das superfícies. Apresenta os seguintes índices: “Índice de alongamento”, “Índice de espessura”, “Índice de alongamento de gume”, “Índice de alongamento do talão”, “Índice de robustez”, “Índice de espessura de

gume”, “Índice de espessura de talão”, “Índice de dissimetria”, “Índice de alargamento de gume”, “Índice de alargamento do talão”. Estes índices buscam os seus valores na consulta das medidas: Cmx, Lmx, Emx, Ctl, Ltl, Etl, Comprimento do gume (Cgm), largura mesial (Im), largura do gume (Igm), Ângulo útil e Espessura mesial (Em). Possui ainda os campos de tipo pull down menu:

Estado – Refere-se à preservação da peça. Apresenta os valores de inteiro, fracturado no gume, fracturado no talão, intensos sinais de uso, ligeiros sinais de uso, boleado e várias fracturas.

Tipo – Para definir o tipo de artefacto polido. Tem como opção os valores de enxó, machado, goiva, escopro, polidor, esticador têxtil, dormente e movente.

Matéria – prima – Descreve a matéria-prima com que foi fabricado. Busca os seus valores nas opções de anfíbolito, granito e xisto.

Forma – Busca os seus valores em triangular, circular, rectangular, trapezoidal, quadrangular, ovalada e alongada.

Polimento – Descreve as zonas que foram polidas. Tem como valores gume, gume anverso, gume reverso, gume a 1/3, gume a 2/3, mesial anverso, mesial reverso, mesial, bordos, parcial, total e combinações.

Gume – Descreve a forma do gume com os valores rectilíneo, convexo e curvilíneo.

Bisel – Apresenta os valores de simétrico ou assimétrico.

Secção – descreve a forma do corte virtual realizado no centro do artefacto. Regista os valores de trapezoidal ou sub, rectangular ou sub, biconvexa ou sub, ovalada ou sub, circular ou sub ou indeterminada.

Perfil – Campo que apresenta as opções de aplanada, espesso ou cilíndrico para a descrição do perfil observado.

Talão – Com as possibilidades de truncado, redondo, pontiagudo, lavrado, ombreado, em botão ou rectilíneo.

Gume proximal – Contem os valores de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.

Gume distal/talão – Contem os valores de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.

Polimento das faces - Contem os valores de 0%, 25%, 50%, 75% e 100%.

Alteração da matéria-prima – Dispõe como opção os valores de patine, dupla patine, rolamento, eolização, termoclastia, cúpulas calcíficas e outras alterações.

Direcção do polimento – Pretende descrever a direcção do polimento da peça. Possui os valores de escolha entre do centro para a periferia, da periferia para o centro, da zona distal para a zona proximal, da zona proximal para a zona distal e em ambos os sentidos.

Fracturas – Corresponde à descrição da existência de fracturas anteriores ao polimento ou posteriores ao polimento.

Porcentagem do córtex – Caracteriza a existência ou não de córtex no artefacto. Apresenta-se como campo de valor numérico de introdução manual.

Traços de uso – Tem como valores de escolha proximal, distal, mesial e bordos.

Tabela Pontas de Seta

Descreve os atributos correspondentes às diferentes características, possíveis de análise, numa ponta de seta. Apresenta os “índices de robustez”, “alongamento” e “espessura” que recebem os seus valores por um cálculo matemático retirado das medidas “Lmx”, “Emx” e “Cmx”. A maior parte dos campos são de pull down menu à excepção dos campos de retoques “contínuo”, “descontínuo”, “tratamento térmico”, “parcial” e “total” que são de opção sim/não e o campo de córtex que é um campo numérico de introdução manual. Possui ainda os campos:

Matéria-prima – Que apresenta os valores de sílex e xisto.

Estado – Refere-se à preservação do artefacto, tem como valores inteiro, fracturado e truncado.

Traços de uso – Refere-se às zonas onde se observa traços ou estrias de uso. Tem como valores distal, proximal, mesial e total.

Secção – Apresenta os valores de opção de triangular ou sub, rectangular ou sub, quadrangular ou sub, circular ou sub, ovalada ou sub, crescente ou sub e biconvexa ou sub.

Na descrição morfológica para além da tipologia que atribui um valor ao “tipo de ponta de seta”, no sentido de criar uma classificação das características. Apresenta, ainda, os campos de “bordo”, com os atributos: rectos, côncavos, convexos, sinuosos e combinações; “base”, com os atributos: recto, concavo, convexo, triangular, triangular com aletas, convexa com aletas, concava com aletas, pedunculada e mitriforme; e “simetria do bordo”, com as opções de simétrico ou assimétrico.

Na secção dos retoques, para além dos campos de opção sim/não que falamos em cima, apresenta os campos de “localização”, com os atributos: total, extremidades, anverso, reverso, zona proximal, zona mesial, zona distal; “posição”, com as opções: bifacial, directo, inverso, alternado e cruzado; e por fim com a descrição do “tipo de retoque”, com os valores: abruptos, curtos, longos, invasores, serrilhados e combinações.

Tabela Núcleos

Refere-se as características dos núcleos encontrados. Apresenta os “índices de robustez”, “alongamento” e “espessura” que recebem os seus valores num cálculo matemático retirado das medidas “Lmx”, “Emx” e “Cmx”. A maior parte dos campos são de pull down menu à excepção dos campos de retoques “contínuo”, “descontínuo”, “tratamento térmico”, “parcial” e “total” que são de opção sim/não e do campo de córtex e “nº de levantamentos” que são um campo numérico de introdução manual. Para além destes campos, possui:

Matéria-prima – Que apresenta os valores de sílex, quartzo, seixo/quartzito, quartzo hialino, anfíbolite, variscite, granito, quartzo esfumado, quartzo leitoso e xisto.

Traços de uso – Refere-se às zonas onde se observa traços ou estrias de uso. Tem como valores distal, proximal, mesial.

Secção – Apresenta os valores de opção de triangular ou sub, rectangular ou sub, quadrangular ou sub, circular ou sub, ovalada ou sub, crescente ou sub, trapezoidal ou sub, biconvexa ou sub e outra.

Subtipo – Que descreve o tipo de núcleo que se encontra a ser analisado. Tem como valores: Bifacial, unifacial, poliédrico, pico, disco, globuloso, piramidal, prismático e unipolar.

Contorno – Obtém os seus valores em: triangular, rectangular, trapezoidal, ovalado, cilíndrico e outro.

O talhe do artefacto é descrito pelos campos “direcção”, com os atributos: do centro para a periferia, da periferia para o centro, alternados, cruzados e combinações; e “orientação”, com as opções: perpendicular, oblíquo e paralelo; e com o campo nº de levantamento que mencionados.

No caso dos retoques apresenta os campos de “localização”, com os atributos: anverso direito, anverso esquerdo, anverso, reverso direito, reverso esquerdo, reverso, zona proximal, zona distal, córtex e combinações; “posição”, com as opções: bifacial, directo, inverso, alternado e cruzado; e por fim com a descrição do “tipo de retoque”, com os valores: abruptos, curtos, longos, invasores, serrilhados e combinações.

Tabela Artefactos Ósseos

Descreve todos os objectos, de carácter funcional e simbólico, construídos em osso. Dado que a tipologia óssea é relativamente mais simples só foram mencionados os descritores que nos permitiam registar alterações mais específicas. Para além dos campos de localização espacial e das medidas comuns a todas as tabelas, possui os campos:

Ossos – Campo de tipo texto que descreve toda a informação relativa ao osso (espécie, morfologia, patologia, tafonomia, etc).

Tipo de artefacto ósseo – Campo do tipo pull down menu que busca os seus valores nas opções: furador, adorno, alfinete, botão e indefinido.

Secção – Apresenta os valores de opção de triangular ou sub, rectangular ou sub, quadrangular ou sub, circular ou sub, ovalada ou sub, crescente ou sub, trapezoidal ou sub, biconvexa ou sub e outra.

Estas tabelas reproduzem as informações em formulários. É neste interface lógico que os dados são introduzidos e analisados.

Para cada tabela foi construído um formulário com as seguintes características:

Campos de introdução rápida, em alguns casos já com valores pré-definidos para um preenchimento mais rápido e que podiam ser alterados caso o objecto não se apresentasse com essas características. Por exemplo, o valor predefinido de *sílex* no campo “matéria-prima” e *tipo 18* no campo “tipo de lasca”, no interior da tabela Lascas, uma vez que a maioria das lascas correspondem a lascas, em sílex, do tipo 18.

Interpretação por botões com macros de procedimento de acontecimento para salvar as informações introduzidas, fechar o formulário visível e ir para o formulário da estação arqueológica a que o objecto diz respeito.

Disposição dos campos por grupos de objectos de análise. Caso, por exemplo, dos retoques que no seu interior possuem todo o tipo de campos com os atributos que caracterizam os retoques ou localização com os campos que permitem a compreensão da disposição espacial em que o objecto foi encontrado.

Em alguns casos, foram criados sub-formulários com função idêntica aos sub-formulários da base de dados ARQSOFT.

Para cada objecto/tabela foram desenvolvidos vários relatórios dando-nos a possibilidade de impressão dos dados de uma forma automática.

Após a introdução de todos os dados a base de dados foi exportada para o interior do sistema de informação geográfica, permitindo um nível de análise muito mais profundo, no sentido em que os dados são analisados não só tendo em consideração as suas características, mas também o contexto em que se inserem.

2.3.1.2. Sistema de informação geográfica de Rego da Murta

As novas tecnologias de informação aplicadas à arqueologia abarcam toda uma série de sistemas de análise relacionados com as aplicações informáticas. Estes mecanismos que em todas as sociedades se vão gradualmente difundindo, em maior ou menor escala, conduzem a alterações no modo de produzir e apresentar os dados.

Estas ferramentas de análise, onde integramos os modernos *Sistemas de Informação Geográfica*, têm progressivamente alcançado as ciências humanas criando uma relação interdisciplinar bastante coesa.

O seu papel potenciador de análise é um dos principais factores do seu uso em Arqueologia.

Actualmente é inconcebível não se recorrer à construção de um SIG, em todo o tipo de estudos que envolvam a realização de *inputs* e/ou *outputs* de natureza cartográfica. Ele surge como a ferramenta mais eficaz para isolar, descrever relações espaciais e elaborar modelos estatísticos de análise (Walker, 1990). Esta sua capacidade de gerar e manipular informação, sobretudo espacial, é relativamente complexa sem o seu uso.

As preocupações por uma análise espacial aparecem em quase todas as escolas, ainda com algumas diferenças nos seus conceitos. O espaço é o factor cenário onde se desenvolvem os vários comportamentos humanos. Às descrições geográficas e geológicas juntam-se cada vez mais análises que associam o meio e o homem, numa inter-relação entre cultura, sociedade e espaço, entre sistemas de pensamento, formações socio-económicas e paisagem. Os comportamentos são pensados e perpetuados, inscritos numa linguagem de código que podem ser convertidos em números. As entidades físicas (características do solo, geologia, hidrografia, estruturas, entre outros) são correlacionadas com os vestígios arqueológicos (objectos, organização espacial, deposições simbólicas, relações *intra* e *inter-sites*) permitindo perceber padrões de comportamento. No entanto a arqueologia espacial não pode

ser desvinculada de outras análises, particularmente se estivermos a tratar de vestígios que se enquadram no mundo funerário. Os SIGs permitem aceder a essa linguagem, permitindo uma melhor conjugação entre os diferentes elementos em análise.

Um Sistema de Informação Geográfica é uma estrutura informática, que combina um conjunto de elementos, que permitem ao utilizador guardar, processar, manipular, analisar, mapear e visualizar dados dispostos numa superfície espacial geo-referenciada. É um programa que integra dados espaciais e gráficos com dados tabulares e descritivos.

Segundo a empresa ESRI, que lidera o mercado neste meio, um SIG é um conjunto de quatro componentes básicas (E.S.R.I. 1995). São elas:

- o hardware é o conjunto de dispositivos físicos e mecânicos de um computador, com capacidade suficiente para o processamento de dados e de armazenamento.
- o software é um conjunto de operações e procedimentos que podem ser aplicados a determinado problema. São constituídos por programas onde uma sequência de instruções é seguida e redireccionada para um determinado fim ou informação. Esta sequência de instruções é sempre lógica e realizada na linguagem do computador sendo interpretada e executada pelo dispositivo a quem é dado as instruções. Os dispositivos são circuitos complexos compostos por um processador e destinam-se essencialmente ao processamento de dados.
- os dados geográficos são informações, designadas por atributos alfanuméricos computadorizados que, ao serem introduzidos, se dispõem numa superfície referenciada geograficamente, podendo consistir elementos de varias categorias ou formatos.
- o operador humano é o indivíduo que irá actuar com o programa através do hardware disponível para o efeito. No software, ele inserirá os dados espaciais e os relacionará com os dados descritivos (tabulares), que traduzem as informações descritiva dos primeiros. A associação destes elementos permitirá ao utilizador a resolução ou esclarecimento de determinada questão ou problema.

A característica básica de um SIG é ter a capacidade de relacionar objectos geográficos no espaço. Esta estrutura de relação denomina-se de topologia.

É formado por um interface com o utilizador, unidades de entrada e integração de dados, funções de processamento de gráficos e imagens e ainda um banco de dados que descrevem cada um dos objectos espaciais (Paredes, 1994). Estes dados alfanuméricos são georeferenciados por meio de um SGBDR (sistema de gestão de bases de dados relacional).

Segundo Pedro Segurado e Bruno Jesus, os SIGs produzem quatro tipos de variáveis:

- resultantes das simples digitalizações de temas. No ARQSIG podemos referir como pertencente a este ponto as variáveis qualitativas como a rede hidrográfica ou geológica;
- dependentes dos resultados de técnicas de interpolação espacial (tal é o caso dos modelos digitais do terreno a que designamos de DEM);

- resultantes de processos de classificação de imagens (classificação de áreas por fotografias aéreas, fotografias digitais, ortofotomapas e imagens de satélite);
- variáveis de processos de operações locais, focais, zonais e incrementais (todo o tipo de análises espaciais de relação de objectos, tais como os buffers de distancias entre os povoados, análises de aproximação a rios, visibilidade, slopes, aspects, etc.) (Segurado et al., s/d: 1);

Estas variáveis dependem, contudo, dos métodos de extracção dos dados.

Quatro tipos de variáveis como exemplos de processos gerados no ARQSIG.

Figura 7 - A) Hidrologia; B) DEM - Modelo Digital do Terreno; C) Classificação da zona do Médio Tejo; D) Análise de cost/distance às estações do Neolítico do Alto Ribatejo.

Os SIGs possuem dois padrões de representação dos gráficos: o formato vectorial e o raster. Utilizando um módulo do próprio SIG, estes dois sistemas podem ser convertidos num para o outro. O tipo de análise que se pretende deve estar de acordo com o tipo de especificidades que cada um possui. A criação de modelos envolve a caracterização destas entidades de maneira a representá-las graficamente.

No formato vectorial, o mundo real é adaptado a três formas geométricas base: os pontos que descrevem locais, as linhas que apresentam limites e os polígonos que sugerem áreas.

A escolha de cada um destes elementos estará dependente do que pretendemos representar no SIG. Assim, os objectos e as estações podem ser representadas por pontos; as curvas de nível, limites de estruturas, ruas ou fronteiras por linhas; e as áreas ou zonas de actividade, buracos de poste, rochas e pedras que perfazem as estruturas ou os esteios por polígonos.

Cada ponto de um vector é codificado pelas informações espaciais (X e Y) de acordo com o sistema de coordenadas preestabelecido (UTM, GAUSS, Latitude/Longitude). São os vários pontos unidos que formam as estruturas geométricas das linhas e das áreas.

A referência destes elementos é feita por intermédio de um código que fará a ligação da entidade do modelo geográfico (base cartográfica) com os seus atributos na base de dados.

As coordenadas geográficas do ARQSIG foram definidas dentro do sistema UTM, elipsóide Internacional. Para o complexo megalítico de Rego da Murta, optamos por criar um sistema geográfico próprio baseado em dois eixos orientados pelas principais coordenadas norte – sul, oeste – este, em que a sua intersecção apresenta o valor de zero. Este valor corresponde exactamente, em cada estação arqueológica, ao ponto zero da intersecção do X e Y.

A visualização de um arquivo vectorial de um SIG é realizada através de uma planta ou mapa. Já os atributos de cada feição são armazenados mediante o programa de banco de dados relacional (SGBDR), normalmente dispostos por tabelas.

Neste sentido cada estação arqueológica é definida por estruturas que se traduzem por áreas, e objectos que se apresentam por pontos. Cada estrutura é constituída por um conjunto de vértices que possui os seus atributos espaciais. Este conjunto agrega informação topológica que o distingue dos demais elementos. A informação descritiva de cada elemento é guardada na GEOdatabase. A relação entre os dois arquivos é feita por um identificador numérico. O mesmo se passa com os artefactos. Cada um deles possui informação espacial (um X e um Y) que os posiciona no espaço e dados narrativos que os descrevem.

A segunda forma de representação dos dados espaciais é conhecida por raster. Um raster corresponde a uma matriz de células, isto é, a um conjunto de pixels. Nessa matriz, as linhas e colunas representam as posições das coordenadas X e Y respectivamente, podendo guardar também as informações da altitude, definida por Z.

Uma das maiores capacidades do SIG é o geoprocessamento. Este é caracterizado pelo conjunto de técnicas computacionais relacionadas com a aquisição, armazenamento e tratamento de informações espaciais ou geo-referenciadas.

A aquisição de dados do ARQSIG (sistema de informação geográfica do Alto Ribatejo) esteve envolvida com os seguintes níveis de dados:

- Tratamento de imagens de satélite
- Tratamento de fotografias aéreas
- Inserção de imagens geo-referenciadas

- Vectorização das curvas de nível das cartas militares 1/25 000
- Levantamentos topográficos específicos da zona de implantação das estações arqueológicas
- Levantamentos de coordenadas das estações com tecnologia GPS
- Exposição de camadas dos serviços de cadastro das mais diversas espécies (hidrografia, geomorfologia, etc.)

Todos estes elementos, em conjunto, formam a base de análise espacial deste SIG. Os produtos criados são traduzidos como ficheiros digitais (mapas, gráficos, tabelas e relatórios convencionais).

Estas informações podem ser visualizadas através de mapas, imagens, banco de dados, textos e fotos, activados por botões e ferramentas adicionais.

O SIG permite relacionar os sítios com o meio ambiente, com os recursos e com a geomorfologia, facilitando a análise, entre outros aspectos, de:

Territórios de exploração, relacionando o factor distância com o factor tempo. A conjugação destes dois factores possibilita compreender a rentabilidade, por exemplo da escolha de um determinado caminho em relação a outro.

A análise das áreas de captação – definem relações de longa distância pela relação entre povoados e zonas de captação de recursos (minas, grandes cursos hidrográficos, nascentes, jazigos de sílex ou outra matéria-prima, etc.) ou ainda, de relação entre os diferentes tipos de ocupação humana, caso dos monumentos megalíticos.

Hierarquias de relação – relacionando os sítios cronologicamente contemporâneos ou pertencentes ao mesmo período cultural.

Assim, conceitos como autocorrelação espacial, buffering (áreas de influência), análise de visibilidade e de pendentes ou overlay (sobreposição de diferentes coberturas geográficas, criando novas coberturas) são operações características dos SIG e elementares para a arqueologia.

Os níveis básicos de informação do ARQSIG são:

Carta militar de Portugal Continental à escala 1/25 000, em formato vectorial, ficheiro de tipo .shp, nos níveis de informação que dizem respeito à altimetria e hidrografia. A projecção dos dados é UTM, elipsóide Internacional.

Carta de Ocupação do Solo (COS¹ 90) do Instituto Geográfico de Portugal. Projecção Gauss, elipsóide de Hayford, Datum Lisboa e Datum Altimétrico Marégrafo de Cascais.

Fotografias aéreas correspondentes à zona do Alto Ribatejo a uma escala de 1/15 000 do Instituto Geográfico de Portugal (ex. fotos aéreas do Instituto Português de Cartografia e Cadastro).

2.4. Metodologia de tratamento e conservação de artefactos.

A arqueologia, no decurso do seu debate epistemológico, foi-se definindo, cada vez mais, como "*campo transdisciplinar do saber, um ponto de intersecção de teorias e métodos originados em*

disciplinas diversas" (RAPOSO, et al., 1996: 43), elaborando sínteses que vão mais além do que a mera soma das partes disciplinares intervenientes.

É com este objectivo que a arqueologia se serve de teorias e métodos da Geologia, Antropologia, Ecologia, Economia, entre outros.

As técnicas de tratamento e conservação entram neste campo, alargando a relação de interdependência no que diz respeito aos procedimentos de trabalho.

À medida que a arqueologia se foi tornando mais "*ambiciosa*" foi integrando outras perspectivas de análise e, conseqüentemente, novas formas de lidar com os objectos exumados.

É neste percurso que se estabelecem os conceitos básicos sobre a preservação e o restauro, genericamente designados por conservação.

Esta ciência vai ao encontro das diferentes áreas de aplicação, ramificando-se em disciplinas mais específicas, definidas, grosso modo, pela natureza material dos objectos a que se dedicam (pedra, madeira, pigmentos, etc.). Contudo no caso dos objectos pré-históricos, incluindo tudo o que é passível de análise – artefactos, ecofactos e estruturas - os limites definem-se pelos mecanismos de degradação/preservação.

Os factores de degradação são variados, quer sejam eles naturais (tempo, humidade, erosão) ou antrópicas (trabalhos agrícolas, escavações), podendo levar à destruição completa do objecto a curto, médio ou longo prazo, consoante os casos.

O trabalho do arqueólogo, numa escavação, pressupõe por si só já uma destruição, não incidindo no objecto em si, mas no contexto em que foram observados. Daí a necessidade de aplicação de um conjunto de técnicas de análise e registo do mesmo.

A degradação do objecto é um facto que frequentemente transcende a acção do arqueólogo, mesmo que esta seja a mais rigorosa possível, pois o processo de escavação, pode induzir a uma exposição abrupta e repentina dos materiais que, até à data, usufruíam da protecção do solo, provocando transformações na sua constituição.

A ausência de luz, presença frequente de sais transportados pela água, contacto com solos mais ou menos corrosivos e uma temperatura e humidade estável são normalmente, as características que envolvem os objectos enterrados. Estas são alteradas quando o objecto é exumado, provocando mudanças súbitas de temperaturas e humidade relativa (HR) passíveis de provocar danos físicos, bem como o acesso à luz e oxigénio, que podem desencadear processos de oxidação (Price, 1995).

É nesta perspectiva que a conservação se afigura como método complementar da arqueologia, evitando o desgaste acelerado e estabelecendo uma relação de equilíbrio mínimo com o novo ambiente que envolve o objecto.

Todas as acções profissionais do arqueólogo-conservador devem ser orientadas pelo respeito, pela integridade física, histórica e estética do objecto. A responsabilidade pelo tratamento/recuperação dum

objecto, não só deve começar quando o objecto é removido do seu ambiente original, mas também nas várias fases após escavação.

As decisões devem ser apropriadas e tomadas em conjugação com outros especialistas. Não se deve realizar ou recomendar nenhum tratamento que não seja apropriado para os diferentes elementos que constituem o objecto ou que ponham em risco a sua preservação ou a recuperação de informações durante os outros exames científicos. Desta forma, a principal regra da conservação é a realização de uma intervenção mínima nos objectos destinados a análises científicas.

Também, nada deve ser removido do objecto, a não ser que existam suficientes evidências de que estas não fazem parte da condição original.

2.4.1. Tratamento e conservação da cerâmica arqueológica

A cerâmica, de antiga produção, é descrita como sendo a produção de objectos úteis ou decorativos a partir de argila cozida (Hodges, 1989).

O barro é uma rocha sedimentar cujo constituinte fundamental é a argila. A variedade de mineral argiloso vai condicionar as propriedades do barro e ter uma influência decisiva na produção de cerâmica. A plasticidade do barro é um factor decisivo na obtenção das formas desejadas. A forte adesão das partículas argilosas, com a adição de água, por pouca que seja, permite que as formas obtidas, devido à plasticidade das argilas, permaneçam sem deformações antes de estas serem cozidas. Mas a propriedade mais importante é a capacidade que as argilas têm de sintetizar a temperaturas moderadas. Este procedimento permite a conservação da forma moldada e a sua resistência ao desgaste provocado pelo uso.

Os minerais argilosos são todos silicatos hidratados. Os mais abundantes e importantes para a cerâmica são os de alumínio ou magnésio. Além dos minerais mencionados, as argilas podem conter também quartzo, feldspatos, moscovite, biotite, pirite e calcite, podendo ser acompanhadas por óxidos de ferro e substâncias orgânicas. Os primeiros coram-nas de castanho-avermelhado e os compostos orgânicos dão-lhes uma cor cinzenta, mais ou menos, escura.

As qualidades de conservação da cerâmica vão variando conforme as condições ambientais do solo em que sobreviveram até hoje. Por exemplo, as cerâmicas que obtiveram um cozimento insuficiente vão-se degradando a um ritmo mais acelerado num solo húmido e ácido, sobretudo se se tratam de cerâmicas de fabrico grosseiro e extremamente porosas. Esta desagregação é provocada pela perda da calcite e a dispersão do carbonato de cálcio presente nestes solos (idem, 1989).

Para além disto, as cerâmicas porosas são particularmente propensas a reter dentro delas depósitos de materiais nocivos, tal como os óxidos de ferro que, dependendo dos resultados de pH dos solos locais, se formam devido à presença de carbonato de cálcio no interior dos corpos cerâmicos. Além disso, durante o enterramento, um dos componentes das cerâmicas pode transformar-se e descolorar ou reagir quimicamente com a peça.

Durante a escavação, os fragmentos cerâmicos, que foram recolhidos, foram inseridos dentro de um saco plástico com pequenas perfurações. Esta técnica permite a libertação da restante humidade presente na pasta. Um saco completamente selado concentra a humidade no seu interior, criando bolsas de água, que aceleram o processo de degradação da cerâmica.

Os vasos que se encontravam inteiros foram retirados com a terra no seu interior e em alguns casos, quando se encontravam mais fracturados, com fissuras ou danificados, procedemos ao seu envolvimento com fitas de gaze, permitindo a preservação até ao gabinete.

Já em gabinete analisou-se em pormenor o estado do objecto para decidir qual o método de limpeza e estabilização a utilizar.

O exame macroscópico permite revelar o tipo de corpo cerâmico, a natureza do seu interior, a presença de acabamentos de superfície, a resistência e coerência da pasta, entre outros aspectos necessários para a escolha da metodologia mais eficaz.

A limpeza das cerâmicas pode tornar-se, por vezes, perigosa. O uso de químicos e de uma escovagem excessiva pode enfraquecer e alterar a estrutura destes objectos. Por essa razão, o método de limpeza foi adaptado ao tipo de pasta (Buys, 1993).

As cerâmicas mais porosas e degradadas foram limpas com uma escovagem suave em associação com água desionizada. Contudo, a maioria encontrava-se em relativo bom estado de conservação, tendo sido lavadas directamente sob um fio de água corrente canalizada. Nas cerâmicas mais danificadas a lavagem foi efectuada antes que o solo, aderente à cerâmica, começasse a endurecer e a retrair as paredes.

O restauro dos objectos prendeu-se com a colagem do maior número de fragmentos, que claramente se mostravam conectados. A cola foi desenvolvida numa mistura de paralóide⁷², também conhecido por PLEXIGUM, em associação com acetona, numa percentagem de 30% para 70%. A reconstituição só foi realizada após a extracção de restos de solo e incrustações de sais das arestas dos fragmentos e quando as superfícies expostas conduziam a um perfeito contacto.

A reconstituição de um objecto fragmentado é responsável pela obtenção do perfil exacto que a peça teria na sua origem (Buys et al., 1993; Berducou, 1990). Contudo, os espaços com lacunas não foram completados com pasta artificial, por considerarmos que as estruturas originais seriam suficientes para o objectivo a que nos propúnhamos e visto o preenchimento de lacunas ser mais realizado para reabilitar os objectos para exposição. Este processo é normalmente realizado com materiais plásticos que são moldados à forma do objecto (Buys et al., 1993). No entanto, todos estes artefactos foram entregues à Câmara Municipal de Alvaiázere que ficou com a responsabilidade de criar as condições necessárias à sua posterior preservação e possível reconstituição.

Toda a terra retirada do interior dos vasos, que se apresentavam mais completos, foi separada para futuros exames, numa tentativa de que futuras análises possam relevar o seu conteúdo.

Após a limpeza, os objectos cerâmicos foram etiquetados e registados com um número de inventário, que corresponde ao número de registo das suas características na base de dados. Um pequeno código constituído por estação arqueológica, ano em que foi encontrado, nº de inventário, quadrícula e camada, foi também escrito com tinta-da-china branca, na própria superfície da pasta, sobre uma pequena película de verniz.

No final deste processo, os fragmentos que apresentavam uma forma ou decoração, foram devidamente desenhados.

Foi possível a selecção de um número significativo de vasos a que se procedeu o seu restauro no departamento de Conservação e Restauro, do Instituto Politécnico de Tomar (Apêndice I, em CD).

2.4.2. Tratamento e conservação dos artefactos líticos

Os artefactos líticos são de todos os mais resistentes, buscam as suas propriedades duradouras na matéria-prima que os constitui. A aplicação do tipo de talhe e o resultado final vai estar relacionado, não só com o factor atrás referido, como também com a função que se pretende obter.

Os diferentes objectos que nos chegaram são fundamentalmente em sílex, existindo alguns em quartzito e em menor quantidade em quartzo leitoso e quartzo hialino. Os artefactos fabricados em granito ou em xisto são mais raros.

A análise e a caracterização destes artefactos permitiu-nos estabelecer grupos tipológicos e funcionais, conforme a forma, a técnica usada no seu fabrico e as possíveis funções que a eles poderão estar interligadas.

Todos os objectos recolhidos das estações arqueológicas foram, tal como os outros, coordenados tridimensionalmente em relação ao ponto zero altimétrico e ao centro do eixo de relação X e Y e inseridos num saco plástico com informação do seu contexto.

Após a sua recolha os artefactos foram limpos com uma escova de dentes e água corrente e marcados com tinta-da-china preta sobre uma camada de polaróide 72. Todas as suas características foram posteriormente introduzidas na base de dados e inseridos no sistema de informação geográfica.

O restauro dos objectos, quando fracturados, foi realizado com apoio de uma mistura desenvolvida, tal como na cerâmica, com polaróide 72 em associação com acetona, numa percentagem de 30% para 70%. A reconstituição só foi realizada após a lavagem e a extracção de restos de solo para que as superfícies a colar conduzissem a um perfeito contacto. Também aqui os espaços com lacunas não foram preenchidos. Foi sobretudo na indústria laminar que se observou uma maior necessidade de reconstituição.

2.4.3. Metodologia de exumação e conservação dos materiais osteológicos²⁹

Existem diferentes factores que deverão ser atendidos³⁰ na altura em que se pensa conservar o espólio osteológico de uma dada estação. Devemos também ter em atenção que poderão variar dentro de uma mesma área de um monumento. Daí que seja aconselhado uma certa presteza na escavação dos ossos, pois a exposição destes achados ao ar livre pode acelerar os processos de degradação que falámos antes. Contudo, nem sempre nos foi possível devido à complexidade dos depósitos, no entanto tentamos evitar, o mais possível, a exposição dos ossos a variações bruscas das condições ambientais, tais como a exposição directa do sol e da chuva, e tentar concluir a operação no próprio dia em que se iniciou, para evitar os efeitos de arrefecimento nocturno e eventual vandalismo.

Tendo em conta estes factores ocorreu, por vezes, a necessidade de levantar os ossos em bloco e concluir a escavação/limpeza em laboratório. O levantamento em bloco apresenta contudo algumas desvantagens: em primeiro lugar implica sempre o uso de consolidantes e o uso destes produtos nem sempre são desejáveis, como vimos anteriormente; em segundo lugar, pode implicar a destruição do contexto envolvente, pois é necessário espaço de trabalho. Esta situação pode ser particularmente complicada, pois ao cortar o bloco pelo fundo poderemos estar a destruir contextos subjacentes e anteriores ao esqueleto que tentamos exumar. (Ubelaker, 1989; Johansson, 1986). Esta situação foi preocupante, visto o tipo de disposição e a profunda desconexão com que foram encontrados os vestígios osteológicos impedirem este tipo de tratamento.

Tecnicamente, a manipulação de um osso seguiu o princípio da intervenção mínima.

Recorreu-se a técnicas auxiliares que permitiram a remoção de corpos estranhos, bem como, a preservação da maior quantidade possível do material original.

O registo de pormenor da localização, associação com as estruturas e relação com outros objectos observados, orientação e conexão com outros ossos permitiu uma análise mais completa da forma de deposição e do tipo de ritual utilizado.

Sempre que necessário optou-se por consolidar os ossos, ainda que, na maioria dos casos, tenham sido retirados (mesmo num estado mais frágil) sem qualquer tipo de manutenção. Estes objectos foram, sobretudo, orientados para a realização de análises (datação AMS), uma vez que qualquer método de impregnação implica alterações no material e pode falsear os resultados da análise de datação.

A intervenção sobre o terreno foi realizada segundo a seguinte metodologia:

29 De encontro a estes princípios, a metodologia de exumação dos materiais osteológicos passou pela presença constante de um antropólogo em campo e na aplicação de métodos e formas de registo que se encontrassem em concordância com os nossos objectivos. Contudo as técnicas de exumação e conservação dos mesmos poderiam variar conforme o estado do osso.

Na descoberta de um osso, os seus contornos eram expostos cuidadosamente, recorrendo a pequenos instrumentos que foram preferencialmente de madeira (paus de chinês aguçados) para não ferir a superfície do osso ou confundir eventuais marcas de superfície. Contudo, devido ao grau de dureza do solo foram ainda usados estiletos de dentista em metal.

A desconexão dos ossos observados foi para nós um aspecto importante, já que não se podia pressupor, com um certo cuidado, a localização dos outros.

O registo dos ossos em campo era realizado com o auxílio de uma ficha, que continha os dados mais relevantes relativos à posição e orientação dos ossos, coordenadas, croqui e *items* associados. Para além do registo escrito procedia-se ao registo gráfico e fotográfico. Estas fichas acompanhavam o espólio até ao seu arquivo final, no sentido de conter a informação apurada antes, durante e após a escavação. A informação gráfica incidiu na realização de desenhos de pormenor devidamente altimetrados, de modo a que permitisse reconstituir virtualmente, no sistema de informação geográfica, os depósitos.

Após a identificação total do conjunto, que normalmente aparecia como amontoado, procedeu-se à escavação individualizada de cada osso.

Quando levantados eram depositados num contentor (caixa de papelão, em alguns casos forrada com algodão) e transportados para o laboratório. Por vezes, devido a razões de ordem técnica de melhor preservação, foi necessário recolher os ossos juntamente com alguma terra circundante. Este aspecto já havia sido considerado por Chavinger para casos da grande deterioração óssea (1990).

O processo de escavação de um osso não é, portanto, mais do que a limpeza cuidada e recorrente, onde parte da operação é efectuada no terreno para ser depois concluída em laboratório.

A limpeza das zonas frágeis foi sempre efectuada no terreno, quando a terra que as preenchia ainda se conservava húmida; ou então no próprio dia, em laboratório. Uma vez seca a terra endurece e torna-se extremamente difícil de remover, correndo-se sérios riscos de ferir ou mesmo quebrar o osso.

Toda a terra proveniente da escavação era crivada, no sentido de, também, se encontrarem pequenos ossos ou fragmentos de osso que se tenham disperso ou passados despercebidos.

Em laboratório os ossos foram limpos, reconstituídos e examinados superficialmente (procura de marcas de utilização, evidências de cortes ou polimentos), numa tentativa de descobrir pistas que permitissem interpretar os rituais de enterramento. A limpeza, atendendo ao tipo de procedimento que se deve ter em conta e que foi defendido por Chavinger (1990), foi feita com uma pequena escova de dentes de cabelos finos e suaves, para não ferir a superfície do osso, e cotonetes embebidas em água desionizada.

A reconstituição teve por base a colagem de fragmentos no sentido de restituir a estrutura original dos ossos. O estado de fragmentação com que os ossos eram retirados do campo e a sua elevada degradação tornou, esta tarefa, num processo árduo e demoroso. As regras que aplicamos no processo de reconstituição são essencialmente as mesmas que utilizamos para os outros objectos arqueológicos.

As resinas utilizadas foram sempre de carácter reversível, permitindo pequenos ajustes na colagem mediante a simples adição do solvente. De uma maneira prudente, de forma a evitar distorções ou empenos, nunca foram colados mais do que dois fragmentos ao mesmo tempo. Tal como nas cerâmicas as lacunas não foram preenchidas.

A cada um dos ossos mais significativos ou ao conjunto de ossos que apareceram em grupo, na escavação, foi associada uma ficha com atributos que descreviam informações relativas à análise macroscópica do objecto. Esta ficha foi por sua vez relacionada com a ficha contextual registada em campo.

Posteriormente à limpeza e à primeira análise superficial, os ossos humanos foram separados da fauna e conforme os casos reencaminhados para estudo paleontológico e arqueozoológico, que procedeu ao seu exame geral, medição e realização do relatório final. Assim, os materiais osteológicos humanos foram direccionados para o Instituto de Antropologia da Faculdade de Letras de Coimbra e o estudo da fauna ficou a cargo de Cleia Detry, CIPBA.

2.5. Procedimentos nas análises sedimentológicas, palinológicas, antracológicas e carpológicas.

2.5.1. Análises sedimentológicas

Antes de explicitar o procedimento usado na análise dos sedimentos convém mencionar alguns aspectos que estão inerentes ao tipo de solo.

Vimos que a conservação de alguns vestígios arqueológicos, como é o caso dos materiais orgânicos, estão intimamente ligados com o tipo de ambiente que os envolve. Para este caso, podemos logo à partida mencionar os aspectos de acidez e permeabilidade do solo.

A acidez varia conforme os constituintes que caracterizam um solo permitindo um maior ou menor grau de pH.

A permeabilidade do solo está ligada à dimensão física das partículas que o constituem. Se num solo se verificar a predominância de partículas da dimensão do cascalho, a água pode fluir entre os grãos, originando um escoamento maior e uma diminuição mais rápida da humidade. Mas, se o solo for constituído por uma percentagem considerável de partículas da dimensão do silte ou argila, o fluxo da água através do solo é muito menor, conservando durante mais tempo essa humidade. Ora, grandes variações da humidade relativa no solo poderão levar a uma maior fractura dos materiais osteológicos, por outro lado, uma grande humidade com pequenas variações poderia levar ao apodrecimento dos materiais orgânicos.

No caso de meios rochosos, estas variações dependem, em grande parte, do tipo de rocha e do grau de fracturação existente. A circulação da água processa-se mais facilmente em rochas com um elevado grau de fracturação ou em meios cársicos.

Também, a espessura do solo é um aspecto importante a ter em conta na preservação dos vestígios arqueológicos, devido, essencialmente, aos processos pós deposicionais existentes.

Para além das condições de preservação, convinha compreender as diferentes unidades litológicas. A determinação das unidades permitiu a compreensão da formação dos diferentes depósitos geológicos, permitindo concluir a constituição do solo (cascalho, areia, siltes ou argila) e delimitar, com segurança, cada um dos estratos (atribuindo-o a diferentes épocas de formação).

Tendo em conta a importância destes factores desenvolveu-se um conjunto de análises aos sedimentos provenientes dos monumentos.

As amostras foram recolhidas de vários níveis estratigráficos, com a utilização de recipientes de plástico desinfectados e, devidamente, selados. Em média, cada amostra foi composta por cerca de 500g, devido à granulometria elevada dos sedimentos. As terras provenientes das amostras foram pesadas e colocadas no crivo de valor mais elevado. A crivagem teve em conta os crivos de valor 2mm; 1.40mm; 1mm; 0,71mm; 0,5mm; 0,25mm; 0,125mm; 0,063mm e Argilas. A escolha dos crivos teve em conta o tipo de sedimentos observados macroscopicamente e o objectivo a que se destinavam. Cada um dos crivos foi, posteriormente, pesado e recolheram-se os carvões ou as sementes que continham.

Neste sentido, foram analisadas as seguintes amostras:

Monumento	Camada	Nº de amostras
Anta I do Rego da Murta	Camada 1 – remeximento (amostra retirada junto ao topo da camada)	1 amostra
Anta I do Rego da Murta	Camada 2 a) – ocupação (amostra proveniente do interior do corredor)	1 amostra
Anta I do Rego da Murta	Camada 3 – base do assentamento (amostra proveniente do centro da câmara).	1 amostra
Anta II do Rego da Murta	Camada 1 – remeximento (amostra proveniente da zona exterior ao monumento, junto ao esteio direito do corredor)	1 amostra
Anta II do Rego da Murta	Camada 2 – ocupação, Calcolítico final /Bronze inicial (1ª amostra retirada do corte realizado à entrada do corredor; 2ª amostra retirada junto à laje da cabeceira; 3ª amostra retirada de entre as estruturas de contrafortagem interna dos esteios)	3 amostras
Anta II do Rego da Murta	Camada 3 – ocupação – Neolítico final? (1ª amostra retirada junto à base de assentamento dos esteios do corredor; 2ª amostra proveniente da camada inferior do corte norte-sul à entrada do corredor)	2 amostras
Anta II do Rego da Murta	Camada 4 – camada virgem, (amostra retirada após a base do monumento, na zona do corredor)	1 amostra
Menir I do Rego da Murta	Camada 1 – remeximento (amostra retirada da superfície)	1 amostra
Menir I do Rego da Murta	Camada 2 – base de assentamento do menir com artefactos	1 amostra
Menir I do Rego da Murta	Camada 3 – camada estéril	1 amostra
Menir II do Rego da Murta	Camada 2 – camada de base onde assenta o menir	2 amostras
Menir II do Rego da Murta	Camada 3 – camada com artefactos existente por baixo da camada onde se apoia o menir	1 amostra

Figura 8 - Quadro das amostras sedimentológicas analisadas

O procedimento laboratorial desenvolveu-se em 5 fases:

1. As amostras foram colocadas em bandejas, devidamente etiquetadas e pesadas. Os sedimentos foram molhados, separados com uma espátula e, passados 20 minutos, extraiu-se com uma pipeta, a água em excesso.

2. As amostras foram colocadas no forno, já pré-aquecido a 80°. Durante esta fase, os sedimentos foram revolvidos com uma espátula, com vista a uma secagem mais uniforme.

3. Com os crivos empilhados por ordem, da malha mais grossa à mais fina, cada uma das amostras foi transferida para o crivo maior. As bandejas foram tapadas e o temporizador foi ajustado para 15 minutos, na amplitude mais elevada, permitindo a crivagem e a passagem dos sedimentos pelas várias peneiras. Desta forma, os sedimentos mais pequenos foram passando pelas malhas até ficarem alojados no crivo correspondente à sua granulometria.

4. Todas as partículas armazenadas, em cada crivo, foram pesadas.

5. Os resultados foram registados e introduzidos em gráficos de linhas. No sentido de verificar a incidência de partículas nos diferentes crivos, calculou-se a percentagem cumulativa, sobre os dados obtidos, e aplicou-se o logaritmo negativo de base 2 (do valor de Phi) aos dados. Os gráficos foram dados pela relação entre o tamanho (malha do crivo) e a frequência das partículas (peso dos sedimentos observados) ou ainda pela relação da frequência dos grãos e do valor de Phi.

Os resultados serão apresentados aquando a análise de cada monumento.

2.5.2. Análises polínicas, antracológicas e carpológicas

Os vestígios de pólenes, sementes ou madeira encontrados nas diferentes camadas geológicas permitem-nos tecer conclusões sobre a paisagem, que rodeava estes monumentos na altura em que os níveis estratigráficos se formaram. Permitem-nos, também, compreender rituais, através da análise dos alimentos ou flores que teriam sido depositados com o morto; a sazonalidade do uso ou abandono das estações; actividades económicas, pela presença de plantas domesticadas; e condições relacionadas com a nutrição e saúde dos habitantes. Estes dados devem ser confrontados com outras evidências arqueológicas, no sentido de completar informações ou verificar a veracidade dos dados. Por exemplo, a análise do tipo de alimentação poderá ser relacionada entre as estrias existentes e desgaste odontológico, presença de patologias ósseas resultantes da nutrição, sementes e pólenes de plantas encontradas nas camadas de deposição, bem como, com os vestígios de fauna observados.

É importante salientar que fosse qual fosse a situação, devido à complexidade inerente à análise destes contextos, este tipo de análises permite-nos compreender as espécies de plantas que formariam a paisagem, durante a pré-história.

A frequência com que estes materiais nos chegam resulta de várias situações. Entre elas destacam-se: as condições de carbonização e preservação; os procedimentos de recolha durante as escavações; a selecção das espécies depositadas pelo homem pré-histórico; a frequência das espécies

que rodeavam o monumento na altura da realização dos rituais e que acabaram por se infiltrar nas camadas de ocupação; entre outros aspectos. De todos, este último caso, aparece como mais significativo e provável para a explicação da presença destes materiais.

A correcta interpretação destes dados está, também, intimamente relacionada com o contexto que integra os materiais que são recuperados. Torna-se, fundamental, a captação de amostras onde tenhamos a máxima segurança da existência de que se trata de uma amostra pura e sem infiltrações do ambiente actual ou do ambiente de outras camadas geológicas. (Rodríguez-Ariza, 1993).

Metodologicamente, a recuperação dos restos vegetais foi realizada pelo processo de flutuação, da crivagem dos sedimentos ou pela recolha, *in situ*, dos restos de carvão. Os pólenes foram obtidos pela análise às amostras dos sedimentos estratigráficos.

A flutuação foi realizada a amostras, que durante as escavações, eram trazidas para o laboratório. Numa malha fina, dentro de um recipiente relativamente grande, foram colocados os sedimentos das amostras. Na parte superior do recipiente corria a água, lavando e desfazendo, logo à partida, todos os aglomerados de terra, individualizando as partículas. Já nesta, primeira, lavagem poderiam ser retiradas algumas sementes ou fragmentos de madeira carbonizada. Em alguns casos, este mesmo procedimento foi usado para capturar pequenos objectos arqueológicos, como é o caso das contas de colar. Isto permitia, também retirar as pedras de maior granulometria. Após isto, a terra do recipiente era remexida vindo à superfície da água, as sementes e os carvões mais pequenos.

Os sedimentos ao serem crivados, em campo, possibilitaram ainda a recuperação de sementes ou carvões facilmente visíveis, sem que fosse necessário recorrer ao uso do processo de flutuação. Esta tarefa, relativamente simples, facilitou a nosso trabalho, visto não ser necessário o transporte de todo o material sedimentológico para o laboratório. O crivo era composto por uma malha de 1 e 0,5mm. A peneiração foi feita a seco com a realização de movimentos circulares sobre o crivo.

Os materiais exumados, em qualquer dos processos, foram devidamente secos e etiquetados com a mesma informação optada para as amostras.

Apesar da recolha destes materiais, eles não foram examinados, por falta de meios financeiros e encontram-se no Centro de Pré-História, aguardando o desenvolvimento de futuras análises.

No caso dos pólenes, a metodologia de extracção esteve, sobretudo, relacionada com procedimentos químicos, que foram adicionados aos sedimentos, até se obter, entre as argilas e as rochas, o material orgânico para análise.

Foi analisada uma amostra proveniente da Anta II do Rego da Murta, camada C2.³¹

Da amostra inicial foi recolhido uma percentagem de sedimentos, que foi colocada dentro de dois tubos de ensaio iguais e, exactamente, com a mesma quantidade de sedimentos. A eles foi-lhes adicionado 5 ml de ácido clorídrico a 37%. A centrifugação foi, em todos os casos, realizada a uma

31 O procedimento foi desenvolvido pelo Biólogo Luís Santos, área Ciências da Terra, Departamento Território, Arqueologia e Património.

velocidade de 2500 rcf, durante 5 minutos. Posteriormente, decantou-se o supernatante. Após duas horas adicionou-se 5 ml de água dionizada, voltando a centrifugar e a decantar. A solução ficou a repousar, durante 24 horas, com os tubos invertidos, para a secagem completa dos materiais. Após esse tempo, adicionou-se 5 ml de ácido fólico a 40 %. Com este preparado voltou-se a centrifugar a 2500 rcf, durante 10 minutos, ao que posteriormente, após o decante se adicionou nitrato de sódio, para mais uma vez ser centrifugado. O resultado deste processo permitiu criar uma placa negra sobre os sedimentos que foi analisada ao microscópio. Foram produzidas na totalidade 30 lâminas.

Contudo, o orçamento disponível não permitiu, até ao momento, o envio das amostras para um laboratório especializado. Neste sentido a identificação, contagem e a análise dos elementos encontra-se por efectuar.

2.6. Considerações contextuais, estudos de relação e critérios classificativos na análise dos artefactos

Tal como já foi referido, a ideologia positivista, que caracterizava a corrente teórica Histórico-Culturalista, pretendia que qualquer análise passasse pela formulação de tipologias, com vista ao estabelecimento de quadros cronológicos bem diferenciados e à delimitação de áreas culturais. Este postulado considerava que, a descrição e o agrupamento destes artefactos em tipos, com características idênticas, poderia ser a solução, para compreender a disposição no espaço dos grupos sociais e das mudanças que ocorreriam ao longo do tempo (Childe, 1973: 90). Daí, que todo um conjunto de parâmetros, tidos hoje em conta, fossem relegados para segundo plano, caso dos condicionalismos criados pelo meio ambiente, hierarquias de relação ou significados simbólicos. Contudo, esta corrente lançou os primeiros fundamentos para a caracterização morfotecnológica dos materiais.

Após os anos 70, com o incremento da interdisciplinaridade da arqueologia, os estudos clássicos foram completados por um conjunto de metodologias de análise, que contribuíram para um notável auxílio na interpretação do passado. A aplicação das técnicas da geologia, química, física e ciência dos materiais, associada à interpretação arqueológica, vem fornecendo uma base integrada para a compreensão de questões relacionadas com as técnicas de manufactura, tecnologia, locais de produção, estratégias de captação, exploração de recursos, inter-relações sociais e actuações simbólicas. Desenvolve-se, neste sentido, um vasto movimento de reflexão que tende a compreender os diferentes grupos em função do meio em que se inserem e, posteriormente, das estruturas mentais que os caracterizam.

É neste sentido que, partindo de uma análise macroscópica, dos diferentes elementos, pretende-se chegar a um conjunto de relações entre características, contextos, deposições espaciais e funcionalidades. Qualquer que seja a análise, mesmo tipológica, ela deve reflectir, pela análise de padrões e disposição dos dados, certas decisões tomadas pelos produtores de artefactos e pelos seus

usuários. Assim, a aplicação de um método de análise necessita impreterivelmente da identificação precisa dos diferentes tipos e de uma nomenclatura e terminologia unificada.

Nem todos os vestígios arqueológicos recuperados foram possíveis de uma abordagem formal, técnica, funcional e contextual. Muitos deles chegaram-nos fora do seu local de origem, fragmentados e com graves alterações de preservação. A análise de clusters ou tipos teve em conta o universo da amostra recuperado dos monumentos de Rego da Murta, pelo que se novos dados forem recuperados poderão expandir o número de agrupamentos atribuídos. Também, algumas análises quantitativas e estatísticas não foram desenvolvidas quando a amostragem se mostrou irrisória. Para estes casos salientou-se, simplesmente, as características principais de cada um dos objectos. No entanto, sempre que possível, procurou-se associar estes diferentes elementos, no sentido de obter resultados de relação mais coesos e significativos. Alguns materiais foram estudados a uma escala micrográfica, através do desenvolvimento de análises petrográficas e geoquímicas.

O nosso objectivo prendeu-se, entre outras questões, com a possibilidade de rastrear contactos, entender as funcionalidades, compreender as preferências no fabrico e na forma de como estas se apresentavam e perceber elementos ou organizações mentais e simbólicas. Neste sentido, os objectos foram observados por grupos funcionais. As análises morfológicas dos artefactos foram realizadas conforme a categoria a que pertencem (cerâmicas, lascas, adornos), procurando obter toda uma panóplia de relações de proximidades formais ou tecnológicas entre os diferentes objectos. As categorias definidas *a priori* têm por base exactamente o aspecto mais prático do objecto – a função primária. Estas categorias correspondem também, na sua essência, ao conjunto de classes pensadas para o registo dos artefactos na base de dados. Assim, optamos pelas seguintes divisões:

Recipientes cerâmicos – Neste grupo são referidos os fragmentos ou vasos cerâmicos recolhidos.

A cerâmica constitui um enorme potencial de informação em estudos de natureza arqueológica (Sinopoli, 1991: 41). Os fragmentos (e recipientes) cerâmicos são usados para uma diversidade de funções, podendo auxiliar o investigador a datar o local, estabelecer rotas comerciais, compreender as relações sociais, económicas e religiosas de uma sociedade.

Em qualquer estudo deste tipo, há que ter em conta o facto da cerâmica constituir um produto utilitário e simbólico de grande importância, devendo ser compreendida nos respectivos contextos em que aparecem, sejam eles de ordem social, económica, ideológica ou mental.

Conforme o que tem sido estipulado, dentro da pré-história, a cerâmica é um atributo característico das sociedades produtoras de alimentos. Marca, juntamente com outros *items*, a passagem para uma nova fase, que se pode considerar mais complexa, quando analisamos a relação que o homem teria com o espaço envolvente, e que é, também, traduzida pela construção das primeiras formas arquitecturais.

Durante este processo, os objectos em cerâmica começaram a fazer parte destas comunidades. O Povoado da Amoreira, Abrantes, com datações comparáveis aos concheiros Mesolíticos do Tejo e Sado, é um exemplo de uma comunidade detentora do uso de recipientes cerâmicos, quando ainda dava os

primeiros passos nesta nova economia. A simples associação destes objectos, não só a actividades quotidianas, mas também rituais, permite concluir a multiplicidade de significados que um recipiente poderia obter. O tipo de uso, a analisar pelo local onde é encontrada, a técnica de fabrico, pela maneira como é tratada; a morfologia e a decoração, pela forma como se apresenta; entre outros atributos, poderão ser pistas para a sua interpretação.

Os principais objectivos, que procuramos responder, na análise da cerâmica, visam:

- reconhecimento e identificação das características morfológicas e decorativas, atingidos com base no agrupamento de características e na elaboração de tipologias;
- a averiguação das diferentes técnicas de fabrico existentes;
- estabelecimento de comparações entre os diferentes tipos, através da obtenção de resultados estatísticos entre cada grupo analisado e a quantidade observada;
- as análises de integração contextual, pela relação entre outros objectos e, ou estruturas;
- a análise de dispersão espacial dos objectos, na compreensão da quantidade e localização dos fragmentos (ou vasos) no monumento;
- a análise evolutiva, pela compreensão e reconhecimento dos tipos observados nas diferentes camadas;
- e, por fim, comparação com outras estações regionais ou nacionais.

Conjugando os diferentes parâmetros analisados, desenvolveu-se uma tipologia e um conjunto de análises classificativas. Para tal consultou-se uma série diversificada de métodos tratados por vários investigadores (Sinopoli, C. 1991; Skibo, J. e Feinman, G. 1999; Veld, B e Druc, I. 1998; Séronie-Vivien, M. 1984). Para o tamanho dos vasos, optou-se por uma análise qualitativa em relação a uma quantitativa, tal como foi ponderado por Sinopoli (1991: 44) para o tipo funcional. Estas análises foram efectuadas atendendo ao tamanho do diâmetro da boca e à dimensão dos vasos. No que diz respeito a algumas considerações classificativas atendemos, ainda, aos valores que foram estipulados por Oosterbeek, na sua tese de doutoramento, para a análise do volume dos vasos e índice de profundidade (1994: 107).

Vasos cerâmicos grandes	> 8000 cc.
Médios	8000 a 2000 cc.
Pequenos	2000 a 500 cc.
Muito pequenos	< 500 cc.

Figura 9 – Valores considerados para a análise do volume.

No caso do índice de profundidade o valor foi atribuído pelo cálculo “altura máxima / diâmetro máximo * 100”.

Prato	< 20
Pequena taça	21 a 30
Taça	31 a 40
Grande taça	41 a 50
Esférico Pequeno	51 a 60
Esférico	61 a 70
Esférico Grande	> 70

Figura 10 – Designação dos recipientes pelo valor calculado quanto ao índice de profundidade.

Os diferentes índices foram calculados atendendo ao diâmetro máximo da boca, do colo, do corpo e da base, à altura do bordo, do colo, do diâmetro máximo e da altura total do recipiente, bem como à espessura do bordo, colo, corpo e base. A introdução destes dados só foi concretizada na presença de uma forma completa. A análise dos diagramas triangulares, pela conjugação de diferentes valores dimensionais, contribui para o desenvolvimento de uma seriação, no sentido que permite afastar ou aproximar elementos dentro da amostra. Excluímos a análise aos índices de suspensão e decoração devido ao número diminuto de objectos, deste tipo, observados.

A análise dos diferentes fragmentos cerâmicos permitiu o desenvolvimento de gráficos morfotecnológicos. A comparação entre as diferentes características permitiu analisar *clusters* e estabelecer um número mínimo de vasos exumados em cada um dos monumentos. A morfologia foi compreendida segundo a divisão do vaso em 4 partes: Bordo, Corpo, Base e Suporte.

O tipo de acabamento foi relacionado com a textura com que a pasta se apresentava, e foi analisado segundo as variantes de alisado (quando a pasta se encontra alisada em toda a sua superfície), fino (quando o alisamento da pasta resultou num pequeno brilho e onde a pasta é muito compacta e sem qualquer tipo de porosidade), grosseiro (resultante de uma pasta relativamente porosa e friável, onde o alisamento foi muito pouco ou quase inexistente) ou muito grosseiro (sem alisamento e com grande porosidade). Associado ao tipo de acabamento integramos ainda o parâmetro que diz respeito à presença de engobe e que se verificou nos dois monumentos. O tratamento de engobe é bastante comum nas cerâmicas pré-históricas e resulta da aplicação de uma pasta argilosa muito fluida,

normalmente sem desengordurante, tomando um aspecto diferente, durante a cozedura, da pasta original da construção do vaso (Séronie-Vivien, M.-R. 1982 : 11). A técnica de polimento (alisamento após cozedura) ou o brunido, verificado em algumas estações do Alto Ribatejo, não foi incluída nas opções do tratamento da pasta, visto até este momento, tal não se ter verificado nos monumentos apresentados.

O tipo de desengordurante e o tamanho foi obtido pela análise macroscópica dos sedimentos observados na argila e analisado com o auxílio de uma lupa binocular, no sentido de captar a matéria-prima usada para este efeito. Foram considerados os elementos: micáceo, calcário, arenoso, cerâmico e outro, que foram associados ao tamanho do grão.

Grão pequeno	< 0,5 mm
Grão médio	0,5 a 1 mm
Grão elevado	> 1 mm

Figura 11 – Valores definidos para o tamanho dos grãos do desengordurante

O tamanho do grão e o tipo de desengordurante está directamente relacionado com o estado e consistência final da peça, permitindo que seja mais compacta ou friável, bem como apresentar uma textura mais homogénea ou heterogénea. Uma textura mais homogénea indica que a argila foi tratada com cuidado (provavelmente decantada ou peneirada antes de ser utilizada) e misturada com um desengordurante fino. Em contrapartida, uma pasta heterogénea, com uma distribuição de grãos de desengordurante irregular e de alto calibre, evidência a utilização de um barro pouco tratado (Séronie-Vivien, M.-R. 1982: 9).

A análise da consistência da peça foi integrada nos tipos friável (quando a pasta é muito porosa e facilmente fracturada ou perecível), compacta (muito consistente) e média (quando apresenta valores que se encontram entre a friável e a compacta).

A consistência e a aparência (cor) final do vaso são determinadas pela temperatura obtida na cozedura, pelo tempo de exposição e pelo tipo de atmosfera existente (Rice, 1987: 81). A cozedura pode ocorrer em diferentes locais: seja ao ar livre, em pequenos poços ou fossas, ou em conjunto com aglomerados de material inflamável, a que pegam fogo, ou em locais construídos para o efeito, como os fornos. Seja qual for o tipo de cozedura, normalmente, nas cerâmicas de terracota, a temperatura não ultrapassa os 900° Celsius (Sinopoli, 1991: 28). Para além disto, o tempo de exposição é muito importante para o tipo de estrutura que a cerâmica vai adquirir. Uma rápida cozedura poderá levar à destruição do vaso, visto ele possuir um conjunto de transformações químicas, como é o caso da libertação de gases, provocados pela água, sais, carbonatos, sulfatos e outros, que levam o seu tempo a se libertar. Por exemplo, em alguns casos, cerca de 15% da massa de um recipiente, é perdido durante

este processo. É, contudo, pelas alterações dos minerais presentes na pasta, que *“os arqueólogos podem estimar as condições do fogo, incluindo temperatura, duração e atmosfera”* (idem, 1991:30). A análise da atmosfera de cozedura permite concluir o tipo de forno usado. A temperatura e o oxigénio existente num forno deixam marcas na pasta, dando-lhe uma coloração mais ou menos escura. Uma atmosfera com abundância de oxigénio favorece a oxidação da pasta, das matérias orgânicas e compostos ferrosos, contribuindo para que a cerâmica possua tonalidades mais claras (laranja, beije ou castanho claro), por seu lado, o uso de um forno completamente fechado, que impeça a livre circulação de oxigénio, produz a combustão das matérias orgânicas, aumenta a temperatura e transmite à cerâmica uma cor mais escura (preto, cinzento ou azul escuro). Para além da cor, o tipo de atmosfera afecta também a porosidade, a retração da pasta e a consistência (Rice, 1987: 80-81). A existência de outros elementos, também, deverá ser tomada em conta. A título de exemplo, destacamos que a temperatura e a influência do oxigénio podem não ser idênticas por toda a peça e podem ter sido alteradas ao longo da cozedura, ou então a cor, sobretudo a acinzentada, poderá resultar da existência de elementos carbonosos que não foram consumidos na integra (Sinopoli, 1991: 30-31). Desta forma, a análise à tonalidade das peças permitirá uma aproximação a uma identificação empírica do tipo de cozedura e forno utilizado, ainda que não seja suficiente para a caracterizar. Outro aspecto, diz respeito à resistência da cerâmica que, segundo Rice (1987: 357), é determinada por vários factores importantes realizados durante o fabrico do vaso, um deles, prende-se com as condições de cozedura. Uma cerâmica cozida a baixas temperaturas fractura com mais facilidade, uma vez que se apresenta mais porosa, do que uma submetida a temperaturas mais elevadas (Sinopoli, 1991: 13).

Apesar destes condicionalismos, e cientes que esta problemática fica em aberto para futuros estudos, analisamos macroscopicamente a cor da superfície interna e externa, bem como do núcleo/cerne da zona de fractura de cada fragmento, numa tentativa de caracterizar a atmosfera de cozedura, podendo ser integrada no tipo oxidante, redutora ou redutora parcial. Registamos os seguintes tipos de cores: 1 - castanho ou variantes, 2 - gama de cinzentos, 3 - laranja, 4 – beije (tons de castanho muito claros), 5 – vermelho.

A conjugação dos diferentes parâmetros permitiu construir uma classificação, das variantes, numa estrutura hierárquica. Neste ponto, colocam-se dois problemas: um diz respeito à variedade temática ou morfológica a que assistimos e a percepção aquando da valorização (subjectiva) de um pormenor em relação a outro, que pode aproximar ou afastar um tipo de objecto no interior de grupos; o segundo relaciona-se directamente com o tipo de estimativa que, por vezes, tende a mascarar a realidade e a levar-nos a tomar em consideração, somente, os valores percentuais obtidos. No entanto, optando por um ponto de partida, decidimos enfrentar estes obstáculos, estando contudo cientes da subjectividade inerente a este processo.

Atendendo ainda à nomenclatura e à decoração desenvolveram-se categorias tipológicas. Todos os campos descritos na base de dados do Rego da Murta, que foram mencionados no primeiro capítulo, foram introduzidos na caracterização de cada uma das peças.

Morfologicamente, “*o estudo das formas cerâmicas é difícil de abordar*” (Séronie-Vivien, M.-R. 1982: 58), atendendo, ainda, ao problema de que uma grande parte do material analisado é composto de pequenos fragmentos, sendo raras as excepções da obtenção de perfis completos. Este problema foi mais marcante na Anta I do Rego da Murta, onde os materiais se registaram muito mais fracturados.

Os sistemas de classificação normalmente aplicados ao estudo da cerâmica podem ser divididos em três tipos distintos:

- classificação sobre o tipo de utilização do recipiente, tal como foi aplicado por Luíz Oosterbeek, para esta região (1994), integrando os conceitos empíricos actuais: taças, potes, pratos, obtidos pelos cálculos dos índices formais e associados a uma tipologia intuitiva funcional;
- classificação com base num catálogo preestabelecido, muito utilizado para os períodos clássicos;
- e a classificação sobre a descrição morfológica do material encontrado, utilizando as formas geométricas de base, as características tecnológicas e as dimensões dos recipientes (idem, 1982: 58-59).

A classificação adoptada teve por base o sistema de A. Shepard (1961 ref. Séronie-Vivien, M.-R. 1982: 64-73), que engloba o estudo da simetria, estrutura (esvasada, envasada, estrangulada), contorno (simples, compósita, complexa), forma (derivados de sólidos - esférica, elipsóide, ovóide, e de superfície de revolução baseada numa formação sub-cilíndrica, sub-cónica, na variante de tronco-cónica e hiperbolóide, sobretudo no que diz respeito às cerâmicas de colo estrangulado) e proporções (diâmetro, altura e espessura). Os diferentes tipos obtidos foram analisados quantitativamente em percentagem e associados a uma possível classificação funcional.

	Formas	Estrutura		
		Evasado	Envasado	Estrangulado
Esferica				
Elipsoide				
Ovoide				
Cilindrica				
Conica				
Hiperboloide				

Figura 12 - Tabela de parâmetros tipológicos adaptada de A. Shepard (1961 ref. Séronie-Vivien, M.-R. 1982: 64-73).

Para a decoração, integramos os parâmetros de localização nas seguintes hipóteses: lábio; bordo superior interno; bordo superior externo; bordo médio interno; bordo médio externo; bordo inferior interno; bordo inferior externo; bojo superior interno; bojo superior externo; bojo médio interno; bojo médio externo; bojo inferior interno; bojo inferior externo; base interna; base externa. Para a análise da técnica de decoração integramos as opções: impressa; incisa; penteada; caneluras; excisa; plástica; engobe e do tipo de material que, possivelmente foi usado: *cardium*; outra concha; espátula; punção rombo; punção agudo; dedo; unha; pente; fibra vegetal; seixo ou outro tipo de polidor. A decoração foi, ainda observada segundo a orientação, integrando as escolhas de horizontal, vertical e diagonal e extensão, pelos valores contínuos ou descontínuos. Alguns aspectos decorativos, no que diz respeito à presença de mamilos, foram associados às características funcionais de suspensão ou de aderência aquando do seu transporte. O estabelecimento de tipos decorativos teve por base a técnica empregue e, dentro desta, o padrão, obtida pela junção da orientação, extensão, material usado e desenho obtido.

A presença de vasos perfurados, pela morfologia apresentada, não foram incluídos no grupo tipológico decorativo, mas na classe formal utilizada para fixar e elevar os recipientes.

Os diferentes grupos com características idênticas foram dispostos no espaço da escavação, no sentido de retirar ilações sobre possíveis deposições. Os conjuntos de fragmentos disponíveis foram, também, analisados no sentido de perceber conjuntos de fragmentos que formassem vasos.

Materiais líticos resultantes do talhe de objectos – A análise dos procedimentos técnicos na elaboração de cada objecto, da forma de como que este se apresenta e a função que adquire têm sido uma das grandes preocupações dos investigadores. O utensílio, como elemento que é mediador entre o grupo que o utiliza e o mundo exterior, parece depender de dois elementos básicos, a forma, que é influenciada pelos constrangimentos da matéria-prima, e a tradição, estilo próprio que é imputado pelo grupo. *“As relações entre a forma e a função, nos instrumentos de pedra talhada, surgem complexos. A utensilagem sobre núcleo disponibiliza um utensílio de forma única, ou pouco diversa, adaptável a múltiplas utilizações. A utensilagem sobre lasca compreende objectos de utilização caracterizados por múltiplas formas: o conceito deve moldar-se sobre as formas de debitagem”* (Brézillon, 1971: 20). A análise destes objectos deve passar pela reconstituição integral e sucessiva *“diferentes gestos técnicos de talhar e dos diversos estados morfológicos pelo qual uma peça passa até chegar à sua morfologia definitiva”* (Tixier, 1965: 773). A compreensão da concepção do talhe dos objectos centra-se, por isso, em dois grandes grupos, o das lascas e o dos núcleos.

Os objectos que propomos integrar neste grupo são todos os fragmentos derivados do processo de talhe intencional de um núcleo e que são, posteriormente, transformados num objecto. Os objectos resultantes do talhe foram divididos em duas subclasses, tal como tem sido defendido por vários investigadores (Brézillon, 1971: 257). Neste sentido, foram apurados todos os elementos que pertencem à classe das lâminas/lamelas e à das lascas. Dentro do grupo das lascas foram, ainda, analisados separadamente e com descritores próprios as pontas de seta e as alabardas.

A análise morfológica dos líticos compreendeu a observação das diferentes zonas passíveis de auxiliar na descrição de características particulares dos materiais. A nomenclatura optada teve por base os conceitos da técnica de debitagem de George Lamplace (1968: 17). Assim, foi definido: a zona anversa, também designada de face dorsal, correspondendo à zona dos levantamentos anteriores ao destacamento da peça; o reverso ou ventral, que apresenta o bolbo; a zona proximal, onde se localiza o talão (zona de impacto por onde se obteve o artefacto); zona distal, correspondendo à extremidade mais afastada da zona proximal; zona mesial direita ou esquerda, correspondendo aos bordos do objecto, ou ainda zona facial, se nos referirmos à superfície central do artefacto. Em alguns casos optamos por caracterizar pormenorizadamente as zonas mesiais explicitando a zona inferior, quando nos referimos à zona mesial mais próxima do talão, e superior, quando pretendemos salientar a zona mesial mais adjacente à zona distal. A orientação do objecto é obtida colocando a zona ventral (bolbo) para baixo e

as arestas do anverso para cima. Por sua vez, a zona proximal (talão) foi sempre considerado como o plano mais próximo de nós e o distal, o mais afastado.

Na análise tipométrica foram diferenciados três grupos: As lascas (nos seus diferentes tipos), as lâminas/lamelas e as pontas de seta/alabardas. Os índices foram calculados atendendo aos valores máximos de comprimento (C), largura (L) e espessura (E).

A conjugação matemática destes valores permitiu-nos calcular valores e estabelecer tipos de acordo com os índices obtidos.

O cálculo para o índice de alongamento (IA) (Lamplace, G 1968: 21) é obtido pela fórmula que divide o valor do comprimento (C) pela largura (L): C/L

IA: [Comprimento máxima] / [Largura máximo]

O parâmetro de seriação que utiliza para as lascas, distingue-se pelas fórmulas: $L > C$ – Lasca larga e $C > L > C/2$ – Lasca estreita, considerando que uma lâmina é uma lasca com uma largura inferior a duas vezes o comprimento. Neste sentido, os valores obtidos deverão:

$C/L > 1$ – Lasca estreita

$C/L < 1$ – Lasca larga

Uma lasca para ser considerada de lâmina ou lamela deverá ter um índice de alongamento sempre superior a 2. A diferença entre uma lâmina estreita e uma larga é dada, pelas fórmulas $C/4 > L$ – Lâmina ou lamela estreita e $C/2 > L > C/4$ – Lâmina ou lamela estreita. Assim, o valor de índice deverá ser

$C/L > 4$ - Lâmina ou lamela estreita

$C/L < 4$ e > 2 – lâmina ou lamela larga

No caso das pontas de seta a diferenciação, de acordo com o que foi estabelecido por Fábregas Valcarce (1991) é obtida pelos valores:

$C/L > 2$ – Ponta de seta ou alabarda de corpo alongado

$C/L < 2$ e > 1 – Ponta de seta ou alabarda de corpo mediano

$C/L < \text{ou} = 1$ – Ponta de seta ou alabarda de corpo curto

O índice de espessura (IE), designado por G.Lamplace (1968: 20) de carenagem, é calculado pela fórmula:

IE: [Largura máxima] / [Espessura máxima]

Os valores estipulados, para as lascas, referem

$L/2 > E$ / valor de índice > 2 – Lasca abatida

$E > L/2$ / valor de índice < 2 – Lasca espessa

Nas lâminas, os parâmetros são os mesmos que os apontados para as lascas

$L/2 > E$ / valor de índice > 2 – Lâmina ou lamela espessa

$L/2 > E$ / valor de índice < 2 – Lâmina ou lamela delgada

Para as pontas de seta:

$E/L =$ ou > 8 – Ponta de seta ou alabarda abatida

$E/L > 4$ e < 8 – Ponta de seta ou alabarda alteada

$E/L < 4$ – Ponta de seta ou alabarda espessa

No entanto, desenvolvemos, também, gráficos de clusters (aplicados, sobretudo, aos valores de índice de robustez e à análise de outros objectos não considerados, como é o caso das contas de colar) que, pelo tipo de medidas observadas, agrupavam os objectos em tipos semelhantes, podendo em alguns casos divergir do modelo apresentado, contudo serão descritos caso a caso. Este tipo de análise parece-nos mais correcta, encontrando-se os valores médios referentes a cada grupo seleccionado.

O índice de robustez (IR) foi calculado segundo a fórmula:

$$\text{IR: } ([\text{Comprimento máximo}] * [\text{Largura máxima}]) / [\text{Espessura máxima}]$$

Os valores referem-se nas lascas:

$C * L / E < 50$ – Robusta

$C * L / E > 50$ e < 100 – Robustez média

$C * L / E > 100$ – Pouco robusta

A obtenção das medidas foi realizada segundo o eixo do movimento de talhe, correspondendo o comprimento, à distância do talão à zona distal e a largura, à distância entre os bordos mesiais (sendo esta perpendicular ao eixo tecnológico de lascagem). No caso das pontas de seta e alabardas, as medidas foram efectuadas, segundo o seu eixo de simetria, que une a extremidade média da recta ou da ponta da base, à extremidade da ponta activa. Estes objectos foram orientados considerando a base como a zona proximal.

A análise dos retoques e dos traços de uso foi significativa para a atribuição de um peça como “*objecto funcional - artefacto*”.

Segundo G. de Mortillet e J. Déchelette, os retoques são considerados como produto de “*talhe por pressão*” (1924: 20 ref. Brézillon, 1962: 107) que permitem desenhar a forma precisa do objecto. Estes retoques podem, também, ser considerados como microlevantamentos que são impressos sobre a peça (Heinzelin de Braucourt, J. 1962: 16). Os critérios de extensão, morfologia, repartição e posição, foram os parâmetros considerados, por G. Laplace, como fundamentais para qualquer tipo de estudo (1964: 107). No nosso caso consideramos a organização dos retoques pela sua localização, extensão, repartição e posição, no caso das lâminas e lamelas, e localização, delineação, posição, extensão, repartição e

morfologia, no caso das lascas. Os mesmos atributos definidos para a análise dos retoques das lâminas/lamelas foram empregues para a descrição das pontas de seta e alabardas.

Lascas					
Lâminas/lamelas / pontas de seta e alabardas					
Localização	Posição	Extensão	Repartição	Morfologia	Delineação
Talão, distal, bordo esquerdo, bordo direito, anverso, reverso anverso direito, reverso direito, anverso esquerdo, reverso esquerdo, zona proximal, zona mesial, zona distal, combinações	Directo Inverso Alternante Cruzado Bifacial	Abrupto Curto Longo Invasor Combinações	Contínuo Descontínuo Total Parcial	Escamoso Escalariforme Paralelo Sub-paralelo	Serrilhado Rectilíneo Côncavo Convexo Entalhe Denticulado Lingueta Pedunculado Regular, Irregular

Figura 13 – Parâmetros utilizados no estudo dos retoques.

Para todos os objectos foram desenvolvidos, mediante a informação espacial, mapas de distribuição e de relação contextual.

Indústria sobre lasca

No que diz respeito às lascas (finas ou espessas), e de um ponto de vista geral, são todos os restos de talhe que terão servido ou não, como objectos funcionais, à excepção das lâminas/lamelas. Entre eles, encontram-se diferentes tipos designados conforme a morfologia (raspadores, raspadeiras, denticulados, furadores, buris, entre outros) ou com o tipo de retoque que apresentam. Neste sentido poderão ser truncadas, denticuladas ou com entalhe (G.E.E.M. 1975: 326 e 327). Quando apresentam vários tipos no mesmo artefacto (furador e raspador, raspadeira e buril, entre outras associações), designamo-la por lasca compósita. Na análise das lascas foram descritas as características morfotecnológicas, pelo exame:

Do contorno – Forma geral com que o contorno da peça se apresenta, mediante as variantes de: triangular ou sub-triangular, rectangular, ou sub-rectangular, trapezoidal ou sub trapezoidal, segmento de círculo ou circular, irregular.

Linearidade dos bordos – Análise do gume dos diferentes bordos (proximal, distal e laterais), descrevendo a forma da linha útil (convexa, recta, concava, apontada), dando mais evidência ao bordo com presença de traços de uso ou retoques.

Tipo de talão – pela observação da zona de impacto do levantamento, distinguido os valores de aplanado ou liso (quando o talão é plano), punciforme (quando a zona de impacto foi realizado numa extremidade onde se cruzam dois ângulos opostos), facetado (quando o talão apresenta vários levantamentos anteriores),

Tamanho e espessura do bolbo – Medidas qualitativas dadas pelo tamanho do cumprimento do talão em relação ao objecto (pequeno (<50%), médio (50%), grande (>50%) ou irreconhecível) e da espessura que este apresenta tornando uma lasca espessa ou fina (G.E.E.M. 1969: 364).

Tamanho e espessura do talão – Medidas quantitativas tidas em milímetros que permitem estudar a técnica de talhe e a preparação do núcleo para a realização dos levantamentos.

Secção – Forma geométrica que se observa no corte seccional da peça (triangular, biconvexo, segmento de círculo, circular, trapezoidal, rectangular, outra).

Quantidade de córtex – A existência e a localização do córtex permitiu incluir, as lascas, com base nos estudos de Henry Lumley, A. Fournier e R. Brandi, no estudo da estação de Terra Amata, França, em 18 tipos distintos (Tavoso, 1972: 118). Assim, os tipos variam conforme a localização do córtex, até atingir a completa ausência, na variante 18. Este estudo não só revela a tecnologia de talhe, permitindo integrar as lascas em “gerações”, reconstituindo a cadeia operatória, como nos dá uma aproximação às dimensões dos nódulos que eram utilizados.

O gráfico seguinte revela a quantidade de córtex observado em cada tipo e a divisão dos que possuem talão cortical, dos que não possuem.

Figura 14 – Tipologia das lascas, (adaptado de Henry Lumley, ref. Tavoso, 1972)

Presença de traços de uso – Referindo as múltiplas combinações das zonas onde se podem observar. Esta análise permite também descrever a existência de zonas de polimento, tipos de traços de uso ou indícios de gordura.

Descrição dos retoques – Pela observação da localização, posição, extensão, repartição, morfologia e delineação. Cada um destes parâmetros possui um conjunto de variantes que serão tratados mais adiante.

Presença de fracturas – Anteriores ou posteriores ao talhe. Esta observação permite compreender o grau de reaproveitamento dos objectos.

Bem como, outros elementos extraordinários, que na observação de cada um dos artefactos, optamos por assinalar.

O estudo do conjunto dos parâmetros descritos permitiu incluir, cada artefacto, em grupos tipológicos funcionais, que se descrevem a seguir:

Os micrólitos são caracterizados por serem objectos geométricos de pequenas dimensões, não ultrapassando, convencionalmente, os 2,5 cm (Piel-Desruisseaux, J. 1986: 141). Estes objectos são, normalmente, considerados como fragmentos de lâminas ou lamelas, que foram truncadas e retocadas com extensões abruptas, formando os tais pequenos geométricos (Tixier, 1963: 127). Quando são provenientes das lascas utilizamos a designação de “elementos de foice”³². O termo elemento de foice foi criado para designar as lascas que, pela aparência, poderão ter sido utilizadas com a mesma funcionalidade dos micrólitos geométricos.

Funcionalmente, serviriam para ser colados (amostras de resina foram encontrados na estação de Star Carr (Inglaterra)) ou incrustados em arpões, zagaias ou pontas de lança. O possível uso, associado ao arco e flecha, foi observado em Tévéc, aquando da reconstrução da direcção de um projectil, encontrado preso na 6ª vértebra torácica de um indivíduo (Piel-Desruisseaux, J. 1986: 139).

Normalmente, são classificados como pertencentes a duas grandes famílias: os geométricos e os não geométricos (G.E.E.M. 1969: 355; 1972). Estes últimos são quase sempre apontados, possuindo, a extremidade, um ângulo inferior a 45° e apresentando bordos simétricos (Piel-Desruisseaux, J. 1986: 143; G.E.E.M. 1972).

Dentro desta categoria optamos pela tipologia criada pelo Groupe d’Etudes de Épipaléolithique-Mesolithique (G.E.E.M. 1969: 355-366) que divide os tipos de geométricos em: triângulo isósceles (1) (que podemos subdividir em alongado (2) ou do tipo Muge (3)); o escaleno (4) (com os subtipos de alongado (5), com truncatura curta (6), ainda na possibilidade do tipo Montclus (9) e com truncatura concava (7)); o triângulo de Fere (8), o de Châteauneuf (11) e, por fim, o de Coincy (10). Dentro dos segmentos de círculo, a que designamos de crescentes, observam-se o tipo normal (1,2), assimétrico (3) e largo. Quanto aos trapézios, incluiu-se a variante de rectângulo (1), do tipo Vielle (2), de base deslocada (3), assimétrico (4), simétrico curto (5), simétrico alongado (6), com truncaturas oblíquas (7), com truncaturas côncavas (8), do tipo de Montclus (9) e Martinet (10).

Triângulos:

32 Esta designação tem sido utilizada noutros trabalhos no Alto Ribatejo (Cruz, A. 2006: 14)

Crescentes:

Trapézios:

Figura 15 – Tipologia dos micrólitos, adaptada de G.E.E.M. (1969: 355-366)

Os denticulados, são considerados como objectos resultantes de lascas, que são retocados voluntariamente, de forma a multiplicar o efeito cortante do gume, e onde os retoques impressos formaram uma superfície irregular de zonas côncavas e convexas ou pontiagudas, dando ao objecto um efeito denticulado. Numa outra definição “*são as lascas onde um ou duas linhas de corte foram retocadas por minúsculos levantamentos contínuos, criando assim uma fina denticulação, como uma serra*” (A. Bocquet et A. Houot, 1982: 49 ref. Piel-Desruisseaux, J. 1986: 82). Todos os autores são unânimes ao considerarem os denticulados da família das raspadeiras, em que entre outras funcionalidades, teria uma utilização idêntica a estes elementos (Piel-Desruisseaux, J. 1986: 84).

Na análise aos artefactos distinguimos os denticulados longos, quando apresentam um conjunto de levantamentos que se estende a mais de 75% de um dos gumes da peça; denticulado curto, quando se verifica a menos de 50%; médio, de 50% a 75%; duplo, quando se apresenta em mais de um gume, e compósito, quando se associa a outro tipo de elemento funcional.

Os furadores, que introduzimos no grupo das lascas, podem também se apresentar sobre outro tipo de materiais, como o osso. Em líticos, apresentam-se sobre lascas ou lâminas, apresentando uma ponta saliente, curva ou não, claramente voluntária, realizada por meio de retoques bilaterais ou alternados e com resguardo simples ou duplo (Sonneville-Bordes et Perrot, 1955: 330). A maioria dos autores concorda que, o elemento fundamental, para a definição de um furador, é a existência de retoques sobre a saliência da peça (Piel-Desruisseaux, J. 1986: 130). Segundo Piel-Desruisseaux, quando os objectos são inferiores a 35 mm, são chamados de microfuradores, sendo, provavelmente, fabricados a partir de um gume de buril. A sua utilização estará ligada à perfuração de material brando (1986: 131). Na nossa análise apenas consideramos duas categorias, que dizem respeito à morfologia: fina vs. espessa, na análise da largura; e curta vs. longa, na análise do comprimento.

Os buris são constituídos por uma pequena elevação, existente na peça, criada por dois planos que se cruzam, num ângulo diedro. São, normalmente construídos, por um ou vários “golpes de buril”. Estes objectos podem conter ou não retoques. A descrição deste elemento teve em conta, somente, a sua localização na peça.

São ainda de salientar os raspadores e as raspadeiras. Em termos funcionais, são quase sempre apresentados, como elementos que serviriam para raspar ou roçar. Apesar de André Leroi-Gourhan, considerar que a funcionalidade da raspadeira não é reconhecida com grandes certezas (1983: 108), admite que poderá ter servido entre outras situações, para raspar peles. Hipótese que se confirma, pelos estudos desenvolvidos por L. H. Keeley, em Verberie (Oise) e por P. Vaughan, na Gruta de Cassegros (Lot-et-Garonne) (Piel-Desruisseaux, J. 1986: 97). No entanto, no que diz respeito aos raspadores, pelos artefactos observados na Gruta de Renne, em Arcy-sur Cure (Yonne), observou-se que estes serviriam mais para cortar do que para raspar. Como afirma “*o anverso e o reverso emprestam-se igualmente à apresentação do fio cortante...* [que, neste sentido se torna] *incompatível com o exercício de acções transversais*” (1983: 223). Desta forma, este tipo de artefacto poderá encerrar múltiplas funções, que só uma análise detalhada, caso a caso, poderá elucidar.

Morfologicamente, ostentam formas muito variadas, sobre diferentes tipos de objectos e matérias. As superfícies usadas para raspar ou cortar são retocadas, no sentido de reproduzir uma extremidade de corte mais eficaz. As raspadeiras manifestam no bordo retoques contínuos não abruptos, descrevendo um gume mais ou menos redondo, comportando cerca de $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{2}$ da peça, ou nos casos da raspadeiras sobre lâmina, a totalidade da parte distal (Bordes, F. 1961). Segundo o G.E.E.M., as raspadeiras podem ser considerados sobre ou do tipo:

- lâmina longa (1) – quando o comprimento ultrapassa do dobro da largura e a espessura é inferior à largura;
- lâmina curta (2) – quando o comprimento não ultrapassa do dobro da largura e a espessura é inferior à largura;
- lâmina quebrada (3) – quando se apresenta sobre uma lâmina fracturada e o comprimento não é superior em dobre à largura
- de Montclus (4) – realizada sobre lâmina curta, estreita e relativamente espessa, onde os bordos podem apresentar retoques irregulares
- lasca simples (6) – quando o bordo é relativamente estreito e não superior a um semicírculo
- bordo estendido transbordante – quando a frente ultrapassa um semicírculo
- circular ou oval – quando os retoques se apresentam em todos os bordos
- ou arredondada (12) – quando uma pequena parte da peça não possui retoques
- unguiforme (14) – com uma única frente activa, podendo variar entre simples, curta, fina ou pequena.

- carenadas e nucleiformes (5, 7) – com frente ou parte média elevada, segundo G.E.E.M. (1975: 320) as verdadeiras raspadeiras carenadas, apresentam levantamentos laminares.
- denticuladas (11) – quando apresentam frente arredondada e retoque denticulado
- diversos – com os subtipos em leque (10), afocinhadas (13), do tipo d'Istres (15) ou com saliências (8) e duplos (9) (1975: 319-325).

Figura 16 – Diferentes tipos de raspadeiras, adaptado do G.E.E.M. (1975: fig. 1, p.221 (nº 1, 2, 3, 4), fig. 2, p. 322 (nº 6, 12), fig. 3, p.323 (nº 5, 7, 11) e fig. 4, p.325 (nº 8, 9, 10, 13 e 15).

No caso dos raspadores, são definidos como *“objectos sobre lasca, com retoques contínuos total ou quase total, num ou mais bordos, de forma a desenhar um fio semi-cortante, sem entalhe nem denticulado marcado voluntariamente”* (G.E.E.M. 1975: 327). Uma outra definição descreve-os como objectos que são *“essencialmente lascas, onde um dos grandes lados é transformado em gume cortante”* (Piel-Desruisseaux, J. 1986: 75). É a morfologia do objecto, a zona e o tipo de retoques, tal como nas raspadeiras, que define a sua classificação (Leroi-Gourhan, 1964: 23 ref. Brézillon 1971: 350), desenhando um gume rectilíneo, convexo, sinuoso (idem, 1986:75) ou côncavo (Bordes, F. 1961 ref. Brézillon, 1971: 350). A posição dos retoques permite também considerá-lo como raspador lateral (1), transversal, convergente (2) ou duplo (3). A grande variedade observada estará relacionada com a natureza e a morfologia das lascas e dos retoques apresentados.

Consideramos, também, a existência de raspadores e raspadeiras sobre núcleos. No nosso estudo, sempre que possível integramos os nossos objectos nos tipos apresentados.

Figura 17 – Diferentes tipos de raspadores, adaptados de G.E.E.M. (1975: fig. 5, p. 328)

Indústria de projecteis (pontas de seta e alabardas)

As pontas de seta e as alabardas são lascas que, pela sua morfologia, fazem reencontrar abruptamente duas superfícies de corte, normalmente, observadas na zona contrária à base, determinando o eixo do objecto (Pittard, E.; Sauter, M. 1938: 4 ref. Brézillon, 1971: 292; Jorge, S. 1978). Neste sentido é a forma do artefacto que indica a sua funcionalidade. Pradenne divide as pontas em dois géneros: o primeiro são « *aquelas que têm uma face plana e outra melhorada (com ou sem espinha dorsal) ou aquelas que se obteve por meio-retoque bilateral de um levantamento diedro [e do 2º género] ... pontas, com AS duas faces retocadas na totalidade* (1920: 463 ref. Brézillon, 1971: 292). Este grupo foi destacado das lascas, tendo as pontas de seta e as alabardas sido analisadas segundo critérios distintos, que se mostravam mais apropriados e de acordo com as características que lhes são inerentes.

Desta forma, distinguimos para a morfologia a análise dos bordos, na compreensão do tipo de gume observado, integrando as variantes de rectos, convexos, côncavos e sinuosos; o tipo de base, no que diz respeito à construção da zona proximal e do tipo de encaixe que seria realizado na lança, considerando as características de triangular, bicôncava, côncava, convexa, pedunculada, mitriforme, triangular com aletas ou pedunculada com aletas, e a simetria da peça, nos valores de simétrica e assimétrica.

Partindo dos tipos definidos por H.-J. Hugot, em 1957 e completado por muitos outros autores, como Gausson, Camps, Savary, de Bayle dês Hermes e Assié (Camps, G. 1979: 119 - 125) desenvolveu-se uma análise tipológica que teve, essencialmente, por base, a morfologia da peça.

A escolha desta tabela, para ponto de partida da nossa tipologia, foi considerada por ter sido a mais completa observada. No entanto, a grande quantidade de formas, apresentadas pelos autores citados e a inexistência de algumas formas nos contextos analisados, levou-nos a estabelecer uma tabela própria para os artefactos observados no Alto Ribatejo. O uso da tabela original criaria uma dispersão da nomenclatura das pontas de seta observadas nesta região. Assim sendo, e tendo por base os grupos centrais definidos por Hugot, de tipo A a I, e algumas estruturas tipológicas já defendidas para

este tipo de contextos (Jorge, S. O 1978; Bagolini, B. 1970; Cava, A. 1984; Juan Cabanilles, J. 1984; Fábregas Valcarce, R. 1991) associamos as nossas próprias classes, que integramos nos tipos citados e que dizem respeito, sobretudo, a pontas de seta carenadas, construídas a partir de lascas laminares, e a pontas que possuem apêndices laterais.

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	

Figura 18 – Tabela tipológica segundo H. J. Hugot, completada por Y. Assié (Camps, G. 1979: 119). A preto encontram-se as classes defendidas pelo autor e observadas no Alto Ribatejo. A vermelho, classes de objectos introduzidas por nós, observadas na região.

Tipo A – Atribuído a pontas de seta triangulares, associadas a cinco elementos.

Tipo B – Atribuído a pontas de seta com base na representação geométrica triangular, mas de base convexa, associadas a dois elementos.

Tipo C – Pontas de seta foliáceas, associadas a dois elementos, um deles com aletas laterais.

Tipo D – Englobando todas as pontas de seta pedunculadas, com base num triângulo ou foliácea, associadas a sete elementos distintos.

Tipo E – Englobando as pontas com base na representação geométrica de um losango, associadas a dois elementos.

Tipo F – Pontas de seta que apresentam uma zona de corte transversal, sem presenças a assinalar na nossa amostra.

Tipo G - Pontas de seta que apresentam uma zona de corte arredondada, sem presenças a assinalar na nossa amostra.

Tipo H – Pontas de seta construídas sobre fragmentos de lamelas ou lâminas brutas, associadas a dois elementos.

Tipo I – Pontas de seta atípicas, não incluídas nos outros grupos, associada a um elemento.

Os grupos F e G foram excluídos da nossa tipologia, por se encontrarem ausentes nos contextos observados.

A.	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Figura 19 – Tabela tipológica com a reunião das morfologias existentes no Alto Ribatejo

As alabardas foram, também, incluídas nesta tipologia e estudadas segundo os mesmos critérios. A análise tipométrica

Industria laminar

As lâminas ou lamelas correspondem a todos os objectos produto do talhe, que se apresentam de forma alongada (Brézillon, 1971: 257) e relativamente estreitos na sua largura. Alguns autores, consideram uma lâmina ou lamela quando o comprimento é duas vezes maior que a sua largura (Nouel, A., 1949: 132 e Sonnevile-Bordes, 1960: 20, ref. Brézillon, 1971: 99 e Tixier, J. 1963: 38; Lamplace, G 1968: 21) ou então, no caso de André Leroi-Gourhan, quando o comprimento é superior em 4 vezes (1964: 13 ref. Brézillon, 1971: 100). Para a análise das lâminas optamos pela definição de Tixier que considera que uma lâmina terá de ter um comprimento em dobro da sua largura e superior a 5 cm, e uma largura superior a 12 mm (Tixier, J. 1963: 38). Consideramos como fragmentos de lâminas quando esta se encontra fracturada ou truncada. As lamelas diferem das lâminas quando a sua largura é inferior a 12 mm (1963: 38). Neste sentido e simplificando, as lamelas são morfologicamente semelhantes às laminas mas, normalmente, vistas como objectos muito longos e estreitos (Leroi-Gouhran, 1964: 12 ref. Brézillon, 1971: 100).

As lâminas ou lamelas poderão ainda ser caracterizadas por uma secção que poderá variar entre a triangular, trapezoidal ou multifacetada (quando apresenta mais do que duas arestas longitudinais no anverso).

Dentro do grupo das lâminas e lamelas, e apesar de corresponder mais ao período do Pleitocénico, Brézillon destaca a existência de 50 tipos distintos de lâminas e 36 de lamelas (1971: 257-267 e 415), quer pela morfologia genérica, que se observa num grande número de estações pré-históricas, como as de dorso abatido, carenadas, com entalhe, denticuladas, lâminas raspador, entre outras, quer as que apresentam características típicas de um número reduzido de estações, como a lâmina “Canaanèenne” característico do eNeolítico final de Byblos (Cauvin, J. 1962: 493, ref. Brézillon, 1971: 261) ou D’Elmenteita” típica da L’Elmenteita do Kenia (Alimen, H. 1955: 261, ref. Brézillon: 1971: 261), quer no que diz respeito a períodos ou zonas concretas, como lâmina de Gravette, Cro-magnon, entre outros. No nosso estudo utilizamos, essencialmente, os tipos mais genéricos (definidos por Brézillon) a que associamos à descrição dos tipos definidos pela análise dos índices ou a outras categorias que achamos pertinentes, caso da lâmina com retoque de Fere, definido pelo antigo Grupo de Estudos do Epipaleolítico-Mesolítico (GEEM), como lâmina com “*retoque contínuo, muito curto, atingindo raramente 1 mm (a sua percepção poderá necessitar do emprego de uma lupa), semi-abrupto ou abrupto, muito regular, não alterando notavelmente o bordo*” (1969: 356).

O estudo das lâminas compreendeu o tipo de matéria-prima (distinguindo, tal como para os outros objectos, o sílex do tipo chert³³, do sílex normal), a presença de córtex e a sua localização, a existência

33 O sílex do tipo chert é descrito na Enciclopédia Multimédia de Minerologia, da Texo Editora, como sendo “uma rocha maciça, compacta, semelhante ao sílex, na maior parte das propriedades, mas usualmente de cor clara...” “As soluções contendo sílica podem substituir as camadas de calcário por um quartzo criptocristalino, granular, conhecido por chert, ou camadas descontínuas de chert podem formar-se contemporaneamente com o calcário” (Rodrigues, Enc. Mult. de Minerologia 2.0)

de traços de uso ou retoques, o tipo de secção longitudinal (nas variantes de arqueada, recta, arqueada na zona distal e arqueada na zona proximal), o tipo de secção vertical (triangular, trapezoidal e multifacetada) e o tipo de contorno (dado pela aproximação a uma forma geométrica). As medidas largura máxima, comprimento máximo e espessura máxima permitiram calcular o índice de alongamento, espessura e robustez.

Objectos sobre núcleos e núcleos

O núcleo é a base onde é empregue a técnica de debitação. A partir do núcleo são retirados as lascas que permitem a construção dos artefactos. Contudo os núcleos, também, poderão sofrer alterações e serem convertidos em objectos úteis. Na descrição dos núcleos distinguimos os de tipo discoidais (talhe periférico e centrípeto), bipiramidais (talhe da periferia para o centro, formando uma dupla pirâmide), prismáticos (dois planos de talhe ortogonal), piramidais (em forma de pirâmide), poliédricos (talhe a toda a volta do nódulo, do centro para a periferia), bipolares e sobre lasca, tal como foi definido por George Laplace (1968: 17) e ainda os informes (quando não entram em nenhuma das categorias citadas). Salientamos ainda, no estudo destas peças, o tipo de matéria-prima, as suas dimensões, o número de levantamentos, a secção, a direcção do talhe (do centro para a periferia; da periferia para o centro e alternados) e a orientação do talhe (perpendicular; oblíquo ou paralelo à peça).

Os percutores incluem-se maioritariamente no grupo dos núcleos são considerados como *“blocos com os ângulos, extremidades ou arestas esmagadas por abrasão”* (Brézillon, 1971: 283). Foram analisados pela zona de localização da percussão e extensão dos traços de uso.

Artefactos líticos com aplicação da técnica do polimento

São todos os objectos líticos com presença da técnica de polimento na sua construção. A maior parte destes artefactos são em anfibolito e relacionam-se com os machados, enxós, goivas, escopros e outros. Neste grupo incluímos, também, objectos que apesar de não terem sido fabricados sob esta técnica, terão servido para polir outros materiais, bem como objectos em que o seu uso se verificou num polimento acentuado das suas superfícies, como é o caso dos dormentes e moventes, normalmente apresentados sobre granito ou quartzito.

Desde que foi lançado a compreensão da nomenclatura atribuída para os objectos polidos que a tipologia era feita de acordo com as formas com que se apresentavam (Mortillet 1903, ref. Fábregas Valcarce 1984: 132). No entanto, os estudos das últimas décadas, após a emergência de preocupações funcionais, têm sido direccionados para a análise dos traços de uso e do tipo de utilização que estes materiais apresentam, associando os tipos, a objectos de uso específico. A aplicação prática deste método envolve, contudo, um conjunto de problemas e relações interdisciplinares que impedem uma aproximação eficazmente rápida, tal como foi considerado por Fábregas Valcarce (1984: 132), devido à ausência de dados de contraste, falta de meios e equipamentos de observação, ou deterioração dos objectos. Os objectos obtidos nos monumentos de Rego da Murta foram observados à lupa binocular, no

sentido de percepcionar as estrias de desgaste sem, no entanto, pretendermos avançar em profundidade nas conclusões obtidas, mas traçando uma linha de partida para estudos posteriores.

De resto, a classificação e a análise das características destes artefactos integraram-se nos parâmetros mais clássicos, no que diz respeito às dimensões, morfologia, desgaste e técnica de fabrico, seguindo basicamente os trabalhos de A. Leroi-Gourhan (1972: 157-183), M.-R. Fabregas Valcarce (1984: 129-163) e G. Camps (1979: 130).

O registo das dimensões permitiu calcular valores de índices, distinguindo as variantes de largo ou curto, estreito ou espesso.

Índice de alongamento:

$$\text{IA: } [\text{Largura máxima}]/[\text{Comprimento máximo}]$$

Índice de espessura:

$$\text{IE: } [\text{Espessura máxima}]/[\text{Largura máxima}]$$

Índice de alongamento do gume:

$$\text{IABD: } [\text{Comprimento do gume}]/([\text{Comprimento máximo}]-[\text{Comprimento do gume}]-[\text{Comprimento do talão}])$$

Índice de alongamento do talão:

$$\text{IABP: } [\text{Comprimento do talão}]/([\text{Comprimento máximo}]-[\text{Comprimento do gume}]-[\text{Comprimento do talão}])$$

Índice da robustez:

$$\text{IR: } [\text{Espessura máxima}]/[\text{Comprimento máximo}]*[\text{Largura máxima}]$$

Índice do alargamento do gume:

$$\text{IAB: } [\text{Comprimento do gume}]/[\text{Largura do gume}]$$

Índice do alargamento do talão:

$$\text{IAP: } [\text{Comprimento do talão}]/[\text{Largura do talão}]$$

Índice da espessura do gume:

$$\text{IEBD: } [\text{Espessura do gume}]/([\text{Largura do gume}]*[\text{Comprimento do gume}])$$

Índice da espessura do talão:

$$\text{IEBP: } [\text{Espessura do talão}]/([\text{Largura do talão}]*[\text{Comprimento do talão}])*100.$$

A morfologia, baseada, sobretudo, em Souville (ref. Camps, G. 1979: 130) foi analisada pela forma (contorno da peça), secção (corte vertical do objecto), perfil (corte longitudinal do objecto), pelo tipo de gume (zona activa de corte, descrita nos valores de rectilíneo; convexo; fino/corrente ou espesso), bisel (simétrico ou assimétrico) e talão (truncado; redondo; pontiagudo; lavrado; ombreado; em botão ou rectilíneo).

A técnica de polimento foi analisada pela dispersão e percentagem que ocupava na peça (gume, faces e talão), pela direcção do polimento (do centro para a periferia; da periferia para o centro ou alternadamente) e presença de córtex.

Forma geométrica	Perfil		Perfil do bisel	Gume				Secção
	Fina	Espessa		Rectilínea	Convexa	Corrente	Espessa	
Triangular							rectangular crescente	
Rectangular							biconvexo oval	
Trapezoidal							oval	
Ovoide							oval circular	

Figura 20 – Tabela de classificação dos machados polidos, segundo G. Souville (adaptada Camps, G. 1979: 130)

Os diferentes tipos apresentados têm por base as formas geométricas: Tipo I – triangular, II – rectangular, III – trapezoidal, IV – ovóide, variando em tipo I a – triangular com bordo rectilíneo, I b – triangular com bordo convexo, II a – rectangular com bordo rectilíneo, II b – rectangular com bordo convexo, III a – trapezoidal com bordo rectilíneo, III b – trapezoidal com bordo convexo, IV a – ovóide com bordo rectilíneo e IV b – ovóide com bordo convexo.

Objectos simbólicos ou de cariz ornamental

Tratam-se de todos os objectos sem função prática clara ou de função ornamental. Uma grande parte dos artefactos tem uma utilidade social de ferramenta ideológica, encarada como sinal (Kingery, 1996 b: 200). No entanto, alguns escapam ao conceito de objecto utilitário prático, abarcando propriedades que o caracterizam como objecto puramente simbólico. A complexidade humana é expressa nestes sinais, permitindo-nos entender a necessidade particular de determinados comportamentos, próprios da cultura em que se inserem e que são partilhados socialmente por

mecanismos de comunicação (linguagem e símbolos). Um símbolo é um artefacto que tem por detrás um significado metafórico que é usado na produção de um sistema de significados intrelacionados” (Foster, 1994: 380). A concepção de um instrumento era planeado e orientado para a passagem desses múltiplos significados, funcionando como uma forma de expressão abstracta.

Estes objectos apresentam-se sobre diferentes matérias-primas e morfologias, podendo variar entre o osso, dente, pedra, metal ou cerâmica.

Pela multiplicidade de formas, que estes objectos podem atingir, optamos por considerá-los caso a caso, organizando, contudo, alguns elementos em grupos pelas semelhanças que apresentam. Entre eles destacam-se as contas de colar e as placas de xisto.

As contas de colar são, de todos os objectos, os que aparecem em maior quantidade. A análise efectuada às contas teve por base o desenvolvimento de uma comparação estatística que relacionou o tipo de matéria-prima; a técnica utilizada na perfuração e na construção das contas (através do formato e do contorno dos bordos); e o tamanho obtido. Esta primeira abordagem possibilitou a construção de um pequeno quadro classificativo da construção deste objecto.

No que diz respeito às placas de xisto, os fragmentos de placas encontrados foram analisados segundo o quadro tipológico atribuído por Maria Monteiro Rodrigues (1986) para as placas de xisto do Alto Alentejo. Estes objectos foram analisados do ponto de vista morfológico e decorativo.

A quase totalidade dos objectos que integram esta categoria foram analisados quanto à matéria-prima, forma, secção, contorno dos bordos e da peça, tipo de funcionalidade, técnica das perfurações ou do polimento e dimensões. A relação dimensional de objectos do mesmo tipo permitiu construir tabelas de associação de grupos.

Os artefactos relacionados com a indústria têxtil, nomeadamente os cossoiros foram analisados neste mesmo grupo, segundo os mesmos parâmetros de análise. Alguns objectos fabricados sobre osso ou dente, como é o caso de furadores, pendentos e botões foram também aqui incluídos.

3. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O ALTO RIBATEJO

Embora o nosso trabalho se centre no núcleo megalítico de Rego da Murta, ele pretende ter um carácter mais abrangente, no sentido de permitir uma abordagem aos problemas de ocupação da pré-história recente da região em que se integra. Desta forma, ainda que aprofundado na área correspondente ao complexo apresentado, a área de estudo incluirá toda a zona a sul até ao rio Tejo.

É neste sentido e porque consideramos mais pertinente a relação da zona específica em que trabalhamos com o Alto Ribatejo, que optamos por atender aos contornos já estabelecidos para esta região.

A definição da área em estudo não teve por base uma divisão objectiva baseada em pressupostos físicos do terreno, mas um critério de conveniência relacionada com o tipo de estratégia de investigação que, até hoje, tem sido pensada (Oosterbeek, L. 1999a; Oosterbeek, L. e Cruz, A. 2000; Oosterbeek et al. 2002 e 2003).

Quando integramos o projecto, TEMPOAR – Território, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo, adoptamos o modelo territorial de estudo que já vinha traçado em investigações anteriores (Oosterbeek, L. 1994; 1997; Cruz, A. 1997a).

Ainda que de forma instável nos seus limites, corresponde hoje ao chamado Médio Tejo (Nuts III Europeu) ao qual se associa³⁴ ainda, o concelho de Mação, pertencente à região do Pinhal Interior Sul e Alvaiázere, pertencente ao Pinhal Interior Norte (Carta de Instrumentos de Planeamento e Unidades Territoriais, Atlas do Ambiente, 1:1000 000).

Administrativamente abrange, a norte, os concelhos de Alvaiázere e Ferreira do Zêzere; a oeste, Ourém; a sudoeste, Torres Novas; a sul, os concelhos de Constância, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e Chamusca; e a este, o concelho de Abrantes e (mais recentemente) também Mação, tendo o seu centro nos concelhos de Tomar e Sardoal.

Assim, o Alto Ribatejo, tal como é tratado nesta dissertação, tem uma extensão que ultrapassa os 2500 Km², sendo constituído por 27 cartas militares na escala 1/25 000, em que incluí a região a norte do Tejo, pertencente ao Ribatejo, o concelho de Mação e o concelho de Alvaiázere, enquadrando as bacias a sul do rio Nabão e Zêzere e a parte central dos terraços do rio Tejo.

É um território com litologias diferentes: os xistos e os granitos, do Maciço Hespérico, o calcário, do Maciço Calcário Estremenho e os arenitos da Bacia do Tejo. *“A sua unidade é-lhe conferida pela hidrografia e, em particular, pela rede que integra os vales do Médio Tejo, do Baixo Zêzere e do Nabão”* (Oosterbeek, L. et al. 2000: 24)

É delimitado a sul pela Bacia Terciária do Tejo (mais propriamente as primeiras colinas a sul do Tejo), a este e nordeste pelos antigos relevos do Pré-Câmbrico e do Paleozóico, constituído por

34 Esta associação prende-se sobretudo com o tipo de relação existente no plano de desenvolvimento de projectos e gestão do território desta região.

xistos, granitos, gneiss e quartzos, a norte com a serra cársica de Alvaiázere e culminando a oeste e noroeste nos calcários do Mesozóico das serras de Aire e Candeeiros.

Figura 21 – Mapa do limite dos concelhos integrados no Alto Ribatejo

O termo³⁵ surgiu a partir dos meados do século XX, para se diferenciar das Beiras e especificar um território que se começava a distinguir da zona em que se inseria – O Ribatejo³⁶ – e na qual era necessário desenvolver um plano de ocupação. A sua delimitação surge sobretudo de um ponto de vista da geografia humana, decorrendo essencialmente do comportamento que o homem tem desenvolvido com este território³⁷ (Cruz, A. 1997: 69).

35 O estudo do conceito foi investigado por Luíz Oosterbeek, em 1994, aquando da sua dissertação de doutoramento (Oosterbeek, L. 1997) e aprofundado por Ana Rosa Cruz, em 1996 (Cruz, A. 1997: 69) durante a apresentação do seu mestrado. Em 2004 foi novamente explicado por Pierluigi Rosina sem contudo, integrar o concelho de Alvaiázere, (Rosina, P. 2004, 22-23).

36 O Ribatejo é uma região localizada a norte do Tejo. Engloba os concelhos de Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Mação, Ourém, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

37 Como exemplo, observamos as directivas económicas e industriais da região em que os “ concelhos de Torres Novas, Tomar e Abrantes, pertencentes à CUMT, têm sido considerados, nas últimas décadas, como os “vértices” motores de um

Em 1996, a região foi alvo de uma série de registos cartográficos, que permitiram uma subdivisão em seis zonas: Alto Nabão, Canteirões, Prado do Nabão, Baixo Zêzere, Zona Abrantina e Charneca (Cruz, A. 1997).

O cerne da nossa investigação centra-se na primeira: o Alto Nabão. É neste território que se concentram os monumentos pertencentes ao complexo megalítico do Ramalhal/Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

triângulo geoeconómico, caracterizado pela particular dinâmica industrial e das suas relações de interdependência produtiva nesse sector” (Nunes, S. e Sousa, V. 2006: 4).

4. PAISAGEM: GEOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA, HIDROGRAFIA, SOLOS, CLIMA E RECURSOS MINERAIS

O estudo da paisagem é um domínio científico que congrega importantes ciências, num sentido interdisciplinar. Prende-se pela análise do ambiente, das mudanças e da interação que o homem foi desenvolvendo com o meio.

Os factores ambientais que se interrelacionam no espaço e os processos de transformação, ocorridos ao longo do tempo, vão determinar o tipo de paisagem existente.

O seu conhecimento é, por isso, fundamental pelo que “*constitui uma estrutura intermédia de conhecimento, cujo detalhe e domínio conceptual é determinante para a qualidade das propostas científicas*” (CAT. 2002: 4) apresentadas, quer quando nos preocupamos com os condicionalismos existentes em redor das actividades humanas, quer com aplicações práticas, relacionadas com o aproveitamento de recursos naturais ou culturais (madeira, jazidas, flora, água, fauna, etc.).

Os trabalhos que têm sido desenvolvidos, nesta região, sobretudo relacionados com a reconstituição da paisagem durante a pré-história, constituem um excelente meio para a compreensão de como seria o território durante a época das primeiras sociedades produtoras.

Assim, importa, por um lado, compreender a morfologia do território, palco de acção do homem, e por outro, apreender toda uma série de relações entre os recursos existentes e o tipo de vestígios observados, desenvolvendo uma integração contextual mais coerente dos dados. O estudo desenvolvido passa, desta forma, pela interpretação do território, estabelecendo uma abordagem formal (que caracteriza o meio) com uma espacial (localização), utilizando para o efeito os modernos sistemas de informação geográfica.

Para a interpretação do território seleccionamos os parâmetros referentes à geografia, geomorfologia, hidrografia, clima, ocupação do solo e recursos minerais.

4.1. Geografia e geomorfologia

Os estudos referentes à geomorfologia do Ribatejo Norte iniciaram-se, na primeira década do século XX, com Paul Choffat, na análise do Lias e do Dogger da região de Tomar (1907).

Contudo, apesar de algumas publicações de carácter pontual, os trabalhos de geologia ou geomorfologia só teriam continuidade após a década de 50, nomeadamente com as obras sobre o Maciço Calcário Estremenho (Martins, A. 1949) e com estudos relacionados com os depósitos do Dogger a norte do Tejo (Ruget-Perrot. 1961).

Em 1963, na Universidade de Lyon, são apresentadas duas importantes obras para a compreensão da paisagem desta região, uma sobre a geologia da região de Alvaiázere (Sainte-Susanne, 1963) e outra referente à zona Norte de Tomar (Blosse-Duplan, 1963). Apesar de não termos tido contacto directo com a obra, registamos ainda o trabalho de Michael Bailleau, apresentado em 1965, sobre a geologia da região de Tomar. Em 1968, destaca-se G. Carvalho com o estudo sobre a Bacia Terciária do Tejo.

Também a partir desta década, no âmbito dos Serviços Geológicos de Portugal se destacam várias obras, fruto dos trabalhos de R. Mouterde (Mouterde, R. 1964-65; Zbyszewski, G., Manuppella, G. e Ferreira, O. da Veiga, com a colaboração de Mouterde, R. e Ruget-Perrot, Ch. 1974), R. B. Rocha, Miguel Antunes (ANTUNES, M. 1973), J. Rosset e Ruget-Perrot (Ruget-Perrot, Ch. 1961; Zbyszewski, G., Manuppella, G. e Ferreira, O. da Veiga, com a colaboração de Mouterde, R. e Ruget-Perrot, Ch. 1974), que se dedicaram sobretudo ao estudo do Vale do Tejo, da tectónica da série calcária e do Liásico de Tomar e Alvaiázere.

Após os anos 80, tornaram-se notórios os trabalhos de R. Mouterde e R. B. Rocha sobre o Lias da região do Rio de Couros (Norte de Tomar) (Mouterde, R. e Rocha, R.B. 1983), os trabalhos de José Crispim sobre a estrutura geológica e dinâmica cársica do concelho de Ansião (Crispim, J. 1986), a tese de doutoramento de Lúcio Cunha, sobre a geomorfologia das serras calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere (Cunha, L. 1988) e a tese de doutoramento de Bernardo Barbosa sobre a alostratigrafia e litostratigrafia das unidades continentais da Bacia Terciária do Tejo (Barbosa, B. 1995).

Já no nosso século, são de assinalar os trabalhos desenvolvidos por Pierluigi Rosina no que diz respeito aos estudos dos depósitos quaternários da Bacia do Tejo (Rosina, P. 2001; 2002 e 2004) e a carta morfo-sedimentar dos depósitos quaternários do Alto Ribatejo (Rosina, P et al.: 2003).

De destacar ainda alguns trabalhos sobre a geologia dos depósitos do Tejo desenvolvidos por Zbyszewski, G. (Zbyszewski, G., Penalva, C., Cardoso, J. L., 1979: 239-251; Zbyszewski, G. 1985; Paradela, P.L; Zbyszewski, G. 1971); desde a década de 40, os trabalhos de geografia física e humana e as excursões ao Ribatejo Norte de Orlando Ribeiro (Ribeiro, O. 1968; 1995 a): 329-351; 1995 b)) e posteriormente de Susanne Daveau (Daveau, S. 1998; Daveau, S.; Rebelo, F.; Lourenço, L. 1986), bem como os inúmeros artigos publicados pelas revistas Finisterra, Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal e Memórias dos Serviços Geológicos de Portugal.

Assim, a sul, no vale do Tejo, próximo de Abrantes, foram assinalados alguns afloramentos com fácies do Câmbrico de Elvas³⁸, em que à superfície afloram os xistos, quartzitos e grauvaques, parcialmente cloritizados³⁹.

A sudoeste de Abrantes é notório a presença de dois grandes afloramentos de calcários metamórficos, em que um deles (faixa do Casal dos Frades) se prolonga para norte do Tejo. Estes calcários contactam, a nordeste, com arcoses e, a sudoeste, com os micaxistos do Pré-Câmbrico, onde, e de interesse arqueológico, existem intercalações de anfíbolitos e gnaisses anfibólicos (Gonçalves, F; 1969-1970: 361).

38 O Câmbrico fossilífero de Elvas é sobretudo caracterizado, na sua base, pelos conglomerados poligénicos muito tectonizados, seguindo para o topo com os arenitos arcósicos, quartzíticos, que apresenta às vezes no seu leito conglomerados. O penúltimo nível apresenta calcários e dolomitos transformados em mármore e, o nível superior, os xistos, quartzitos e grauvaques, parcialmente cloritizados. São também frequentes alguns testemunhos de actividade magmática pré-orogénica, os quais apresentam a fácies mineralógica de xistos verdes. (Gonçalves, F; 1969-70: 360)

39 São também frequentes, alguns testemunhos de actividade magmática pré-orogénica, que apresentam a fácies mineralógica de xistos verdes.

No Pré-Câmbrico do vale do Tejo⁴⁰ ocorrem os maciços estratiformes de ortognaisses graníticos, prolongando-se, o mais extenso, até Martinchel e alongando-se entre Amoreira e Rio de Moinhos.

A és-nordeste de Abrantes encontra-se os calcários metamórficos do Pego⁴¹, que confluem a nordeste com a estreita faixa de micaxistos “*série negra*”, aos quais se seguem os conglomerados finos de aspecto porfiróide da série superior xisto-gresosa (idem, 1969-1970: 363).

A mais antiga formação da Bacia Terciária do Tejo é o grés de Monsanto, que se situa na periferia e vai assentar nos arenitos do Carrascal. Contudo, os afloramentos que ocupam maior extensão são os miocénicos identificados na margem direita. São eles o complexo detrítico de fácies pseudo-siderolítica, o complexo detrítico de carácter arcósico e os calcários lacustres⁴² (Carvalho, G. 1968)

Na margem direita, de Abrantes até Vale do Almonda, as formações Miocénicas são, sobretudo, caracterizadas pelos arenitos e argilas. A sudoeste do referido vale são argilosas, margosas e calcárias. A margem esquerda é constituída pelas deposições areníticas finas.

Na região do Entroncamento estas formações do Miocénico Superior são essencialmente areníticas, com níveis argilosos intercalados. Durante esta época ter-se-ão sucedido deposições de margas e argilas com outras de arenitos médios a finos e arcoses (Costa, F. 1984: 27)

Perto do Fratel, junto ao rio, observamos bancos xistograuquicos, que se integram na plataforma xistosa da Beira Baixa e datam do período ante – ordovícico. Nesta zona foi reconhecido, em 1971, o complexo de arte rupestre do Tejo (Serrão, E.; Lemos, F. S.; Monteiro, J. P.; Querol, M.; Jorge, S.O.; Jorge, V.O. 1972: 66).

Na parte norte-ocidental do Alto Ribatejo surge a bacia do rio Nabão, que entra em contacto com as três unidades estruturais já mencionadas: o Maciço Hespérico, a Orla Meso-Cenozóica Ocidental e a Bacia Terciária do Tejo.

O Maciço Hespérico encontra-se sobretudo a este e a nordeste, a Bacia Terciária do Tejo a sul e a Orla Meso-Cenozóica englobando esta bacia e desenvolvendo-se a norte e a oeste. (Choffat, P. 1907: 145).

Os afloramentos do Maciço Hespérico, que integram a bacia do Nabão, pertencem, na sua maioria, à chamada “*Série Negra*” do Pré-Câmbrico, situando-se numa zona muito marcada por fracturas, na transição para a zona Centro-Ibérica. Estes terrenos são constituídos sobretudo por rochas magmáticas intrusivas⁴³, que se alongam de Casais à confluência do Nabão com o Zêzere. Mais a norte, em Mações do Caminho, afloram os grés triásicos. É sobre estas formações, sobre depósitos de sedimentos argilosos vermelhos, que provêm os grés, formados no início do Liásico e as

40 Continuação do Precâmbrico do Alto Alentejo

41 Segundo, Francisco Gonçalves, esta faixa é uma intercalação nos xistos da “*série negra*”, pois entre outros factores não existem depósitos arcósicos em associação com os calcários.

42 Designado ainda por arenitos da Ota, argilas de Tomar e calcários de Almoester (Barbosa, B.; 1995).

43 Designadas por ortognaisses migmatíticos pré-hercínicos

margas Hettangienses, constituídos no final do Triásico (Cunha, L. 1990), que vamos observar os monumentos megalíticos que destacamos nesta dissertação.

A leste, entre Beco e Serra, estão presentes os xistos, grauvaques, chertes negros e vulcanitos ácidos do período do Pré-Câmbrico Superior.

Anteriores a esta série surgem, também, do Pré-Câmbrico Médio, algumas manchas de micaxistos e gnaisses tonalíticos. (Santos, L.; 2002: 12). Nesta zona, o relevo é mais acidentado em resultado da resistência destes materiais à erosão, pelo soerguimento dos surtos orogénicos e pelas linhas de água, que se encaixam na bordadura do Maciço Hespérico.

A Ocidente, vamos observar a base do Mesozóico, do período do Triásico, que se vai sobrepor ao Maciço Hespérico ora por uma superfície em forma de ravinas, ora por falhas verticais. Estes materiais são designados por Grés de Silves (Choffat, P.; 1887 e 1894 – citado por Cunha 1990: 26) e afloram na bacia do Nabão desde Casais, a sul, percorrendo numa faixa contínua para norte, passando por Areias e Rego da Murta até se desviarem da zona da bacia até Aveiro.

Neles estão presentes os conglomerados, arenitos, argilas e margas de vermelho a beije⁴⁴. Associados a um clima árido foram-se depositando materiais de natureza essencialmente detrítica, dando-lhe a aparência descrita.

Os grés triásicos são muito pouco resistentes à erosão que, associados às inúmeras falhas existentes, de orientação norte-sul, acabam por ser afectados e dar origem aos materiais que se encontram nos depósitos Miocénicos de coloração avermelhada.

Sobrepondo-se aos Grés de Silves surgem as dolomias e calcários dolomíticos com algumas intercalações margosas, adquirindo a tonalidade amarela ou acinzentada. Esta formação é Sinemuriana⁴⁵ e estende-se por uma faixa norte-sul, paralela aos Grés de Silves, entre o limite norte da bacia do Nabão e Tomar. A sul contacta com os calcários do Miocénico da bacia do Tejo. Desta forma, estes afloramentos dolomíticos constituem relevos que se destacam na paisagem, uma vez que contêm uma grande resistência física e a presença de carbonatos de magnésio⁴⁶.

Segundo Luís Santos, esta resistência decorre devido a esta faixa se localizar entre o grés de Silves e as margas e os calcários margosos brandos do Liásico Médio e Superior (2002: 16). Estas fácies do Liásico Médio e Superior são formadas por bancadas, onde a espessura máxima se localiza para norte de Alvaiázere, atingindo já nesta região, cerca de 120 metros. O relevo torna-se, assim, mais suave e deprimido se o compararmos com os calcários do Dogger ou do Liásico Inferior existentes a ocidente e a oriente.

Geologicamente, o noroeste do Alto Ribatejo encontra-se associado a afloramentos jurássicos, correspondendo as cotas mais elevadas, como é o caso da serra de Alvaiázere, aos puros calcários do Dogger (Cunha, 1990: 19).

44 A sua formação encontra-se relacionada com a abertura de uma extensa fossa tectónica. A chamada “Bacia Lusitaniana”.

45 Correspondente ao Liásico Inferior.

46 A presença deste material produz rochas menos solúveis e mais resistentes à passagem e ao ataque químico da água.

Os calcários do Dogger, do Jurássico Médio, apresentam-se numa orientação norte-sul, entre Tomar e Vale de Todos, prolongando-se para ocidente até à serra de Sicó, aí são cobertos por depósitos do Cretácio.

Ainda a sul podemos observar outro afloramento que se prolonga para nordeste, desde as estruturas anticlinais do Maciço Calcário Estremenho. (Cunha, L.; 1990: 37). Estes calcários são constituídos por rochas duras, resistentes ao desgaste, dando origem aos relevos mais salientes, caso da Serra de Alvaiázere (618 m); Ariques (533 m); Mouro (447 m), Sicó (553 m) e Aire e Candeeiros (679 m) (Romariz, C. et al. 1987).

Sobre o Caloviano, localizam-se as formações do Malm (Oxfordiano) resultantes da regressão marinha. Esta acção provocou a emersão e erosão das áreas de sedimentação do Jurássico Inferior (Liásico) e Médio (Dogger) que foram cobertas por calcários, calcários margosos e margas aquando da nova transgressão. Estes depósitos correspondem às camadas de Cabaços e de Montejunto. Em associação encontramos um calcário brechóide com a presença de calhaus negros, atribuídos ao Lusitaniano, que se torna margo-calcário em Chão de Maçãs (Cunha, L.; 1990: 38; Ruget-Perrot; 1961: 147). Sobre os calcários jurássicos assentam, sobretudo nas áreas deprimidas marginais às serras calcárias, os materiais gresosos cretácicos⁴⁷, do Cretácico Inferior e Médio.

Tratam-se de grés argilosos sensivelmente grosseiros, sendo em alguns níveis arcósicos a subarcósicos. Neste caso constituem uma megassequência transgressiva, já que o nível inferior é mais grosseiro que o do topo. Afloram sobretudo na bacia de Ourém, a norte de Tomar e junto a Fungalvaz, na transição para a bacia do Tejo. Estes materiais são muito brandos resultando em relevos baixos de vertentes suaves (Santos, L.; 2002: 20).

A oriente, no rio Zêzere, afloram os gnaisses migmatíticos, xistentos, com biotite que se prolongam do norte para sudeste. A leste e a nordeste localiza-se o complexo xistograuváquico com estreitas incursões de faixas do Ordovícico, com orientação de noroeste-sudeste. Os xistos são desnivelados a norte, originários dos impulsos orogénicos alpinos e contactam de uma forma brusca, sensivelmente ao centro, com a Orla Meso-Cenozóica.

É nesses níveis que observamos depósitos de material grosseiro, de grande calibre e fraco rolamento. Num alongamento norte-sul, entre Mação e quase até Penela percorre uma mancha silúrica, com numerosos afloramentos quartzíticos com biotites, característicos do Ordovícico. Estes materiais são bastante resistentes a todo o tipo de erosão relevando um tipo de relevo em crista.

4.2. Hidrografia

A importância dos rios como recurso de exploração pelo homem é reconhecida desde a mais remota antiguidade.

Passam na zona do Alto Ribatejo os rios Tejo, Zêzere, Nabão, Ribeira das Pias, Ribeira da Atalaia, Almonda, Ocreza e Bezelga. Contudo os principais cursos fluviais que formam a coluna

47 Também designados por grés belasianos, grés grosseiros inferiores ou arenitos do Carrascal.

vertebral do Alto Ribatejo são: o Tejo, o Zêzere, o Nabão, a Ribeira das Pias e a Ribeira da Atalaia (Rosina, P. 2004: 37).

Datam de meados do séc. XIX os primeiros trabalhos sobre a série sedimentar do vale do Tejo (Ribeiro, C. 1866; Ribeiro, C. 1871). Contudo, os trabalhos nesta zona só teriam uma continuação significativa após os anos 40. Sobre este tema destacou-se o geólogo G. Zbyszewski, que dedicou grande parte da sua obra ao Vale do Tejo e em conformidade com vários trabalhos arqueológicos e paleontológicos (Breuil, H.; Zbyszewski, G. 1942; idem, 1945; Zbyszewski, G.; Ferreira, O da Veiga; Santos, M.C. 1969:50-59; Zbyszewski, G.; Manuppella, G.; Ferreira, O. da Veiga. 1971: 7-35; Zbyszewski, G.; Ferreira, O da Veiga; Leitão, M. e North, C. T. 1972: 7-31; Zbyszewski, G.; Penalva, C.; Cardoso, J. L. 1979: 239-251; Zbyszewski, G. 1946: 227-308; ibidem, 1985).

Relacionado ainda com o Tejo destacaram-se os trabalhos de Álvaro Almeida de Sousa (Sousa, A. 1959); Miguel Antunes (Antunes, M. 1973; 1971); Fernando Lagos Costa (Costa, F. 1984) e Pierluigi Rosina (Rosina, P. 2001; Rosina, P. 2002 e Rosina, P. 2004). São contudo escassos os trabalhos sobre a bacia do Nabão (Santos, L. 2002) e Zêzere (Ribeiro, O. 1949; Cunha, J. 1965; Frade, F. 1963; Machado, M. 1988).

Descrevem-se em seguida as três grandes bacias que caracterizam o Alto Ribatejo. A hidrografia foi caracterizada quanto à estrutura de rede, valores de escoamento (Ribeiro, O.; Lautensach, H. e Daveau, S. 1997; Mendonça, A. Z. 1933), e hidrogeologia (Costa, F.1984; Cunha, J. 1965; Santos, L.; 2002).

4.2.1. Bacia do Tejo

O Tejo⁴⁸, que delimita a sul o Alto Ribatejo, desce as montanhas do interior da Península Ibérica e corre em direcção ao litoral, à desembocadura do estuário em Lisboa, dividindo Portugal em duas grandes áreas: o norte, reconhecido pela grande zona montanhosa, húmida e de densa vegetação, e o sul, caracterizado pelas longas planícies e clima seco.

Tem uma dimensão de 1100km, o que o torna o mais extenso da Península Ibérica mas, contudo, fica-se pela terceira maior bacia hidrográfica (80,1 km²). Com um declive médio de 0,03%, percorre cerca de 230Km desde a confluência do Sever à foz (Mendonça, A. Z.; 1933: 8). Apresenta um escoamento anual máximo de 20,5 milhões de m³, mínimo de 1,18 milhões de m³ e de relação cerca de 17 M/m. O seu caudal médio é de cerca de 297 m³/s e específico de 5 l/s km² (Ribeiro, O.; Lautensach, H. e Daveau, S. 1997: 502). *“A estiagem natural pode cair a valores incrivelmente baixos, inferiores a 1 m³/s, valor registado, por exemplo, em Vila Velha de Ródão durante o Verão de 1945. A construção das barragens [...] veio entretanto alterar este facto, a ponto de os bancos arenosos de disposição alternante, deixados pelas cheias”... “ficarem semi-submersos e colonizados por um tapete herbáceo”* (idem, 1997: 512 e 513).

48 Após a passagem por Abrantes, Armando Narciso, director do Instituto de Hidrografia na década de 40 descreve-o “Agora o rio segue, em amplas curvas pelos campos... até à Golegã, onde encontra uma vasta planície que se estende até Santarém” (1944: 6)

O rio Tejo nasce na Cordilheira Ibérica, nos Montes Universais (que atingem 1800 m) atravessa a zona oriental da Meseta Sul, até entrar no Maciço Hespérico, em Toledo. Ao longo deste percurso tem uma orientação de este-oeste.

Da fronteira a Tancos, o rio corre num vale estreito, por vezes encaixado, com vertentes elevadas. A jusante, no Ribatejo, toma a direcção noroeste-sudeste onde vagueia por um vale mais aberto, de vertentes suaves e formações sedimentares.

Esta zona de deposições sedimentares, caracterizada de forma elíptica e alongada, é constituída na sua maioria por sedimentos continentais, sendo contudo na região vestibular de origem marinha.

Do ponto de vista estratigráfico observam-se, na margem direita, as formações margosas do Miocénico e, na margem esquerda, os conglomerados e arenitos do Miocénico e Pliocénico.

O rio sofre os estrangulamentos quando se depara com formações quartzíticas ou graníticas (Abrantes e Tancos), abrindo-se nas zonas dos xistos, micaxistos, gnaisses e dioritos. (Costa, F. 1984:21).

Segundo a carta geológica, o Tejo é constituído por sete níveis de terraços, nomeadamente P (Pliocénico), Q1, Q2a, Q2b, Q3, Q4a e Q4b. De acordo com Breuil e Zbyszewski (1942, 1945, 1946), que usaram o modelo das glaciações de Penk e de Brukner (1908, ref. Breuil et al., 1942), à formação dos últimos terraços foi atribuído um período interglaciar. Neste sentido, o terraço Q4 foi relacionado com o interglaciar Riss-Wurm, e o terraço Q3 com o interglaciar Mindel-Riss.

Encontraram-se indústrias líticas nos terraços mais recentes, sobretudo nos últimos três Q2, Q3 e Q4, caso do Vale do Forno, Alpiarça, que num terraço de nível Q3, apresenta uma sequência cultural do acheulense ao micoquense (Zbyszewski, G. 1946; Breuil, H. e Zbyszewski, G. 1945; Raposo, L. 1995); do Casal Pataratas, que evidencia uma ocupação do Paleolítico inferior, durante o estágio isotópico 9, sobre o terraço Q2b; da Ribeira da Ponte da Pedra (Cruz, A. et al., 1998 e 1999; Grimaldi, S. et al., 2001: 90) e Fonte da Moita (Grimaldi, S. et al., 2000; Lemorini, C. et al., 2001: 118), sobre o nível Q3, e no caso da Ribeira da Ponte da Pedra, também sobre nível Q4a (Oosterbeek, L. et al., 2002: 278).

Os terraços mais antigos são os mais espessos, apresentando uma altitude de 60 a 80 m (Q1 e Q2) descendo progressivamente até aos 20/25 m com o terraço Q4a e 4/10 m com o Q4b. Os mais recentes terão sido formados no estágio isotópico 3 (Wurm) e 5 (Riss-Wurm), tendo sido atribuído o estágio isotópico 7 para o mais antigo (Rosina, no prelo; Rosina et al., no prelo).

Os terraços Q1 e Q2, segundo Paulo Mozzi, parecem apresentar “*uma geometria expansiva de invasão de espaço, em contraste com os terraços Q3 e seguintes, onde a incisão lhes confere crescente tendência reactiva*” (Mozzi, P. 1997: 26).

Nos estudos desenvolvidos por Fernando E. Lagos Costa (1984) e Susanne Daveau (1980) considera-se que, na generalidade, terá sido a tectónica o processo responsável pelos depósitos mais elevados na margem esquerda do rio, pela sua maior altitude a norte do Vale da Figueira, pelo abatimento a sul do Entroncamento e na região da Azinhaga, pela orientação e juventude de algumas

ribeiras, que percorrem as falhas provocadas pela tectónica, sobretudo a norte da Chamusca e pelas lacunas observadas nos terraços de nível médio, como se verifica a norte de Vale de Cavalos.

Ainda segundo Fernando E. Costa (1984), o Tejo descreveria durante a maior parte do Quaternário outro traçado. Após o Arrepiado, o Tejo prolongar-se-ia para norte e não sudeste, percorrendo a Golegã a norte e não a sul, dirigindo-se depois para sul até à Ribeira de Alpiarça e posteriormente para sudeste.

É ainda de assinalar, que as maiores manchas de depósitos dos terraços se dão na região entre Tancos e Vale de Figueira. (Carta Geológica de Portugal, escala 1.50 000, folhas 27c e 27d).

4.2.2. Bacia do Zêzere

O rio Zêzere⁴⁹ nasce na serra da Estrela⁵⁰, ao pé do Cântaro Magro, e desagua no rio Tejo, a oeste da vila de Constância, na margem direita. Com um comprimento de 242 km, nasce a uma altitude de 1900 m para desembocar a 16 metros do nível médio das águas do mar. Entre os vários afluentes, pelo seu volume de águas, contam-se como os mais importantes: na margem esquerda – Teixeira, Caria, Meimoa, Bogas, Sertã, Isna e Codes; na margem direita – Paul, Cabril⁵¹, Pêra, Alge e Nabão⁵². Pertencem à área do Alto Ribatejo os rios Isna, Codes, Alge e Nabão.

Todos estes afluentes possuem um regime estacional de tipo atlântico, onde a pluviosidade desempenha um papel de controlo dos níveis médios do volume das águas fluviais (hoje em dia também exercido pelas barragens⁵³, sobretudo no controlo das cheias).

49 O rio foi conhecido pelos nomes de Zacor e Ozecaro. Os latinos chamaram-lhe Ozecaro, como afirma Miguel Leitão de Andrade na sua obra «Miscelânea». O nome será originário da planta Zenzereiro. O autor afirma que antigamente eram as margens deste rio povoadas por gigantescos Zenzereiros (Arvore que tem um aspecto forte e resistente e floresce só nesta região, junto ao rio). Actualmente, ainda existem alguns exemplares no Largo do Arcebispo D. Manuel, em Cernache do Bonjardim, mas o melhor de todos pela sua antiguidade e corpulência encontra-se junto ao muro da velha quinta pertencente à histórica família dos Mendoças Granados.

50 O rio Zêzere nasce nas lagoas do Cântaro e do Peixão ou Chafariz-del-Rei, situadas na vertente da serra da Estrela, entre Manteigas e Covilhã, a cerca de 1900 metros de altitude. Inicia o seu curso no sentido sudoeste-nordeste por um pequeno troço “Alto Zêzere” que passa junto a Manteigas e Velhelhas e desce para este até Belmonte, ponto onde contorna abruptamente para sudoeste. Durante este percurso apresenta desníveis rápidos, com pequenos desfiladeiros e gargantas rasgadas entre os granitos dos contrafortes dos montes Hermínios. Posteriormente, abre o seu leito entre Valhelhas e Manteigas, no qual a inclinação esmorece e o vale aproveita os terrenos pré-câmbricos para se alargar até Tortosendo. Após a algonquiana da Cova da Beira descreve numerosos meandros, ziguezagueando entre as serras da Lousã e Açor, ao norte, e as serras de Alvéolos e Gardunha, ao sul. Este desnível é mais pronunciado nos distritos da Beira Central, onde também abundam a maior parte dos subafluentes, também eles muito meandros, característica das condições litológicas dominantes deste rio. A partir da ribeira de Alge, passa por Ferreira do Zêzere até desaguar no Tejo, a uma cota de 16 metros de altitude, em terrenos granitóides.

51 Também conhecido por Unhais.

52 É de todos o maior fluente; banha a cidade de Tomar e dispõe de 1.056 km².

53 O rio Zêzere possui uma das mais importantes explorações hidroeléctricas do nosso país, a barragem de Castelo de Bode, produzindo electricidade a grande escala para um consumo de cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo Lisboa, e sendo actualmente o maior reservatório de água

Possui uma superfície total da bacia de 5 milhões de Km². Os valores do escoamento anual são de: máximo de 3,2 milhões de m³; médio de 1 milhão de m³ e mínimo de 0,17 milhões de m³. Neste sentido possui um caudal médio de 31 m³/s e específico de 8 litros/segundo/km². (Ribeiro, O.; Lautensach, H. e Daveau, S. 1997: 502).

Ao todo, a superfície ocupada pelo rio Zêzere⁵⁴ é de 5.043 Km², o que o coloca em quarto lugar entre as bacias dos afluentes do rio Tejo, logo a seguir ao Jarama, ao Sorraia e ao Alagón. Contudo, é geomorfologicamente de todos o mais recente.

É caracterizado por correr ao longo de vales esculpidos em xistos e granitos do Maciço Hespérico, que se prolongam no chamado “*Sistema Central Divisório*”, repleto de meandros e com declives pronunciados na fase da juventude, contrastando com zonas mais suaves próximo da sua fase final. Todavia, a velocidade das águas nem sempre acompanha este decréscimo, porque os estrangulamentos, fruto dos meandros que o caracterizam, obrigam o fluxo a comprimir-se ou a acelerar, conforme os casos. (Cunha, J. 1965)

No vale do Zêzere os poucos estudos que nele têm incidido, sobretudo na albufeira do Castelo de Bode, levaram até ao momento, à caracterização de dois terraços, D69 e D100. A intensa actividade neotectónica é talvez o principal factor gerador da deslocação dos depósitos fluviais e da acumulação de relevantes coberturas detriticas que os deixam imperceptíveis e dificultam o trabalho de análise. Neste sentido, a análise destes terraços foram efectuados junto à confluência do Zêzere com o Nabão. (Mozzi, P. et al.. 1999).

4.2.3. Bacia do Nabão

A bacia hidrográfica do rio Nabão é outro recurso hídrico importante desta sub-região que se localiza no Centro-Litoral português, abrangendo os concelhos de Ansião, Alvaiázere, Ourém, Ferreira do Zêzere e Tomar com uma extensão de cerca de 1.155 km².

O rio Nabão nasce em Constância (Ansião), corre numa extensão de cerca de 65 km e desagua no rio Zêzere (Linhaceira).

Tem como principais afluentes: a Ribeira de Ansião; a Ribeira de Seiça; a Ribeira de Caxarias; a Ribeira de Sabacheira; a Ribeira de Bezelga; a Ribeira de Fervença e a Ribeira de Ceras.

Durante o Quaternário, o vale do Nabão registou uma evolução invulgar em termos geomorfológicos e sedimentológicos.

É caracterizado:

- pelos terraços fluviais, a montante e jusante da faixa cársica do Agroal;
- por depósitos de vertente,
- pelos tufo calcários nas zonas de depressão do canhão cársico;

53. Para além da Barragem de Castelo de Bode, mantém também as barragens de Cabril, Bouça e Constância, produzindo na sua totalidade cerca de 700 milhões de quilovátios / hora.

54 O rio Zêzere constitui em quase todo o seu percurso um curso de água de excelente qualidade. Decreto Regulamentar n.º 18/2001 DR 283 SÉRIE I-B de 2001-12-07 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.

- pelas aluviões
- e pelos depósitos gresosos poligénicos vermelhos de terceira geração.

No Vale do Nabão, foi possível verificar sete níveis de terraços quaternários – T1, T2, T3, T4, T5, T6a e T6b. Segundo os estudos realizados pela equipa organizada em torno do projecto TEMPOAR, podemos associar indústrias líticas aos terraços T5, T6a e T6b (Oosterbeek, L. et al., 2002).

Todos estes materiais de deposição fluvial não estiveram somente condicionados pelas variações glacio-eustáticas, mas também pela perturbação aquando da alteração da drenagem e captura do rio Zêzere, como nos demonstram os vestígios estratigráficos da Ribeira da Bezelga e da Ribeira da Ponte da Pedra⁵⁵ (Mozzi, P. 1998; Pena dos Reis, 1998; Corral Fernandez 1998; Cruz, R. e Oosterbeek, L.; 1998 a): 13; Santos, L.; 2002: 29; Mozzi et al., 1999).

As observações geomorfológicas evidenciam que, esta captura, será posterior à formação dos terraços T1 e T2, isto é, após 480.000 (cronologia absoluta indicada para o início do terraço T3) (Rosina, 2004).

Como exemplo temos os níveis inferiores estudados da estação do Paleolítico Médio de Santa Cita, Tomar, apontando-o para uma formação no estado isotópico 3 (após 128.000) (Lussu, T. et al., 2001: 20; Ferring, R. 1991; Bicho, N. e Ferring, C. 2001). Geomorfologicamente o nível mais antigo, T6b, teria sido formado pela deposição no leito do Nabão de uma cascalheira de balastro pouco homogéneo, durante o Pleistocénico superior. Posteriormente, seguiu-se um conjunto de alterações do curso das linhas fluviais, com a formação de novos meandros, erosionando esta cascalheira e levando à formação de depósitos de sedimentos de proveniência provável dos terraços locais do miocénico (Bicho, N. 1997: 16). Uma nova alteração levou a uma deposição, neste local, de argilas e siltes, sugerindo uma nova aproximação de corrente fraca e possivelmente sazonal. Teria sido, nestes intervalos que se deram as ocupações moustierenses. Após esta fase, o Nabão mudou, definitivamente, o seu rumo (Bicho, N. e Ferring, C. 2001:75).

Rui Pena dos Reis, atendendo à correlação dos dados provenientes dos depósitos, sobretudo da Ribeira da Bezelga, Fábrica do Prado e do Vale do Nabão, Tomar, apontou três possíveis cenários para a reconstrução paisagista do nível de base: 1- *“Uma descida eustática acentuada com relativa estabilidade do continente, tendo como resultado um abaixamento relativo do nível do mar; [2-] Uma descida eustática moderada associada a um levantamento dominante da área continental, daí resultando um abaixamento relativo do nível do mar; [3-] Subida eustática moderada associada a um levantamento mais rigoroso da área continental, daí resultando um abaixamento relativo do nível do mar”* (1997: 29). Em comum entre os três modelos apresenta uma regressão progressiva dos níveis médios da água do mar que poderá ter influenciado a ocupação humana nestes terraços.

Assim, o Nabão terá verificado um progressivo abaixamento, com episódios de breve equilíbrio, ou de pequenos levantamentos, onde ocorriam as formações dos terraços e a mudança de rumo do curso do rio.

55 A sequência dos depósitos demonstra a transição entre estas duas bacias – Nabão e Zêzere.

Para além disso, o Nabão apresenta um padrão geral dendrítico, expondo as sub-bacias padrões de drenagem bem díspares, resultantes do controlo litológico e estrutural a que estão sujeitas. Estas diferenças observam-se, sobretudo, entre as bacias que correm em rochas mais resistentes (que apresentam perfis longitudinais mais irregulares) e aquelas que flúem sobre materiais detríticos brandos da bacia de Ourém-Ansião (com perfis bastante regularizados) (Santos, L.; 2002:200).

Assim, as bacias de Caxarias e Fervença são mais compactas e circulares, estando mais sujeitas a cheias que as outras ribeiras. O sistema estrutural da circulação subterrânea existente no Nabão, proveniente da sua estrutura calcária, controla o afluxo e as cheias nas outras zonas (idem, 2002: 201). Para além disso, as ribeiras do Agroal e Mendacha mantêm um caudal mínimo apreciável impedindo que o rio seque no Verão.

4.3. Climatologia

O Alto Ribatejo é muito diversificado do ponto de vista geológico e geomorfológico, mas homogéneo em termos climáticos. Na Carta Ecológica (1984) é possível distinguir seis unidades fitoclimáticas: duas basais, uma basal atlântico-mediterrânica, uma sub-montana, uma edafo-climática aluvio atlântico-mediterrânica e, por fim, uma basal sub-mediterrânica.

A reconstituição dos estudos paleoambientais desta zona permitiram chegar à seguinte conclusão:

Durante os períodos glaciáricos estar-se-ia perante estações chuvosas mais longas que as actuais. Isto provocaria um aumento do fluxo dos rios, que por sua vez levaria a um aumento do transporte de sedimentos resultante de uma maior erosão. (Zbyszewski, G. 1958: 210)

Durante a última glaciação, o nível do mar desceu cerca de 100 metros. Esta regressão terá levado a uma erosão regressiva e violenta dos rios, que terá resultado na ocupação das zonas de planícies aluviais por gargantas profundas.

Para os períodos interglaciáricos considerou-se a existência de um clima mediterrânico idêntico ao que temos hoje no Norte de África, isto significa, mais quente que o clima Holocénico. Isto terá levado a várias transgressões marinhas resultantes do degelo dos glaciares nórdicos. (Zbyszewski, G. 1958: 211-212). Contudo, no Vale do Forno (Alpiarça), os depósitos que se deram ao longo do Quaternário, formaram-se por um processo relativamente calmo, contrariando a ideia da existência de grandes erosões ligadas a regressões ou a fortes cheias, como se observa actualmente (Daveau, S. 1980: 22).

O clima desta área é tipicamente mediterrânico, com quatro meses secos na época estival.

Toda a zona a norte do Tejo, com excepção para as áreas de Vila Nova de Ourém e Alvaiázere, mantêm uma precipitação igual ou superior a 1,0mm entre 75 e 100 dias. As zonas excluídas, numa mancha que ocorre de nordeste-sudoeste, e que abarca cerca de metade da bacia do Nabão, aumenta essa precipitação para mais de 100 dias (Mapa do Atlas do Ambiente, Portugal, escala 1/1000 000. Precipitação por dias, dados referentes entre 1931 e 1960).

A quantidade total de precipitação é distribuída da seguinte forma:

Na zona da bacia do Tejo, a sul de Tomar e Sardoal podemos observar uma precipitação total de 600 a 700 mm.

Entre 700 e 800 mm integram-se as zonas do vale do Zêzere e a metade sul da bacia do Nabão, abarcando as regiões de Tomar, Sardoal e ainda para oriente a região de Mação.

Já a zona de Vila Nova de Ourém, Alvaiázere e Ferreira do Zêzere contêm dados muito mais elevados, entre os 1200 e 1400mm, correspondendo, também, estas zonas aos locais de maior altitude. (Mapa do Atlas do Ambiente, Portugal, escala 1/1000.000. Precipitação total, dados referentes entre 1931 e 1960).

4.4. Tipos de solo

"O solo é um corpo natural, diferenciado em horizontes, de constituintes minerais e orgânicos, usualmente não consolidado, de espessura variável, e que difere do material originário subjacente pela morfologia, propriedades e constituição físico-químicas e biológicas" (Demolon, A. 1952: 43).

No entanto, no Soil Survey Manual o conceito é mais completo envolvendo o clima, o relevo e os organismos. *"É a colecção de corpos naturais, ocupando porções da superfície do globo terrestre, que suporta plantas e que tem propriedades devidas ao efeito combinado do clima e da matéria viva, actuando sobre o material originário, condicionado pelo relevo, através do tempo"* (Soil Survey Staff, 1992).

Assim, o solo é um corpo natural e dinâmico, resultante da acção cumulativa dos factores clima, organismos (vegetais e animais), rocha-mãe e relevo, e constituído conjuntamente por factores pedogenéticos ou factores de formação do solo, dos quais constam também os cursos hídricos e os factores humanos.

Neste sentido podemos observar três tipos de solos básicos: solos jovens ou pouco evoluídos, muito próximos da rocha-mãe; solos maduros ou evoluídos, quando o perfil atinge um desenvolvimento considerável, distinguindo-se nele horizontes e níveis estratigráficos bem definidos; e solos pobres ou pouco férteis.

Os componentes da rocha mãe e o tipo de material orgânico que se instala praticamente desde o começo da alteração do solo é muito importante para o tipo de camada, granulometria, acidez, composição física, química e bioquímica que iremos encontrar.

No processo de desenvolvimento do perfil do solo, o clima, o relevo e o tempo são outros factores que irão actuar sobre a rocha-mãe e a vegetação que, indirectamente, vão provocar alterações na formação do solo. Estas características irão resultar em diferentes composições ao longo do tempo, conforme as mudanças dos factores de formação que lhe estão associados, desenvolvendo os perfis.

Assim, de forma resumida, os solos poderão ser de vários tipos ou apresentarem as seguintes características:

Podemos encontrar os seguintes tipos de solos relacionados com o clima (precipitação/temperatura):

- Solos zonais: são solos evoluídos, reflectindo a influência dos processos pedogenéticos e cujas características dependem primariamente do clima. Exemplo: Podzóis, Tchnemozions;
- Solos intrazonais: são solos evoluídos mas em que a evolução é diferente daquela que seria de esperar na zona climática em que ocorrem, devido a influências locais como a natureza da rocha-mãe e/ou tipo de relevo. Exemplo: Rendzinas, Solonetz;
- Solos azonais: solos pouco evoluídos, não afectados por processos pedogenéticos, apresentando características próximas das da rocha-mãe. Exemplo: Fluvissoles, Regossolos, Cambissolos.

Os solos, relacionados com a composição química e permeabilidade das rochas, podem diferenciar-se pela textura, espessura, reacção e grau de manifestação dos horizontes.

Relacionados com a vegetação, de relação macrobiótica e química, pode-se encontrar:

- Material orgânico não decomposto ou material originário do húmus: tem aproximadamente a mesma composição dos tecidos vivos de onde provêm (hidrocarbonetos, compostos azotados, fósforo e enxofre, sais minerais livres tais como Ca, Mg, K, Na);
- Material orgânico em transformação, de natureza química muito variada, contendo produtos de decomposição das substâncias originais e do metabolismo dos microrganismos;
- Húmus: é a síntese microbiana e química constituída a partir da matéria orgânica vegetal e animal.

No Alto Ribatejo, do ponto de vista pedológico, observa-se uma grande heterogeneidade, distinguindo cinco tipos diferentes de solos: litossolos⁵⁶, luvissoles⁵⁷, fluvissoles⁵⁸, podzóis⁵⁹ e cambissolos⁶⁰.

Numa estreita faixa norte-sul, paralela às bacias do Zêzere e do Nabão, entre Alvaiázere e o concelho de Tomar observamos os cambissolos crónicos.

56 São solos incipientes derivados de rochas consolidadas, de espessura normalmente inferior a 10 cm. Não apresentam horizontes genéticos definidos, estando limitados a um perfil do tipo CR, de baixo teor orgânico, já povoado de microrganismos, onde é maior a abundância de raízes. Contêm, em regra, apreciável proporção de fragmentos da rocha-mãe que podem apresentar uma certa meteorização.

Os Litossolos da área estudada pertencem, na sua quase totalidade, à Subordem dos Litossolos dos Climas Sub-húmidos e Semiáridos.

Os Litossolos aparecem geralmente em situações de relevo excessivo, praticamente em todas as regiões onde existem as rochas de que derivam. São, infelizmente, muito comuns no País. O grau de saturação é geralmente elevado e a reacção é alcalina, no caso dos solos calcários, e neutra ou ligeiramente ácida nos restantes.

57 São solos com argila de actividade alta, praticamente neutros.

58 São solos derivados de depósitos aluvionares recentes, localizados em superfícies de deposição de sedimentos.

59 Na Ordem dos Solos Podzolizados foram definidas duas Subordens: a dos Podzóis não Hidromórficos e a dos Podzóis Hidromórficos, ambas subdivididas consoante existe ou não surraipa dura ou branda, contínua ou descontínua.

Os Podzóis aparecem principalmente na faixa ocidental a sul do Tejo em que existem materiais arenáceos do Pliocénico, do Pleistocénico e do Miocénico e ainda na charneca da margem esquerda do referido rio, embora não tão alta quanto é comum encontrar-se nos Podzóis doutras regiões; cai, porém, dentro dos limites do "Moder".

60 São solos com espessura superior a 30 cm e em regra constituídos por uma sequência de horizontes ABWCR, com a presença de horizonte câmbrico (Bw); distribuem-se por duas subunidades dominantes - dístricos e êtricos; (Bessa, 1986; Boulaine, 1975: 192-197)

Desta faixa, para oriente e numa orientação noroeste-sudeste, quase até Mação, vamos encontrar os luvisolos órticos. Em redor de toda esta zona, a norte observam-se os litossolos, que normalmente se encontram associados aos luvisolos.

Contudo, a sul, observamos duas manchas: uma, exactamente sobre a Bacia do Tejo, nas regiões de Abrantes e Constância e que se prolonga para o sul do Tejo, composta por solos podzóis, normalmente associados aos cambissolos êutricos e, outra, na zona de Mação, de tipo cambissolo êutricos, proveniente de rochas erutivas. Em seu redor circunda os litossolos observados a norte da faixa dos luvisolos órticos.

Para ocidente da faixa de Alvaiázere encontramos mais duas faixas que correm paralelamente a esta e se prolongam, como esta, até entrar no concelho de Tomar. A que se prolonga desde o norte de Alvaiázere é do tipo luvisolos rodocrómicos cálcicos, e a que arranca a sul de Alvaiázere corresponde a um cambissolo cálcico.

A zona a sul, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha é do tipo cambissolo, proveniente de rochas sedimentares post-Paleozóicas.

Uma última faixa, que percorre a orientação nordeste-sudoeste, para ocidente de Tomar e Torres Novas é do tipo cambissolo crómico calcário.

Junto aos terraços do Tejo observamos os fluvisolos. (Mapa do Atlas do Ambiente, Portugal, escala 1/1000 000. Carta dos solos, segundo o esquema da FAO para a Carta dos Solos da Europa).

Se observamos a acidez e alcalinidade dos solos, podemos verificar que à excepção de um pequeno triângulo entre Abrantes, Constância e sul de Vila de Rei, e a margem esquerda da Bacia Terciária do Tejo que aparentam uma acidez de 4,6 e 5,5, toda a região contém uma acidez de 5,6 e 6,5. (Mapa do Atlas do Ambiente, Portugal, escala 1/1.000 000. Acidez e Alcalinidade dos Solos, segundo o esquema da FAO para a Carta dos Solos da Europa).

De um modo geral, a potencialidade agrícola dos solos, nesta região, é no geral limitada, ocorrendo, contudo solos de classe A na zona central, entre o rio Nabão e o Zêzere, e a sudoeste. O restante possui uma utilização de classe F, existindo ainda pequenas concentrações de solos de tipo C e variáveis de classe A e F ou C e F⁶¹ (Carta de Capacidade de Uso do Solo, Atlas do Ambiente, 1:1.000 000).

4.5. Recursos minerais

O Tejo, o Zêzere e alguns afluentes que passam nas proximidades desta região, como é o caso do Ocreza, Codes, Caratão e Pracana são, desde Catulo, Plínio e Estrabão, reconhecidos como aluviões auríferos de grande interesse (Fernandez Nieto: 1970-71; Barata, et al. 1997: 32). A exploração mineira do ouro é bem observada com a existência das inúmeras conheiras⁶², que se

61 Classificação segundo o "Esboço Geral de Ordenamento Agrário", do SROA: Classe A – Utilização agrícola; Classe C – Utilização agrícola condicionada; Classe F – Utilização não agrícola;

62 Segundo Carlos Batata e a sua equipa, tratam-se de mais de 20 amontoados de " (enormes montes de seixos grandes (conhos), resultantes da mineração), cuja origem está na palavra latina *cos*, *cotis* que quer dizer seixo... [Estes amontoados surgem ao longo das margens das ribeiras, evidenciando uma] ... longa duração dos trabalhos" (1997: 32). No caso da ribeira

localizam ao longo do Zêzere e afluentes e que, também, poderiam ser exploradas na pré-história, destacando-se as margens da ribeira de Codes e do ribeiro do Codegoso, como as zonas de mais intensa exploração. Disso é exemplo, só para mencionar alguns, o povoado do Maxial (Abrantes), com uma aproximação cronológica relativa ao Calcolítico / Idade do Bronze e onde a sua implantação estratégica, situado na foz da ribeira de Codes, junto ao vale do Zêzere, estará possivelmente relacionada com as concheiras localizadas nas suas proximidades, o mesmo se observa com o castro do Caratão, com uma ocupação que o remonta ao Calcolítico ou o castro do Cerro do Castelo, com datação relativa do Bronze Final (Batata, e tal. 1997: 32-33).

A existência de uma tal grande quantidade de metais, bem como outras características, fez com que Mendes Corrêa comparasse o Ribatejo à Atlântida⁶³ descrita por Platão (Corrêa, 1954: 18).

Igualmente e de origem aluvionar se observa, sobretudo, no curso médio do Zêzere e em particular na confluência com a ribeira de Caria e Gaia, recursos estaníferos que seriam explorados na antiguidade (Allan, J. 1965: 137-175).

Relacionado com o estanho ou o cobre, os poucos registos existentes apontam sobretudo para a sua exploração a leste, próximo de Castelo Branco (Caetano, L.; Luca, D. 2003: 79-116).

Quanto aos nódulos de sílex, estes são relativamente comuns no Alto Ribatejo, encontrando-se em grande medida ao longo do Nabão, nos terrenos calcários, e a sul, junto ao Tejo, no concelho de Barquinha e Entroncamento. As maiores concentrações registam-se no concelho de Rio Maior, Santarém, e a norte, no Vale das Buracas, na Serra de Sicó. Nesta última zona, bem como no planalto de Ansé, Cantanhede, a norte da região, observam-se nódulos de sílex do tipo esbranquiçado de má qualidade, descritos pela literatura como chert (Rosina, P. 1997: 20; Michniak. 1979 e 1980). As jazidas com filões são, contudo, desconhecidas. Pelas características macroscópicas observadas a maioria do sílex presente nos monumentos citados será, possivelmente, proveniente da Serra de Sicó, localizada a nordeste, a poucos quilómetros das estações. Para além de artefactos em chert, as Antas I e II de Rego da Murta contêm também, artefactos em sílex de grande qualidade, caso das pontas de seta, que remetem a sua proveniência a zonas mais longínquas.

Um dos elementos fundamentais para a compreensão destas comunidades, diz respeito às fontes de argila utilizadas no fabrico de recipientes cerâmicos.

de Codes o volume de extracção subiu cerca de 10 m de altura em sedimentos arenosos. No Zêzere, estes elementos, mesmo com as três barragens existentes, ainda se verificam em “época de estiagem prolongada” (idem, 1997: 32).

Quanto à época apontada, existem vestígios artefactuais que remontam esta exploração, pelo menos ao Bronze Final, com o achado de um grande caldeirão de Bronze, na concheira da Cobragança (Caratão).

63 “Assim, como seria a Atlântida, o Ribatejo é uma região sísmica, é sujeito a inundações, é uma planície fértil, aberta ao Sul (ou a Sudoeste), tem um Mons Sacer (Monsanto, nos arredores de Lisboa), possui ouro (as palhetas de ouro arrastadas pelo Zêzere e pelo Tejo), abunda em fontes, é rico em cavalos e em touros bravos. Touradas que Platão descreve e que seriam realizadas periodicamente pelos reis da Atlântida, constituem também uma tradicional diversão ribatejana...A amenidade do clima e a fertilidade do solo, que Platão aponta na Atlântida, correspondem às da Lusitânia em geral, contadas nos velhos textos, como em Políbio, segundo o qual, nesta região abençoada, só durante três meses no ano não floresciam as rosas...”

A cerâmica é um testemunho arqueológico relativamente importante se se atender à quantidade de materiais que nos chegam. Apesar de ser discutível a questão relacionada com a obtenção da matéria-prima para o fabrico destes objectos, uma vez que determinados tipos de solo possuem condições (quantidade de argila suficiente) para o endurecimento e coesão da pasta depois de seca, em quase todos os trabalhos arqueológicos se procuram jazidas para a explicação da proveniência das argilas. Neste sentido, a região de Barracão e Pombal⁶⁴ (Leiria) e a zona da Asseiceira (Tomar)⁶⁵, possui, ainda hoje, excelentes produtividades no seio da olaria (Grade, J.; Moura, A. C. 1985: 103-134). No entanto, a existência de terrenos com grandes quantidades de argila poderiam ter servido como fonte desta matéria. Os grés vermelhos, do Liásico, já descritos, e onde se localizam os monumentos estudados, são terrenos que possuem uma grande quantidade destes tipo de sedimentos. Por exemplo e observando o caso da amostra número um do Menir II de Rego da Murta, que será tratado mais adiante, revela que de um total de 657 gramas de material sedimentológico analisado, 536 gramas correspondem a argilas e siltes. Contudo, normalmente as argilas vermelhas e as margas são ferruginosas, não sendo um material de grande qualidade para este fim, gerando facilmente fissuras na pasta.⁶⁶ Seja como for, qualquer estudo de proveniência e origem da pasta só poderá ser conclusivo com o uso de ensaios físico-químicos, quer do ponto de vista mineralógico por difracção de raios X e análise térmica (termogravimétrica, dilatométrica, diferencial), quer quantitativo ou qualitativamente, por ensaios tecnológicos (análises granulométrica, plasticidade, resistência pirosópica, densidade, contracção linear, porosidade, capacidade de absorção de água, entre outros) (Braga, M. 1967: 3-4).

Um trabalho deste tipo foi ensaiado por João Coroado para a compreensão dos barreiros argilosos usados na pré-história (1994). Este estudo teve como propósito determinar as áreas usadas na produção de materiais argilosos partindo da análise geoquímica e de tratamentos estatísticos multivariados e univariados de duas estações: a Anta I de Val da Laje e o Povoado do Maxial⁶⁷ (idem,

64 Jazida de formação Plio-Plistocénica, com reservas limitadas, é composta por depósitos de origem fluvial com alternância de grés argilosos, areias argilosas e argilas. Integra-se na série sedimentar da bacia Terciária do Tejo e as argilas são do tipo comum e especial. Nela predomina a caulinite, quartzo e mica (ilite) (Grade, J.; Moura, A. C. 1985: 103-121)

65 Jazida de formação Miocénica, com reservas consideráveis, é composta por cascalheiras, grés argilosos, areias e argilas. Integra-se na série sedimentar da bacia Terciária do Tejo e as argilas são do tipo comum. Nela predomina a mica (ilite), quartzo e caulinite (idem. 1985: 129-134).

66 Agradece-se a informação do Drº Luca Dimuccio do Departamento de Ciências da Terra, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

67 Estação que se enquadra no final do IV milénio, início do III milénio a.C.. Localiza-se a cerca de 10 km em linha recta para nordeste da Anta I do Val da Laje. Trata-se de um local com uma área relativamente extensa (10 ha) (Silva, E. 1994: 30-34), fortificado e localizado no cume da Cabeça da Horta, em Abrantes, na margem esquerda do Zêzere (Oosterbeek, L. 1994: 393;). Em prospecção foram recolhidos uma série de artefactos, dos quais se destacam: fragmentos cerâmicos de pratos de bordo almendrado, com paralelos a sul do Tejo (Silva e Soares, 1976-77); fragmentos com decoração pontilhada, com semelhanças com a camada A da Anta 1 de Val da Laje, datada da Idade do Bronze (Oosterbeek, 1994); vasos campaniformes e acampanados com paralelos nas grutas do vale do Nabão e na estação da Fonte Quente, Nabão (Oosterbeek, L., Cruz, A. 1992: 27-42), no Pinhal da Coelheira, localizada junto ao Tejo (Cruz, A. 1996: 304-306) e na camada A da Anta 1 Val da Laje (Oosterbeek, L. 1997); um peso de tear em cerâmica, idêntica aos povoados Calcolíticos da

1994: 2). Esta tese, que compreende a análise de três barreiros (Bairrada, Maxial e Val da Laje), permitiu chegar à conclusão que, apesar das amostras analisadas não coincidirem na totalidade com as argilas utilizadas no fabrico destas cerâmicas, os elementos que as compõem, integram-nas na unidade litoestratigráfica das Argilas de Tomar, aos quais estes barreiros pertencem (idem, 1994: 86). Os resultados permitem, ainda, concluir que, pela grande concentração de elementos anfífolas e plagioclases, estas argilas terão sido retiradas, muito provavelmente, da margem direita do Zêzere, visto esta margem se distinguir, geologicamente, da outra pela existência de grandes afloramentos de anfíbolitos (ibidem, 87), também alguns fragmentos do núcleo de Rego da Murta foram analisados pelo Instituto tecnológico de cerâmica e Vidro de Aveiro. As conclusões do estudo encontram-se em apêndice VIII, em CD.

Os anfíbolitos observados em variadas estações (Anta 1 de Val da Laje (Oosterbeek, L. 1994), Anta 2 de Vale dos Chãos (Cruz, A. e Oosterbeek L. 1998 b: 11-25), Anta 3 da Jogada (Cruz, A. e Oosterbeek L. 1998 e): 32-35), Abrantes; na Anta I e II de Rego da Murta, no povoado das Bouxinhas e Castelo da Loureira, Alvaiázere; Gruta do Cadaval (Oosterbeek, L. e Cruz, A. 1985: 61-76; Oosterbeek, L.; 1986 a); 1986 b): 72-73; 1987: 79-80; Oosterbeek, L. e Cruz, A. 1988; Schalling, M. 1995: 63-74; Cruz, A. 1997: 218-221,), na Anta das Pedras Negras (Cruz, A. e Oosterbeek, L. 1998 j): 226-230), Tomar; em Monte Pedregoso (Cruz, A. 1997: 292-294), Barquinha, entre outros) serão, provavelmente de origem local, uma vez que os afloramentos deste tipo de matéria são abundantes nesta região, principalmente a norte, de formação do Pré-câmbrico.

Estremadura, como Zambujal (Schubart, H. e Sangmeister, E. 1987) ou Vila Nova de S. Pedro (Jalhay E. e Paço, A. 1945; Paço 1970, 1971); um grande número de instrumentos de pedra polida, de anfíbolito, que também ocorrem em inúmeros locais deste período como na camada B da Anta 1 de Val da Laje (Oosterbeek, L. 1997:110), e na camada C2 da Anta I e C3 da Anta II de Rego da Murta; bem como pesos de rede e ídolos de cornos, também presentes no Calcolítico do Vale do Tejo, na Estremadura e no sul de Portugal (Cardoso, 2003 : 77-79).

5.RECONSTITUIÇÃO PALEOAMBIENTAL

A compreensão humana, geográfica ou histórica, deve ser articulada com a geografia física e o estudo do meio, não num sentido simplista do determinismo, mas compreendendo as influências que a paisagem poderá ter no comportamento humano.

O meio físico e a sociedade agem em associação e relacionam-se dialecticamente, oferecendo recursos e diferentes possibilidades de implantação às comunidades (George, 1985: 61).

No início do século XX, a geografia pautava-se por correntes teóricas com traços evidentes de uma certa dependência e submissão fatalista das sociedades ao meio, que contudo ao longo do século foi sendo alterada. Hoje considera-se a importância do factor físico, mas, este não é, contudo, condicionante das alterações de uma sociedade (Santana, 1992; Fernandes, 2000: 47-49). No entanto, o meio não deve ser negligenciado nas interpretações, sobretudo se se tratam de sociedades que a ele estavam ligadas por questões de sobrevivência e começavam a dar os primeiros passos no “*controlo do espaço*”.

Também está claro, que a existência ou não de certos elementos na paisagem era essencial para as comunidades desta época, dando, mais ou menos, importância à escolha dos lugares conforme a presença, ou não, destes factores, fossem eles de ordem física ou cultural.

Esta relação assume particular relevo quando nos referimos por exemplo:

- à ocupação de grutas. Este tipo de cavidades só se pode dar em condições geomorfológicas (zonas calcárias) que permitam a sua formação. Neste sentido, a sua utilização só é possível em determinadas regiões;
- locais de escoamento de produtos, de comércio ou de infiltração/expansão de ideias ou pessoas, que normalmente estão associados a vias fluviais ou zonas planas com pouca vegetação, para uma mais rápida e eficiente movimentação;
- os grandes rios e as zonas montanhosas, que servem como grandes fronteiras físicas, limitando o afluxo;
- a existência, ou não, de zonas com determinado tipo de recursos ou matéria-prima que, na maioria das vezes, condiciona a importância, simbologia e funcionalidade dos objectos.

Torna-se, por isso, premente a compreensão dos paleoambientes desta região, para nos aproximarmos de um melhor entendimento do tipo de recursos que estas populações poderiam obter e qual a paisagem que rodeava os povos desta época.

No Alto Ribatejo, como já mencionamos, é notório a presença de três unidades geológicas, os calcários do Mesozóico, a noroeste e a oeste; os xistos e os gneiss, do Pré-Câmbrico e do Paleozóico, a leste e nordeste associados a manchas graníticas; e as formações sedimentares dos terraços e a Bacia Terciária do Tejo.

Esta zona é percorrida por 3 grandes vales:

- Nabão, a oeste, que corre nos calcários até converger no Zêzere, já na Bacia do Tejo;
- Zêzere, a este, também de orientação norte-sul, que meandra sobre os xistos até desaguar no Tejo;
- e o Tejo que de orientação este-oeste, se desloca a sul.

É a convergência destes rios que dá uma certa unidade a esta região.

Dependendo das variantes regionais particulares, na zona calcária os condicionalismos estão sobretudo relacionados com a forte permeabilidade desta rocha, permitindo a formação de rios subterrâneos, de grutas naturais, de vertentes menos acentuadas, da formação de grandes depósitos originários da erosão e de solos com características menos produtivas e mais áridas.

Ao contrário as zonas de xisto e granito suportam a circulação subaérea das águas, podendo levar à ocorrência de cheias em épocas de maior precipitação, a relevos mais irregulares, de pendentes mais verticais e a solos mais férteis.

Estas condições geomorfológicas permitem ocorrências hidrogeológicas que poderão fomentar, ou não, o desenvolvimento de uma geomorfologia subterrânea, levando à carência ou ao excesso de água à superfície dos solos.

Directamente relacionado com a abundância de água encontram-se os diferentes tipos de solos, que em casos de grande permeabilidade se tornam agrestes. Em alguns casos estes só se "*adensam de fertilidade em algumas bacias fechadas, como as dolinas, ou vales, como os soths*" (Fernandes, 2000: 50).

Os terrenos férteis, nas zonas calcárias, seriam, por isso, bastante limitados.

Para além disso, as formações calcárias são também características pela existência de nascentes abundantes, resultantes da abundância de água no subsolo, que eclodem normalmente nas zonas periféricas. Esta eclosão leva à formação de pequenas ribeiras ou afluentes, que vão erosionando a rocha ao se deslocarem, transportando grandes quantidades de sedimentos.

Este tipo de terreno é, por isso, inóspito originando padrões de povoamento irregulares e condições de vida menos aprazíveis.

Por isso, nas áreas calcárias, as ocupações são normalmente concentradas e construídas junto aos cursos hídricos, ao contrário que nos granitos e nos xistos os agrupamentos aparecem mais dispersos. (Fernandes, 2000:50).

João Fernandes emprega o termo de "*lei da água*" (2000: 51), exactamente para explicar a importância que esta tem na emersão de focos populacionais. Na literatura inglesa e na anglo-saxónica, a importância da existência de agrupamentos compactos localizados em redor das nascentes ou cursos fluviais é descrita como "*Wet Point Sites*" (Dickinson, 1969: 216; Leong et al. 1973, 43 citado por Fernandes, 2000: 51) ou ainda "*Spring Line Settlements*" (Fernandes, 2000: 51).

Com terrenos mais férteis, os granitos albergariam populações que se distribuíam uniformemente pelo território captando a totalidade dos seus recursos e localizando-se próximo dos terrenos de cultivo ou de certas vias de transumância.

De um ponto de vista mais recente da geografia humana, Roger Dion (citado por Derruau, 1982: 464) afirma que os solos calcários facilitam a circulação, que associados a uma precariedade

de produção, levam a uma aglomeração populacional longe dos campos de cultivo. Em casos de maior dificuldade de circulação, a população viveria mais dispersa e junto às suas propriedades.

Também Jaime Cortesão considera que existe uma relação concreta entre a concentração e a dispersão da água com a concentração e a dispersão das comunidades (1964: 22-24).

Contudo, estas aproximações não me parecem de todo radicalistas, já que estes mesmos autores não se centram no determinismo água-população. A existência, ou não, de água parece descrever padrões de comportamentos humanos, mas não é condição suficiente para, como refere João Fernandes (2000: 52) “*a fonte fixe a vila*”, outras matérias se relacionam e se associam, não só de ordem física mas também de ordem humana.

Nesta linha de pensamento surge-nos uma série de autores (Demangeon, 1943: 171; Nicod, 1972: 6) que consideram que a água não influencia decisivamente a organização do território, mas que fará parte de um bolo de condições das quais o Homem poderá retirar proveito.

Para além deste factor, o tipo de rocha é outro condicionante importante a analisar, sobretudo no estudo do tipo de material seleccionado para a construção dos monumentos megalíticos. A rocha calcária, por ser mole e fácil de recortar, constitui um sólido material de construção, no entanto, o granito é um material que apesar de manuseamento mais difícil se torna mais resistente à erosão; já o xisto aparece composto por uma manta de retalhos horizontal que se sobrepõem e que facilmente fracturam, sendo de todos o material menos propício à obtenção de grandes blocos. No Alto Ribatejo, os diferentes monumentos observados são construídos usando diferentes tipos de materiais, encontrando-se normalmente relacionados com o tipo de matéria-prima existente em afloramentos muito próximos dos locais de edificação, como poderemos observar no capítulo seguinte.

As formações cársicas também são caracterizadas pela presença de grutas. Estas, na maioria, originárias de antigos rios subterrâneos, permitiram ao homem a sua utilização como abrigos de habitat, culto ou necrópole.

Nesta região são vários os casos de grutas, ocupadas durante a pré-história, que nos servem de exemplo:

- a Gruta do Casal do Freixo ou do Vale do Freixo⁶⁸, freguesia da Pedreira, concelho de Tomar, com uma ocupação de necrópole do Neolítico (CRUZ, 1997, 206-208);
- a Gruta do Morgado Superior, freguesia de Além da Ribeira, Tomar, caracterizado por Luís Oosterbeek como uma necrópole neolítica, de onde foi possível exumar, para além de restos osteológicos, cerâmicas incisas, indústria lítica laminar e lamelar e contas de colar discóides (CRUZ, 1997, 209-212);
- a Gruta da Nossa Senhora das Lapas, freguesia Além da Ribeira, Tomar, intervencionada entre 1988 e 1994, foi considerada como uma necrópole neo-calcolítica, de onde se recolheu material osteológico, artefactos líticos e cerâmicos, um machado em cobre e elementos de adorno (CRUZ, 1997, 212-215);

68 Ana Rosa Cruz (1997, 206) identifica o local como Gruta do Casal do Freixo; já João Zilhão (1992,12) refere-a como Gruta do Vale do Freixo

- a Gruta dos Ossos, freguesia Além da Ribeira, concelho de Tomar, foi intervencionada entre 1986 e 1989, com datações de rádio-carbono que se integram em 4460 +/- 110 B.P. e 2954-2217, cal B.C. 2 sigma. Trata-se de uma necrópole do Calcolítico, com presença de vestígios osteológicos de mais de 20 indivíduos associados a uma indústria laminar e lamelar, micrólitos, artefactos de pedra polida (machados) e cerâmica canelada (Cruz, 1997: 215-218; Cruz, 1991: 91-121);
- a Gruta do Cadaval, freguesia da Pedreira, Tomar, intervencionada entre 1983 e 1987, foi referida como necrópole do Neolítico médio, final (Oosterbeek, 1994: 374) ou do Calcolítico, Bronze inicial e Bronze final (Lillios, 1991, 453-454). Dela foram exumados vasos em forma de sacco, decorados, conchas perfuradas, machados polidos, lâminas e lamelas, micrólitos e contas de colar (Cruz, 1997: 218-221; Oosterbeek, 1985: 147-159, Carvalho, E. 1985: 83-88; Martins, C. 1985: 46-47);
- a Gruta da Penha Moura, freguesia da Além da Ribeira, Tomar, também utilizada como necrópole (Cruz, 1997: 221-222);
- a Gruta do Sobreirinho, freguesia Além da Ribeira, Tomar, referida como necrópole apesar não haver indícios claros (Cruz, 1997: 222-223)
- a Gruta das Andorinhas, freguesia da Pedreira, concelho de Tomar, com presença de vestígios do Neolítico Inicial à da Idade do Bronze. Entre os artefactos exumados destaca-se a cerâmica cardial, buris, raspadores de sílex, lâminas, micrólitos, cerâmica em “*falsa folha de acácia*” e campaniforme (Cruz, 1997: 223-224; Branco, A. 1985: 10; Coutinho, A. P. 1985)
- ou a Gruta do Caldeirão, freguesia da Pedreira, concelho de Tomar, considerada como uma necrópole e habitat, do Neolítico Antigo à Idade do Bronze. Foram recolhidos fragmentos de cerâmica com decoração incisa geométrica e artefactos líticos (Cruz, 1997: 225-230; Carvalho, E. 1984: 195-197; Zilhão, J. 1982: 153-159; 1983: 50-53; 1984: 137-208; 1985: 33-46);

Ao longo do Quaternário foram várias as alterações registadas sobretudo nos vales dos rios que correm nesta região. Pelo menos em dois deles se observam alterações significativas no seu curso e, noutro dos casos, uma possível divergência no encaixe do vale.

A análise a depósitos permitiu concluir que até ao Quaternário Inferior, a captura do Nabão seria feita directamente pelo rio Tejo, percorrendo o rio um eixo de orientação Norte-Sul, escoando pelo actual vale da Ribeira da Ponte da Pedra. (Pena dos Reis, 1998; Mozzi, P. 1998; Oosterbeek, L. et al. 2002:273)

Já o Tejo registava um percurso que se prolongaria mais para oeste até Riachos descendo abruptamente para sul até Mato de Miranda e atravessando a zona a Este de Alpiarça. (Costa, F. 1984:126).

O rio Zêzere apesar da difícil conservação dos depósitos quaternários que impossibilita o registo e a análise dos terraços, foi possível observar aquilo que poderá ser uma divergência significativa na evolução do encaixe dos vales.

Contudo, os estudos apontam que durante o Holocénico não se verificaram alterações significativas nos traçados dos rios, encontrando-se por isso um desenho hidrográfico muito idêntico ao que existiria durante a época em análise.

Relacionado com este assunto, foi tentada pela primeira vez uma correlação dos dados ambientais, em 1999, tendo sido diferenciadas quatro fases:

I – macro-definição da rede hidrográfica, evidenciada por depósitos de geometria expansiva (T1 e T2 no Nabão, Q1 e talvez Q2 no Tejo, D100 e, eventualmente, anteriores, no Zêzere), até ao estágio isotópico de oxigénio 6. Ocorrem artefactos atribuíveis, genericamente, ao Paleolítico inferior, nos vales do Nabão, do Tejo e, igualmente, do Zêzere (se se incluir os achados de Penedo Furado);

II – início do encaixe acelerado dos vales, marcado pela captura do Nabão pelo Zêzere, e pela divergência progressiva, e acentuada, da evolução dos três vales. No Nabão registam-se os terraços T3, T4 (evidenciando um episódio local de grande estabilidade) e T5 (indústrias de Paleolítico Inferior), no Tejo os terraços Q2 e Q3 (Paleolítico Inferior) e no Zêzere o terraço D69. Globalmente, estes depósitos não deverão ser posteriores ao estágio isotópico de oxigénio 5 (Riss-Würm convencional);

III – formação dos terraços mais recentes (T6 no Nabão e Q4 no Tejo), encerrando indústrias de Paleolítico Médio, cuja cronologia deve corresponder aos estádios isotópicos de oxigénio 4 a 2 (interstadial do Würm convencional, possivelmente precedendo o máximo glaciar, o que explica a presença de indústrias de Paleolítico médio final);

IV – depósitos de aluvião do Holocénico, com vestígios de ocupações epipaleolíticas (como Santa Cita) e posteriores, não raro “coroados”, do ponto de vista da estratigrafia, os terraços quaternários” (Oosterbeek, et al. 2000: 29)⁶⁹.

Os nossos estudos centram-se na fase IV.

Um das componentes básicas, para a compreensão dos paleoambientes, são as análises polínicas e antracológicas. Estas permitem-nos compreender a paisagem que rodeava o homem pré-histórico e entender as diferentes formas de impacto que este terá tido sobre o espaço. Entre outras situações têm contribuído para a compreensão de como se estruturava a actividade agrícola ao longo dos tempos (Alonso, 1997; Cubero, 1998; Díes et al. 1997; Mata Parreño et al. 1997; Pérez Jordà et al. 1998; Grau Almero et al. 1998), concluindo, em grande parte, que a maioria da agricultura cerealista se realizaria junto de habitats ou rios (Alonso, 1997).

Para além da compreensão da paisagem que rodeava o homem permite-nos também entender escolhas e opções de uso dos recursos vegetais na construção de artefactos e estruturas (Ethel Allué, 2000: 37).

⁶⁹ Sobre o último terraço do Tejo, observaram-se vestígios arqueológicos com indústria atribuída ao Holocénico, caso das estações de Alcolobre, Ribeira de Tancos, Ribeira da Gata, Monte Pedrogoso, Ribeira de Santa Catarina, Casal dos Cucos, Povoado da Amoreira e Vale do Seixo (Oosterbeek, L. 1997; Cruz, A. 1997; Oosterbeek, L. et al. 2000; Cura, 2002: 207-246; Cura et al. 2002, no prelo). Na estação do Casal dos Cucos, segundo Luíz Oosterbeek (1997), a indústria lítica observada tem paralelos com artefactos observados na Anta I do Val da Laje.

Durante os trabalhos desenvolvidos pela equipa do EcosOverture foi observado que o Alto Ribatejo era composto actualmente, de uma forma genérica, pelas espécies: *Pinus Pinaster*, *Pinus Pinea*, *Quercus Rotundifolia*, *Olea Europaea* e *Eucalyptus spp.* Numa percentagem mais reduzida podemos ainda referir *Quercus Faginea*, *Ficus Carica*, *Vitis Vinífera* e alguns cereais – como *Zea Mays L.* e *Hordeum Sativa* (Anastácio et al. 2003: CD).

Estas espécies, apesar de se encontrarem relacionadas com as condições geomorfológicas de cada região, são sobretudo fruto do tipo de ocupação que se tem vindo a desenvolver, ao longo do tempo, nestes vales. O mesmo se passaria durante a pré-história, apesar de neste caso, a um nível muito mais reduzido.

As análises polínicas e antracológicas recolhidas nas estações Gruta dos Ossos, Gruta de N^a Senhora das Lapas, Gruta do Cadaval, Gruta do Morgado Superior e Povoado da Fonte Quente, no vale do Nabão, bem como o Povoado de Amoreira, localizado na Bacia do Tejo e ainda a Anta 1 do Val da Laje e Monumento 5 da Jogada situadas, no vale do Zêzere, possibilitaram a reconstrução de um modelo de evolução da paisagem.

Os elementos de amostragem antracológicos e polínicos retirados das estações arqueológicas, que foram estudadas no Alto Ribatejo, permitiram chegar ao seguinte quadro de dispersão.

Estação Arqueológica	Datação atribuída	Espécies verificadas	Observações
Povoado da Amoreira (Oosterbeek, 1994: 198; Cruz, A. 1997)	9010 +/- 40 BP - 8280 – 8200 BC 7.460+/-120 BP - 6100- 6700 BC	<i>Juniperus</i> <i>Olea europaea</i> <i>Leguminosae</i> <i>Buraco de poste em Pinus sp.</i>	Análises de Antracologia
Gruta de Nossa Senhora das Lapas (GNSL) (Oosterbeek, 1994: 204)	Camada B 5130 +/-140 BP Camada A 6100 +/- 70 BP	Camada B <i>Pistacia lenticus</i> <i>Ficus carica</i> <i>Olea europaea</i> <i>Arbustus unedo</i> Camada A <i>Quercus ilex/coccifera</i> <i>Arbustus unedo</i> <i>Olea europaea</i> <i>Pistacia lenticus</i> <i>Cistaceae</i>	
Gruta do Cadaval (Oosterbeek, 1994: 204)	Camada C 5180 +/-140 BP Camada D 5390 +/- 50 BP 5160 +/- 50 BP	<i>Pinus</i> <i>Quercus</i> <i>Juniperus</i> <i>Pequena percentagem</i> <i>Ericaceae</i>	Grande parte das amostras encontrava-se estéril não permitindo uma sequência de análise.
Gruta dos Ossos (GRO) (Oosterbeek, 1994: 205)	Camada I-III 4630 +/-80 BP 4460+/-110 BP Camada IV 3970+/-140 BP	Camada I-III <i>Arbustus unedo</i> <i>Olea europaea</i> <i>Pistacia lenticus</i> <i>Quercus ilex/coccifera</i> <i>Quercus sp. Deciduos</i> <i>Rhamnus/Phillyrea</i> <i>Leguminosae</i> <i>Eriça sp.</i>	A análise foi realizada nas amostras provenientes da camada I a III
Gruta do Morgado Superior	Camada B – Neolítico/Calcolítico	<i>Pinus sp.</i> <i>Olea europaea</i> <i>Ficus carica</i>	
Povoado da Fonte Quente (Oosterbeek, 1994: 207)	3790+/-120 BP	<i>Quercus ilex/coccifera</i> <i>Olea europaea</i>	Análises antracológicas

Abrigo de Pena d'Água (Figueiral, 1998)	Neolítico antigo	Óleo europaea (93%) Quercus suber (3%)	Análises antracológicas
Anta I do Val da Laje (Oosterbeek, 1997)	Do Neolítico final à Idade do Bronze	Grande percentagem em todas as amostras de <i>Ericaceae</i> . <i>Erica type arbórea</i> <i>Arbustus unedo</i> <i>Calluna</i> <i>Erica sp.</i> <i>Cistaceae</i> <i>Rhamnus/Phillyrea</i> <i>Leguminosae</i> <i>Ligustrum</i> <i>Olea forming</i>	Análises antracológicas e palinológicas
Monumento 5 da Jogada (Cruz, A. 2003)	Idade do Bronze	Alta percentagem <i>Ericaceae</i> <i>Cistaceae</i> Pequena percentagem <i>Cistus</i> <i>Calluna</i> <i>Thymelaeaceae</i> <i>Cereals</i> <i>Plantago</i> <i>Apiaceae</i> <i>Oleaceae</i> <i>Pinus</i> <i>Alnus</i>	Análises antracológicas

Figura 22 – Distribuição da análise polínica.

Os dados obtidos demonstram a existência de uma vegetação mediterrânica que se desenvolve em meados do Holocénico.

A presença de *Olea* em quase todas as estações estudadas sugere a existência de um clima temperado. No caso do Abrigo de Pena d'Água, a análise de representação apurou um valor de 93% (Figueiral, I. 1998: 73-80). O mesmo tipo de pólen foi observado noutras estações do mesmo período (López Sáez, et al. 2005: 26) e tem sido identificada, em Portugal, desde o paleolítico (Allué Martí, 2000: 40).

O *Juglans sp.*, presente sobretudo na Gruta dos Ossos, tem sido registado desde o Mesolítico, no noroeste da Península Ibérica, e *Ficus sp.* desde o Neolítico (Buxo, R. 1997).

Quanto aos *Quercus Suber*, *Quercus Ilex spp.*, *Pinus Pinaster* e *Ericaceae* têm sido registados desde 8000 BP (Rodrigues, S. e Angelucci D. 2004: 53; Muñoz Sobrino et al. 1997; Mateos, J. & Queirós, P.F. 1993; Allué Martí, 2000: 47), mantendo uma representatividade, normalmente, bastante elevada (López Sáez, et al. 2005: 23-36; Allué Martí, 2000: 37-57). A importância da presença dos *Quercus spp.*, sobretudo nas estações das grutas, é confirmada pela sequência analisada a 50 km a sul do Tejo, na estação do Cabeço da Bruxa (Oosterbeek, L. 1997). Esta estação, à semelhança dos dados das amostras dos dois monumentos megalíticos do vale do Zêzere (Anta I do Val da Laje e Monumento 5 da Jogada), revelou uma possível desflorestação durante o terceiro milénio. “a propagação da agricultura e ou das actividades relacionadas com os animais domésticos como também os fogos naturais foram provavelmente os responsáveis pela degradação da floresta do Carvalho e do desenvolvimento deste tipo de vegetação” (Allué Martí, 2000: 45). Relacionado com as actividades humanas encontramos ainda o desenvolvimento da *Ericaceae*, *Olea* e da produção de cereais (Figueiral, I. 1998; Van der Brinks & Janssen 1985). Contudo, a presença, ou não, de uma

“*espécie cerealífera, num diagrama polínico, não é obrigatoriamente sinónimo de uma actividade antrópica; é necessário conhecer bem a amplitude ecológica de uma determinada espécie, as condições edáficas do solo e os factores locais que influenciam a sua dispersão*” (Silva, 1992:150). A presença de cereais só foi visível no Monumento 5 da Jogada.

Associado às condições do clima mediterrânico, durante o Neolítico/Calcolítico, registaram-se na generalidade *Arbustus*, *Juniperus*, *Cistaceae*, *Óleo Lentiscetum*, bem como, outros arbustos (Figueiral, I. 1998). As *Cistaceae* são espécies que normalmente são atribuídas a matos xerofílicos ou a maras ralas (Franco, 1971).

No caso de Val da Laje, a presença de *Arbustus* restringe-se a uma única unidade estratigráfica, correspondendo, possivelmente, a uma deposição relacionada com a altura da construção do monumento (Allué Marti, 2000: 44). O mesmo parece ser observado durante uma das fases da ocupação da Gruta dos Ossos (idem, 2000: 42). As análises demonstraram que a vegetação, que rodeava o monumento, durante o Neolítico (camada C) era composta por *Calluna*, *Rhamnus/Phillyrea*, *Olea europaea* e *Ligustrum*. Durante o Calcolítico (camada B) observa-se uma diminuição do *Arbustus Unedo* e um aumento do *Eriça sp.* e *Pinus* (tal aumento é confirmado nas análises das amostras referentes ao período do Bronze inicial). Nesta altura, foi, também, identificado, com uma percentagem elevada, as espécies *Cistaceae*, *Olea*, *Ligustrum*, *Calluna*, *Rhamnus/Phillyrea*, *Thymelaceaceae*, *Cornus* e *Leguminosae*. As espécies com baixa percentagem nas amostras referem que estas cresceriam possivelmente em zonas mais afastadas das estações.

No caso do Povoado da Amoreira observou-se a espécie de *Pinus sp.* proveniente de restos de um buraco de poste. As futuras análises a este povoado poderão ajudar-nos a compreender melhor quais as espécies preferenciais para as construções de cabanas ou estruturas de suporte, visto estudos recentes revelarem um número significativo deste tipo de estruturas (Cruz, A. 2006).

O *Pinus* é uma espécie com uma elevada produção polínica (Silva, 1992), desta forma devemos atender a uma sobre-representação presente na gruta do Morgado Superior, na Gruta do Cadaval e no Monumento 5 da Jogada, mesmo que, no caso deste último monumento, seja identificativo de uma pequena percentagem. Esta situação poderá significar a presença desta espécie um pouco afastada da estação. O mesmo se pode considerar do *Alnus* aliás, dadas as características da sua madeira, que é facilmente trabalhada, foi observada em muitas estações arqueológicas (Godwin, 1984).

Os resultados foram agrupados em três fases distintas, já expostos anteriormente (Oosterbeek, L., Cruz, A., Reis, R. Garcia, F. et al. 2000: 31-32) Estas fases tiveram como base as datações absolutas das estações analisadas. Os dados foram retirados dos estudos de Félix Garcia Bóton (2000: 83-126).

1ª fase – Final do VIº milénio

Figura 23 – Resultado das análises polínicas para o VIº milénio, no Vale do Nabão.

Os dados observados, nas estações arqueológicas do Nabão, permitem-nos concluir uma predominância de *Quercus Ilex/cocifera* sobre as outras variáveis, durante o VIº milénio.

No vale do Tejo, contudo a associação dominante é constituída por *Olea Europaea* e *Juniperus sp.* com ocorrência de *Pinus sp.* A predominância de *Olea Europaea* sobre as outras espécies foi também observada na estação dos Barruecos, Estremadura espanhola, contudo as outras duas espécies *Juniperus sp.* e *Pinus sp.*, apesar de presentes, possuem valores irrisórios (López Sáez, et al. 2005: 35).

Para o Zêzere não temos dados que nos permitam fazer comparações.

2ª fase – Final do Vº milénio

Figura 24 – Resultado das análises polínicas para o Vº milénio, no Vale do Nabão.

Durante o Vº milénio, o Nabão seria povoado de *Pinus sp.*; *Quercus* de folha perene; *Ericaceae* e *Asteraceae*.

A *Quercus* de folha perene apresenta um valor de 9% nos seus inícios mas atingiria os 20% na transição para o IVº milénio.

Figura 25 – Resultado das análises polínicas para o VIº milénio, no Vale do Zêzere.

No vale do Zêzere os valores são já distintos, sendo a predominância de *Arbustus Unedo*, seguido da *Ericaceae* e depois do *Quercus*. Apresenta ainda algumas ocorrências de *Pinus*, *Alnus* e *Olea Europaea*.

Não foram obtidos dados para o Vale do Tejo.

3ª fase – IVº e IIIº milénio

Figura 26 – Resultado das análises polínicas para o IVº e IIIº milénio, no Vale do Nabão

No início do IVº milénio os *Arbustus Unedo* ocupavam cerca de 30% da paisagem a par da *Olea Europaea* aumentando exponencialmente para os 68% durante o IIIº milénio.

Figura 27 – Resultado das análises polínicas para o IVº e IIIº milénio, no Vale do Zêzere

No Zêzere ocorria uma predominância das *Ericaceae* e ainda a ocorrência de cereais (sem valor estimado) fruto das actividades agrícolas cada vez mais incisivas sobre a paisagem.

Mais uma vez, não contemos dados que nos possam induzir sobre os paleoambientes do vale do Tejo.

Figura 28 – Conjugação dos dados para o Vale do Nabão.

A conjugação dos dados para o Vale do Nabão permitiu concluir que houve uma subida acentuada dos *Olea Europaea* e sobretudo dos *Arbustus Unedo* entre o VI milénio e o III milénio.

Figura 29 – Conjugação dos dados para o Vale do Zêzere.

Os dados provenientes do Vale do Zêzere mostram-nos uma descida dos *Arbustus Unedo* em comparação com uma subida acentuada dos *Ericaceae*.

Todos estes elementos permitem chegar às seguintes conclusões:

As diferenças observadas podem ser relacionadas com:

- as distintas condições edáficas presentes nos diferentes vales
- as actividades humanas presentes nestes solos
- a funcionalidade das estações de onde foram retiradas as amostras.

No seu conjunto podemos concluir uma subida de espécies de arbustos em comparação com as de arbóreos. “*A evolução do bioma mostra uma paisagem que muda de bosque (no final do Mesolítico), para a clareira arbustiva (no Calcolítico pleno).*” (Oosterbeek, L. et al. 2002: 277)

Esta alteração na paisagem poderá estar relacionada com a expansão do agro-pastoralismo sobretudo após o IVº milénio.

A reconstituição da paisagem e o tipo de ocupação humana terá sido diversa nos diferentes vales que caracterizam o Alto Ribatejo, ora devido às condições geomorfológicas caracterizadas, sobretudo, pelas características litológicas dos terrenos, que influenciam a abundância de água à superfície do solo e, conseqüentemente, a capacidade de uso dos mesmos e a vegetação que neles cresce, ora por factores antrópicos de adaptação a estas condições, influenciando a paisagem em redor (contudo nem todas as interferências nas paisagem se devem simplesmente a uma adaptação para uma melhor sobrevivência, tal é o caso das grandes queimadas realizadas para a desflorestação de espaços para a construção de monumentos megalíticos e prática de cultos).

Em conclusão, segundo as análises aos paleoambientes, condições climáticas, geomorfologia territorial e à nomenclatura da estrutura do comportamento humano que tem sido observável, podemos resumir em cinco pontos o tipo de paisagem e a ocupação que poderia ser verificada:

Factor geomorfológico – A predominância de determinadas características possibilitadas pela geomorfologia de uma região influenciaria o tipo de construções, captação de recursos e ocupações humanas observadas:

- quer no que diz respeito à implantação das estações – fundo dos vales, zonas de planalto, topo de colinas ou montanhas – tendo uma melhor ou pior visibilidade sobre o território;
- quer no uso de materiais de construção e no tipo de técnica empregue na construção de estruturas, muros e monumentos;
- quer no tipo de matérias-primas captadas para o fabrico de objectos e importância que lhes seria dada;
- quer na existência de cavidades naturais;
- quer na obtenção de outros recursos essenciais ou importantes para a sobrevivência das comunidades (caso da existência de fontes de água)

Factor ambiental e paisagístico – As análises antracológicas e polínicas referem a existência de um clima temperado mediterrânico com uma vegetação variada conforme a região em causa. Observa-se, contudo, de uma forma geral em toda a região, uma passagem clara de uma vegetação arbórea para uma arbustiva durante o Neolítico Médio e Final. Este tipo de paisagem é um indicador de um espaço fortemente antropizado, resultante, provavelmente, do início da agricultura e da construção de clareiras (Bonet e Mata, 1995; Grau Almero et al. 1998; Ethuel, 2000: 37-58).

Factor Hidrológico – De uma forma mais ou menos regular, por todo o Alto Ribatejo passam recursos hídricos de extraordinária importância, sendo delimitado pelos três grandes vales que temos vindo a descrever – Nabão, Zêzere e Tejo. Até ao Holocénico foram verificadas grandes alterações nos seus cursos, sendo o mais significativo a captura do Nabão pelo Zêzere durante o Pleistocénico. Contudo, mesmo durante o Holocénico se verificaram pequenas modificações nos traçados ou no caudal dos rios. Foram observadas três pontos principais que caracterizam o factor hidrológico.

- Aumento do caudal dos rios principais que teve como principal causa a transgressão marítima, dando origem a novos depósitos de sedimentos e a algumas cheias sazonais que se prolongam até aos dias de hoje. Neste sentido as zonas de cheias dificultariam a presença de comunidades que rapidamente escolheriam outros locais para habitar, caso das Bacias de Caxarias e Fervença (Vale Nabão), onde as cheias são constantes durante os meses de Inverno.
- Pequenas alterações nos traçados – neste caso algumas estações que se encontram hoje a alguma distancia destes recursos, estariam na realidade muito próximas dos mesmos, caso do Povoado da Amoreira, Abrantes.
- Algumas ribeiras, sobretudo cársicas, que variam de intensidade do caudal e que no início do Holocénico, transbordariam em muito os limites dos bordos actuais, caso da Ribeira do Rego da Murta, próximo dos monumentos em estudo.

Factor concentração/dispersão - A ocupação do vale do Nabão seria possivelmente mais concentrada do que no vale do Zêzere e do Tejo que se apresentava mais ser dispersa, disposta em vários grupos pelo espaço. Neste sentido qualquer alteração humana à paisagem seria mais facilmente sentida no Zêzere e Tejo do que no Nabão que seria mais lenta, pois seria no primeiro caso que as queimadas e a desflorestação atingiriam maiores dimensões.

Factor circulação – Apesar de os calcários levarem a uma aglomeração populacional, sobretudo nas zonas periféricas onde existe maior abundância de água ou próximo de cursos fluviais, ele permite um maior movimento populacional. Esta característica seria essencial para um maior contacto e circulação de bens e ideias entre as populações desta zona. Isto poderá levantar as seguintes hipóteses:

- existência de relações intergrupais mais fortes nestas zonas e um maior encosuramento nos grupos onde lhes era difícil a deslocação;
- as relações dentro dos grupos dispersos seriam mais coesas e com mais sentido identitário, dando origem a mais regionalismos;
- uma outra opção ao caso anterior seria que pelo facto das populações viverem mais concentradas e em maior movimento, os valores identitários seriam mais fortes para se afirmarem em relação a outros grupos;
- as zonas cársicas permitem a transumância natural dos animais. Podendo, ou não, influenciar no tipo de economia que estas comunidades teriam;
- nas zonas cársicas, os bens e as ideias circulariam com maior facilidade impulsionando uma mais rápida assimilação de novos hábitos, estando contudo estes dependentes da aceitação pela comunidade;
- também, os grupos implantados nestas zonas teriam, possivelmente, mais necessidade de estabelecer limites e fronteiras territoriais.

6. ANÁLISE E ESTUDO DOS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA

6.1. Conceitos e investigação

Até meados do século passado, o estudo dos menires foram relegados para segundo plano, se comparados com os trabalhos de investigação relacionados com os monumentos dolménicos. Mesmo os trabalhos dos Leisner não lhes dão grande destaque (Leisner, G. 1944; Leisner, G. e Leisner, V. 1956). De facto *“estes monumentos sempre foram considerados, pelos estudiosos do megalitismo, mais problemáticos do que os dólmens, quanto ao potencial informativo global e, em parte por isso mesmo, muito mais difíceis de “arrumar” em termos cronológicos e funcionais”* (Calado, M. 2006: 15). A par disto, a associação, quase sistemática, a uma ausência de mobiliário e a sua desproporção numérica em comparação com os dólmens, terão sido os factores fundamentais para o seu desinteresse.

A mais antiga alusão à função destes monumentos é referida por Aristóteles, em que menciona que *“iberos ou hispanos elevavam em volta do túmulo tantos monólitos como os inimigos mortos pelo indivíduo nele sepultado”* (Alves, P. 1934: 557-558, ref. Calado, M. 2006: 48).

No entanto, no nosso território, as primeiras tentativas de interpretação ocorreram no século XIX, um pouco relacionados com os pensamentos que iam surgindo no estudo dos monumentos megalíticos do centro-europeu. Estas referências associam estes monólitos a actos de práticas solenes (Pereira, G. 1880), demarcações de territórios com funções memoriais de actos ou zonas de reuniões sociais (Veiga, E. 1891: 235). Ao longo do século XX e a par destes pressupostos vão-se salientando novas aportações, adicionando-lhes novos conceitos, tais como: marcos de áreas ou fronteiras (Leisner, G. 1944); representações de antropomorfos⁷⁰, designados em alguns casos como estátuas-menires (Pina, H. 1971: 151-161; Bueno-Ramírez e Balbín-Behrmann 1996: 41-64; Calado, M. 1997: 296; Jorge, V. O. e Jorge, S. O. 1991: 341-384; Gomes, M. 1997: 255-288); santuários de adoração a divindades ou estruturas fálicas relacionadas com complexos conceitos sociológicos de fertilidade (Jorge, V. O. E Almeida, C. A. 1980; Gomes, 1986; Gonçalves, V.1970: 157-176), apresentando, em algumas casos, a própria glande (Gomes, 1997: 256).

Após a década de 60, e sobretudo na zona do Alentejo, as suas funcionalidades e arquitecturas começaram a intrigar os arqueólogos, destacando-se os trabalhos de Henrique Leonor Pina (1969; 1971; 1976) e José Pires Gonçalves (1970; 1972; 1975; 1976; 1981). Apesar de na Inglaterra as explicações arqueoastrológicas se terem iniciado no início do século passado, do qual se destaca o livro de Sir Norman Lockyer (1906), sobre Stonehenge, este tipo de estudos só teve uma repercussão

70 Parece-nos importante referir, ainda relacionado com os motivos antropomórficos, que as lendas atribuídas a estes monólitos, sobretudo na Escócia e Inglaterra, são quase sempre associados a homens ou mulheres, que por diferentes situações, foram petrificados. Ainda que muitas destas explicações resultem de medos criados pelas religiões actuais sobre as práticas pagãs, parece claro a relação destas estruturas à figura humana (Giot, 1988).

mais tardia, na Península Ibérica, sendo os primeiros trabalhos concretos posteriores à década de 70 (Gomes, M. 1986: 7-42; Hoskin, M. e Calado, M. 1998: 77-82; Silva, C. 2000: 109-128; 2004; Silva, C. e Calado, M. 2003: 67-88; Alvim, P. 2004; Calado, M. 2006). É, com estes estudos, que se desenvolve uma série de análises espaciais de orientação, tornando-se notório a sua relação com os principais pontos cardiais e com determinadas fases ou acontecimentos celestes. Ainda sobre este assunto, “*a importância simbólica dos astros e, dentro destes, do Sol e da Lua, evidenciada pelas relações espaciais entre os monumentos e a paisagem, parece ter-se materializado igualmente em iconografias específicas, recorrentes, em posições de destaque nas superfícies dos menires*” (Calado, M. 2006: 131), observando-se, desta forma, relevos de elementos lunares, caso do exemplo português do Menir 57 dos Almendres, (idem. 2006: 131), solares, presente no Menir da Bulhoa (Gonçalves, V. 1972) ou magico-religiosos, com a representação gráfica de objectos ditos simbólicos, como os báculos, um deles também observado no Menir 57 dos Almendres⁷¹ (Calado, M. 2006: 131).

Destas últimas três décadas destacam-se, no caso português, dois autores, Mário Varela Gomes e Manuel Calado (Gomes, M. 1982: 385-401; 1983: 133-148; 1986: 7-42; 1993: 7-27; 1994a: 317-342; 1994b: 79-91; 1996: 147-190; 1997a: 39-69; 1997b: 35-40; 1997c: 25-34; 1997d: 255-288; 1997e: 17-37; 2000b: 81-115; 2000a: 17-190; 2000c; 2002; Gomes, M. e Cabrita, L. 1993: 191-198; Gomes, M. et al. 1992: 92-93; Gomes, M. e Monteiro, J. 1974-1977: 89-93; Calado, M. 1993b: 294-301; 1994-1995: 275-285; 1997a: 41-51; 1997b: 289-297; 2000a: 167-182; 2002a: 17-35; 2003: 351-369; 2004; Calado, M. e Bairrinhas, A. 1994: 175-178; Calado, M.; Sarantopoulos, P. 1996: 493-504), salientando-se, pela sua importância relativa, o trabalho que resultou na tese de doutoramento deste último (Calado, M. 2006).

Mais recentemente e dentro de uma perspectiva mais pós-modernista, surgida essencialmente na Inglaterra, os monumentos megalíticos, na sua totalidade, começaram a ser interpretados como símbolos de percepção e domesticação do espaço, que a determinado momento e em diferentes áreas, emergem monumentalizando paisagens (Hodder, I. 1990; Tilley, C. 1996; Thomas, J. 1991; Bradley, R. 1993).

6.2. Localização e contexto

O núcleo de Rego da Murta, Alvaiázere é composto por 7 menires, dispostos em redor da Anta II do Rego da Murta, formando uma espécie de semicírculo, ainda que desorganizado (nº 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 36).

Os menires distanciam-se da Anta II, em média cerca de 150 metros, encontrando-se o Menir I, a oés-sudoeste, a cerca de 87 metros e o Menir II, a nordeste, a cerca de 177 metros. Entre os dois menires estudados (I e II) registou-se uma distância de 159 metros.

⁷¹ Foi tendo em conta as iconografias representadas no cromeleque dos Almendres, mesmo tendo em consideração de que as gravações pudessem ter sido desenvolvidas numa fase posterior ao monumento, que se tentou pela primeira vez uma integração cronológica, tendo sido apontado os inícios do III milénio a.C. (Pina, 1971: 155).

Figura 30 – Localização dos menires e distâncias assinaladas em relação à Anta II do Rego da Murta

De todos os menires observados só o menir I (nº 5) e o menir II (nº6) se encontram in situ, todos os outros aparecem tombados à superfície. O menir III poderá estar no seu local de origem ou muito próximo dele, uma vez que se encontra associado a algumas pedras de possível calcetagem e em relação com artefactos, contudo não foi feita nenhuma sondagem, pelo que não podemos confirmar tal situação.

Nas proximidades da Anta I e, possível, Anta III do Rego da Murta, não foi assinalado a existência de nenhum menir (figura 31). Estes parecem ocupar uma área restrita relacionada somente com a Anta II do Rego da Murta.

Para além dos menires e das antas observou-se, em prospecção, uma outra área, em que apesar de não se ter observado nenhuma estrutura evidente, se recolheu uma série de objectos que se enquadram no mesmo tipo dos exumados junto dos menires. Este local situa-se a menos de 100 metros para norte e integra uma dimensão aproximada aos 2500m². Nessa mesma área foi recolhido à superfície um pequeno fragmento indeterminado de osso humano e um incisivo, que aponta para possíveis enterramentos.

Figura 31 – Núcleo megalítico de Rego da Murta, localização na carta militar 1/25 000, nº 287. 2-Anta I de Rego da Murta, 3-Anta II de Rego da Murta, 4-Monumento III de Rego da Murta, 5-Menir I, 6-Menir II, 7-Menir III, 8-Menir IV, 9-Menir V, 10-Menir VI e 36-Menir VII.

6.3. Análise contextual dos artefactos recuperados em prospeção

A análise ao conjunto artefactual observado à superfície em todo o núcleo permite concluir que os objectos são, numa percentagem muito significativa (93%) em sílex, de tipo chert⁷², e o restante, em quartzito (7%).

Os artefactos em quartzito foram, essencialmente, observados nas proximidades da Anta II do Rego da Murta.

Tratam-se de seixos talhados ou afeiçoados, uni ou bifaciais, característicos da indústria macrolítica reconhecida na região (Cruz, A., Grimaldi, S. et al. 2000: 47-59; Oosterbeek, et al. 1999: 99-110; Cruz, A. et al., a) 1999: 16; Grimaldi, S.; Rosina, P.; Cruz, A.; Oosterbeek, L. 1999: 231-241). Esta Indústria foi também observada na camada D da Anta I do Val da Laje (Oosterbeek, L. 1997), no Monumento 5 da Jogada, bem como nas estações em redor deste núcleo (como é exemplo, o sítio muralhado de Castelo da Loureira, localizado a poucos quilómetros para nordeste de Rego da Murta). Alguns destes artefactos têm traços de uso de percussão. As lascas observadas são corticais e os núcleos apresentam poucos levantamentos, normalmente alternados. As arestas de ambos os tipos de artefactos apresentam, traços de uso e, em alguns casos, retoques longos e descontínuos.

⁷² Este tipo de sílex, tem sido assim designado, por possuir uma elevada percentagem de calcário (Rosina, P. 1997: 20; Michniak. 1979 e 1980).

O material, em sílex, é constituído por restos de talhe (lascas e núcleos de pequenas dimensões) e encontram-se espalhados à superfície ao longo de toda a área, em particular próximo dos menires.

A análise aos núcleos, de sílex, permitiu verificar que estes eram talhados quase até à exaustão, sendo na maioria de pequenas dimensões. As lascas caracterizam-se pela presença de córtex (82%) e a quase inexistência de traços de uso (16%). Dentro desta pequena percentagem, somente 7%, apresentam retoques (na maioria dos casos curtos ou longos, sub-paralelos e descontínuos).

A matéria-prima, no caso do sílex, pela análise macroscópica, provém possivelmente de nódulos observados a poucos quilómetros a norte, na Serra de Sicó. O quartzito, poderia, já, ser obtido localmente, nas proximidades da ribeira do Rego da Murta, a menos de 50 metros destes monumentos.

Na realidade, os instrumentos em quartzito são muito raros ou inexistentes nos menires e abundantes nas proximidades da Anta II do Rego da Murta. Pelo contrário, os materiais em chert, observam-se associados aos dois tipos de monumentos, encontrando-se em maior concentração junto dos menires.

A escavação de dois dos menires identificados (Menir I e Menir II) possibilitou compreender melhor esta associação.

6.4. A arquitectura

Morfologicamente, os menires I e II são muito semelhantes, contendo somente uma das faces polida (a face virada a sul – direccionada para a ribeira do Rego da Murta), que lhes dá uma secção em forma de crescente. A orientação dos menires é idêntica aos monumentos funerários. No entanto, os outros menires pertencentes a este núcleo apresentam características diferentes (alguns não têm faces polidas, são de diferentes dimensões (desde 50 cm a quase 2 metros de altura), com secções semi-circulares, sub-rectangulares ou trapezoidais.

O Menir I possui um comprimento máximo de 1,46 m por uma largura máxima de 50 cm, localizada na zona superior, e uma mínima de 26,5 cm, localizada na base.

O Menir II, por seu turno, tem cerca de 0,97 m, por 0,53 cm de largura máxima, que é atingida na sua zona central.

À semelhança do que se passa com os outros monumentos megalíticos desta região (Cruz, 1997: 276), estes monólitos terão sido retirados de afloramentos calcários localizados, a poucos metros, para oeste. Apesar de não ser absolutamente evidente, alguns dos afloramentos em questão aparentam indícios de terem sido recortados para a extracção de lajes.

São também estes, o Menir I e II, os que se encontram *in situ*, todos os outros, incluindo o menir III estão tombados à superfície, podendo ter sido facilmente arrastados pelas máquinas agrícolas

A estratigrafia e estudos sedimentológicos

A estratigrafia permitiu diferenciar três camadas, verificando que o Menir I se encontra na camada C2 e o Menir II incluído na camada C3.

Os trabalhos de campo consistiram no levantamento de perfis geológicos, com observações geomorfológicas e estratigráficas das secções expostas (figuras 32, 33), acompanhadas da colecta de amostras para análises sedimentológicas.

As camadas estratigráficas podem ser descritas da seguinte forma:

C1

Camada de superfície, parcialmente pedogenizada, humosa, de tonalidade creme. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual. Foram encontrados, em ambos os menires, alguns núcleos e em maior número lascas. Os objectos inseridos na camada 1 referem-se, para além dos objectos desta camada provenientes pela escavação, aos objectos encontrados à superfície, durante a prospecção.

C2

Camada composta por areias grosseiras, avermelhada e semi-compacta. Com presença de materiais. É a camada de ocupação do Menir I. No caso do Menir II ela ocupa uma dimensão relativamente reduzida, onde também se observam artefactos. Contudo é posterior à construção do monumento.

C3

A) Camada castanha avermelhada escura, muito compacta. Com a presença de artefactos, sobretudo no topo, no caso do Menir I, onde possui algumas pedras de assentamento, na passagem para a camada C2. No caso do Menir II é notório a sua real integração, como camada de ocupação. É de constituição grosseira, no Menir I, e apresenta maior quantidade de silts e argilas, no Menir II.

B) Reporta-se exclusivamente ao Menir II do Rego da Murta. Circunscreve-se a uma pequena área integrada dentro da camada C3, onde foi observado uma concentração de objectos (lascas e núcleos). É de cor castanha avermelhada, mais escura que as anteriores.

Figura 32 – À esquerda – Imagem do corte do Menir I do Rego da Murta; À direita – Desenho do corte do Menir I do Rego da Murta, com a representação das camadas.

Figura 33 – À esquerda – Imagem do corte do Menir II do Rego da Murta; À direita – Desenho do corte do Menir II do Rego da Murta, com a zona de maior concentração de sementes 3B

Figura 34 – Fossa (Ue C3b) do Menir II de Rego da Murta

Para comprovação estratigráfica e verificação da origem das camadas analisadas nos menires, foram recolhidas seis amostras (três de cada monumento).

As análises sedimentológicas foram realizadas atendendo aos métodos convencionais, adoptando-se o peneiramento das partículas à escala granulométrica de 2,00 mm / 1,4 mm / 1,00mm / 0,71mm / 0,5mm / 0,25mm / 0,125mm / 0,063mm e restante (composto por siltes e argilas). Estas

análises foram realizadas no Laboratório do Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar⁷³.

Quadro 1 – Gráfico com as curvas da % cumulativa e o valor de Phi observado nas análises efectuadas às amostras provenientes do Menir I e II do Rego da Murta.

Quadro 2 – Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm).

Siltes e Argilas	Areias			Gravilha
	Grão fino	Médio	Grossoiro	

⁷³ As análises sedimentológicas foram desenvolvidas com o apoio do Dr. Luís Santos (Biólogo) e Doutor Pierluigi Rosina (Geomorfólogo), Departamento de Território, Arqueologia e Património, Área Ciências da Terra, Instituto Politécnico de Tomar, aos quais se agradece toda a colaboração na interpretação dos dados e na metodologia aplicada.

0.063<	0.063<0.2	0.2<0.6	0.6<2.0	<2.0
--------	-----------	---------	---------	------

Quadro 3 – Quadro de interpretação do gráfico

Menir I	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	Camada de remeximento junto ao menir	Camada de ocupação, zona de assentamento do Menir	Junto à base da sondagem
Menir II	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	-	Camada de ocupação, retirada exactamente por baixo do menir	Por baixo do resto do esteio fracturado do menir, local de assentamento
	-	-	Camada 2/3 reconhecida no corte oeste. Possui artefactos, assemelha-se à camada por baixo do menir.

Quadro 4 – Distribuição das amostras pelas camadas correspondentes

Os resultados obtidos permitem concluir:

Os gráficos apresentam três grupos de pares. Um par mais argilo-siltoso, que corresponde a duas amostras retiradas do Menir II, ambas da camada C3⁷⁴, um par correspondente à camada C2, do Menir I e II, caracterizado por areias grosseiras e, por fim, um par correspondendo à camada C1 e C3, do Menir I.

As seis amostras analisadas não parecem ter uma correlação clara, à excepção da camada C2.

O Menir I apresenta valores inferiores, na percentagem de siltes e argilas (quadro 11), aos do Menir II, encontrando as amostras calibradas no tipo das areias grosseiras.

Menir I	Camada	Descrição
Amostras	C1	Areias grosseiras
	C2	Areias grosseiras / média
	C3	Areias grosseiras
Menir II	Camada	Descrição
Amostras	C2	Areias grosseiras / média
	C2/3	Argilo-siltoso
	C3	Argilo-siltoso

Quadro 5 – Interpretação das amostras sedimentológicas atendendo à correlação do quadro 11 e 12.

A concentração máxima de sedimentos argilo-siltosos é observada na camada C3, do Menir II.

Esta mesma camada, apesar de idêntica macroscopicamente, quer no Menir I e II, é sedimentologicamente muito diferente. Na base desta diferença estará a origem da sua formação (fluvial ou eluvial no Menir II e coluvial no Menir I). Esta camada alberga, no Menir II, a base de

⁷⁴ O nome, camada C2/3, está relacionado com a indicação aquando da recolha, que não apresentava claramente uma tonalidade idêntica à camada C3, mas parecia integrar-se nela. As análises permitiram confirmar que se trata da mesma camada. No entanto, optamos por designá-la de 2/3 para se distinguir da amostra retirada da camada C3.

assentamento do monólito e também integra artefactos (a par com a C2). Ao contrário, no Menir I, a camada designada por C3, é estéril, sendo por isso anterior à ocupação.

Sedimentologicamente, a camada C3, do Menir I, será do mesmo tipo de origem da camada C1, que se observa ao longo da área de implantação destes monumentos.

A camada C2 (camada de ocupação) é muito semelhante nos dois menires, comportando-se de forma idêntica nos gráficos analisados. Os resultados obtidos confirmam a presença da mesma camada nos dois monumentos. Apresenta uma origem, possivelmente, coluvial. Esta origem não está clara, pois apresenta distúrbios resultantes de processos de remeximento durante a ocupação, que colocam a sua interpretação um pouco imprecisa.

No Menir I, a camada C1 e C3, apesar de terem sido formadas em alturas diferentes apresentam o mesmo tipo de origem.

Menir I	Origem
Camada C1	Coluviais
Camada C2	Coluviais
Camada C3	Coluviais
Menir II	Origem
Camada C2	Coluviais
Camada C 2/3 e 3	Fluvial

Quadro 6 – Relação entre as camadas observadas e o tipo de origem com que estão relacionadas.

Neste sentido, podemos concluir com segurança que o Menir II foi erguido numa fase anterior ao Menir I. Situação provável, visto o Menir I apresentar, na camada C3, uma estrutura de fossa, que foi posteriormente invadida pela camada C2, onde se integra o menir. Isto indica a completa formação desta camada, aquando a preparação da base de assentamento do Menir I. É também, no topo da camada C3, passagem para a C2, que se observa a maioria dos artefactos analisados. Estes teriam sido depositados aquando da elevação do monólito e, apesar de se encontrar um pouco mais à superfície, devido a processos pós deposicionais de remeximento, e com a base envolvida na camada C1, é evidente a localização da zona de origem de assentamento no topo da camada C3 / base da camada C2.

No caso do Menir II, apesar de parecer um pouco deslocado, visível pelo fragmento inicial a), onde se encontraria adossado, integra-se, sem margem para dúvidas, na camada C3, coincidindo com a fractura inferior do Menir.

Figura 35 – Zona de base do Menir II de Rego da Murta de onde terá fracturado.

É, também, nesta camada, que se observa a maior parte dos artefactos. Neste caso, não no topo, como no Menir I, mas no seu cerne.

No interior desta camada foi possível observar uma nova unidade estratigráfica, C3b, circunscrita a uma zona com cerca de 50 cm de diâmetro, onde foram depositados vários artefactos (figura 34). Esta camada é de tonalidade mais escura, colocando a hipótese da deposição associada de material orgânico. Corroborando esta suposição foram recuperadas uma grande quantidade de sementes, quer da camada C2, quer da C3.⁷⁵

Em toda a zona em redor do menir, os objectos aparecem mais dispersos.

Como também se pode observar (figura 34), a contrafortagem localiza-se do lado esquerdo, na parte traseira da face frontal do Menir.

Não se descarta a possibilidade da deposição constante, ainda que faseada, de materiais junto a estas estruturas. Esta ilação é tida em conta pela presença de artefactos na camada C2 e C3 do Menir II. A estratigrafia deste monumento apresenta-se muito estável, não se tendo verificado grandes alterações pós deposicionais. No Menir I do Rego da Murta, tal não é possível observar, uma vez que se considera que os artefactos recolhidos do topo da camada C3, serão possivelmente contemporâneos dos verificados na camada C2. Contudo, o facto de se ponderar o Menir I como posterior ao Menir II e contemporâneos de duas camadas geológicas, confirma o uso desta pratica e ritual, durante um longo período de tempo.

⁷⁵ A falta de meios financeiros não nos permitiu a realização, até este momento, de análises antracológicas e carpológicas.

6.5. Os materiais

Figura 36 – Dispersão espacial dos artefactos verificados em prospecção. 1- Menir III; 2 – Menir II; 3 – Anta I; 4 – Anta II; 5 – Menir IV; 6 – Menir V; 8 – Menir VI ; 9 – Menir VII; 10 – Monumento Romano.

6.5.1. Menir I

No que diz respeito aos artefactos, na totalidade, no Menir I, foram registados 251 utensílios (172 - lascas e 79 - núcleos) distribuídos pelas camadas C1, C2 e C3 (topo).

Dos materiais observa-se uma grande percentagem de núcleos, que se distribuem equitativamente pelas camadas, encontrando-se em maior quantidade na camada C2. As lascas observam-se em maioria no topo da camada C3. Contudo, se considerarmos os materiais provenientes da camada C1 como tendo origem na camada C2, e serem resultado de remeximentos do solo actual com sedimentos da camada anterior, o número aumenta exponencialmente.

	Mat. sup. e C1	C2	C3
Lascas	36	31	65
Núcleos	23	36	20

Quadro 7 – Quantidade de objectos observados no Menir I do Rego da Murta por tipo e camada.

Se analisarmos o material, tendo em conta a existência de córtex, verificamos que uma grande percentagem das lascas (48%), é cortical. Esta situação pode dever-se ao tipo de sílex usado. Normalmente, os nódulos de chert são pequenos, caracterizando uma grande parte das lascas com córtex. No entanto, os 52% de lascas e os 34% de núcleos, sem córtex, evidenciam, um tamanho muito reduzido e uma exploração intensiva da matéria-prima.

	S/ cortex	C/ cortex	Total de artefactos
Lascas	69	63	132
Núcleos	27	52	79

Quadro 8 – Representação da quantidade de artefactos com e sem córtex.

O cálculo do índice de alongamento ($[\text{Comprimento (cm)} / \text{Largura (cm)}]$); espessura ($[\text{Largura (cm)} / \text{Espessura (cm)}]$); e robustez ($[\text{Comprimento (cm)}] * [\text{Largura (cm)}] / [\text{Espessura}]$) confirma esta observação:

Índice médio de alongamento: 1,5 nas lascas e 1,3 nos núcleos

Índice médio de espessura: 2,5 nas lascas e 1,5 nos núcleos

Índice médio de robustez: 8,4 para as lascas e 6 para os núcleos

Concentrando os seus valores médios nos seguintes casos:

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
48	Lasca	1,9	1,4	0,9	2			1,4
116	Lasca	3,8	2,8	1,7	1			1,4
149	Lasca	3,8	2,8	1,1	3	X		1,4
192	Lasca	3	2,2	0,1	3	X	X	1,4

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
31	Núcleo	5,8	4,2	2,6	1	X		1,3
72	Núcleo	3,5	2,6	2,4	1			1,4
103	Núcleo	2,9	2,1	1,8	1	X	X	1,4
130	Núcleo	4,3	3,2	1,8	3			1,3
168	Núcleo	2,9	2,1	1,8	3	X	X	1,4
178	Núcleo	5,6	4,1	1,2	3	X	X	1,4
183	Núcleo	4,7	3,4	1,4	3	X		1,4

Quadro 9 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de alongamento

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
4	Lasca	7,3	6,2	2,4	2	X	X	2,5
149	Lasca	3,8	2,8	1,1	2	X		2,5
141	Lasca	2,2	2,6	1,1	2			2,4
165	Lasca	4	3,1	1,1	1	X		2,5
115	Lasca	1,4	1	0,4	3	X	X	2,5

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
32	Núcleo	4,1	2,6	1,7	1			1,5
43	Núcleo	1,6	1,2	0,8	2			1,5
59	Núcleo	2,2	1,8	1,2	2			1,5
112	Núcleo	2,8	2	1,3	1			1,5

Quadro 10 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de espessura

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
89	Lasca	3,3	1,8	0,8	2	X		7,4

100	Lasca	2,3	2,5	0,7	2			8,2
143	Lasca	5,8	3,4	2,4	3			8,2

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do Índice
15	Núcleo	5,5	3,5	3	2	X	X	6,4
32	Núcleo	4,1	2,6	1,7	1			6,3
41	Núcleo	2,4	2	0,8	2			6
66	Núcleo	3,2	2,2	1,2	2			5,9
179	Núcleo	4,8	3,9	2,9	3			6,4

Quadro 11 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de robustez

Nos quadros apresentados observa-se que, em média, os artefactos, mesmo os núcleos, são relativamente pequenos rondando os 4 cm de comprimento, por 3 cm de largura e 1,5 cm de espessura. As lascas são relativamente estreitas e abatidas, apresentando pouca robustez, e os núcleos são pequenos e intensivamente explorados, com uma robustez média.

A análise aos retoques e traços de uso permitiu chegar à conclusão que só uma pequena percentagem, cerca de 26%, teria sido utilizada como artefacto. No entanto, o tipo de sílex, muito poroso, que facilmente se desgasta, dificultou esta interpretação, não a tornando exacta, podendo esta percentagem alterar-se para valores inferiores.

Interessante verificar que a maioria dos objectos, que possuem valores de alongamento médio ou próximo da média, são os objectos que apresentam traços de uso e retoques, sobretudo no que diz respeito aos núcleos.

Outro motivo poderá estar relacionado com a funcionalidade e intento da deposição e talhe deste material, seja no sentido de obtenção de artefactos ou à prática de algum ritual. Contudo, o primeiro ponto, parece improvável, visto a grande maioria das áreas de talhe se localizarem nas zonas onde abunda a matéria-prima. Tal não é o caso, o que evidencia que estes materiais terão sido transportados para esta zona, talhados e depositados junto destes monólitos.

6.5.2. Menir II

No caso do Menir II, os valores aproximam-se muito dos apurados para o Menir I. Na totalidade recuperaram-se 197 objectos líticos, sendo que 73% são lascas e 25% são núcleos, distribuídos pelas camadas C1, C2 e C3 (a e b).

Dos materiais observa-se que a grande maioria concentra-se na camada C3 e, essencialmente, na C3b (53%), mesmo juntando a camada C1 e C2, não ultrapassa os valores percentuais obtidos para a terceira camada.

	Mat. Sup. e C1	C2	C3 (a e b)
Lascas	24%	38%	73%
Núcleos	8%	5%	26%

Quadro 12 – Quantidade de objectos observados no Menir I do Rego da Murta por tipo e camada.

No que diz respeito à matéria-prima observa-se uma predominância do sílex, tipo chert, com 91%, sobre o quartzo leitoso, com 5% e o quartzito, com 3%. Resta ainda 1% de material fabricado em sílex puro. Quanto ao córtex, à semelhança do Menir I de Rego da Murta, verifica-se que a grande maioria é cortical. Também, aqui se observa o talhe sobre pequenos nódulos e uma intensa exploração. No entanto é importante salientar a obtenção de um grande núcleo na base do monólito, integrado na camada C3b, com um comprimento máximo de 20cm, largura de 12 cm e uma altura de 9,8 cm.

Quadro 13 – Tabela de distribuição do tipo de matéria-prima pelas camadas.

Os objectos com traços de uso e / ou retoques, que integram 16% na totalidade dos artefactos, foram observados nas três camadas, mas com uma percentagem mais elevada na camada C2 (12%, na camada C1; 48%, na camada C2; e 40% na camada C3).

O cálculo médio⁷⁶ do índice de alongamento ($[\text{Largura (cm)} / \text{Comprimento (cm)}]$); espessura ($[\text{Largura (cm)} / \text{Espessura (cm)}]$); e robustez ($[\text{Comprimento máximo}] * [\text{Largura máxima}] / [\text{Espessura máxima}]$) é, também, muito semelhante Menir I.

Índice médio de alongamento: 1,4 lascas e 1,2 núcleos

Índice médio de espessura: 2,3 lascas e 1,9 núcleos

Índice médio de robustez: 9,6 lascas e 9,5 núcleos

Concentrando os seus valores mais próximos nos seguintes casos:

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
183	Lasca	4,5	3,4	1,8	3	X	X	1,3
149	Lasca	4,5	3,1	0,9	3	X	X	1,5
78	Lasca	7,3	4,6	1,6	3	X	X	1,6

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
7	Núcleo	4,9	3,9	2	3	X	X	1,25

Quadro 14 – Tabela com os objectos (lascas, núcleos) que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de alongamento

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
181	Lasca	3,6	3,8	1,9	3	X	X	2
1	Lasca	4	2,1	1	3	X	X	2,1
150	Lasca	4,3	2,6	1,3	3	X	X	2

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
7	Núcleo	4,9	3,9	2	3	X	X	1,5

Quadro 15 – Tabela com os objectos que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de espessura

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do índice
1	Lasca	4	2,1	1	3	X	X	8,4
183	Lasca	4,5	3,4	1,8	3	X	X	8,5
150	Lasca	4,3	2,6	1,3		X	X	8,6

⁷⁶ A amostra usada para cálculo diz respeito somente aos materiais que apresentavam traços de uso e retoques.

Nº inventário	Tipologia	Comp. (cm)	Larg. (cm)	Espessura (cm)	Camada	Traços de uso	Retoques	Valor do Índice
35	Núcleo	3,2	3,2	2,5	2	X	X	9,5

Quadro 16 – Tabela com os objectos com traços de uso e / ou retoques, que possuem um índice muito próximo do valor médio apontado para o índice de robustez

Nos quadros apresentados observa-se que, as lascas são estreitas, mas menos abatidas que as do menir I e muito pouco robustas. Os núcleos são relativamente pequenos, espessos e com uma resistência bastante reduzida (sobretudo para um núcleo), sendo, a maior parte, informes e poliédricos, com levantamentos alternados e bifaciais. Os núcleos em quartzo ou quartzito tendem a ser unifaciais.

Junto ao menir, foi, ainda, possível recuperar um polidor em quartzito, idêntico aos observados em contextos funerários (Anta II do Rego da Murta) e domésticos⁷⁷ (Castelo da Loureira) e dois fragmentos cerâmicos redutores, com um tratamento da superfície alisada, textura compacta e homogênea e com um desgordurante de calibre inferior a < 0,5 mm.

Um dos fragmentos corresponde a um bordo, possivelmente de colo estrangulado e com diâmetro indeterminado.

Figura 37 – Fragmento de bordo de Menir II de Rego da Murta.

6.5.3. Prospecção da zona norte

O conjunto artefactual recolhido dos menires é muito semelhante aos objectos descobertos a cerca de 150 metros a norte desta zona, numa área revolvida pelo cultivo dos campos.

A prospecção de superfície permitiu recolher um total de 739 objectos, constituídos por uma grande quantidade de lascas e núcleos de sílex (chert) (89%), quartzito (8%) e quartzo leitoso (2%), tendo, ainda, sido recuperado quatro pequenos seixos rolados, prováveis mini-polidores circulares, em quartzito, e um dente humano. Contudo, não foi observada qualquer estrutura em associação.

A grande percentagem da totalidade dos materiais, 76%, possui córtex, sendo que, dentro do sílex, obtivemos uma amostra de 75%, do quartzito, 88% e do quartzo, somente 60% é cortical.

⁷⁷ Apesar de os dados recolhidos resultarem de prospecções, o tipo de implantação e a similitude com outros locais analisados aponta para que se trate de um habitat. No entanto, tal como tem sido defendido nos últimos anos Susana Oliveira Jorge e Vítor Oliveira Jorge, não podemos à partida, seriar funcionalmente estes locais como povoados, visto muitos se terem mostrado compostos de estruturas complexas e com uma grande diversidade de funções (Jorge, S. 2002:145-163; Jorge, S. et al. 2004; Jorge, V. O. 2002: 13-26).

Dentro das lascas foi possível observar alguns raspadores e raspadeiras, sobretudo sobre quartzito. O maior número de objectos com traços de uso estava, também, presente sobre esta matéria.⁷⁸

Do material em quartzito, observa-se a presença de um maior número de núcleos (59%), em relação às lascas (41%). O contrário observa-se com os objectos em sílex e quartzo leitoso, onde a percentagem mais elevada se revela nas lascas.

As lascas, em sílex, são quase todas elas de descorticação e são poucos ou raros os objectos que apresentam traços de uso ou retoques. Os núcleos, apresentam um talhe poliédrico, prismático ou informe, com levantamentos bifaciais alternados ou cruzados.

Quadro 17 – Tabela dos objectos segundo a matéria-prima e a ausência ou presença de córtex.

Apesar de não terem sido sujeitos a medições, estes objectos andaram nos valores aproximados aos dos menires, revelando uma exploração até à exaustão dos núcleos de sílex.

Os seixos de quartzito circulares associados, por nós, a mini-polidores apresentam poucos traços de uso e possuem um diâmetro que ronda os 3cm.

Controverso é o incisivo inferior direito, visto nas imediações não se observarem estruturas que indiquem a prática de enterramentos.

Para este caso colocam-se as seguintes hipóteses:

- ou o dente, por algum motivo, terá sido transportado de algum dos monumentos até este local. Não parece haver grandes probabilidades para este facto, visto a Anta II se localizar a quase 200 metros de distância, para sul, e se observar, entre estas duas áreas, uma linha de água. Para além disso, a associação com os artefactos contraria esta deslocação, o que pressupõe que todos os objectos teriam de ter sido deslocados.

78 . Estes objectos são característicos da indústria de tradição macrolítica e apresentam-se como principal fonte utilitária (%) em meios domésticos, do período do Calcolítico / Idade do Bronze, observados em redor destes monumentos.

- ou neste local existiria um outro monumento funerário, hoje destruído, restando alguns vestígios materiais. No entanto, os artefactos ocupam uma área relativamente extensa (300 m²) para serem associados a estruturas deste género.

- ou se perdeu aquando de algum ritual, visto só se desprenderem do maxilar após um longo período de tempo *pos mortem*. A existência de enterramentos secundários é sempre muito discutível, para além disso, apesar da disposição desarticulada de alguns ossos, como poderemos observar mais adiante, a existência de alguns ossos de pequenas dimensões (falanges e ossos do pé), bem como alguns relativamente conexos, levou os antropólogos, que se dedicam ao estudo paleoantropológico destes monumentos, a considerarem que se estaria perante deposições primárias (Silva, A. e Ferreira, M. 2005a). No entanto, a possibilidade da existência de uma variedade de rituais de deposição, não deve ser posta de parte.

- ou estará relacionada com os possíveis rituais empreendidos por estas populações. Podendo esta área ter servido como zona de enterramento, sem necessariamente estarem relacionadas com estruturas dolménicas.

- ou a possibilidade de se tratar de um habitat conectado com os dólmens. A associação de monumentos a zonas de habitat tem sido observada sobretudo a sul de Portugal (Gomes, M. e Cabrita, L. 1997: 191-198), não devendo por isso, ser colocado fora de questão. Contudo, a resolução deste problema só poderá passar por um estudo mais aprofundado deste local, incluindo o desenvolvimento de escavações.

7.A ESCAVAÇÃO DA ANTA I DO REGO DA MURTA/RAMALHAL

7.1. Localização espacial e implantação

A Anta I do Rego da Murta localiza-se no lugar do Ramalhal, freguesia São Pedro do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Cartograficamente situa-se no meridiano UTM: 554,012 e no paralelo 4401,487, na Carta Militar de Portugal 1/25 000, folha nº 287 (Alvaiázere), determinado com base nos dados obtidos em GPS, durante a realização dos trabalhos⁷⁹.

Tem uma altitude absoluta de 205 metros, implantando-se sobre um amplo depósito fluvial que caracteriza a camada C3 e C4. Este depósito será resultante de um antigo caudal, muito mais extenso que o da actual ribeira que lhe passa a este, ocupando uma área que se prolongava até aos monumentos.

Esta ribeira corre de norte para sul, desde Cabaços, onde bifurca entre a ribeira de Cabaços e a ribeira de Castanheiros, formando a Ribeira de Rego da Murta, que atravessa todo o conjunto de monumentos do Rego da Murta e, logo após a passagem do dólmen I do Rego da Murta, perfaz uma curva em direcção a sudoeste formando a ribeira das Quebradas, que passa a norte da estação de Forno do Cal, e meandra até ao Nabão. Tem uma largura média de 2 metros atingindo uma profundidade média de 2,50 cm durante a época estival. No Verão a ribeira seca completamente.

Embora seja mais comum a construção de monumentos megalíticos em *plateau* ou chãs elevados, com controlo de amplos vales ou ainda em zonas de vertente – como é o caso de alguns monumentos da necrópole de Val da Laje (Tomar); Jogada e Vale do Chão (Abrantes) ou Anta da Foz do Rio Frio (Mação), não é de todo invulgar a escolha de sítios mais planos para a implantação, como é o conhecido grupo do Carapito (Cruz, D. e Vilaça, R. 1994: 63-68) ou dos inúmeros monumentos do Alentejo.

Pedologicamente insere-se numa área de cambissolos, permitindo uma utilização agrícola condicionada, tal como, aliás, se regista hoje, com a orientação da agricultura para uma plantação arbórea, sobretudo de oliveiras e eucaliptos.

Dentro do núcleo em que se implanta, a Anta I possui uma inter-visibilidade muito forte com o monumento III de Rego da Murta e relativamente fraca com todos os outros. Apresenta as seguintes distâncias relativas:

Anta II do Rego da Murta: 480 m

Menir I: 427 m

Menir II: 569 m

Menir III: 532 m

Menir IV: 615 m

Menir V: 601 m

79 Para metodologia de funcionamento ver capítulo 2.

Menir VI: 635 m

Menir VII: 262 m

Monumento/Anta III do Rego da Murta: 295 m

7.2. Arquitectura

7.2.1. Critérios classificativos

Na interpretação das estruturas optamos por descrever os parâmetros utilizados.

Os diferentes esteios da câmara e corredor foram analisados individualmente, seguindo um critério de numeração de 1 a 8 na câmara, percorrendo os ponteiros de relógio, e de a) a f) no corredor, sendo a) e b) correspondentes à parede direita e c), d) e) e f) à parede esquerda. A contagem no corredor é feita da entrada da câmara para a entrada do corredor, assim, a) e c) identificam os primeiros esteios à entrada da câmara e b) e f) os primeiros esteios observados à entrada do corredor.

Figura 38 – Imagem vectorial das áreas de assentamento dos esteios

Em termos descritivos utilizamos os *items* de: laje de cobertura – para o chapéu; esteios de cabeceira – para as lajes que se encontram na direcção da linha do corredor; estruturas de poste – para todos os possíveis buracos de poste ou concentrações de blocos estruturadas em semicírculo; paredes do corredor – para os limites direito e esquerdo das linhas pétreas que perfazem o corredor; monólito/menir – para o bloco d), presente na parede esquerda do corredor; entrada da câmara – zona imediatamente antes e após a linha de término do corredor; entrada do corredor – zona externa

e interna à linha da entrada do monumento. Neste caso a zona externa poderá também ser considerada como o átrio e contrafortagem – estruturas em pedra que permitem calçar e suste os esteios.

Quanto aos critérios de dimensão as descrições baseiam-se em parâmetros relativos observados pelo cálculo sobre o desenho de campo, optando sempre pelos valores máximos e mínimos do diâmetro da câmara (neste caso atendendo também aos eixos das coordenadas norte-sul/este-oeste que passam pelo centro da câmara), da largura e comprimento do corredor e do diâmetro das estruturas de poste.

A classificação do corredor como curto, médio ou longo foi dado pelo comprimento do mesmo em relação ao diâmetro máximo da câmara. Desta forma um corredor será curto, quando o comprimento é inferior ao diâmetro máximo; é considerado médio, quando apresenta um valor idêntico, com um erro de ¼ do valor máximo da largura da câmara; e longo, quando ultrapassa esse mesmo valor.

A câmara poderá ainda ser simétrica ou assimétrica em relação ao eixo central. Neste caso será simétrica quando o eixo central do corredor passa pelo eixo central da câmara e assimétrica se, se distanciar mais de que 1/6 desse mesmo ponto.

Figura 39 – Imagem vectorial com o levantamento de todas as estruturas efectuadas em campo e a quadrícula desenvolvida.

7.2.2. A câmara

A Anta I do Rego da Murta apresenta características tipológicas que são comuns à generalidade dos monumentos megalíticos da região em que se insere.

É um dólmen de corredor diferenciado, constituído por uma câmara poligonal, relativamente simétrica, com cerca de 3,80 metros de diâmetro maior - eixo sudeste-noroeste, por 3,20, eixo nordeste-sudoeste.

Figura 40 – Imagem vectorial das áreas de assentamento dos esteios com a representação das dimensões

Neste sentido, é composto por oito ortóstatos que descrevem uma área poligonal a rectangular com abertura a sudeste, de onde sai um corredor de 3,80 metros de comprimento por 1,60 de largura máxima. A altura dos esteios, mesmo os correspondentes ao corredor, vai aumentando à medida que caminhamos em direcção aos esteios da cabeceira, aparentando também possuir um afunilamento em termos de largura à entrada do corredor e aumentando ligeiramente à entrada da câmara. Este tipo de estrutura tem sido reconhecido para outros monumentos sendo característico no dólmen de Soto, ainda que este caso a câmara e corredor sejam indiferenciados, e no dólmen dos Juncais (Jorge, V. O. 1996/7: 58, 68).

A câmara terá tido uma altura máxima que rondaria 1,95 cm e mínima de 1,27 cm, calculado pela altura do solo de ocupação à altura dos esteios. Sobre estes assentaria o chapéu.

Dimensão dos esteios:

1 – Altura máxima – 1,18 cm
Largura máxima – 1,25 cm
Profundidade máxima – 36 cm

2 – Altura máxima – 1,70 cm
Largura máxima – 1,74 cm
Profundidade máxima – 51 cm

3 – Altura máxima – 1,95 cm
Largura máxima – 1,10 cm
Profundidade máxima – 31 cm

4 – Altura máxima – 1,95 cm
Largura máxima – 1,17 cm
Profundidade máxima – 24 cm

5 – Altura máxima – 1,78 cm
Largura máxima – 1,10 cm
Profundidade máxima – 26,5 cm

6 – Altura máxima – 1,62 cm
Largura máxima – 1,03 cm
Profundidade máxima – 31 cm

7 – Altura máxima – 1,27 cm
Largura máxima – 1,35 cm
Profundidade máxima – 36 cm

8 – Altura máxima – 1,23 cm
Largura máxima – 1,12 cm
Profundidade máxima – 37 cm

Na base do monumento, no interior da câmara, registaram-se pequenas estruturas semicirculares, sobretudo do lado inferior esquerdo, junto ao esteio 2 (figura 38 e 39), que possivelmente serviriam para escorar postes ou objectos de madeira. A Norte, junto ao esteio 5 e 6 também se registou um aglomerado pétreo que poderá indicar estruturas semelhantes às identificadas junto ao esteio 2. No entanto, encontram-se muito destruídas, pelo que tal não foi possível assegurar.

Uma estrutura deste género, mas de maiores dimensões (52cm) foi registada exactamente na zona central da câmara. Junto a esta estrutura foi possível recuperar uma grande quantidade de artefactos. Entre eles destacam-se: cerca de nove pontas de seta de base triangular; duas dezenas de fragmentos cerâmicos; uma goiva polida; um pendente de dente de javali; um micrólito trapezoidal; dois raspadores; cinco contas de colar; uma dúzia de lâminas e lamelas; algumas lascas e dois pequenos carvões.

Figura 41 - Foto da estrutura circular, vista de topo.

Para esta estrutura poderão ser apresentadas várias hipóteses: a primeira e a que tem sido reconhecida para este tipo de elementos, como é o caso da Anta 3 de Vale Rodrigo (Höck, M. e Kalb, P. 2000: 159), associam-na a estruturas de calcetagem de postes de madeira, que ajudaria a sustentar a laje de cobertura. Uma situação relativamente semelhante, caracterizada por uma depressão no centro da câmara, foi registada no tholos da Praia das Maças, tendo sido considerado como um pilar de apoio à cúpula (Leisner et al. 1969). No entanto, esta função, para este caso concreto, parece-nos bastante discutível, visto o círculo pétreo ser relativamente disperso para apresentar consistência suficiente para aguentar um poste que suportasse uma laje de tais dimensões, como seria a laje de cobertura da Anta I do Rego da Murta, e não termos observado sedimentos carbonosos em quantidade suficiente, que nos permitam considerar tal proposição.

Numa segunda perspectiva poderemos considerá-la como uma zona delimitada, que poderia escorar uma estrutura de madeira, do tipo mobiliário ou algum tipo de *totem*, semelhante aos grandes ídolos de pedra observados no monumento de Mandroñal, em Cáceres (Bueno Ramírez, P. e González 1995: 112); em Dombate, na Galiza (Bello Diéguez, 1994: 300); ou no dólmen de Alberite, em Cádiz (Bueno Ramírez e Balbín-Behrmann 2000: 289), servindo como objecto de “adoração”, desenvolvimento de rituais e deposição. Em Mandroñal o elemento em questão foi considerado como uma estela e localiza-se exactamente no centro de uma câmara ovóide fechada (Bueno Ramírez, P. e González 1995: 112), posição semelhante à localização da estrutura registada.

Na realidade, no nosso monumento, o estudo da disposição artefactual apontou a preferência pela deposição em três áreas: uma corresponde ao centro do monumento; outra junto à parede esquerda, no final do corredor; e outra à entrada da anta. O exemplo mais visível parece ser o da disposição espacial das pontas de seta. No entanto, o mesmo também é evidente para outros objectos mais dispersos, como as lascas ou mesmo os fragmentos cerâmicos.

Figura 42 – Dispersão espacial das pontas de seta

Figura 43 – Dispersão espacial dos diferentes tipos de lascas.

Figura 44 – Dispersão espacial dos fragmentos cerâmicos

Figura 45 – Localização das estruturas semi-circulares detectadas.

A estrutura central, a que nos referimos inicialmente pode, por isso, representar um desses locais que poderia ser simbolicamente intensificada pela representação de um grande ídolo construído em material perecível.

No que diz respeito aos outros dois casos mencionados (dólmen de Alberite e Dombate), regista-se a presença de estatuetas antropomórficas, de médias dimensões, decoradas com motivos geométricos, representando a face, possíveis tatuagens, braços e armas, que se localizam ou na zona de acesso ao monumento ou, no caso de Dombate, junto à parede esquerda (Bello Diéguez, 1994: 301).

Foi também do lado esquerdo, na zona sul da câmara, junto ao esteio 1 e 2, que observamos umas pequenas estruturas, tendo em média, um diâmetro de 10 a 15 cm.

Mais uma vez, neste caso, podíamos estar perante pequenas estatuetas ou outros objectos de pequena dimensão que assentasse no solo e fosse calçado com pequenas pedras. Contudo, ao contrário do que observamos com o centro, esta zona não aparenta ter tido grandes depósitos, como podemos observar nas figuras número 42, 43, 44 e 45. No caso particular das cerâmicas, esta área não ofereceu um único fragmento.

É de destacar na literatura arqueológica a presença de “menires” em madeira associados a estruturas pétreas megalíticas (Briard e Fediaevsky, 1987: 62-65; Le Roux et al. 1989; Le Roux, 2000: 318). Corroborando esta possibilidade registamos a estrutura de buraco de poste no corredor, para a qual só encontramos uma explicação funcional de sustentação das lajes de cobertura, não descurando aqui a possibilidade de também poder possuir, associado à sua função arquitectónica, uma grande carga simbólica, pela presença associada de uma forma ou decoração.

7.2.3. O corredor

O corredor é irregular, disforme e assimétrico. É composto por 6 esteios ou lajes de diversas dimensões, uma estrutura circular que seria o escoramento de um possível poste de madeira e um conjunto de pedras que se agrupam umas sobre as outras e delimitam as paredes do corredor (figura 46, 47, 48 e 49).

Podemos colocar a hipótese, deste agrupamento de blocos, ser um contraforte de esteios que, entretanto, terão desaparecido e que, juntamente com os outros 6 esteios formariam as paredes do corredor. Contudo, pela forma como se apresentam, pela existência do buraco de poste entre o esteio d) e e) e pela ausência de uma estrutura de contrafortagem junto ao esteio b), tudo aponta para que o muro perfizesse, em determinadas zonas, a estrutura completa da própria parede.

Tecnicamente, a construção deste sistema terá sido muito semelhante à típica construção de uma muralha Calcólítica, em que os blocos se sobrepunham uns sobre os outros, tentando obter a solução que mais se adaptasse à forma pretendida. Para o efeito, terão sido escolhidas as pedras que apresentavam superfícies mais aplanadas, conjugando-as de forma a criar uma superfície regular. Em algumas zonas usaram-se pequenos esteios que, verticalmente, foram adoçados à parede, conferindo-lhe uma estética mais apurada.

Esta organização apresenta uma dimensão máxima de 70 cm de largura por 50 cm de altura, atingindo o máximo de largura na parede esquerda. Do lado direito a presença do esteio a) e b) elevam a parede até sensivelmente 1,50cm.

Figura 46 – Imagem do corredor vista de sul, na altura das escavações em 2002. No centro observa-se o monólito em barriga, correspondendo possivelmente ao reaproveitamento de um menir.

Figura 47 – Imagem aérea de oeste sobre a zona sul do monumento. Pode-se verificar a diferenciação altimétrica do corredor em relação à câmara e a irregularidade das estruturas que o compõem.

Figura 49 – Vista de sudeste, onde se pode verificar a presença dos diferentes elementos arquitectónicos que compõem o monumento, bem como as diferenças notáveis entre a altura da parede direita e esquerda do corredor.

Figura 48 – Vista de topo sobre o corredor. Do lado direito observa-se, de cima para baixo: parte da laje a) – primeira laje da parede direita que contém a mesma altura que os esteios da câmara; laje b) tombada, tal como foi encontrada durante as escavações; e resquícios de um pequeno alinhamento pétreo final. Do lado esquerdo, na mesma direcção verifica-se o possível menir (bloco em barriga), seguido do buraco de poste e por fim um alinhamento que possui na parte final duas lajes, de pequenas dimensões, muito finas.

Dimensão das lajes do corredor:

Laje a)

Altura máxima – 1,67 cm
Largura máxima – 1,32 cm
Profundidade máxima – 32 cm

Laje b)

Altura máxima – 64 cm
Largura máxima – 1,40 cm
Profundidade máxima – 27 cm

Laje c)

Altura máxima – 67 cm
Largura máxima – 31 cm
Profundidade máxima – 10 cm

Laje d)

Altura máxima – 93 cm
Largura máxima – 45 cm
Profundidade máxima – 99 cm

Laje e)

Altura máxima – 52 cm
Largura máxima – 57 cm
Profundidade máxima – 12 cm

Laje f)

Altura máxima - 46 cm
Largura máxima – 62 cm
Profundidade máxima – 15 cm

Figura 50 – Imagem da contrafortagem do esteio a) observada no interior (zona do corredor).

A laje b) foi encontrada completamente tombada, conservando os depósitos que se localizavam por baixo dela.

Do lado esquerdo, logo à entrada da câmara, localiza-se a laje c), de pequena dimensão se comparada com as lajes a), b) e d). Também esta se encontrava completamente tombada (figura 51). Na base e sobre o esteio foram observados vários blocos pétreos que se sobrepunham formando um pequeno contraforte e compondo as dimensões da largura verificadas na parede do corredor.

Figura 51 – Imagem do esteio c) tombado aquando a escavação, em 2002.

Esta estrutura terá sido construída, ou pelo menos restaurada, após a queda do esteio, ainda durante a pré-história, onde se realizaram, pelo menos duas deposições distintas.

Os ossos recolhidos foram datados chegando à conclusão que as duas fases se aproximam dos seguintes períodos:

- *Beta 189998* 4490 +/- 60 BP, 3360 a 2930 a.C. (calibrado a 2 sigma) referente ao período anterior à queda do esteio (figura 70 e quadro 18)
- *Beta 190002* 4370 +/- 40 BP, 3090 a 2900 a.C. (calibrado a 2 sigma) referente ao período posterior à queda do esteio.

Dos objectos recolhidos sobre o esteio contam-se vários fragmentos de cerâmica, pontas de seta e a maior concentração de contas de colar exumadas do monumento, evidenciando a existência de um possível colar com pelo menos doze elementos.

Por baixo do mesmo foram recuperados alguns fragmentos de um vaso esférico liso, uma lasca e uma lâmina.

Se considerarmos estas duas deposições como grupos isolados torna-se notório a existência da deposição de um espólio mais rico numa fase posterior às primeiras deposições, integrando-se nesta as pontas de seta e as contas de colar. No entanto a média das duas datações absolutas obtidas distanciam-se pouco mais de cem anos, evidenciando um intervalo curto entre os dois momentos.

O monólito d) não apresenta uma morfologia idêntica aos esteios normalmente utilizados na construção de um dólmen. Neste caso, o termo esteio ou laje não é bem aplicado. Trata-se de um bloco, recortado na base, apresentando, a zona superior, uma espécie de barriga, desorganizando e interrompendo a linearidade do corredor (figura 46, 48 e 49). A sua aparência assemelha-se muito aos menires observados nas proximidades da Anta II do Rego da Murta, podendo, neste caso ter sido reaproveitado aquando a construção do monumento. Situação semelhante foi reconhecida no importante dólmen de Soto, em Huelva (Obermaier, 1924). Trata-se de um monumento de corredor longo indiferenciado, onde a altura vai aumentando progressivamente à medida em que caminhamos em direcção à câmara e onde foi possível observar um monólito-menir no esteio nº 21 do corredor. Este monólito possui um conjunto de gravuras caracterizado como um “*ídolo dolménico*”, com uma face com dois olhos, sobre os quais apresenta um semicírculo que delimita a cabeça e integra o nariz. Este mesmo ídolo ostenta dois braços, que arrancam de dois círculos que representariam os seios, mas que estaria invertido (de cabeça para baixo), tendo por isso sido “*destruído como monumento religioso e reutilizado somente como material de construção*” (*idem*, 1924: 18). Ainda que este pressuposto seja discutível, o facto é que a possibilidade da integração de menires em monumentos não deve ser excluída.

O esteio e) e f) são os dois de pequena dimensão, de estrutura rectangular aplanada e foram observados à entrada do corredor, junto à parede do lado esquerdo. Poderiam existir outros, deste tipo, ao longo do murete, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, mas parece-nos improvável, visto a seguir a estes esteios se apresentar uma estrutura circular, que consideramos ser a base de

sustentação de um poste (figura 52 e 53) e posteriormente o monólito d). Do lado direito observamos duas grandes lajes, (a) e b), a que se seguiria uma delimitação caótica de pedras junto à entrada do corredor.

Figura 52 – Imagem da estrutura de buraco de poste durante a escavação de 2002, logo a seguir ao esteio/menir d) da parede esquerda do corredor.

Figura 53 – Imagem de pormenor do buraco de poste no início das escavações, localizado na parede esquerda do corredor.

7.2.4. A interpretação das estruturas construtivas

Os esteios são em calcário e terão sido recortados provavelmente de afloramentos próximos localizados a noroeste. Neste local apresentam-se diversas rochas que afloram à superfície e que são macroscopicamente idênticas às observadas nos monumento. Em alguns casos apresentam possíveis marcas de extracção e fracturas. No entanto, os poucos dados que possuímos sobre a petrografia não nos permitem assegurar esta afirmação.

Se optarmos por ponderar a contemporaneidade do corredor com a construção inicial do monumento e de que o esteio d) do corredor se trata de um menir, então teremos que admitir uma maior antiguidade dos menires em relação à elevação destas estruturas.

Na análise deste ponto conjugam-se vários dados:

Em primeiro lugar, se relacionarmos o esteio d) com as datações das deposições realizadas junto ao esteio c) (primeira laje da parede do lado esquerdo), considerando que não há dúvidas

quanto à relação sincrónica destes dois (esteio c) e d)), então poderemos, para já, considerar que a construção do corredor se terá realizado no Neolítico final (*Beta 189998* Cal BC 3360 a 2930 (2 sigma) e por conseguinte que a dos menires será anterior ou, pelo menos, desta fase.

Relacionado com este assunto surge um problema interpretativo que se cinge com a concepção para a qual este elemento terá sido criado, tendo a sua reintegração, dentro do monumento, ter quebrado com essa mesma função ou, então, ter sido absorvida pelo mesmo.

Quando se considera que um elemento é reutilizado num sistema arquitectural diferente, aparentemente com funções distintas, é normal considerar-se que a função para o qual tinha sido inicialmente construído já não faria muito sentido para as populações ou, então, que esse elemento seria dispensado para fazer parte de uma construção mais importante para essa comunidade ou, até, que essa função poderia, da mesma maneira, continuar a ser usada, ainda que integrada num esquema arquitectónico mais complexo. Todas estas hipóteses poderão, à partida, ser tomadas em conta. Na realidade observamos que neste núcleo existe uma relação bastante coesa entre os menires e as antas, pelo que a adopção de um menir a uma estrutura destas não seja de estranhar.

Podemos, ainda, colocar a hipótese de não se tratar de uma reutilização, mas de um elemento que terá sido extraído com a mesma técnica dos menires e naturalmente inserido no corredor do dólmen. Ainda que este modelo não nos pareça muito coerente, visto só se ter observado um monólito deste género, interrompendo esteticamente a parede do corredor e até criando problemas do foro construtivo para a sustentação do tecto, pois apresenta uma altura absolutamente descompassada da parede do lado direito, não deve ser descartado.

A datação mais antiga que foi obtida exactamente no limite entre a câmara e o corredor, apontando para que ambos as estruturas tenham sido realizadas ao mesmo tempo. No entanto, a dissemelhança artefactual existente entre a câmara e o corredor parece apontar para deposições mais recentes nesta última. Ainda que se observe uma certa dispersão de quase todos os tipos de objectos, detecta-se que os que poderemos associar a contextos mais tardios, do tipo campaniforme, como é exemplo o botão de perfuração em V, se apresentam maioritariamente no corredor. Para além disso a datação mais recente proveio desta mesma área (*Beta 189999* Cal BC 1940 a 1730 (2 sigma)

Uma outra comprovação da possível contemporaneidade cinge-se à preparação do plano construtivo, que normalmente é apenas presumível na quase totalidade das construções. Este monumento foi estruturado sobre um solo proveniente da abertura de uma grande fossa desenvolvida em extensão, na zona onde, posteriormente, a anta assentou.

Pela análise estratigráfica esta fossa teria sensivelmente 1m de altura máxima, por 7 m de diâmetro no eixo norte-sul e 4 m no eixo este-oeste. A altura mais elevada terá sido obtida na zona de implantação da câmara, prolongando-se quase até à camada C4.

Nesta grande abertura de dimensões idênticas ao monumento, apoiando-se no desnível térreo, dispuseram os ortóstatos, calçando-os com uma pequena contrafortagem, na zona externa.

A técnica de disposição permite que os esteios pouco, ou nada, se apoiem uns nos outros, observando-se entre eles preenchimentos compostos por pequenos blocos e possivelmente argila (figura 55).

Esta aparente desunião, juntamente com o número de esteios apresentados, permite que, morfologicamente, a área obtenha uma configuração poligonal (figura 54).

Figura 54 – Planta da Anta I do Rego da Murta com a representação da da zona de implantação da base dos esteios.

Figura 55 – Imagem do esteio 2 e 3 da câmara da Anta I do Rego da Murta, onde é possível verificar a existência de um conjunto de blocos que se localizavam, ocupando o espaço existente, entre os diferentes esteios.

Ao contrário, a Anta II do Rego da Murta, de que falaremos no próximo capítulo, apresenta um apoio claro de sobreposição sucessiva dos esteios sobre a laje de cabeceira. Esta sobreposição prolonga-se incluindo para o corredor.

A área interna terá sido enchida com um pequeno nível de terra, que terá permitido preparar o solo para receber as deposições e ao mesmo tempo dar mais consistência aos esteios. Contudo, entre o centro da câmara e a entrada do corredor observa-se um pequeno desnível de quase 50cm (figura 56), registando-se uma maior profundidade no centro do monumento.

Este nível (C3) que inicialmente consideramos como já sendo a camada virgem (Figueiredo, A. 2002, 2003a), incluía um conjunto muito reduzido de artefactos que ponderamos ser provenientes da camada C2 (camada de ocupação), No entanto, eles poderão resultar da altura da construção do monumento e terem sido envolvidos na camada de regularização do solo. É atendendo a esta possibilidade que, após uma análise de conjunto com os materiais observados na camada C2, optamos por os estudar, também, em separado.

Figura 56 – Corte do lado esquerdo do corredor, onde se observa o desnível da camada C2, aumentando progressivamente à medida que caminhamos para o corredor.

Em toda esta superfície, integrado na camada C3, observou-se um conjunto de pequenos blocos relativamente quadrados, com dimensões regulares – em média 10 cm a 15 cm – colocados propositadamente em determinados locais. Em alguns casos observamos um pequeno amontoado de dois ou três blocos, mas que ocupariam exactamente um espaço idêntico aos monoblocos. Todos formavam um conjunto de pontos, semi-equidistantes, sobre o solo (figura 57).

Este conjunto estrutural aparenta estar exactamente orientado em direcção aos pontos cardiais norte-sul/este-oeste. Na totalidade foram observados oito blocos ou agrupamento de blocos.

Figura 57 – Modelo 1 – Imagem vectorizada com a relação espacial existente entre os blocos e a localização do monumento. Os vértices traçados apresentam um primeiro modelo de organização do plano construtivo.

Figura 58 – Modelo 2 – Imagem vectorizada com a relação espacial existente entre os blocos e a localização do monumento. Os vértices traçados apresentam um primeiro modelo de organização do plano construtivo.

Entre cada um destes blocos ou agrupamento de blocos observou-se uma distância média que rondava os 1,60 metros, um pouco semelhante à distância observada na largura do corredor e duas

vezes mais o seu comprimento. Estas medidas também têm sido observadas noutros monumentos, como a Anta I e II de Torrejona pertencentes ao núcleo da Amieira, em Évora (Antunes, et al. 2003: 235-242).

Figura 59 – À esquerda: Imagem com a localização dos blocos verificados na camada C3/ passagem para a C4. Vista de este para oeste, alinhamento d)-g); À direita: Imagem dos blocos localizados na camada C3, imediatamente por baixo dos esteios do monumento. Vista de norte sobre o bloco b), localizado entre o esteio 1 e 2 da câmara.

Estes elementos terão sido introduzidos na camada C4, tendo sido abertos, para o efeito, pequenos buracos no solo onde posteriormente foram depositados os blocos, não se tendo verificado interferência entre a 3^o e a 4^o camada. Estes blocos prolongavam-se em altura até à terceira, estando dois deles exactamente à mesma cota do esteio que se encontrava mais profundo – o esteio direito da cabeceira (esteio nº 5). Exactamente junto a este esteio observou-se um destes elementos.

A designação de blocos parece-nos ser a mais correcta devido a morfologia apresentada – forma quadrangular ou sub-quadrangular.

A colocação destes elementos no solo pressupõe também a existência de um estudo prévio sobre a orientação do eixo que lhe pretendiam dar, dispondo posteriormente esses elementos de acordo com essa prerrogativa.

A análise de correlação entre os diferentes blocos levou-nos a apresentar dois possíveis modelos, sendo que consideramos o segundo (figura 58) o mais plausível.

Estes elementos, a nosso ver, constituem marcos espaciais de orientação, que perfazem alinhamentos para a produção e auxílio nos cálculos de orientação do monumento.

Assim, segundo os nossos modelos, após a preparação do solo colocaram estes pequenos blocos, tendo-se iniciado, provavelmente o eixo a) – b), este mesmo vértice orientado sul-norte, delimita também a área da câmara, observando-se o primeiro bloco a), exactamente ao centro dos esteios da cabeceira e o b) na extremidade mais a sul da câmara, entre o esteio 1) e 2).

De todos parece-nos ter sido este o primeiro a ser construído, provavelmente auxiliado por orientações astrais. Seguidamente, ter-se-ia construído a paralela d) a g), passando por f). Estas duas linhas são interpretadas da mesma forma nos dois modelos.

No que diz respeito ao primeiro modelo colocamos a possibilidade do eixo c) a d) e b) a f), poderem ter funcionado como um eixo de orientação oeste-este, que de alguma forma atravessa as duas rectas norte-sul (a) a b) e d) a g)), ainda que não representem rectas absolutamente perpendiculares. Este pressuposto levou-nos a considerar as duas diagonais a) a d) e b) a g), como uma segunda possibilidade (segundo modelo), extrapolando no final uma paralela para o centro destas duas que se localiza exactamente no centro do corredor e que se serve do eixo estabelecido noroeste-sudeste, ponto e), com um traçado para f). O caso do alinhamento a); c); e) e g), marca exactamente a orientação noroeste-sudeste e poderia ter ajudado a calcular os pontos limites para traçar a paralela d) – g).

O bloco h) parece ser pertinente, pois a parede do corredor direito termina muito próximo da recta paralela ao eixo d) – g), que dele poderia sair em direcção ao norte.

Se repararmos na figura 58, as linhas amarelas aparentam perfazer uma área em losango de lados iguais, que poderia ser dividida em dois espaços triangulares, com o traçado de a) a g). Estes dois triângulos poderiam ainda ser divididos em mais dois com o traçado de b) a d), construindo uma figura com base em quatro triângulos iguais, fechados num rectângulo.

Matematicamente a técnica empregue poderá ter sido semelhantes à praticada pelos Harpedonatas egípcios, naquilo a que se designa de “traçado de cordel” e com origem nos primórdios das mais antigas dinastias, relativamente contemporâneos ao período pré-histórico dos megálitos da Europa Ocidental. Este povo para averiguar a orientação exacta dos seus templos, traçava uma linha de meridiano principal, ao qual estabeleciam a perpendicular. Os diferentes traçados eram tidos em conta sob o cálculo de ângulos rectos, por meio de uma corda dividida em três segmentos respectivamente iguais. Os templos e as pirâmides dos egípcios são criações geométricas do mais alto rigor, cuja construção exigia elevados conhecimentos matemáticos e astronómicos. A maior parte dos cálculos eram realizados por meio do conhecimento de que um triângulo com 3, 4 e 5 produzia ângulos rectos de 90° e que correspondia forçosamente, na sua soma a mais três, a um losango. (Vasconcelos, F. 1919: 80-81).

Figura 60 – Apresentação da hipótese de cálculo utilizada. $L1=3$; $L2=4$; $L3=5$. Intersecção entre $L1$ e $L2 = 90^\circ$

Se observarmos a figura 58 podemos registar o mesmo desenho gráfico apontado (figura 61), podendo o eixo do meridiano ou ponto de referência corresponder à linha de união entre a) e g).

A sobreposição da Anta II sobre o mesmo eixo Norte-Sul permitiu observar, ainda que registre uma construção técnica distinta, o mesmo tipo de orientação.

Figura 61 – Sobreposição a negro da Anta II do Rego da Murta. O eixo e-f) apresenta-se como eixo de orientação do corredor.

Seja de que forma for, a presença destes elementos e os diferentes modelos de inter-relação que se possam levantar permitem-nos supor toda uma fase de planeamento arquitectónico prévio, tornando-se notório, à partida, a existência de cálculos e fórmulas matemáticas nas suas construções e provavelmente na busca da orientação específica pretendida, neste caso é-sudeste. Este cuidado na elaboração construtiva do monumento parece ter um conceito simbólico muito importante, pelo qual a elevação de um monumento deveria respeitar e, sem a qual, deixaria de fazer sentido. Na realidade esta parece ser a orientação maioritária da grande parte dos monumentos conhecidos, um pouco por todo o território peninsular (Rocha, L. 1999: 423), sendo mais característicos dos monumentos da Estremadura espanhola, que se localizam junto ao Tejo (Bueno ramírez et al. 2000)

A homogeneidade a nível da arquitectura megalítica na Península Ibérica e em toda a Europa Ocidental, ainda que com algumas variantes, quer de ordem cronológica ou cultural, é reveladora de um grande sentido de planificação e organização construtiva. Uma grande parte dos planos de preparação das áreas aponta para construções a partir da base do solo de ocupação, onde os esteios se apoiam em fortes contrafortes, ou então na abertura de pequenas valas individuais para o assentamento dos esteios, solução verificada na Anta I do Carapito, Guarda (Cruz & Vilaça, 1990) ou, por exemplo, na Orca de Corgas da Matança (Cruz, D. et al. 1990). No caso de Xarez I, os investigadores concluíram que a elevação da estrutura teve em conta a preparação do topo de um afloramento granítico, ao qual se adoçaram os ortóstatos da câmara (Gonçalves e Sousa 2003: 213), evidenciando um sentido estético e estruturante do espaço. Este sentido estruturante tem também sido considerado para as manifestações de arte, quer no interior dos túmulos, quer ao ar livre (Bueno Ramírez e Balbín Behrman 2000; 2002; 2003).

A homogeneidade referida também parece estar relacionado com questões de implantação, observando-se uma grande maioria agrupada, constituindo necrópoles de maiores ou menores dimensões, localizados em locais de boa visibilidade, próximo de linhas de águas, alguns controlando uma vasta extensão da paisagem e muitas vezes situados em pontos destacados e em zonas características por permitirem uma excelente movimentação.

7.3. A Estratigrafia

Foram analisados vários cortes para o levantamento estratigráfico.

A definição das camadas estratigráficas baseou-se na avaliação da coloração, granulometria, textura e compactidade, bem como na quantidade e calibre dos depósitos fluviais que cada uma continha. A correlação das camadas observadas foi posteriormente confrontada com os resultados da análise granulométrica de amostras de terra, representativas das diferentes camadas.

Assim, as análises permitiram concluir a existência de quatro camadas, que se descrevem a seguir:

Camada C1 – Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contém diversos fragmentos de cerâmica recente e poucos vestígios de cultura material pré-histórica. Mantém uma profundidade de cerca de 10 cm.

Camada C2 – A) Camada argilosa castanha escura, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos e alguns fragmentos de cerâmicas mais recentes. Muito difícil de distinguir da primeira. No código Munssel pode ser descrita por 10yr / 6/3, designada por light yellowish brown, de granulometria fina $\frac{1}{2}$ mm e bastante compacta. B) Camada argilosa castanha escura, humosa, de granulometria fina com presença de carvões e circunscrita a parte da escavação. Consideramos o 5yr / 3/3 – Dark brown para a sua coloração. Foi possível observa-la junto ao corredor (F7) e em zonas próximas dos assentamentos dos esteios. Contém uma grande quantidade de ossos cremados.

Camada C3 – Camada com poucas argilas, avermelhada, com uma elevada densidade de granulometria, proveniente de depósitos da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns

materiais pré-históricos (possivelmente por infiltração). Apresenta uma cor 2,5 yr; 4/4 – Redsigl Brown no código de Munssel.

Camada C4 – Camada com poucas argilas de tom avermelhado de granulometria inferior à camada C3 proveniente de depósitos mais contínuos e rápidos, completamente virgem. Cor 2,5 yr; 4/4.

Torna-se notório que a zona mais bem preservada se encontra no interior do corredor.

À excepção da camada C2b) todas as outras camadas são comuns a todo o espaço de implantação do monumento.

A camada C1, sendo a camada de superfície encontrava-se completamente remexida pelos trabalhos agrícolas, registando-se uma associação com plantações recentes de eucaliptos, os artefactos dela exumados revelam uma ocupação do Neolítico a períodos recentes, registando-se uma grande quantidade de ossos com fracturas muito recentes. Tem uma dimensão aproximada aos 10 cm e ocuparia uma altura inferior exactamente no centro do monumento.

A camada C2 corresponde à camada de ocupação que, revolta, terá misturado os sedimentos de diferentes deposições. Esta camada ocupa uma dimensão de pouco mais de 10 cm no exterior do monumento e atinge uma espessura de quase 1,50cm na câmara e cerca de 40 cm no corredor. A presença de uma zona macroscopicamente distinta, incluída nesta camada levou a que a individualizássemos numa sub-camada designada por C2b). Este nível apresentava uma tonalidade muito mais escura composta por um conjunto de fragmentos de ossos incinerados, com uma tonalidade que vai de negro a cinzento, com algumas manchas esbranquiçadas, não sendo de registar nenhum artefacto em associação. Localiza-se essencialmente por baixo do esteio 1 da câmara, prolongando-se por baixo da parede esquerda do corredor. A análise deste depósito poderá estar relacionada com algum tipo de ritual de fundação, encontrando-se sensivelmente ao centro da abertura da fossa, já descrita, onde se implanta o monumento e tendo-lhe depois sobreposto os esteios da câmara e corredor, neste caso o esteio 1 da câmara e o esteio c) do corredor.

O topo da camada C3 é o nível de base do solo da ocupação do monumento e tem uma dimensão natural com cerca de 20 cm, no exterior do monumento e 10 cm no interior. Engloba nela os blocos da possível planificação do monumento. A ela segue-se a camada C4, nível completamente virgem.

Foram recolhidas três amostras sedimentológicas para análise, encontrando-se, este estudo, ainda em desenvolvimento.

Monumento	Camada	Nº de amostras
Anta I do Rego da Murta	Camada 1 – remeximento (amostra retirada junto ao topo da camada)	1 amostra
Anta I do Rego da Murta	Camada 2 a) – ocupação (amostra proveniente do interior do corredor)	1 amostra
Anta I do Rego da Murta	Camada 3 – base do assentamento (amostra proveniente do centro da câmara).	1 amostra

Figura 62 – Quadro descritivo das amostras

No entanto as amostras da Anta I do Rego da Murta correspondentes à camada C1, C2a) e C3, são muito idênticas à Anta II do Rego da Murta, da qual já possuímos alguns dados e que são apresentados no capítulo seguinte.

O revolvimento em que observamos as diferentes camadas de deposição sedimentológica ou antrópica, não nos permitiram definir e isolar diferentes unidades estratigráficas. Neste sentido, preferimos analisar os contextos mais bem preservados, tentando encontrar relações entre as diferentes deposições consideradas. Ainda que, se desenvolva uma análise tendo em conta as camadas registadas, daremos sempre preferência a um estudo contextual, que será apresentado caso a caso.

7.4. Manifestações e representações gráficas

Para definir arte é necessário incorporar um conjunto de conceitos complexos, que de todo são subjectivos e de acordo com a corrente / moda ideológica em vigor.

A aplicação deste conceito à pré-história cingiu-se, desde sempre, por uma convenção conceptual, atribuída segundo os pensamentos abstractos actuais e que em quase nada estarão relacionados com o tipo de manifestação encarado na época (Jorge, V.O. 1997: 52; 1996/1997: 51).

A materialização das ideias em representações, ícones, símbolos e signos terá permitido prolongar o sentimento identitário de grupos, de crenças, de concepções do mundo e quem sabe de uma linguagem que não nos é possível decifrar. O simples mecanismo de ter uma intenção de representar algo é já um processo estrutural de ter um propósito, mesmo que seja meramente simbólico. Quando isto se alarga à representação de imagens estereotipadas implica concretamente e sem margem para dúvidas a existência de um significado claro na sua expressão. Mais ainda, o claro sentido de este ser expresso em ambientes relacionados com práticas rituais, aumenta exponencialmente o carácter comunicativo de cada uma das figuras desenhadas e posteriormente do seu conjunto.

Para além disso, a sua relação e concentração em determinadas zonas referem o seu potencial sagrado e a sua ligação com o campo religioso, visto que esta arte ocupa lugares que são, intencionalmente, escolhidos para esse efeito.

Tem sido defendido que a repetição de temas observados durante a pré-história e a sua dispersão espacial implica uma linguagem conhecida e reconhecida por diferentes comunidades (Bueno Ramírez, e Balbín-Behrmann, 2000) que se materializavam, sobretudo, em rituais, ainda que, ao contrário do que aparenta ter acontecido com a arte do paleolítico, ela seja mais regionalizada. Neste sentido, existe “*uma arte dos dólmenes de corredor irlandeses, uma arte dos dólmenes de corredor bretões, uma arte das áleas cobertas da Bretanha e da Bacia de Paris, uma arte do Ocidente da Península Ibérica*” (Jorge, V. 1996/1997: 52), entre outras.

Tal como defende Senna-Martinez (1994) esta arte parece estar associada aos monumentos de grande dimensões, geralmente com corredor, sendo levado a supor uma associação sincrónica com o apogeu do megalitismo. No entanto ela revela-se também em câmaras sem corredor e em sepulturas de falsa cúpula, não sendo por isso exclusivas dos grandes monumentos. Também parece

não haver exclusividade na localização interna dos monumentos, ocupando áreas diversas. Em alguns casos ela aparece no exterior ou em pedras soltas que ocupariam as reentrâncias entre os ortóstatos, ligando, neste caso, os diferentes esteios numa organização decorativa única, como se observa em Dombate, na Galiza (Bello Diéguez, 1994: 300). Contudo, as associações descritas por Vítor Oliveira Jorge (1997) e a relação exposta para a localização aparentam uma preferência por certos agrupamentos simbólicos e uma localização que se revela tendenciosa para a manifestação nas lajes de cabeceira, esteios adjacentes e lado esquerdo da câmara.

A arte do megalitismo carece de um sentido estético apurado e falta de perspectiva, mantendo, na maioria das vezes, uma relação estilizada e abstracta associada a alguns elementos naturalistas, como é o caso de cenas de caça. É caracterizada pelas representações de antropomorfos; peles esticadas; “coisa” (designação de E. Shee Twohig, 1981); zoomorfos; ancoriformes; serpentiformes; ondulações; ziguezagues; estiliformes ou círculos raiados; composições de campos ou rodapé, “dentes de serra” enquadrando quase sempre outros motivos e símbolos (reticulados, círculos simples, concêntricos ou semicírculos). Graficamente partem quase sempre de uma figura geométrica, em que adicionam outros elementos formando as figuras que se pretendem representar. Assim, de círculos, quadrados ou triângulos estruturam figuras raiadas (sol), amas, antropomorfos e outros elementos (Bueno Ramírez e Balbín-Behrmann 2000: 293).

O estudo da arte tem sido analisado segundo duas vertentes: uma desenvolvida por Shee Twohig (1981), onde cada elemento é analisado isoladamente no sentido de perceber pequenas diferenças gráficas e de criar tipos bem definidos; e outra construída em torno de associações entre os diferentes elementos, como o propõe V.O. Jorge (1997) ou Bueno Ramírez e Balbín Behrman (1996; 1999; 2000; 2002; 2003), retomando a abordagem estrutural de Leroi-Gourhan.

Apesar da divisão morfológica, proposta por Shee (1981) ser facilmente apreendida ficará sempre aquém numa análise dos significados. Uma análise de conjunto é, segundo V. O. Jorge, a única possibilidade de interpretação, sendo que se relaciona inteiramente com a concepção da edificação do monumento (1997), no sentido em que “*decoração e monumento se realizam e desenham em conjunto*” (Bueno Ramírez e Balbín-Behrmann 2000: 285). Esta ideia tem sido comprovada pelo desenvolvimento de alguns estudos nas estações do dólmen de Huerta de las Monjas, em Valência de Alcântara e La Estrella; Azután e Navalcán, em Toledo (idem, 2000: 288-289).

Esta contemporaneidade é também expressa, segundo Bueno Ramírez e Balbín-Behrmann (2000: 285) para temas relacionados com a pintura e gravura, ao contrário do que foi defendido na década de 80 (Jorge, V. 1983: 53-61), sobretudo tendo em conta as diferenças estilísticas registadas em cada uma das técnicas.

Sabemos, contudo, que o que nos chegou são fragmentos de uma realidade muito mais complexa. Os painéis conteriam, com certeza, muitos mais motivos, que o tempo não preservou e a exposição continuada de algumas antas, às intempéries ou a condições de fraca preservação, terá levado à sua completa destruição. Às condições climáticas e temporais juntam-se outros factores,

como o pH dos solos ou as violações que alguns monumentos sofreram, alterando o ambiente que as rodeava.

A análise clássica de E. Shee Twohig (1981) ao considerar a arte dos monumentos do centro de Portugal e do noroeste peninsular são genericamente uma forma de expressão idêntica aos ídolos do sul – defendido pelos pressupostos de inexistência de monumentos com arte nesta região, que poderia ter sido substituída pelo uso simbólico de outros materiais, como as placas de xisto, sendo estas raras nos locais com arte – tem vindo também a ser ultrapassada, já que se registaram pinturas e gravuras no dólmen de Alberite, em Cádiz, estilisticamente próximos aos monumentos do norte ocidental (observando-se faixas de triângulos rodeados com pontos, serpentiformes, a *coisa*, entre outros, associados a estatuetas antropomórficas (Bueno Ramírez e Balbín-Behrmann 2000: 289) também características dos dólmenes pintados do Norte, como Dombate (Bello Diéguez 1994).

Analisar a arte permitirá, pois, compreender qual a concepção da paisagem que rodeava o homem, as actividades quotidianas a que se dedicava e a estrutura social que o compunha (Bueno Ramírez e Balbín-Behrmann 2000: 283).

7.4.1. Pinturas e gravuras na Anta I de Rego da Murta⁸⁰

A Anta I do Rego da Murta apresenta um conjunto de cinco manchas a vermelho, localizadas nos dois esteios da cabeceira, e uma gravura, situada no esteio 2, esteio lateral esquerdo⁸¹.

À excepção do esteio 2 e 3 (ambos do lado esquerdo) que se encontram aplanados, todos os outros são muito irregulares ao tacto. É, exactamente, no esteio 2 que se encontra a gravura, a qual se distribui ocupando a superfície da extremidade direita (figura 38).

A presença no esteio 3 de um conjunto de covinhas, ainda que sejam naturais (informação pessoal de Hipólito Colado), poderão também conter uma carga simbólica a relevar. Este tipo de representações são muito frequentes nos dólmenes da Beira Alta e sobretudo, encontram-se presentes em afloramentos ao ar livre, como Castanheiro da Pêra, na bacia hidrográfica do rio Zêzere (Batata et al. 1997: 28). Neste mesmo núcleo, esta inscultura, foi registada por nós no Menir I, pelo que é de considerar que a escolha da laje poderá ter tido em conta a existência destas concavidades.

Nos esteios da cabeceira foram observados cinco manchas a vermelho de aparência indefinida. Nos restantes esteios existentes, na câmara e no corredor, não se assinalou indício de qualquer gravura ou pintura, embora não possamos assegurar que não tenham existido.

Contudo, pela irregularidade da superfície dos outros esteios e porque, aliás, é muito característico a presença de arte na cabeceira e nos dois primeiros esteios do lado esquerdo (Jorge, V. O. 1997) podemos considerar que a composição decorativa neste monumento se distribuiria pelo esteio 2 e 3 (parede esquerda) e esteio 4 e 5 (lajes da cabeceira).

80 Todos estes problemas, que rondam a concepção destas manifestações e entendimento das mesmas, é muito complexo e não pretende ser nosso objectivo explorá-lo nesta dissertação. Daí o termo aplicado no título seja manifestações e representações gráficas.

81 A análise prática das manifestações artísticas deste monumento foi auxiliado por Hipólito Colado e Mila Simões de Abreu, aos quais se agradece toda a ajuda dispensada.

Figura 63 – Pomenor de uma mancha a vermelho localizada no esteio 4 (laje de cabeceira).

Figura 64 – Pomenor de uma mancha a vermelho localizada no esteio 5 (laje de cabeceira).

Figura 66 – Imagem da mancha a vermelho (figura 60) ampliada.

Figura 65 – Imagem do esteio 3, onde é possível observar várias covinhas (possivelmente naturais).

A associação dos dois tipos de técnica verificada – gravura e pintura – leva-nos a colocar a hipótese de que, provavelmente, a gravura poderia ser, também, pintada. Mesmo assim, torna-se evidente que nos encontramos perante pequenos resquícios de uma ornamentação simbólica muito mais complexa, hoje impossível de reconstituir na sua integralidade, inviabilizando a sua interpretação.

Em parte, a falta de uma visão integral resulta do erosionamento sofrido visto que os dólmenes decorados evidenciam quase sempre uma organização de conjunto – Antelas, Oliveira de Frades, Pedra Coberta, Corunha, Carapito, Dombate – só para dar alguns exemplos.

A associação de gravuras e pinturas tem-se verificado em alguns monumentos dolménicos. No Dólmen de Zedes (Carrazeda de Ansiães) as pinturas aparecem no interior do monumento em oposição à zona externa onde se observam as gravuras, sobretudo na face externa da tampa (Santos

Júnior, 1940). No caso da Anta de Chã de Parada, a laje de cabeceira apresentava vestígios de pinturas e quatro figurações idênticas ao monumento de Dombate, Espinaredo II e de Baiñas (Galiza), foi, também, observada uma figura raiada e uma face oculada no mesmo monumento (Shee, 1981). Também se torna notório o caso do Dólmen da Fonte Coberta, da Chã de Alijó (Alijó), onde se verificou um conjunto de covinhas e sulcos associados a restos de pintura, a vermelho (Neiva, 1933: 61-82).

Também é muito comum que as pinturas sejam observadas nos esteios de cabeceira, o Dólmen de Vilarinho da Castanheira (Carrazeda de Ansiães), Dólmen do Chã de Parada (Baião) ou Madorras (Vila Real) são exemplo disso (Jorge, V. O. 1997). É também de referir que quando aparecem em associação com gravuras, tomam um lugar de destaque nas lajes da cabeceira, tal como se observa na Anta I de Rego da Murta, sendo as gravuras representadas nos esteios laterais ou no exterior do monumento, caso do Dólmen de Zedes, localizado em Carrezeda de Ansiães (Shee, 1981: 150).

Neste sentido este monumento integra-se no tipo de monumentos a norte desta região (Shee, 1981: 143; Delibes de Castro & Santonja, 1986: 187) – caso dos dólmenes da Beira Alta, como Orca de Corgas da Matança (Cruz, et al. 1990) e do noroeste Peninsular, como Madorras.

Contudo, no Alto Ribatejo, a Anta I do Rego da Murta é o único caso conhecido com presença de arte.

Figura 67 – Mapa da Europa ocidental com a representação das estações com arte megalíticas públicas por E. Shee (1981), a negro, e completada por Bueno Ramírez e Balbín Berhmann (2002: 610; 2003: 411), a branco. A

vermelho regista-se a localização do núcleo de Rego da Murta, composto por um dólmen com gravuras e pinturas e um menhir com uma covinha.

Figura 68 – Mapa do Sul da Península Ibérica com a representação a negro, do tipo de monumentos e a presença de gravuras ou pinturas, adaptado de Bueno Ramírez et al. (1999). A vermelho observa-se o núcleo de Rego da Murta.

O levantamento foi realizado em três alturas específicas do dia para, desta forma, se tentar completar tanto quanto possível os desenhos e verificar, com diferentes tipos de luz e sombra, todas as particularidades da gravura e das pinturas. Foram também prospectados todos os outros esteios, contudo sem qualquer resultado.

Os levantamentos foram realizados de manhã, ao nascer do sol; à tardinha, antes do sol se pôr, e à noite com luz artificial, com holofotes colocados de forma rasante.

De seguida apresentam-se as características de cada um:

Localização: **Esteio 2**

Tipo: **Gravura**

O esteio 2 tem uma altura máxima de 1,70 cm por 1,74 cm de comprimento e por 51 cm de largura. A gravura encontra-se localizada a 82 cm do topo do esteio e a cerca de 40 cm da base de ocupação do monumento. Consiste num ziguezague duplo com 6 linhas desiguais, realizadas por abrasão, com um possível artefacto com cabeça romba de 3 a 4 mm de diâmetro. As linhas paralelas têm em média uma largura de 3,5 cm e prolongam-se a cerca de 20 a 25 cm, quebrando a um ângulo não inferior a 40°.

O ziguezagueado não é contínuo ou, pelo menos, não o conseguimos ver como tal. A sua forma incompleta poderá dever-se à estrutura geológica da rocha, que facilmente se erosiona, tendo levado à destruição e desaparecimento de outros traços. Isto, também, demonstra que esta gravura poderia ter feito parte de um painel muito mais complexo, impossível de se detectar.

A técnica utilizada na gravura foi a abrasão tendo sido, cada traço, pela orientação da sua profundidade, desenvolvido de cima para baixo. Desconhecemos se terá sido adicionado algum colorante para reforçar a visão dos sulcos.

Estilisticamente, esta gravura assemelha-se aos ziguezagues encontrados no monumento 2 de Chão Redondo, Viseu (Castro, A. 1960: 150).

Este tipo de figura, aparece quer pintada, quer gravada e distribui-se, normalmente, em qualquer esteio da câmara, sobretudo se nos referirmos aos ziguezagues horizontais. Ainda de referir que, na Anta da Pedra Coberta, figura num dos esteios do corredor.

Na maioria dos casos, encontra-se associado a outras figuras ou integrado em composições. Em Antelas, destaca-se em cinco esteios, os três correspondentes aos esteios da cabeceira e nas duas lajes da parede esquerda. Nos esteios da cabeceira encontra-se associado à figura, normalmente designada por, “moldura”, a um “estiliforme”, a um motivo dividido em “campos”, a um antropomorfo e a uma figura quadrangular (Jorge, 1997: 58). Na parede esquerda da câmara, esteio 3, volta a estar associado a uma “moldura”. Também na Anta de Santa Cruz e na Anta 2 da Portela do Pau, esta associação encontra-se representada, localizando-se, no primeiro caso, no esteio da cabeceira e, no segundo, no primeiro esteio do lado direito, a seguir ao da cabeceira. Neste mesmo monumento se observam, mas de forma isolada, nos esteios do lado esquerdo e na cabeceira (Jorge, et al. 1997: 78-83). Esta figuração aparece, ainda, nos monumentos da Pedra Coberta, Afife, Chão Redondo 2 e Roza das Modias 1, com um traço vertical, e nos monumentos de Forno dos Mouros, Castanheira 2 e Rápido 3, no caso de uma representação horizontal (Jorge, 1997: 47-65).

Segundo Vítor Oliveira Jorge, este motivo fará parte de um conjunto de “elementos estruturais da tessitura narrativa” (1997: 57), que possuem uma finalidade de enquadrar, organizar e delimitar o conjunto temático, tal como acontece em Antelas ou no Alto da Portela do Pau. Outras figuras deste tipo, como os “dentes de serra” e, sobretudo, os motivos que possuem um “rodapé”, articulariam, noutros casos, como em Pedra Coberta ou no monumento de Dombate (Bello Diéguez, J. 1994: 287-304), o próprio monumento, dando-lhe uma certa unidade, ao associarem cada esteio individual num conjunto coeso de representações.

Localização: **Esteio 4 e 5 (esteios da cabeceira)**

Tipo: **Pintura a vermelho**

Tratam-se de cinco manchas indeterminadas de um pigmento avermelhado/rosado que se localizam, sensivelmente, na área central dos esteios da cabeceira. Encontram-se 3 manchas no esteio do lado esquerdo (esteio 4) e 2 manchas no esteio direito (esteio 5) da laje da cabeceira.

Manchas do esteio 4

1 – Localiza-se a 84 cm do topo do esteio e a 17 cm da extremidade esquerda. A mancha tem uma altura de 3 cm por 2,1 cm de largura.

2 – Localiza-se a sensivelmente 1 metro do topo do esteio e a 36 cm da extremidade direita. Tem uma altura de 3,6 cm por 8 cm de largura.

3 – Localiza-se na zona central do esteio a 1,17 cm do topo e a 53 cm da extremidade esquerda. Tem uma altura de 4 cm por 8,5 cm de largura.

Manchas do esteio 5

4 – É de todas a mancha mais visível e a que apresenta maiores dimensões. Localiza-se a 1,21 cm do topo do esteio 5. Tem uma dimensão de 8,6 de largura por 4,3 cm de altura.

5 – Pequena mancha localizada à direita da mancha 4. Encontra-se a 1,22 cm do topo e tem uma largura de 2,3 cm por 3,9 cm de altura.

A complexidade relativa a este assunto e a má preservação das figurações representadas dentro deste monumento, que a nosso ver corresponderá a resquícios de um painel muito mais elaborado, leva-nos a colocar de parte qualquer intenção na interpretação destas manifestações.

Figura 69 – Representação esquemática da morfologia das manifestações de arte presentes no monumento.

7.5. Dados cronológicos

A selecção das várias amostras para datação teve em conta a resolução de um conjunto de problemáticas que se colocavam no estudo do monumento. Assim, a escolha atendeu

essencialmente aos contextos que se mostraram mais bem preservados, onde era possível criar analogias artefactuais com os resultados cronológicos obtidos.

Figura 70 – Planta do monumento com a localização das amostras enviadas para datação.

Código e nº da análise	Zona de recolha	Tipo de datação	Datação observada
<i>Beta – 190001 RMIF52322</i> <i>Rego da Murta I (nº de inventário 1) 2003</i> <i>Metatarso de adulto</i>	Quadrícula: F5 Camada: 2 Estrutura circular no centro do monumento. 0,31/0.29/-1.56 Interior da estrutura, entre pedras.	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 3360 a 3090 (Cal BP 5310 a 5040) 4520 +/- 40 BP
<i>Beta – 189998 RMIG72316</i> <i>Rego da Murta I (nº de inventário 2) 2003</i> <i>Fragmento de fémur recolhido na terceira camada</i>	Quadrícula: G7 Camada: 3 Entrada câmara, por debaixo de todas as estruturas de assentamento das paredes do corredor e dos esteios	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 3360 a 2930 (Cal BP 5310 a 4880) 4490+/-60 BP
<i>Beta - 190003 RMIF6221</i> <i>Rego da Murta I (nº de inventário 3) 2003</i>	Quadrícula: F7 Camada: 3 Encontrados após remoção do esteio 1 da câmara. Próximo de uma pequena estrutura de combustão de possível ritual de fundação com incineração.	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 3270 a 3240 (Cal BP 5220 a 5190) 4400 +/- 40 BP
		Osso	CALIBRADO 2 SIGMA:

<p><i>Beta – 190002 RMIG7219</i></p> <p><i>Rego da Murta I (nº de inventário 4) Fragmento de fémur recolhido em 2002 sob estruturas e derrube do esteio pequeno que iniciava o corredor lado esquerdo.</i></p>	<p>Quadrícula: G7 Camada: 2</p> <p>Sob o esteio pequeno do lado esquerdo do corredor. Data a proximidade a uma reconstrução do monumento e a uma possível nova ocupação.</p>	AMS	<p>Cal BC 3090 a 2900 (Cal BP 5040 a 4850)</p> <p>4370 +/- 40 BP</p>
<p><i>Beta – 190000 RMIF4223</i></p> <p><i>Rego da Murta I (nº de inventário 5) 2003 Fragmento de fémur</i></p>	<p>Quadrícula: F4 Camada: 2</p> <p>Interior da câmara, junto às lajes da cabeceira. Cotas:1,332/0,771/1,304</p>	<p>Osso</p> <p>AMS</p>	<p>CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 2130 a 1900 (Cal BP 4080 a 3850)</p> <p>3640 +/- 40 BP</p>
<p><i>Beta – 189999 RMIH8112</i></p> <p><i>Rego da Murta I (nº de inventário 6) 2001 Fémur – fragmento de não adulto</i></p>	<p>Quadrícula: H8 Camada: 1 Nível Artificial 4 Corredor</p>	<p>Osso</p> <p>AMS</p>	<p>CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 1940 a 1730 (Cal BP 3880 a 3680)</p> <p>3510 +/- 40 BP</p>

Quadro 18– Distribuição temporal do resultado das amostras enviadas para datação

Quadro 19 – Gráfico dos resultados das amostras datadas por AMS sobre osso

No gráfico representado podemos observar a existência de pelo menos dois momentos de possível ocupação.

Um primeiro momento, possivelmente o da fundação, que rondará os 3200 a.C., finais do Neolítico, é visível nas quatro primeiras datações (estrutura central da câmara; por baixo do esteio 1 da câmara; e entrada da câmara por baixo do esteio c) do corredor, junto à camada C3, que terá sido tombado provavelmente nos inícios do Calcolítico, onde posteriormente terão sido feitas deposições sobre o mesmo); e, um segundo momento, correspondendo às duas últimas amostras (um junto à zona de cabeceira, na camada C2 e outra no centro do corredor), integrando-se no início da Idade do Bronze, por volta de 1900 a.C.

7.6. Artefactos

A intervenção na Anta I do Rego da Murta, apesar de muito destruída, o que condicionou a inserção contextual e a percepção das deposições, permitiu a exumação de uma panóplia de artefactos com significado cronológico relativo que correspondem a uma diversidade de oferendas comuns a outros monumentos do género, presentes quer no Alto Ribatejo, quer nas regiões periféricas (Alentejo, Beiras, Estremadura portuguesa e espanhola).

Todos os objectos foram coordenados tridimensionalmente. Para o efeito foi usado uma estação total que possibilitou extrair a localização absoluta da posição artefactual em relação ao ponto zero do eixo ortogonal estabelecido para a estação (capítulo 2.2), traduzindo-se nos valores de X, Y e Z.

As terras do sepulcro foram peneiradas em crivos com malha de 5mm, observando-se aqui alguns objectos que obedeceram exclusivamente a uma localização espacial de conjunto relacionada com a quadrícula e com a camada correspondente.

7.6.1. Materiais cerâmicos

O fabrico de um objecto engloba um conjunto de situações e características que deverão ser estudadas: o porquê da sua criação, o tipo de matéria-prima usada, a técnica, o local de fabrico, o contexto de recolha, o tipo de desgaste observado, as suas múltiplas funções (incluindo as simbólicas), entre outras. São tudo factores que devem ser analisados para perceber as diferentes variáveis que com ele estão relacionadas.

Estas observações permitem entender melhor as sociedades em questão e lançar hipóteses, sobre as formas de ocupação do espaço, as relações económico-sociais, tecnologias de fabrico, rituais e actividades simbólicas.

7.6.1.1. Análise morfotecnológica

A análise de caracterização morfotecnológica macroscópica teve em conta um conjunto de critérios que se encontram definidos no capítulo 2.7.

Todos os artefactos cerâmicos que nos chegaram, dizem respeito a recipientes, quase sempre reduzidos a fragmentos e cuja função primária seria a de conter produtos, fossem eles sólidos ou líquidos.

Apesar de estarmos perante, pelo menos, dois possíveis períodos de utilização dadas pelas datações absolutas obtidas, as constantes violações que o monumento sofreu e o revolvimento das camadas, retirando os artefactos da sua posição original, impossibilitou-nos de fazer uma análise morfotecnológica evolutiva, uma vez que a camada C1 é uma camada de deposição recente, que possui objectos pertencentes à camada C2; e por considerarmos que os fragmentos, existentes na camada C3, corresponderem a infiltrações da C2.

Alguns dos fragmentos apresentam fracturas recentes, que a par com a aparência dos ossos, indicia a existência clara de processos pós deposicionais humanos e animais actuais. Os poucos contextos que se conservaram dizem respeito a pequenas estruturas da base do monumento ou a zonas circunscritas associadas a áreas próximas do corredor resultantes de possíveis reutilizações/restauros pré-históricos.

Na impossibilidade de desenvolver esta análise progressiva optamos por os estudar no seu conjunto, salientando, no entanto, alguns casos particulares mais bem preservados, numa tentativa de recuperar todo o tipo de informações. Também, atendendo há hipótese de que os artefactos integrados na camada C3 poderão ser objectos da altura da construção do túmulo e englobados nesta camada aquando a regularização do solo, decidimos, numa fase posterior, analisá-los em separado.

Para além disso e numa comparação cronológico-cultural relativa com outros contextos da região consideramos que, a maioria dos objectos encontrados no corredor serão, possivelmente, da segunda fase de ocupação do monumento (Calcolítico final - Idade do Bronze inicial).

Foram recolhidos na totalidade duzentos e quarenta e dois fragmentos, sendo que cento e oitenta e dois são pré-históricos e sessenta de épocas posteriores resultantes de possíveis deposições durante as violações. A análise de relação dos parâmetros permitiu reduzir os fragmentos pré-históricos a grupos de fragmentos com características semelhantes que poderão constituir um valor mínimo de quarenta vasos.

Dos fragmentos recolhidos, vinte e nove deram informações relativas ao tipo de bordo, apresentando um dos fragmentos uma asa, cinquenta e sete são fragmentos de corpo, dezassete da base. Os restantes setenta e nove são demasiado pequenos pelo que foi impossível a sua inserção em alguma categoria formal, neste sentido foram considerados como fragmentos de corpo indeterminado.

Dentro desta análise foi possível distinguir que, nos bordos, um apresenta um pequeno rebordo, nove constituem bordos curvos, nove correspondem a esvasado/extrovertido e dez a bordos aparentemente rectos.

Quanto ao corpo observa-se que somente dois possuem carena, quarenta e oito são de corpo curvo (provavelmente pertencentes a vasos esféricos ou ovóides), pelo menos dois pertencem com segurança a vasos ovóides e dois aparentam ser de prováveis vasos de grandes dimensões.

No que diz respeito à base, dos dezassete fragmentos analisados observa-se que nove serão de base convexa e oito de plana.

Em termos de percentagem registaram-se os seguintes valores:

Bordo %		Corpo %		Base %	
Rebordo	3,44	Carenado	3,5	Convexa	52,9
Curvo	31,03	Curvo/Esférico	75,80	Plana	47,05
Evasado	31,03	Ovóide	3,5		
Recto	34,48	Pança	3,5		
		Recto	5,26		
Totais	29 frag. – 100%	57 frag. – 100%		17 frag. – 100%	

A morfologia de alguns vasos permitiu concluir com segurança que estamos perante um mínimo de três fragmentos, que pertencerão a formas abertas e que sete corresponderão a formas fechadas.

	CAMADA 1	CAMADA 2	CAMADA 3	TOTAL
Nº DE FRAGMENTOS TOTAL	26	148	8	182
BORDO	Rebordo - 0 Curvo - 0 Evasado - 0 Recto - 0	Rebordo - 1 Curvo - 8 Evasado - 9 Recto - 10	Rebordo - 0 Curvo - 1 Evasado - 0 Recto - 0	29
CORPO	Carenado - 0 Curvo/Esférico - 1 Ovóide - 0 Pança - 1 Recto - 0	Carenado - 2 Curvo/Esférico - 46 Ovóide - 2 Pança - 1 Recto - 3	Carenado - 0 Curvo/Esférico - 1 Ovóide - 0 Pança - 0 Recto - 0	57
BASE	Convexa - 0 Plana - 1	Convexa - 8 Plana - 7	Convexa - 1 Plana - 0	17
SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO	Fino - 3 Alisado - 14 Grosseiro - 7 Muito grosseiro - 1 Engobe - 0	Fino - 25 Alisado - 91 Grosseiro - 21 Muito grosseiro - 3 Engobe - 1	Fino - 3 Alisado - 5 Grosseiro - 0 Muito grosseiro - 0 Engobe - 0	174

DESENGORDURANTE	Micáceo – 5 Arenoso – 15 Calcário – 6 Cerâmica – 0	Micáceo – 51 Arenoso – 59 Calcário – 35 Cerâmica – 3	Micáceo – 3 Arenoso – 4 Calcário – 1 Cerâmica – 0	181
CALIBRE	< 0,5mm – 8 0,5mm a 1mm – 9 > 1mm – 9	< 0,5mm – 71 0,5mm a 1mm – 45 > 1mm – 32	< 0,5mm – 5 0,5mm a 1mm – 1 > 1mm – 2	182
COZEDURA	Oxidante – 18 Redutora – 1 Redutora parcial – 7	Oxidante – 105 Redutora – 21 Redutora parcial – 22	Oxidante – 6 Redutora – 1 Redutora parcial – 1	182
TOTAL	182 fragmentos pré-históricos			

Quadro 20 – Tabela morfotecnológica com os diferentes atributos da cerâmica pré-histórica

O quadro seguinte apresenta os diferentes diâmetros obtidos e o nº de vasos que foram observados. Dentro da amostra de vinte e nove fragmentos de bordo só vinte e três permitiram determinar o cálculo do diâmetro do recipiente junto à boca.

Diâmetro	6	7	8	10	12	14	15	16	17	18	25	30
Nº de vasos	1	1	3	3	1	2	1	5	2	2	1	1

Quadro 21 – Quadro com a representação dos diâmetros da boca dos recipientes cerâmicos e o número de vasos

Conclui-se que existe uma certa preferência entre vasos com um diâmetro de 16 cm a 18 cm (nove fragmentos) e por vasos mais pequenos que rondam os 8 cm e 10 cm (seis fragmentos).

Observando a grelha podemos interpretar que o diâmetro dos recipientes se distribui de forma contínua, ainda que com alguns intervalos intercalados (Sinopoli 1991: 45, 172-173) mas nada significativos, à excepção da passagem do diâmetro de 18 cm para o vaso de 25 cm, compondo os seguintes critérios de variante:

Vasos de boca estreita – 6 a 12 cm

Estes diâmetros poderão estar relacionados com vasos mais pequenos, como os pequenos pratos, taças esféricas de pequenas dimensões, potes altos mas de boca estreita, entre outros.

Percentagem – 39,13%

Vasos de médias dimensões – 14 a 18 cm

Englobando recipientes provavelmente de preparação de comida, como é o caso de taças largas, etc.

Percentagem – 52,17%

Vasos de boca larga – 25 a 30 cm

Este grupo integrará, por analogias com recipientes completos, vasos de grandes dimensões provavelmente utilizados na armazenagem de alimentos ou líquidos.

Percentagem – 8,69%

Neste sentido observa-se que o maior número de deposições se concentra no segundo grupo. Isto é, na utilização de possíveis taças médias e pequenos potes.

A análise do factor médio de cada variante permitiu chegar aos valores de 8,7 cm para o primeiro grupo, 16 cm para o segundo e 27,5 cm para o último grupo.

Figura 71 – Gráfico de percentagem da deposição de vasos atendendo ao diâmetro do bordo.

A caracterização morfológica proporcionou a inclusão dos diferentes elementos numa tabela tipológica, individualizando, pelo menos nove tipos de formas: um esférico fechado, dois de corpo esférico muito fechados, quatro em calote de esfera abertos, um de corpo semi-esférico muito aberto, quatro de colo estrangulado e bordo extrovertido, quatro de corpo sub-cilíndrico fechados e de colo ligeiramente estrangulado, um de corpo ovóide horizontal, outro de corpo semi-esférico de colo ligeiramente fechado e bordo esvasado, e por fim um em calote de esfera de perfil elipsoidal, com bordo espessado. Acresce referir a existência de quatro recipientes indeterminados.

Tipologia morfológica	
Tipo 1	
<p>a) Descrição: Pertencem a este tipo os recipientes de forma esférica fechados de fundo arredondado</p>	<p>b) Descrição: Recipientes de corpo esférico e bordo muito fechado com fundo provavelmente plano-convexo.</p>

Tipo 2	
a) Descrição: Recipiente de corpo semiesférico muito aberto	b) Descrição: Englobam os recipientes em calote de esfera abertos
Tipo 3	
a) Descrição: Recipientes de colo estrangulado e bordo extrovertido.	b) Descrição: Recipientes de forma sub-cilíndrica fechados de colo ligeiramente estrangulado
Tipo 4	
Descrição: Recipientes de forma ovóide horizontal fechados	
Tipo 5	
Descrição: Recipiente de corpo semi-esférico de colo ligeiramente fechado e bordo esvasado, provavelmente carenado.	
Tipo 6	
Descrição: Recipiente de corpo em calote de esfera de perfil elipsoidal, com bordo espessado.	
Tipo 7	

<p>Descrição: Pela pequenez dos bordos não foi possível determinar a forma a que pertencem tendo sido incluídos no tipo 7 – Indeterminado. No entanto aparentam ser formas abertas.</p>

Quadro 22 – Tabela tipológica segundo a morfologia dos bordos exumados

No que se referem à percentagem de formas verificamos que o valor mais elevado se verifica no tipo 2b, 3a) e 3b) constituindo pelo menos quatro recipientes diferentes por tipo (17%), seguida do tipo 1b), com dois recipientes (9%).

O mínimo de espessura apresentada é de 3 mm e o máximo de 10 mm, sendo que os valores mínimos se observam no primeiro e segundo grupo e os valores mais elevados no segundo e terceiro.

O tipo de forno utilizado na cozedura dos recipientes, ainda que muito discutível por se ter exclusivamente considerado o factor relacionado com as múltiplas combinações das cores, no que diz respeito à superfície externa-cerne-interna, permitiu-nos ponderar que a cozedura é maioritariamente de tendência oxidante (71%), seguida do tipo redutor parcial (16%) e, somente, uma pequena percentagem (13%) aparenta ter sido cozido num forno completamente fechado, com pouca ou nula circulação de oxigénio. Isto permite colocar a hipótese de que a grande maioria dos vasos cerâmicos foram cozidos a uma temperatura não muito elevada e a céu aberto. A percentagem de fragmentos de cozedura parcial, poderá resultar do problema da exposição dos vasos a uma temperatura e ambiente inconstante ou a uma maior proximidade ao foco de calor.

No que diz respeito ao tipo de acabamento observamos que a grande maioria dos fragmentos apresenta um tratamento alisado (69%), seguido de fino (18%), grosseiro (16%), muito grosseiro (2%) e por fim com o uso de engobe ou solução aquosa alaranjada (1%).

Figura 72 – Gráfico de análise do tipo de acabamento e a percentagem do número de fragmentos em que se registou.

Desta forma, observa-se, claramente, que os vasos utilizados nos rituais tinham, normalmente, um tratamento relativamente cuidado com uma totalidade de 87% dos fragmentos (fino+alisado).

Numa conjugação de acabamento e tipo de desengordurante verificamos que à medida que o acabamento se torna mais grosseiro a percentagem de fragmentos com desengordurante do tipo arenoso e calcário vai aumentando, diminuindo consideravelmente o desengordurante micáceo, até desaparecer, no muito grosseiro

Figura 73 – Gráfico de análise de relação entre o tipo de acabamento e o tipo de desengordurante

Contudo, o tipo de desengordurante cerâmico não apresenta ter uma relação directa com o tipo de acabamento da pasta, apresentando uma pequena percentagem em cada um deles.

No que diz respeito ao tamanho do calibre do desengordurante, este tende a subir à medida que a pasta é mais grosseira.

Figura 74 – Gráfico de análise de relação entre o tipo de acabamento e o tamanho do desengordurante

A presença deste material não implica, contudo, que tenha sido intencionalmente adicionado.

O elemento não plástico, caracterizado por nós, de arenoso (areia-sílica), composto essencialmente por uma grande quantidade de quartzo, ou ainda a mica, são elementos que,

normalmente, fazem parte dos barreiros argilosos (Jorge, S., 1986:60). Contudo a presença de cerâmica moída, bem como do calcário estará directamente relacionado com um tratamento intencional dado à pasta. Se considerarmos esta hipótese, observamos que uma argila constituída essencialmente por mica permitirá a obtenção de um calibre menor e, neste sentido, seria usada para o fabrico de vasos mais finos. Da mesma forma a pasta com um constituinte arenoso de granulometria elevada seria limpa para obtenção de uma pasta mais compacta ou então resultaria em vasos mais grosseiros.

O calcário, como desengordurante, poderia ser moído até atingir partículas muito pequenas, tal como a cerâmica ou a mica, visto a dureza destes materiais ser mínima e poder resultar numa espécie de pó que poderia dar a consistência necessária à peça e traduzi-la em recipientes muito homogêneos e de aparência fina.

No entanto, apenas um estudo mineralógico de profundidade poderá fornecer indicações sobre a presença, natural ou artificial, destes elementos na pasta e da sua preparação. Uma primeira abordagem foi realizada por João Coroado registando-se as conclusões em apêndice VIII, em CD.

No que diz respeito ao tipo de textura, a análise dos fragmentos permitiu concluir a existência de cerca de 75% de cerâmica com uma textura compacta, 14% do tipo friável e 11% relativa a uma textura média.

Figura 75 – Gráfico de relação existente entre o tipo de textura e o tipo de cozedura.

Não se observa qualquer associação entre o tipo de textura e o tipo de cozedura.

Evidenciando que o tipo de cozedura, ainda que discutível, não terá tido qualquer influência na forma de como a pasta se apresentava.

Contudo, quando observamos o parâmetro de relação entre o tipo de desengordurante e o tipo de textura verificamos que uma grande percentagem da superfície do tipo “compacto” apresenta um calibre de desengordurante inferior a 0,5 mm. O tipo de calibre superior a 1 mm aumenta exponencialmente no tipo friável, descendo abruptamente o tipo de calibre de menor grau.

Figura 76 – Gráfico de relação entre o tipo de textura e a granulometria do desengordurante.

Isto demonstra que existe uma relação entre o tamanho de desengordurante utilizado e a textura apresentada. A pasta é mais compacta e resistente quanto menor for o tipo de granulometria do desengordurante utilizado.

Parâmetros em %	Compacta	Friável	Média
Micáceo < 5 mm	39	6	21
Micáceo 0.5 mm a 1 mm	6	6	0
Micáceo > 1 mm	0	0	0
Arenoso < 5 mm	8	0	7
Arenoso 0.5 mm a 1 mm	9	22	29
Arenoso > 1 mm	18	38	0
Calcário < 5 mm	11	6	14
Calcário 0.5 mm a 1 mm	6	17	21
Calcário > 1 mm	0	6	0
Cerâmica < 5 mm	0	0	0
Cerâmica 0.5 mm a 1 mm	2	0	0
Cerâmica > 1 mm	0	0	7

Quadro 23 – Quadro de relação entre o tipo de desengordurante, a granulometria e o tipo de textura apresentada. Os valores são apresentados em % com a totalidade do valor absoluto obtido em cada tipo.

É o calibre mais baixo que apresenta, em associação com o desengordurante micáceo, uma maior percentagem de cerâmica do tipo compacto e o desengordurante arenoso, com calibre superior, que permite uma consistência friável da pasta.

Assim verificamos que quanto maior for o calibre, maior será a heterogeneidade da pasta e mais friável ela se apresenta, aumentando exponencialmente se o desengordurante utilizado for arenoso ou calcário.

Figura 77 – Gráfico de relação entre o tipo de desgordurante, a granulometria e o tipo de textura apresentada.

7.6.1.2. Análise decorativa

Ao longo da história têm sido empregues uma variedade de objectos para imprimir/marcar a superfície da pasta, descrevendo diversas organizações decorativas, sejam elas conchas, cordas, ossos, artefactos, unhas ou os próprios dedos.

As decorações funcionam como uma forma de manifestação da identidade da população ou da moda histórica, revelando redes de trocas, simbolismos ou organizações sociais ao longo da pré-história.

O estudo do tipo de objectos que poderiam fazer parte das ferramentas usadas pelos oleiros poderá auxiliar na compreensão da actividade da produção de cerâmica. No entanto, a amostra de fragmentos que nos chegou é muito escassa para poder retirar grandes elações.

A quase totalidade dos fragmentos observados são lisos, contudo, foram observados quatro fragmentos decorados de tipologias distintas.

Os motivos, elementos básicos da solução decorativa, distinguem-se por se tratarem de elementos cuja definição decorre da percepção visual de cada investigador, podendo ser associado às compreensões das técnicas, levadas a cabo para o desenvolvimento da decoração. O traço (desenho impresso) ou o padrão (associação de motivos) representam um código de comunicação expresso e, ao mesmo tempo, sublimar, na medida em que o acto pressupõe uma intenção clara e uma possível pré-visualização mental da solução obtida.

No caso da Anta I do Rego da Murta, observamos elementos decorativos delineados por diferentes métodos tecnológicos e dispostos em superfícies distintas, que fazem de cada fragmento uma organização decorativa única.

O aspecto e a profundidade dos motivos indicam que foram produzidas antes da cozedura, quando a pasta se apresentava húmida ou em processo de secagem. As técnicas identificadas foram divididas em 3 grupos distintos e as organizações decorativas, em 4 categorias tipológicas.

Grupos tecnológicos

I - Técnica de impressão – Acto de imprimir sobre a pasta um objecto, permitindo, pela pressão, deixar a marca desse mesmo objecto.

II – Técnica da incisão – Acto de marcar a pasta, com intenção de riscar de forma contínua ou descontínua, realizando organizações decorativas, que se espalham pela superfície do vaso. Podem estar dispostas quer no interior, quer no exterior do recipiente e ocupar diferentes zonas específicas (bordo, junto à base, sobre o lábio, colo ou corpo). O traço linear é obtido pelo corte que o objecto deixa sobre a superfície, podendo ser superficial ou profundo, estreito ou largo. Na amostra presente, o único fragmento que se insere neste grupo é do tipo I e apresenta um traço linear de incisão pouco profunda e muito estreita.

III – Técnica de aplicação plástica – Decorações que são obtidas pela aplicação, adição ou colagem de pequenas porções de pasta argilosa à superfície do vaso, aos quais é dada a forma pretendida, para obter um alto-relevo. Sejam eles cordões, mamilos, ou outro tipo de elementos.

Sobre estes podem ainda ser observados a aplicação de outras técnicas distintas, como acontece com o caso observado do tipo III, onde, sobre o cordão horizontal aplicado, foi impresso várias dedadas. O tipo IV apresenta uma pequena porção de pasta que foi manipulada para dar um efeito de mamilo. Neste caso, a decoração poderá ter, também, uma funcionalidade prática (suspensão), visto permitir uma melhor fixação/apoio durante o transporte.

Dentro deste grupo incluímos o tratamento com engobe, presente num dos artefactos, uma vez que a coloração se forma pela adição de uma solução aquosa de uma pasta distinta.

Os três grupos tecnológicos foram desenvolvidos no corpo, junto ao colo, próximo ou sobre o bordo e inserem-se em quatro tipos distintos:

Organização decorativa	
Tipo 1	
<p>Descrição:</p> <p>a) Incisão de ondulada a ziguezagueado contínua, localizada no corpo, apresentando várias faixas sub-paralelas</p> <p>b) Incisão de linhas paralelas sobre o bordo formando um ziguezagueado descontínuo.</p>	
Tipo 2	
<p>Descrição: Pequeno fragmento de bordo extrovertido, decorado com ligeiras impressões de dedadas sobre o lábio.</p>	

Tipo 3
<p style="margin-top: 10px;">40</p>
Descrição: Pequeno fragmento de corpo apresentando uma associação decorativa de um motivo impresso (dedadas) sobre um cordão.
Tipo 4
Descrição: Tratamento com engobe oferecendo uma cor avermelhada à peça. Tratam-se de dois recipientes, um de bordo de colo estrangulado e bordo extrovertido e outro pertencente a uma pequena taça esférica, onde foi possível identificar, uma pequena película superficial, de cor avermelhada e alaranjada, obtida provavelmente com a adição de uma argila muito diluída e fina.
Tipo 5
<p style="margin-top: 10px;">1</p>
Descrição: Decoração plástica correspondendo à adição de um pequeno mamilo alongado na vertical, junto ao bordo.

A conjugação das organizações decorativas e das formas apresentadas é representada na seguinte tabela.

<i>Tipo 1</i>	<i>Tipo 2</i>	<i>Tipo 3</i>	<i>Tipo 4</i>	<i>Tipo 5</i>	<i>Tipo 6</i>	<i>Tipo 7</i>	<i>Organizações decorativas</i>
<i>X a)</i>	—	<i>X a)</i>	—	—	—	—	<i>Tipo 1</i>
—	—	<i>X a)</i>	—	—	—	—	<i>Tipo 2</i>
—	—	—	—	—	—	<i>X</i>	<i>Tipo 3</i>
—	—	<i>X a)</i>	—	—	—	—	<i>Tipo 4</i>
—	—	<i>X b)</i>	—	—	—	—	<i>Tipo 5</i>

Desta forma observa-se que, ainda que a amostra não seja significativa, a maioria das decorações concentram-se no tipo 3a), que traduz uma forma de colos estrangulados com bordos extrovertidos, sendo normalmente associado com uma fase mais tardia da ocupação do monumento.

7.6.1.3. Análise contextual e dispersão espacial

A análise contextual foi condicionada, como temos referido, pelos remeximentos observados em épocas posteriores, bem visível pela presença de artefactos a torno ao longo de todo o monumento (figura 78).

Assim, só alguns pontos específicos do monumento, os quais nos pareceram mais bem preservados, foram analisados separadamente, tentando detectar associações.

Observa-se que a distribuição espacial das cerâmicas se prolonga pela câmara e corredor, havendo algumas concentrações mais pertinentes junto ao esteio c) do corredor. É ainda interessante confirmar que a zona sudeste da câmara não evidenciou qualquer tipo de artefacto deste género. Estes mesmos objectos também se encontram fora dos principais limites do monumento, sobretudo alguns foram detectados junto às paredes externas do corredor e em menor quantidade em redor da câmara.

Figura 78 – Planta vectorizada observando-se a distribuição dos artefactos cerâmicos de fabrico manual e a torno.

Figura 79 – Planta vectorizada com a representação da distribuição espacial dos fragmentos e a sua relação com as estruturas

Figura 80 – Planta vectorizada das estruturas com os contextos mais bem preservados

Das áreas mais bem preservadas destacamos três:

A área a) corresponde exactamente à zona que, em valor altimétrico de relação com o ponto zero de Z, ronda um metro negativo, condizendo exactamente com a estrutura circular observada no centro da câmara (figura 81). Esta área é bastante pertinente não só pela funcionalidade desta estrutura, bem como porque exactamente ao lado, ultrapassado o valor altimétrico desta registou-se a presença de dois fragmentos a torno, pelo que os sedimentos muito próximos poderão também ter sido remexidos.

Figura 81 – Imagem vectorizada da estrutura central da câmara, referente ao contexto a), com a presença dos materiais exumados.

Também foram analisados os fragmentos que se situavam por baixo desta estrutura.

A segunda zona relativamente bem conservada é a zona b), no entanto não se registaram artefactos argilosos, a zona c) apresenta uma grande concentração deste tipo de objectos exactamente numa zona em que consideramos ter sido restaurada durante a pré-história, após a queda do esteio c) do corredor.

Assim do contexto a) recuperaram-se nove fragmentos de cerâmica, sendo que pelo menos dois são de formas esféricas e um apresenta colo estrangulado, com bordo extrovertido. Este último ostenta ainda um tratamento posterior de engobe avermelhado. À excepção de um destes elementos, todos possuem uma pasta homogénea e compacta, com uma espessura que ronda entre 3 a 10 mm.

Na confluência de todos os parâmetros analisados podemos considerar que estamos, pelo menos, na presença de quatro tipo de vasos distintos.

Estes materiais encontram-se associados a três contas de colar de variscite, quatro pontas de seta de base triangular, uma delas com pequenas aletas, cinco lamelas, em sílex, uma apresentando retoques abruptos e contínuos e uma lâmina de secção triangular. Deste local ainda foi possível

exumar dois raspadores (um deles carenado), um elemento de foice, uma ponta, um compósito e duas lascas simples.

Figura 82 – Imagem vectorizada das estruturas à entrada da câmara, parede esquerda do corredor, junto ao esteio c). A preto observa-se o esteio tombado, batendo a sua base junto ao local original de assentamento da mesma.

Pelo tipo de materiais observados (cerâmica de colo estrangulado com engobe, associado a pontas de seta de base triangular), bem como o nível altimétrico em que foram registados e a datação obtida, através de um metatarso de adulto exumado no interior da estrutura, permitiu circunscrever o momento da deposição entre 3360 a 3090 cal BC (*Beta -189998* a 2 sigma), confirmando a integração deste tipo de artefactos na 1ª metade do 4º milénio, tal como foi defendida para a Anta I do Poço da Gateira (Leisber, V. e G. 1951).

Quanto à zona c), estes materiais foram encontrados antes e após a queda do esteio c) da parede esquerda do corredor. Esta zona permite distinguir pelo menos duas deposições distintas, revelando a mais antiga um conjunto artefactual mais diminuto se comparados com os objectos observados sobre o esteio.

Por cima da laje observaram-se catorze fragmentos de cerâmicas associados a doze contas de colar coordenadas, a três lâminas e uma lamela em sílex, uma lamela com combinações de retoques, abruptos, curtos e invasores em quartzo hialino, duas pontas de seta de base triangular e três lascas simples. Um pouco a oeste exumaram-se três lâminas e uma lamela em sílex, uma das lâminas apresenta retoques curtos e descontínuos, bem como uma lasca simples em quartzo leitoso. Dos

fragmentos de cerâmica, pelo menos, estamos na presença de cinco possíveis vasos, dois deles de corpo esférico e um de colo estrangulado.

Por baixo do esteio, ou muito próximo desta cota observou-se uma lamela, também em sílex, uma lasca simples, em sílex, do tipo *chert* e um conjunto de fragmentos de um vaso fechado de forma esférica e base convexa sem decoração. Apresenta um acabamento alisado, um desgondurante arenoso com calibre de 0,5 mm a 1 mm e uma espessura de 5 mm. Este recipiente, ainda que não perfaça a forma completa, foi de todos o que permitiu uma forma mais aproximada, contudo encontra-se em muito mau estado de conservação.

Se compararmos o espólio observado com as regiões vizinhas encontramos paralelos, sobretudo a sul, no Alto Alentejo.

Apesar de serem muito comuns, na fase do apogeu, as taças em calote e os esféricos de bordo ligeiramente extrovertido, também verificados nas Beiras e nas estações do Litoral, verificam-se, essencialmente no Alentejo, os recipientes com ligeiro espessamento externo e com pequeno sulco horizontal a seguir ao lábio (tipo 6), como é o caso das estações da Fabrica de Celulose (Reguengos Monsaraz); Salema (Santiago do Cacém); na fase média da Anta 1 do Poço da Gateira, ou ainda na fase inicial do Neolítico da Comporta (Soares et al. 1980; Silva, C. 1987: 90). Esta mesma analogia foi apontada para as estações de Val da Laje (Oosterbeek, L. 1994).

As cerâmicas de bordo denteado são sobretudo muito comuns na Estremadura portuguesa, registando-se nos contextos da Alapraia (Jalhay e Paço, 1941), em Leceia (Cardoso, J. 1995: 127) e do já clássico designado grupo da Parede (Gonçalves, V. 1991: 263; 265). Nos dois últimos casos verifica-se uma associação com vasos carenados, podendo, no grupo da parede ser incluído entre 3630 e 2890 cal BC a 2 sigma (idem, 1991: 263). Esta relação é também evidenciada na Anta I do Rego da Murta, numa datação que se enquadra em Cal BC 3360 a 2930, visto o fragmento de corpo com cordão com impressão de dedadas ter sido extraído próximo da área de exumação da amostra nº 2. No entanto, tal como Vítor Gonçalves refere, os bordos denteados correspondem a uma longa diacronia, sendo observados no Neolítico antigo do Abrigo 1 das Bocas, no Neolítico final da Marmota e no provável Calcolítico da Cortegaça (*ibidem*, 1991: 265). No primeiro caso observa-se uma associação com vasos com cordões, junto ao bordo e com incisões verticais, ou com vasos com mamilos, bem registados no núcleo por nós estudado, ainda que no caso da decoração sobre o cordão (tipo decorativo 3) não se verificasse incisões, mas impressões de dedadas, muito semelhantes à morfologia decorativa dos bordos denteados. Estes materiais relacionam-se com artefactos líticos vários, sendo de destacar as pontas de seta de base triangular observadas nos monumentos de Parede (*ibidem*, 1991: 265) e à sua semelhança com os projecteis da Anta I do Rego da Murta.

7.6.2. Materiais Líticos

O espólio lítico da Anta I do Rego da Murta apresentava-se constituído por artefactos de pedra lascada – nomeadamente micrólitos, lâminas e lamelas, macrolíticos, raspadeiras, raspadores, denticulados, buris, furadores, núcleos e pontas de seta – bem como instrumentos de pedra polida

(uma goiva e um machado) e instrumentos de adorno, como é o caso de pendentos, contas de colar e fragmentos de plaquinhas de xisto.

Os macrolíticos são comuns aos monumentos desta região (Oosterbeek, 1994; 1997; Cruz, A. 1997; 2003) e do Alto Alentejo (Silva, C. 1987: 90). Estes materiais têm sido associados a locais de tradição mesolítica, como a estação da Amoreira (Cruz, 2006; Oosterbeek, 1997: 109), sendo utilizados até uma fase tardia da pré-história, registando-se em quase todos os habitats considerados do Calcolítico, localizados nas proximidades destes monumentos, como é o caso da estação de Vale de Chãos, da Jogada e dos sítios muralhadas em redor dos monumentos de Rego da Murta, estando também presentes nas grutas (Cadaval, Ossos, etc.) (Oosterbeek, 1997: 113); no Sul, aparecem sobretudo ligados a espólios de tradição do Neolítico antigo, como é o caso do habitat de Pipas, em Reguengos de Monsaraz, e que poderão corresponder à fase inicial e média do megalitismo de Reguengos (Silva, C. 1987: 90). Também neste local e um pouco semelhante à região em estudo, estes objectos, designados de *languedocenses*, são observados em espólios que contêm lamelas de dorso, crescentes e cerâmicas decoradas com impressões a punção, como se verifica nas Antas de Rego da Murta.

A matéria-prima observada é na grande maioria o sílex, variando entre o de boa qualidade e o de tipo chert, sobretudo nas lascas. O quartzito, quartzo leitoso, quartzo hialino, quartzo esfumado, anfíbolito e o xisto também se encontram presentes, mas em menor quantidade.

Em termos artefactuais observamos cerca de cinco centenas de objectos, em que a grande maioria se concentra nas lascas e variantes (raspadores, raspadeiras, buris, pontas, denticulados, etc.), com cerca de duzentos e quarenta e dois, incluindo neste grupo os micrólitos; seguidas das lâminas e lamelas, com cento e trinta e sete, entre elas, algumas inteiras; de cerca de cinquenta objectos de adorno em pedra, na sua grande maioria em xisto talcoso; dois objectos polidos; e trinta e três pontas de seta, sendo que uma é em xisto.

Todos estes materiais, ainda que analisados em conjunto, poderão corresponder às duas fases de ocupação do monumento. No entanto e em comparação com a Anta I de Vale da Laje, Anta da Foz do Rio Frio e outros monumentos da região, podemos considerar que parte das lamelas e lâminas, algumas lascas, os micrólitos, a par com vasos de cerâmica esféricos lisos e os artefactos polidos (machado e goiva) pertencerão a uma primeira fase relacionada com as datações mais antigas (Neolítico final); e as pontas de seta, a maior parte dos objectos de adorno (tendo em conta as suas localizações), bem como as plaquinhas e a maior parte dos objectos em osso ou dente de animal corresponderão a uma época mais recente, comparável à camada B de Val da Laje (Oosterbeek, 1997: 109) e à camada C2 da Anta II do Rego da Murta. Também neste último monumento se observou, numa camada relativamente bem conservada um conjunto artefactual do mesmo género, variando, no entanto, as lascas e as lâminas, que parecem só ser associadas a contextos mais antigos e onde se recolheu um avultado número de contas do mesmo género.

Estes mobiliários também parecem patentear outros monumentos do Alentejo, Beiras e Estremadura, ainda que se observe uma certa antiguidade para os adornos, que nós, neste caso,

preferimos integrá-los na segunda fase. Este pressuposto também foi considerado para a Anta I de Val da Laje, integrando-se essencialmente na camada B - Calcolítica (*ibidem*, 1997: 114). Refira-se, por exemplo, o dólmen I do Carapito (Guarda), em que o mesmo tipo de objectos, da primeira fase da Anta I, se associa a um conjunto considerável de contas de colar de tipologias e matérias-primas diversas. O conjunto de datações conhecidas permitem integra-los, sensivelmente na mesma época, situando-se entre 3315 a 3035 a.C. (Leisner e Ribeiro, 1968; Kalb, 1981 e 1987; Cruz e Vilaça, 1990 e 1994; Cruz, 1995). Esta situação também é observada na Orca das Pramelas (Viseu). Trata-se de um dólmen de corredor curto, onde se recuperou um espólio constituído por alguns micrólitos, lâminas sem retoques, dois machados em anfibolito, alguns fragmentos de moinhos manuais e quase meio milhar de contas em xisto (Senna-Martinez, 1989). Na necrópole megalítica da Lameira de Cima, constituído por um dólmen de corredor médio observou-se uma quantidade de micrólitos associados a lâminas, pontas de seta e contas de colar, tendo a datação também apontado para 3120-2960 a.C (Carvalho, P. e Gomes, L. 1989), muito semelhante à obtida nas proximidades do esteio C do corredor.

Mesmo em cada uma destas fases se terão dado diversos momentos de deposição, constituindo mobiliários distintos ou associações, que no entanto, serão muito difíceis de assegurar, visto o revolvimento estratigráfico observado durante a escavação.

A primeira tentativa de reunião dos dados, no sentido de estabelecer um quadro da utilização da indústria lítica, foi tentada, em 1994, por Luíz Oosterbeek, na sua tese de doutoramento, tendo identificado seis estádios, alguns deles subfaseadas (1994: 109). Neste sentido, a primeira etapa analisada corresponde à camada C da estação da Amoreira (Abrantes) e à camada D de Val da Laje (Tomar). Estas deposições, voluntárias ou não, integram normalmente macrolíticos associados a objectos de pedra polida destruídas, englobando, mas num número muito diminuto, algumas lâminas. Numa segunda fase, definida com Li2 (Neolítico antigo *languedocense*), regista-se a camada B da Amoreira, a C de Val da Laje e a estação de Coalhos, integrando objectos de pedra polida associados a um maior número de lascas e lâminas que a fase anterior. Na etapa seguinte (Li3), Luíz Oosterbeek, incluiu o nível B da Gruta da Nossa Sr. das Lapas, apresentando uma dominância de diferentes tipos de lascas e ocasionalmente macrolíticos. Do Neolítico médio registou a Gruta do Cadaval (camada D) e a Lapa da Bugalheira, com presença de micrólitos, lascas (buris, raspadores, etc.) objectos de pedra polida e lâminas. O estádio Li5, foi dividido em quatro subfases, relativamente contemporâneas, correspondendo o Li5a ao Neolítico final, com as estações do Cadaval e Ossos e o Li5b, c e d, ao Calcolítico. Comum a todos os níveis registou-se a presença de pedra polida; os micrólitos nas três primeiras fases, as contas de colar nas últimas três e as pontas de seta na fase final. Este objecto também se registou em associação com as contas no Li6, atribuído à estação da Fonte Quente e ao nível A da Anta I de Val da Lage (1997: 109).

Integrando as nossas estações neste esquema, podemos considerar a camada C3 da Anta II do Rego da Murta como pertencente ao nível Li4, ainda que os dados obtidos associem objectos de pedra polida, alabardas e raras lascas e lâminas; e a camada C2, ao Li5a e Li5d, pela presença

significativa de contas de colar e pontas de seta, associadas a micrólitos e a alguns macrolíticos, sendo inexistentes as deposições de pedra polida. A Anta I do Rego da Murta, mais destruída englobará a fase Li5.

A passagem entre a fase Li2 e Li4 é considerada como um período de transição de duas tradições (cardial e languedocense) (*idem*, 1997: 110). No entanto, consideramos que a transição, no que diz respeito ao abandono dos languedocenses, só se terá iniciado já no Calcolítico médio. Altura em que registamos, na Anta II do Rego da Murta, as últimas deposições de artefactos normalmente associados a contextos campaniformes. Na Anta I eles só ocorrem ocasionalmente e normalmente na câmara.

7.6.2.1. Indústria laminar e lamelar

Referente à indústria laminar e lamelar observou-se um número total de 137 objectos distribuídos quase que equitativamente pelos dois grupos (68 lamelas para 69 lâminas).

Na análise da matéria-prima registou-se uma percentagem elevada de artefactos realizados sobre sílex, com cento e vinte e seis peças, seguido do quartzo hialino, com quatro, do quartzo leitoso, com três, a par com o quartzito e, por último, o quartzo esfumado, observando-se somente um exemplar.

Figura 83 – Gráfico da representação das lâminas e lamelas segundo a matéria-prima utilizada. Qh – Quartzo hialino; Ql – Quartzo leitoso; Qrz – Quartzito; Qf – Quartzo esfumado; S – Sílex

Na distribuição destes materiais pelos dois tipos apresentados (lâminas e lamelas), o quartzo hialino registou-se exclusivamente sobre lamela e o quartzo esfumado sobre lâmina, encontrando-se os outros três grupos relativamente divididos.

	Lamelas	Lâminas
Trapezoidal	27	40
Triangular	40	27
Multivariante	1	2

Figura 84 – Gráfico de análise da quantidade de objectos por tipo de secção

Quanto à técnica de extracção observa-se que a maioria das lamelas é de secção triangular, apresentando 58,82%; seguida da trapezoidal, com 39,70% e da multivariante (caracterizada por ter três ou mais arestas), com 1,47%. No caso das lâminas a maior percentagem situa-se no tipo trapezoidal com 58,8%, seguido do triangular, com 39,13% e por fim, com cerca de 2,88, observamos a multivariante irregular.

Da totalidade das lamelas só duas apresentaram córtex e nas lâminas observamos sete exemplares corticais.

Analisando o tipo de núcleo de extracção observa-se que as lâminas provêm de núcleos de médias dimensões, com um possível diâmetro e comprimento que rondará os 10 cm, visto só vinte e cinco elementos se encontraram arqueados, sendo que sete era na zona distal, um na zona proximal e dezassete ao longo de todo o corpo, todos os outros se apresentaram rectos, sendo que o valor máximo de comprimento registado foi de 13 cm.

Figura 85 – Gráfico de análise de relação entre o número de fragmentos e a espessura apresentada.

Quanto às dimensões, no caso da espessura (figura 86) observa-se que a maioria das lamelas se situa entre 1mm e 11 mm, possuindo o seu máximo, com 25 objectos nos 3 mm. Pelo contrário as lâminas percorrem os valores de 2 mm a 18 mm, observando-se uma escassez dos 12 mm ao último valor e apresentando um maior número de fragmentos em dois grupos, entre os 4 mm e os 6 mm de espessura e nos 8 mm.

Desta forma verifica-se que a mediana, quer nas lâminas, quer nas lamelas, ainda que condicionados em, alguns casos, pelas fracturas evidentes, que elevam os valores de índices, se situam no tipo espesso e largo, como se poderá observar na tabela seguinte:

Nº	Índice de alongamento	Índice de espessura
1	3,29	2,33
2	1,55	3
3	4,07	3
4	0,46	8
5	1,47	3,83
6	2,4	5
7	2	5
8	1,53	5
9	1,75	4
10	3,65	2,87
11	2,36	7,33
12	2,15	5
13	2,91	2
14	1,39	3,83
15	1,86	3,66
16	1,5	2
17	2,125	8
18	2,6	3,33
19	1,83	3
20	3,9	5
21	2,11	1,7
22	1,56	4
23	1,33	6
24	1,42	2,33
25	1,25	4
26	1,2	5
27	2,66	2,4
28	1,84	3,8
29	1,5	5
30	1,82	3,4
31	1,83	4
32	3,88	4,5
33	0,72	1,38
34	1,42	2,33
35	1,45	3,66
36	2,08	4

Dissertação de doutoramento

Complexo megalítico de Rego da Murta (Rego da Murta, Alvaiázere)

no contexto da Pré-história Recente do Alto Ribatejo (V-II milénio a.C.) – Problemáticas e Interrogações

Nº	Índice de alongamento	Índice de espessura
37	1,27	4,5
38	2,87	2
39	2,14	3,5
40	5,8	5
41	3,2	3,33
42	1,57	1,16
43	1,5	10
44	1,5	1,77
45	0,93	2,66
46	1,66	3
47	1	3,66
48	1,22	9
49	0,84	4,33
50	3,21	3,8
51	2	5,5
52	2,6	2,5
53	4,33	1,5
54	2,36	2,75
55	2	3,66
56	0,91	3
57	1,35	5
58	2,55	3
59	2	3
60	1,44	3
61	3,33	3
62	6,64	8,5
63	3,8	1,66
64	5	2,66
65	1,64	1,75
66	1,90	1,83
67	2,4	3,75
68	1	3,66
69	2,07	4,66
70	1	4,33
71	0,95	2,75
72	1,6	1,42
73	1,04	4,16
74	1,31	3,2
75	2,69	4,33
76	5,73	3
77	0,8	3,33
78	3	5
79	2,04	4,4
80	5,73	3
81	6,56	4
82	1,33	4,5
83	1,64	2,42
84	2,63	3

Nº	Índice de alongamento	Índice de espessura
85	0,55	3,2
86	1,53	0,18
87	1,27	2,75
88	1,43	5,33
89	2,40	4,4
91	2,1	3,33
92	3,25	6
93	1,09	5,5
94	3,1	1,42
95	3,18	2,2
96	0,78	2,37
97	2,25	6,66
98	3,29	4,25
99	0,57	5,25
100	0,72	1,38
101	3	2
102	3,12	3,12
103	1,6	6,25
104	2,55	3
105	4,15	2,90
106	3,13	5
107	4,9	0,90
108	2,81	2,75
109	1,65	5,75
110	4,4	1,66
111	3,95	4
112	3,83	2
113	2,06	3,75
114	2,45	8
115	1,09	2,75
116	1,04	5,25
117	1,23	5,66
118	1,1	7,5
119	1,48	3,12
120	1,28	7
121	2,25	4
122	3,2	3,33
123	3	2,25
124	2,09	3,66
125	0,64	4,25
126	2,66	3
127	1,8	5
128	1,59	5,5
129	1,85	3,5
130	2,25	2,66
131	1,55	1,81
132	2,57	3,5
133	2,2	5

Nº	Índice de alongamento	Índice de espessura
134	2	4
135	2,90	2,2
136	1	4,16
137	1,71	7

Valores médios:

Índice de alongamento	Índice de espessura
2,21	3,70
Lâmina ou lamela larga	Lâmina ou lamela espessa

Quanto aos retoques e traços de uso observamos que cento e vinte e sete objectos (92% da amostra) apresentam traços de uso, sendo que, como mostra o gráfico (figura 87), a grande maioria se concentra em ambos os bordos e em alguns casos somente na zona mesial, em todos os outros a percentagem é relativamente idêntica.

Figura 86 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos e a localização dos traços de uso nas peças. BD – Bordo direito; BE – Bordo esquerdo; B – Bordos; D – Zona distal; BD – Bordos e zona distal; DM – Zona distal e mesial; PM – Zona proximal e mesial; M – Zonas mesiais; MD – Zona mesial direita; ME – Zona mesial esquerda; PB – Zona proximal e bordos.

No que diz respeito aos objectos retocados, a percentagem de elementos trabalhados são de 36%, na sua maioria com retoques abruptos (19%), seguido de curtos (9%), dos longos (3%) e por fim invasores (2%). É ainda de destacar 3% das lâminas e lamelas com combinações de diferentes tipos. Neste sentido é bem visível uma preferência por uma técnica que empregue um ângulo de retocagem mínimo, com formação de um afeiçoamento abrupto em quase 72% dos casos.

Figura 87 – Gráfico de representação do tipo de objecto e a sua relação com a extensão de retoques.

Se compararmos as preferências por tipo de objecto (lâminas / lamelas) iremos observar que, quer numa, quer noutra, a percentagem mais elevada se regista no caso das lâminas, no tipo de retoques abruptos, com 13%, observando-se uma maioria significativa nos curtos e invasores e em combinações, no caso das lamelas. Estas pequenas alterações não nos parecem expressivas para considerar alguma associação entre o tipo de objecto e a extensão do retoque. No entanto, observando o gráfico seguinte, que relaciona o retoque com a localização, podemos pressupor a importância e aplicação dos retoques nos bordos, essencialmente o direito, e na zona distal, talvez relacionado com a funcionalidade que pretendiam dar ao objecto.

Figura 88 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos, a localização e o tipo de retoques.

Os retoques abruptos manifestam-se nos bordos, na zona distal e proximal, revelando-se, em determinadas situações, só num bordo e noutras, numa só face de um dos bordos, como é o caso do anverso direito e esquerdo e no reverso direito. O único local em que não se observou nenhum tipo de retoque isolado foi no reverso esquerdo. Os retoques curtos registaram-se nos bordos, no anverso direito, no bordo direito, na zona distal e em objectos que apresentavam combinações de retoques em diferentes locais. Os retoques longos foram, essencialmente, notados, com um exemplar cada, no reverso direito, no bordo direito, num artefacto com retoques nos bordos e na zona distal e noutro exemplar composto no bordo e zona proximal. Os poucos retoques invasores estavam presentes sobre o bordo e, em dois artefactos, nos bordos e zona proximal. As combinações de retoques foram evidenciadas nos bordos; num dos casos, somente no anverso direito e noutro, de forma descontínua, nas diferentes arestas.

Foi provavelmente relacionado com o apuramento e delimitação mais precisa da zona proximal que se verificou a maioria dos retoques invasores.

No que diz respeito à posição dos retoques registam-se as variantes de inverso, com uma percentagem maioritária (57%), correspondendo a vinte e oito objectos; alternante, com quatro; directo, com oito; e a par, presente numa única peça, a posição de retoques bifacial e cruzado.

A grande maioria dos objectos, também, manifesta retoques descontínuos, sobretudo quando se referem a áreas circunscritas (parciais), sendo os objectos com retoques contínuos observados na sua maioria na totalidade de um dos bordos.

Considerando que a maioria da população seria destra e que as lâminas e lamelas seriam usadas como elementos de corte, pressupõem-se que a grande maioria dos objectos seriam utilizados com o reverso para cima ou então com a zona distal virada para nós.

Pressupondo ainda que a zona distal era uma das áreas, a seguir aos bordos, que possuía um maior tratamento, ela deveria, por isso, estar direccionada para a zona mais distante do indivíduo, para poder ser utilizada. Isto deixa-nos somente em aberto a preferência por um uso com o reverso para cima.

Analisando a secção longitudinal dos objectos observa-se que, ainda que alguns dos artefactos estejam fracturados (31%) se apresentam arqueadas ou com um ligeiro arqueamento. O tipo de utilização proposto em objectos ligeiramente arqueados permite para além de cortar, por exemplo de separar a carne da pele.

Figura 89 – Gráfico de relação quanto à dispersão dos retoques

7.6.2.2. Indústria sobre lasca

Na totalidade foram registadas duzentas e trinta e duas lascas, sendo que sessenta e quatro são corticais.

Figura 90 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos e o tipo de lascas.

Interpretando o gráfico observamos que a maioria dos fragmentos se concentram no tipo 18, seguido do 9, observando-se ainda três picos, mas menos significativos no tipo 1, 5 e 14.

Ora, como é possível verificar nos critérios de estudos dos artefactos (capítulo 2.7) o tipo 18 corresponde a lascas simples sem córtex, os do tipo 9 a objectos que apresentam talão cortical, o tipo 1 pertence a lascas com uma das faces completamente cortical, o tipo 5 equivale a lascas com talão e bordo direito cortical e o 14 a lascas somente com o bordo direito cortical.

Figura 91 – Gráfico de relação entre o número de objectos observados e o tipo de artefacto sobre lasca.

O tipo de técnica de talhe aparenta uma cadeia operatória bastante regularizada, em que, possivelmente, após extrair a primeira lasca superficial, se repetiriam diferentes levantamentos deslocando-se para a direita, obtendo cada lasca córtex no bordo direito e em alguns casos no próprio talão. Após separar as lascas com córtex do núcleo, seriam extraídas outras sem córtex até ao esgotamento da matéria.

Na análise do tipo de artefactos, atendendo à morfologia e tipo de retoques apresentado, observa-se que mais de uma centena das lascas são elementos simples, registando em 47% da totalidade das lascas; nove objectos apresentam uma ligeira carena; duas um afeiçãoamento a buril; duas poderão ser consideradas como pontas; quatro como furadores; três objectos apresentam ligeiros levantamentos que os incluem no grupo dos denticulados; dezasseis foram considerados como elementos de foice; observando-se ainda nove raspadeiras, uma delas carenada, e vinte e cinco raspadores, onde doze também apresentam carena. Das diferentes lascas destacamos ainda treze compósitos, sendo que cinco possuem a dupla função raspadeira / raspador.

É de assinalar o registo de dez micrólitos (seis trapezoidais, dois crescentes e dois sub-crescentes).

No que diz respeito à matéria-prima com que os artefactos foram construídos verificamos que a grande maioria dos raspadores se apresentam sobre sílex, sendo que o tipo chert ocupa a maior percentagem, verificando-se ainda alguns elementos em quartzito e quartzo leitoso. Situação semelhante observou-se com as raspadeiras, ainda que não se tenha verificado nenhum artefacto em quartzo leitoso. No caso das pontas, furadores e denticulados só se registaram sobre sílex. Os micrólitos obtiveram a quase totalidade em sílex do tipo chert, à excepção de uma pequeníssima percentagem em quartzito.

	Simple e pseudo-lascas	Buris	Carenadas	Compósitos	Denticulados	Elem. Foice	Furadores	Micrólitos	Pontas	Raspadeiras	Raspadores
Sílex Chert	79	1	5	5	1	3	3	9	1	5	14
Sílex	23	0	3	5	2	5	1	0	1	3	6
Quartzo leitoso	13	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1
Quartzo hialino	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
Quartzo rosa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quartzito	20	0	1	2	0	0	0	1	0	0	4
Total de artefactos	136	2	9	13	3	16	4	10	2	9	25

Quadro 24 -Quadro de representação entre o número de artefactos, o tipo de objecto e a matéria-prima

Figura 92 – Gráfico de relação entre o número de artefactos, o tipo e a matéria-prima com que foram construídos.

De todos os materiais aqueles que apresentaram uma maior variedade de uso na matéria-prima foram os elementos de foice e os compósitos, também se registando neles a presença de quartzito hialino. O quartzito róseo só foi observado sobre buril.

As lascas simples e as pseudo-lascas verificaram-se sobre sílex (ambos os tipos), no quartzito leitoso e no quartzito.

Figura 93 – Análise entre o número de artefactos e o tipo de secção

Pelo tipo de secção a grande maioria é triangular (43%), seguida pelo trapezoidal (14%), ocupando a morfologia rectangular (7%), biconvexa (6%) ou crescente (5%) a menor percentagem. Algumas lascas mostraram-se muito irregulares ou indeterminadas.

No que diz respeito à preparação do talão parece ter havido uma preferência por uma técnica que apresentasse o talão do tipo liso, tendo sido registado oitenta e seis peças. No entanto é ainda notória uma grande percentagem por um ponto de percussão cortical, observado em quarenta objectos. O tipo diedro foi observado em doze artefactos e o facetado em dois.

Na análise da orientação do talão verificou-se que uma grande maioria apresenta uma direcção paralela ao objecto, composta por quase 90%, contrapondo-se a 7% do tipo perpendicular e 3% do oblíquo.

Ainda referente à técnica de talhe, nos objectos onde foi possível evidenciar o tamanho do bolbo, considerou-se, segundo os critérios estabelecidos e explicados no capítulo 2.7, que quarenta e um dos artefactos possuem um bolbo grande, quarenta e nove, um relativamente médio, e por fim, cinquenta e nove, salientam um bolbo pequeno.

De todos os fragmentos exumados, só em cerca de 20% é que não foram identificados vestígios de traços de uso. No entanto, esta análise foi realizada macroscopicamente, podendo um estudo de pormenor, com auxílio da lupa binocular evidenciar uma traçologia de utilização num maior número de objectos. Entre os objectos com traços de uso destacam-se os micrólitos, os elementos de foice e as lascas carenadas. Dentro das lascas simples presencia-se que a maioria das peças apresentam um uso em pelo menos um bordo, reconhecendo-se, contudo, um número mais avultado de objectos com traços nos bordos e na zona distal. Em seis deles tornou-se notória uma abrangência total da superfície.

Em alguns raspadores e raspadeiras o uso abrangeu a totalidade do gume existente. Estes objectos são de todos os que apresentaram um maior desgaste e uma distribuição do uso pelas diferentes superfícies que o compõem.

Os dois buris apresentam os traços sobre a superfície que o forma, ocupando, sobretudo, a zona distal.

As lascas compósitas e carenadas evidenciam uma diversidade de localizações de traços, sendo que na maioria se assinalam em pelo menos duas superfícies.

Pelo contrário os denticulados manifestam-no quase somente sobre a superfície que os descrevem, estando presente maioritariamente num dos bordos.

Os traços de uso dos elementos de foice foram, também, observados quase sempre num dos bordos, sendo notório em dois casos a presença de utilização também se registou na zona distal ou no talão. No caso dos micrólitos limitou-se quase que exclusivamente a um bordo, sendo de destacar o bordo direito como superfície de eleição.

O mesmo parece ter sido optado para as pontas e furadores, ainda que neste caso a superfície de escolha se registre, sobretudo, na zona distal.

Tecnicamente, dentro das que possuem retoques (32%), a maioria apresenta-se trabalhada em ambas as faces, sendo que a posição de retoque é em cerca de 44% do tipo alternado, seguido por 37% do tipo inverso, 16% realizado de forma directa, e por fim, a par com 1% observa-se uma morfologia bifacial e cruzada.

Quanto à localização, como se pode observar no gráfico que se segue, a maior percentagem situa-se distribuída por todas as superfícies, registando-se ainda uma preferência pelo bordo esquerdo e zona distal.

Figura 94 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos em que se verificaram retoques e a localização dos mesmos.

Neste sentido e ao contrário do que observamos para as lâminas e lamelas, a peça era usada tendo como direcção o ponto de percussão.

Se associarmos estes valores às quatro zonas principais (bordo esquerdo, bordo direito, zona proximal e zona distal) esta diferença torna-se mais evidente.

Figura 95 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos e as quatro zonas principais do objecto.

Figura 96 – Gráfico de relação entre o número de lascas com retoques e a delineação dos mesmos

Quanto à delineação, a opção mais registada reflecte-se no tipo rectilíneo, seguido de convexo e denticulado. É ainda de destacar uma pequena percentagem com pedúnculo.

No caso da extensão e repartição dos retoques observa-se que a tecnologia de retocagem se assinala de uma forma multilinear, assentando a sua maioria no tipo abrupto (44%), seguindo-se os invasores (19%), os curtos (15%) e em último lugar os longos (8%), verificando-se, estes, somente em seis peças. Uma pequena percentagem (15%) apresenta uma variação ao longo do objecto.

A extensão, por seu turno, apresenta o seu valor máximo, com 51%, na presença de retoques descontínuos, observando-se, contudo, 29% na qualidade de contínuos. Em 16% dos casos, mesmo que contínuos, eles são parciais, ocupando somente 3% a superfície total da peça.

Isto revela a presença circunstancial de um tratamento de retocagem para delinear o bordo ou reafirmar o gume da peça.

Na análise do tipo de morfologia do retoque observou-se que 65% era registado no tipo sub-paralelo, 21% no paralelo, 10% no escalariforme e 5% no escamoso.

Se observarmos a presença de retoques em relação com o tipo de matéria-prima utilizada torna-se notório que os objectos mais retocados foram construídos sob sílex, seguindo-se o quartzo leitoso e o quartzito.

Matéria-prima	Nº total de fragmentos	Nº de fragmentos com retoques	Percentagem sobre a totalidade de fragmentos por matéria-prima
Quartzito	29	5	17%
Quartzo hialino	5	1	20%
Quartzo leitoso	19	5	55%
Quartzo rosa	2	0	0%
Sílex	49	21	43%
Sílex do tipo chert	126	43	34%

Quadro 25 – Quadro de relação entre a matéria-prima e os fragmentos com retoque

Convém ainda salientar que os tipos de retoques também aparentam estar relacionados com a matéria utilizada. As combinações só se manifestam no sílex, seja ele do tipo chert ou não; nesta mesma matéria assinala-se uma eleição pelos retoques abruptos e invasores, registando-se, contudo alguns curtos no tipo chert. No quartzo hialino e leitoso manifestam-se, sobretudo, os abruptos, ao contrário que no quartzito existe uma dispersão por todos os tipos.

	Abrupto	Curto	Longo	Invasor	Combinações
Quartzito	1	1	1	2	0
Quartzo leitoso	2	1	0	2	0
Quartzo hialino	1	0	0	0	0
Sílex	10	0	2	5	4
Sílex do tipo chert	19	9	3	5	7

Quadro 26 – Quadro de relação entre a extensão dos retoques e a matéria-prima observada.

No que diz respeito aos índices de alongamento, espessura e robustez, nos objectos em que este foi possível calcular encontramos os valores médios no tipo lasca estreita, abatida e de robustez média.

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
1	1,86	2,03	118,47
2	1,50	4,79	252,19
3	0,93	1,93	69,21
4	1,18	2,43	123,77
5	1,43	2,01	66,57
6	0,69	1,78	43,39
7	0,90	2,69	67,40
8	0,91	3,52	73,98
9	0,58	4,39	101,9
10	1,5	2,53	60,95
11	1,69	1,76	31,8

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
14	0,93	4,92	145,1
15	0,80	3,98	69,27
16	2,2	1,42	31,42
17	1,34	2,67	54,10
18	1,17	0,97	16,05
19	2,5	1,51	51,37
20	1,71	1,93	106,6
21	2,27	1,06	38,82
22	1,58	2,52	55,6
23	1,34	3,26	65,86
24	0,85	3,41	64,55
25	1,23	3,5	121,4
26	0,70	3,16	106,4
27	1,60	2,19	88,15
28	1,25	2,20	122,5
29	1,91	1,74	81,29
30	1,03	2,31	62,60
31	1,75	4,45	222,6
32	0,69	6,44	192,7
33	1,43	1,54	42,61
34	1,43	3,66	115,5
35	1,89	6,25	148,1
36	0,96	5,16	92,48
37	2,08	2,74	54,85
38	1,09	3,42	89,82
39	0,62	2,62	35,13
40	1,90	2,75	57,75
41	0,92	2,44	61,03
42	0,55	1,81	32,5
43	1,53	2,12	72,63
44	0,73	2,83	65,23
45	0,83	1,48	29,09
46	1,04	3,36	100,9
47	1,14	3,01	74,14
48	1,60	2,03	58,97
49	0,82	3,33	68,33
50	0,70	4,48	85,18
51	0,95	2,68	90,91
52	0,80	2,86	76,04
53	0,70	4,5	85,5
54	1,44	1,30	32,03
55	1,16	3,08	88,02
57	1,03	2,22	51,06
58	0,90	4,16	113,3
59	0,81	4,44	80,80
60	0,73	0,91	8,194
61	0,97	4,53	86,16
62	1,28	4,37	78,75

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
63	0,94	2,38	32,17
64	0,98	3,24	59,07
65	1,39	2,56	73,03
66	2,58	1,2	37,2
67	1,44	2,38	58,07
68	1,66	3	75
69	1,04	3,13	100,8
70	0,96	2,10	45,23
71	1,13	1,56	46,04
72	0,61	3,6	39,6
73	1,04	4,25	75,65
74	0,53	2,97	33,28
75	0,8	2,92	44,43
76	1,36	3,66	55
77	1,55	3,68	73,71
78	0,72	4,31	38,79
79	1	1,37	30,25
80	2,8	5	140
81	1,62	4,04	119,3
82	0,92	5,46	180,2
83	1,14	2,02	89,15
84	0,81	4,30	64,53
85	1,5	3,33	50
86	1,5	3,72	89,30
87	1,6	1,83	70,35
88	0,94	1,15	24,98
89	0,92	4,45	68,22
90	0,93	1,43	30,09
91	1,00	1,31	25,02
92	0,99	4,14	59,65
93	0,80	3,31	88,04
94	1,17	3,2	72
95	0,92	2,02	28,37
96	0,57	4,23	53,30
97	0,63	2,15	41,28
98	1,48	2,26	72,42
99	1,48	1,83	34,00
100	1,1	4,33	130
101	0,59	4,23	55
102	1,30	1,69	60,95
103	0,67	5,57	79,77
104	1,50	2,04	62,83
105	0,80	5	52,5
106	1,25	3,2	64
107	1,04	5,32	100,6
108	1,10	1,31	42,18
109	1,10	1,68	34,47
110	1,53	3,65	106,6

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
111	1,20	4,44	64,44
112	1,09	6,10	114,8
113	1,16	3,20	57,42
114	1,07	4,48	67,25
115	0,91	1,72	27,78
116	2,06	1,33	44
117	1,51	2,16	59,20
118	1,12	2,04	51,75
119	1,45	2,74	67,72
120	0,82	1,66	18,95
121	0,55	4,01	61,02
122	0,79	2,93	41,66
123	11,7	2,93	913,4
124	0,84	3,14	87,37
125	1,16	1,27	22,86
126	1,31	1,18	24,88
127	1	4,6	52,9
128	0,84	3,6	153,2
129	0,97	4,01	132,7
130	1,12	1,53	42,55
131	0,35	4,08	29,37
132	1,1	0,83	11,91
133	1	3,11	67,89
134	1,18	2,17	38,08
135	0,64	4,26	61,47
136	0,96	3,90	46,87
137	0,49	3,05	27,45
138	1,43	1,72	57,81
139	0,54	6,87	82,5
140	1,32	1,54	35,52
141	1,48	2,91	75,83
142	0,85	3,37	77,62
143	0,63	4,64	76,60
144	1,25	4,72	151,1
145	1,29	2,83	62,33
146	2,13	1,87	60
147	1,12	2,66	48
148	0,89	2,91	34,95
149	1,03	3,54	69,16
150	1,06	1,97	52,17
151	1,27	2,25	67,78
152	1,12	3,14	69,77
153	1,32	4,4	128,4
154	0,93	1,67	23,43
155	1,21	2,75	55
156	1,39	1,85	29,67
157	1,41	2,68	50,92
158	2,28	1,31	31,5

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
159	0,97	3,39	88,20
160	1,80	1,75	33,25
161	0,96	4,75	86,92
162	0,95	3,37	34,76
163	1,5	1,83	49,59
164	0,74	2,69	62
165	1,83	1,71	56,57
166	0,74	4,90	98,18
167	1,15	1,8	46,8
168	0,6	7,14	107,1
169	0,87	3,47	86,89
170	2,04	2,03	51,63
171	1,34	2,22	72,15
172	0,52	3,79	79,6
173	1,04	2,72	57,87
174	0,89	2,64	37,01
175	1,55	5,45	102
176	0,95	2,92	52,90
177	0,98	2,43	47,04
178	2,44	2,70	60,88
179	0,60	3,89	35,05
180	1,88	1,95	33,26
181	0,23	5,63	28,15
182	1	2,83	42,45
183	0,69	6,09	84,66
184	0,95	2,85	54,28
185	1,18	3,95	85,06
186	1,68	2,01	42,33
187	1,30	1,86	27,25
188	1,8	1,25	22,5
189	1,86	1,87	52,5
190	1,554	2,95	85,61
191	0,90	2,2	22
192	1,01	2,49	33,37
193	0,37	2,66	16
194	1,75	2,98	88,87
195	1,6	2,22	71,11
196	1,25	2,18	65,45
197	1,21	3,16	72,83
198	1,30	1,76	53,07
199	3,33	3	60
200	1,73	3,75	97,5
201	1,60	1,73	92,05
202	0,94	3,8	68,4
203	0,83	3,75	93,75
204	1,27	5,5	154
205	1,5	2,22	66,66
206	0,48	2,47	61,90

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
207	2,15	2,88	161,7
208	1,17	3,4	136
211	1,85	4,5	225
212	0,81	3,2	83,2
213	1,53	6,5	130
214	1,68	3,2	86,4
215	2,3	1,66	38,33
216	4	2	40
217	1	3	54
218	1,66	6	120
219	2,5	5	125
220	1	2,46	78,76
221	1,5	1,68	80,84
222	1,29	4,5	157,5
223	1,57	2,5	137,5
224	0,5	3,07	61,53
225	1,2	3	54
226	1,47	7,66	260,6
227	1,66	1,5	37,5
228	1,61	4,2	142,8
229	1,27	4,4	123,2
230	2	5	100
231	2,11	4,5	85,5
233	1,16	1,28	54

Valores médios:

Índice de alongamento	Índice de espessura	Índice de robustez
1,284	3,07	75,8
Lasca estreita	Lasca abatida	Lasca com robustez media

Na análise às lascas podemos considerar, tal como tem sido defendido na literatura arqueológica que os micrólitos pertencerão possivelmente à primeira fase de ocupação do monumento, isto é ao Neolítico final (datação). Se o compararmos, por exemplo com a Anta do Poço da Gateira, com que encontramos muitas analogias artefactuais, observamos que neste monumento estes elementos localizavam-se nos níveis mais fundos, sendo considerados pelos investigadores que os escavaram como pertencente “*com certeza, a uma das primeiras inumações*” (Leisber, V. e G. 1951: 56). Ainda que tipos mais evolucionados apontem para uma diacronia maior, consideramos que os micrólitos observados corresponderão, tal como os poucos macrolíticos e artefactos polidos (uma goiva e um machado de secção rectangular) à camada C da Anta I de Val da Laje. No entanto, na Anta II do Rego da Murta, os macrolíticos e os únicos micrólitos registados encontram-se associados ao mesmo nível das últimas deposições, integrando-se com clareza na camada C2 (Calcolítico inicial/pleno), sendo que os objectos em anfibolito aparentam ser anteriores a esta fase, tendo sido exclusivamente exumados do nível C3 (Neolítico). Neste sentido e considerando mais

fidedigno interpretar a Anta I em comparação com a Anta II de Rego da Murta e tendo em conta as datações absolutas obtidas, podemos concluir que na altura da construção da Anta I estava já em funcionamento a Anta II, tendo-se depositado nesta um conjunto artefactual composto por machados e enxós polidas associadas a alabardas e a vasos esféricos. Aquando das primeiras deposições da Anta I (no final do Neolítico) foram associados um conjunto artefactual que podia ser constituído, para além de outros objectos, de elementos polidos, tal como as primeiras deposições da Anta II, não se tendo, contudo, registado nenhuma alabarda. As deposições que englobariam os micrólitos e os macrolíticos, só se viriam a registar num momento seguinte a estas, já no Calcolítico inicial.

7.6.2.3. Indústria de projectil

No que diz respeito às pontas de seta foram inventariadas trinta e três objectos, correspondendo a doze tipos distintos.

Figura 97 – Gráfico e quadro de relação entre o número de artefactos e o tipo de seta (segundo os critérios estabelecidos no capítulo 2.7)

Neste sentido, à excepção de um elemento em que não foi possível enquadrá-lo num grupo, por se encontrar fracturado, observa-se que os tipos mais usuais se registam no E1, seguido de E2 e posteriormente, com dois exemplares cada o B1, D2, D3, F1, F2 e G1. Os outros grupos são representados por um único objecto.

Relembrando os critérios de classificação descritos no capítulo 2.7, observa-se que o número mais elevado se concentra nas pontas de seta de cariz geométrico baseado num losango, com uma base triangular, representando o tipo E2, a presença ligeira de aletas laterais. Os grupos B relacionam-se com bases convexas e os D com pedunculadas, integrando-se neste grupo as bicôncavas (tipo D2). É ainda de assinalar os tipos F, que se baseiam em construções sobre fragmentos de lamelas ou lâmina e o tipo G, característico pela presença de um triângulo de base mais aberto que a ponta. Os A possuem essencialmente bases rectas ou côncavas, encontrando o A5 e o A6 neste último parâmetro.

Quanto à morfologia foram observadas as seguintes percentagens do tipo de bordo: 3% apresentam um convexo e um recto; 3% registam dois bordos sinuosos; 9% manifestam bordos côncavos; 15% são convexos; e por fim, 70% revelam-se rectos.

No que diz respeito ao tipo de base observaram-se nove formas diferentes, distribuídas pelos seguintes valores: 6% são fracturadas, bicôncavas, pedunculadas e trapezoidais; 3% enquadram os tipos de base recta, sinuosa ou triangular com aletas; 9% registou-se na forma convexa e com uma percentagem significativa de 30%, o tipo triangular.

Tipo de base	Nº de objectos
Fracturada	2
Bicôncava	2
Convexa	3
Pedunculada	2
Recta	1
Sinuosa	1
Trapezoidal	2
Triangular	10
Triangular com aletas	1

Quadro 27 – Quadro de relação entre o tipo de base e o número de pontas de seta

Figura 98 – Gráfico de relação entre o número de objectos e o tipo de base verificada

À excepção de um elemento fabricado em xisto, todos os outros são em sílex. O elemento em xisto é do tipo A5.

Em nenhum artefacto foi observado córtex e, todos os fabricados em sílex, aparentam ter sido produzidos com o auxílio de um pré-tratamento térmico. Da totalidade dos objectos somente oito possuem bordos assimétricos, sendo que estes se registaram, sobretudo no tipo F.

No que diz respeito aos traços de uso, a análise macroscópica à lupa binocular permitiu verificar que à excepção do elemento nº 22, em que tais traços não se observaram, todos os outros apresentam sinais de uso, registando-se na grande maioria, com cerca de 64%, na totalidade da superfície. Relativamente aos restantes objectos, estes apresentam um certo desgaste do gume, verificando-se seis exemplares na zona distal, e cinco na zona mesial, presente em cinco peças.

Na análise da dispersão por camada observa-se que na camada C1 foi possível exumar três elementos, na camada C2, vinte e quatro e na camada C3, cinco pontas de seta.

Se observarmos o gráfico seguinte de relação entre a camada e o tipo de ponta, verificamos que à excepção de um elemento A6 e um D3, todos os artefactos foram exumados da camada C2, registando-se, no entanto, na camada C3, os tipos D2, D3, E1 e E2.

Figura 99 – Gráfico de relação entre o tipo de ponta de seta e os níveis estratigráficos em que se registaram

Quanto aos retoques e separando os materiais em sílex do único artefacto em xisto, observa-se que uma grande maioria das pontas de seta em sílex (46%) possui uma abrangência total da peça; seguindo-se, com 27% uma ocupação essencialmente junto às extremidades do bordo; em 24% registou-se um trabalho mais intenso sobre o anverso e, numa pequena percentagem, com 3%, na zona distal.

Figura 100 – Gráfico de análise da localização mais específica dos retoques.

Quanto à extensão os retoques destacam-se principalmente no tipo curtos, longos e serrilhados, ocupando um número mais reduzido os retoques invasores e ainda menor, os abruptos. No entanto, em quase todos os objectos se registam uma associação dos diferentes tipos, criando uma composição de retoques de forma a permitir a construção de superfícies planas e espalmadas.

Figura 101 – Gráfico de análise do tipo de extensão de retoques observados por número de pontas de seta.

Na análise da direcção do retoque verificamos que a maioria, com 53% são bifacial, com 16% registam-se os realizados essencialmente do inverso para o anverso, com 13% observam-se os directos e alternados, e por fim, ocupando somente 3%, encontram-se os cruzados, sendo que em catorze casos, os retoques, são descontínuos e / ou totais e em dezasseis são contínuos e / ou parciais.

A ponta de seta em xisto possui uma retocagem essencialmente na zona mesial, com extensões curtas descontínuas e parciais.

Se analisarmos os diferentes tipos com os retoques apresentados verificamos que os de tipo serrilhado se registam no grupo de B1, D5, E1 e E2.

Os invasores salientam-se essencialmente no tipo F1 e D3 e os longos no E1 e D3. À excepção do grupo F1, D5 e D3, todos os outros apresentam artefactos com retoques curtos.

Figura 102-Gráfico de relação entre os tipos e a extensão dos retoques

Os diferentes tipos de pontas de seta observados e se comparados com a Anta II do Rego da Murta, que atingiu a presença máxima no tipo A4, A1 e E2, leva a supor a existência de uma rede de intercâmbios bastante acentuada que permitiria o afluxo a esta região de uma grande diversidade de

técnicas de trabalhar e construir zonas de encabamentos diferentes para os projecteis. A diferença de tipos de pontas registadas nos dois monumentos revela deposições temporais faseadas. Tal pressuposto é confirmado pelas datações obtidas.

Tal como foi observado pelos Leisner e a sua equipa, as pontas de seta de base triangular (tipo E), convexa (tipo B) e pedunculada (tipo D) são reconhecidas como pertencentes a contextos que à “*excepção do Sudoeste da Península, nomeadamente o Sul do Alentejo, Algarve e regiões limítrofes da Espanha* [englobam] *todo o domínio das culturas eneolíticas*” (Leisner, V. et al. 1961: 34), observando-se essencialmente no monumento da Praia das Maças (Leisner, et al. 1969) e associada a alabardas, no dólmen de Casáinhos (*idem*, 1969: 83), podendo segundo os autores integrar-se no período entre 2300 e 2500 a.C. (*ibidem*, 1969: 98). No nosso monumento temos atribuído as pontas a uma fase de reutilização mais tardia, que segundo a datação das amostras a enquadra entre 2130 e 1730, já no estipulado Calcolítico final passagem para a Idade do Bronze.

Na análise dos índices das pontas de seta inteiras verifica-se que a média se situa no tipo alteada e alongamento médio. Existindo no entanto, no primeiro grupo, dez elementos do tipo alongado e no segundo, treze que se manifestam espessos.

Nº	Índice de alongamento	Índice de espessura
1	1,6	6,66
2	1,75	3
3	1,44	6
4	1,47	6,33
5	2	4
6	1,64	3,5
8	1,77	3,6
10	1,27	5,5
13	1,53	5
14	2,31	6,33
15	1,92	3,25
16	2,23	4,33
17	2,06	8
18	2	5,66
20	1,38	4,33
21	2,5	2,5
23	2,58	4
24	1,57	3,5
25	1,87	3,2
26	2,38	3,25
28	3	3
30	2,35	2,8
31	1,57	4,66
32	2,23	3,4

Valores médios:

Índice de alongamento	Índice de espessura
1,91	4,37
Ponta de seta de alongamento médio	Ponta de seta alteada

7.6.2.4. Indústria lítica polida

Os estudos que têm sido desenvolvidos sobre os artefactos polidos apontam para uma antiguidade dos machados de secção circular ou oval dos que apresentam uma secção quadrangular ou rectangular (Leisner, V. 1965: 173-174; Leisner, G. e V. 1951: 216; Fábregas Valcarce 1984:133). No entanto, alguns autores consideram que a secção não deverá constituir um critério cronológico seguro, pois depende de factores diversos, tais como a matéria-prima, habilidade técnica, tradições locais, funcionalidade do objecto, entre outros condicionantes, que poderão interferir na forma final com que o objecto se apresenta (Ruperez, 1977: 102 e Dechelette, 1928: 515, ref. Fábregas Valcarce, 1984: 132).

As evidências arqueológicas têm associado os machados mais largos e de linhas mais rectas a monumentos megalíticos mais recentes, como o tholos de Cabeço de Arruda ou a sepultura 4 de Palmela (Leisner, V. 1965: 9-15). No núcleo de Rego da Murta, tal não é possível verificar, visto que os elementos registados na Anta II englobam diferentes tipos e se associam espacialmente e estratigraficamente à camada C3 e na Anta I só foi possível recuperar um machado de secção rectangular.

Segundo Fábregas Valcarce, os primeiros objectos polidos utilizados, essencialmente machados e enxós, integram-se, no Norte, em meados do IV milénio a.C., um pouco a par das grandes desflorestações que se começavam a sentir e que são verificadas pelas análises polínicas. Só posteriormente numa segunda fase, nos princípios do III milénio, os artefactos divergem em tipos e funcionalidades, colmatando no aparecimento dos duplos machados e enxós.

Figura 103 – Goiva exumada da Anta I do Rego da Murta (nº1)

Também parece ser o IV milénio a datação a que podemos relacionar os machados observados no Alto Ribatejo, pertencendo essencialmente à primeira fase de ocupação da Anta I do Rego da Murta, datada de 3360 a 2900 a.C. e à fase mais antiga da Anta II do Rego da Murta, ainda não datada com precisão, mas detendo muitas semelhanças com a camada C da Anta I de Val da Laje, datada entre 4150 e 3190 (Oosterbeek, 2004b). Nesta camada estes artefactos encontravam-se associados a macrolíticos (Oosterbeek, 1997: 109).

Assim, na Anta I do Rego da Murta observaram-se dois artefactos polidos: uma goiva alongada, em anfibolito, com talão estrangulado e gume curvilíneo fino, com ângulo útil de 60° a 90°, sem córtex; e um machado em anfibolito, forma rectangular espessa, com bisel simétrico, gume rectilíneo, secção rectangular, com talão lavrado e gume com ângulo útil de 60° a 90°, com traços de uso na zona distal, do tipo II a).

A clássica associação dos artefactos polidos (machados, goivas, enxós) parece não destoar muito dos contextos megalíticos circundantes à região, como é o caso da Anta I do Poço da Gateira (Gonçalves, V. 1991).

Figura 104 – Machado polido registado na Anta I de Rego da Murta. Tipo II a). (Nº2)

No que diz respeito aos índices observamos os seguintes:

Nº	IA	IE	IABD	IABP	IR	IAB	IAP	IEBD	IEBP
1	15,6	109,52	4,34	12,23	432	70,58	79,3428	9,805	5
2	38,33	73,91	147,05	105,88	1303,3	125	100	1,65	1,92

Quadro 28 – Quadro de representação dos valores de índices observados nos artefactos polidos. Índice de alongamento (IA); Índice de espessura (IE); Índice de alongamento do bordo distal (IABD); Índice de alongamento do bordo proximal (IABP); Índice de robustez (IR); Índice de alargamento do gume (IAB); Índice de alargamento do talão (IAP); Índice de espessura do gume (IEBD); Índice de espessura do talão (IEBP).

Neste sentido observa-se que, no caso do machado, o alongamento é médio, sendo bastante espessa e robusta. O alongamento do gume não é muito elevado e o alargamento é relativamente semelhante ao talão, formando uma figura sub-rectangular.

A goiva é relativamente alongada, ainda que a sua espessura lhe permita uma robustez média.

7.6.2.5. Indústria associada a têxtil

Incluimos neste grupo os objectos que estão directa ou indirectamente relacionados com o vestuário ou com o seu fabrico.

Relacionado com a indústria têxtil foi exumado um possível cossoiro ou peso de rede em forma sub-circular, em quartzito, com perfuração cónica no centro do objecto e de diâmetro 7,3 mm; e outro objecto, mais duvidoso, com os bordos polidos e com uma concavidade no centro, que contudo poderá ser natural.

Ainda relacionado com este tema é de referir a existência de dois botões: um em osso, com perfuração em V, com um diâmetro de 12,6 mm (que será descrito com mais pormenor na indústria óssea) e outro em quartzito, com 3 perfurações que cruzam no centro do artefacto. É ainda de

salientar que os dois possíveis botões, apesar de tipologia distinta foram encontrados próximos um do outro.

O caso do botão em quartzo é bastante pertinente, pois as perfurações não foram desenvolvidas num sentido rectilíneo, mas curvam no centro do objecto, apontando tecnicamente para a utilização de um objecto metálico na realização do furo, o uso de um objecto mais brando tornar-se-ia impossível, pois não poderia perfurar o objecto da forma com que este se apresenta⁸², pelo que tal situação deve ser tida em conta na aproximação cronológica.

Uma vez que este possível botão foi registado próximo do botão em osso de perfuração em V, podemos pressupor uma possível contemporaneidade entre ambos, podendo-se apontar para o Calcolítico final, tendo a perfuração sido possivelmente desenvolvida com um furador em cobre.

7.6.2.6. Objectos de adorno, simbólicos ou de cariz ornamental

Foram integrados todos os objectos que se prendiam com a ornamentação ou para os quais não encontramos uma funcionalidade prática.

Assim, foram inventariados cinquenta e oito objectos, entre eles: dois pendentes; três dentes de javali perfurados; quarenta e duas contas de colar, sendo que uma é em osso; três fragmentos de placas de xisto (filádio), de secção sub-rectangular; um disco e uma placa, em micaxisto.

Os três dentes de javali, o botão em V e a conta de colar em osso, foram admitidos, pela função que os caracteriza, na análise dos adornos, objectos simbólicos e têxtil. Desta forma, os parâmetros de análise descritos encontram-se nesta mesma tabela, tendo, também sido integrados na tabela dos artefactos em osso ou dente. No entanto, eles serão tratados mais especificamente quando nos referirmos aos objectos sobre osso.

Dos dois pendentes em pedra observados, um é um pequeno fragmento superior, em esteatite, com uma perfuração bicónica e, o outro, é em quartzito, com uma perfuração central cónica, no topo.

No que diz respeito às contas de colar verificaram-se quarenta contas líticas, de diferentes dimensões e tipos de perfuração. Na análise macroscópica à matéria-prima⁸³ (em apêndice VII, em CD) observam-se que seis são em variscite (nº 4, 37, 39, 42, 43 e 49); vinte e quatro foram fabricadas sobre xisto talcoso (nº 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 38, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 56 e 57); cinco são em esteatite (nº 1, 10, 40 e 53); uma é em calcário comum (nº 50) e outra em talco (nº 15), e por fim, quatro apresentam uma resistência muito elevada, podendo ser integradas entre os tipos variscite/crisoprásio?, pelo que a resolução destas, bem como a confirmação de alguns dos outros elementos passará pela análise SEM/EDS (microscopia electrónica de varrimento e microanálise por raio X).

82 Agradece-se a informação pessoal do Dr. Huet Bacelar Gonçalves

83 Dados provenientes do estudo de Dr. Huet Bacelar Gonçalves, em apêndice VI, em CD.

No que diz respeito à proveniência da matéria-prima têm sido apontadas várias teorias (Damour, 1864; Ferreira, 1951; Harrison, 1975) de cariz orientalista ou multilinear. No entanto, para o caso da variscite, observam-se algumas jazidas em Espanha, nos afloramentos de Palazuelo de las Cuevas, Zamora (Arribas, 1971 ref. Gonçalves, H. 1980: 13) ou em La Encantada-Adra, Almeria (Munoz Amilibia, 1971, ref. Gonçalves, H. 1980: 13), bem como em França, Áustria, Alemanha ou Checoslováquia. Estes elementos ocupam maioritariamente os valores mais elevados na percentagem de uso em contas ou outros objectos de adorno. Tal verifica-se na Anta 1 do Tapadão, em Portalegre; na Mamoa de Guilhabeu, em Vila do Conde; no Monumento megalítico do Cabeço dos Moinhos, na Figueira da Foz, ou no dólmen do Outeiro do Rato, em Nelas. (Gonçalves, H. 1980: 10).

Os tipos de minerais talcosos encontram-se, numa quantidade relativamente considerável por quase toda a Península Ibérica, verificando-se, na carta de distribuição de elementos de adorno de cor verde (idem, 1980: 11), a par com a moscovite e a variscite, como as espécies mais comuns presentes nos monumentos próximos ao nosso núcleo, atingindo a percentagem maioritária das contas da Anta I do Rego da Murta.

No que diz respeito à técnica de perfuração nas contas observa-se uma preferência pelo bicónico (47,5%), seguido do tronco-cónico (45%), do cilíndrico (5%) e por fim do cónico (2,5%). Quanto aos contornos das extremidades da forma da secção foi possível verificar que trinta e quatro contas apresentavam contornos angulares e seis arredondadas.

Desta forma verifica-se que não existe uma preferência técnica no que diz respeito à perfuração e que a maioria dos bordos das contas (85%) não foram polidos, nem tratados.

O exame do gráfico de agrupamento dos objectos atendendo às suas dimensões demonstra a possível reunião em seis grupos, um deles com possibilidade de se subdividir em dois.

Figura 105 – Gráfico de representação entre os diâmetros e a altura das contas

A 1ª série inclui 32 contas com um pequeno desvio, numa das contas, por possuir uma diferença de 3 mm no diâmetro. A 2ª série possui 3 contas, tal como se pode observar no gráfico, e a 3ª série, duas. A 4ª, 5ª e 6ª série contêm uma conta cada. Esta análise permite-nos perceber as preferências formais existentes. Nesta ordem de ideias percebemos claramente que a forma mais característica pertence ao 1º grupo. É este grupo que possui as menores dimensões, quer no que diz respeito à altura, quer ao diâmetro. É importante salientar que a maior parte das contas provenientes deste grupo foram obtidas pela peneiração com água, pelo que muitas se terão perdido. Os outros grupos são casos relativamente isolados com cerca de uma, duas ou três contas.

Dentro da primeira série os valores mais baixos, com um milímetro de altura e entre três a cinco milímetros de diâmetro, são atingidos na matéria xisto talcoso, verificando-se, ainda, um talco e uma variscite/crisoprásio?⁸⁴; os valores que se centram na altura dos dois milímetros e com um diâmetro de cinco e seis milímetros registam-se nas variscites, sendo que duas poderão ser em crisoprásio. Com três milímetros de altura, ainda integrados no primeiro grupo, observam-se duas variscites, um possível crisoprásio e um xisto talcoso. Destacando-se o elemento da variscite/crisoprásio como pertencente a um subgrupo do primeiro. Na análise destas contas, quanto ao tipo de perfuração não parece haver alguma correlação pelo que são muito variadas, manifestando-se, no entanto, a maior percentagem no tipo bicónico, com quase 50%.

O segundo e terceiro grupo apresentam as variscites e nas de maior dimensão as esteatites. Também parece ser esta a matéria utilizada no fabrico das contas do grupo quatro e cinco. Por fim, com maiores dimensões regista-se uma conta feita em calcário comum. Estes últimos grupos apresentam perfurações que ou se enquadram no tipo tronco-cónico ou no tipo bicónico.

Desta maneira, é notório que o tipo de material está directamente relacionado com as dimensões das contas, observando-se o xisto talcoso para as mais pequenas, a variscite para as pequenas-médias, a variscite/crisoprásio? para as médias e as esteatites para as que registam valores mais elevados.

Os 3 fragmentos de placas de xisto pertencem aos designados “ídolos” ou placas de xisto gravadas típicas do Alto Alentejo. Contudo não apresentam decoração. Tratam-se de dois fragmentos do campo superior com a área de perfuração e um possivelmente de uma das zonas laterais. As perfurações são cónicas e com um diâmetro que ronda, em média, os 7 mm.

Os outros dois objectos foram encontrados no corredor. Tratam-se de um disco e uma placa rectangular em micaxisto. Estas placas são conhecidas dos contextos megalíticos atlânticos, sobretudo da Península Ibérica. Tipologicamente poderão variar entre os discos, rectangulares ou quadrangulares e são construídos em diferentes tipos de materiais. Na Mamoa 3 de Pena Mosqueira (Sanchez, 1987: 103) exumou-se uma placa de formato rectangular que apresentava vestígios de

84 O reconhecimento seguro do tipo de material que comporta as contas que foram designadas por variscite/crisoprásio só poderá ser confirmado numa análise mais detalhada com raio X. . A possibilidade destas contas não serem de variscite, mas de crisoprásio prende-se pelo tipo de dureza que apresentam, calculado segundo a escala de Moohs. No entanto, até lá, convém considerar a possibilidade dos dois tipos.

coloração. Neste sentido estas placas poderão ter funcionado como base para os colorantes com que era feita a arte dos megálitos, também presente neste monumento. Este tipo de teoria foi também defendido para as placas que apareciam nos monumentos de Newgrange, (Ó Riordáin, et al. 1956). A placa que se observou no monumento 2 de Newgrange é de formato oval, mede de comprimento máximo 15,7 cm por 10,9 cm de largura e possui uma das faces mais polida e côncava que a outra (Eogan, 1990: 127).

Para além destes objectos registaram-se um conjunto de pequenos nódulos de minério secundário de ferro, Goetite – $FeH(OH)$, encontrados essencialmente na zona do corredor, na camada C2, que poderiam ter sido depositados já na Idade do Ferro.

7.6.3. Indústria sobre osso

Figura 106 – Furador em osso da Anta I do Rego da Murta (nº1 tabela indústria sobre osso)

Figura 107 – Dente de suíno com perfuração na zona superior da raiz (adorno nº29).

Figura 108 – Botão de perfuração em V (nº 7 – tabela indústria sobre osso)

A Anta I do Rego da Murta permitiu exumar nove artefactos em osso, sendo que dois são furadores, um deles correspondendo a um pequeno fragmento; cinco são objectos de adorno, compostos por três dentes de javali perfurados, uma possível conta de colar e um alfinete; um é um botão de perfuração em V e por fim, um último, não identificado, foi incluído neste inventário por apresentar um certo polimento.

Os três dentes de javali, a conta de colar e o botão em osso foi analisado também segundo os parâmetros dos adornos, objectos simbólicos e têxtil, tendo sido incluídos também neste grupo no catálogo de artefactos.

Os dentes de javali são do mesmo tipo (caninos) e possuem uma perfuração bicônica na zona superior da raiz.

Os botões de perfuração em V aparecem em contextos associados ao campaniforme, sobretudo do sul e do litoral português, como é o caso do monumento de Pai Mogo, em Lourinha (Gallay et al. 1973: 77) e do Povoado de Vila Nova de São Pedro (Roche, J. e Ferreira, 1961: 70) sendo também característicos do sudeste da Península Ibérica, destacando-se, por exemplo, os achados da cúpula de Almizaraque (Leisner, 1941:116); ou na zona da Cantábria, no monumento dolmênico de San Martin (Barandiaran, et al. 1964: 53). Ainda que de morfologia distinta (em laço), este tipo materiais, também, foram recolhidos da Anta II do Rego da Murta.

A consideração da possível conta de colar (nº46 da tabela de adornos, objectos simbólicos e têxtil) teve em conta o polimento registado no interior dos orifícios naturais que apresentam um desgaste horizontal pela passagem de algum tipo de fio. Os bordos de fractura também se encontram relativamente polidos, dando-lhes um aspecto boleado.

Figura 109 – Fragmento de possível alfinete de cabelo da Anta I de Rego da Murta (nº3)

7.7. Vestígios osteológicos humanos⁸⁵

A análise do material osteológico desenvolveu-se, ao longo, de várias etapas distintas, algumas já referidas no segundo capítulo.

Os materiais exumados da Anta I do Rego da Murta encontram-se, extremamente fracturados, devido, essencialmente, aos processos pós deposicionais que ocorreram após a realização das inumações. Entre eles, o mais destrutivo, estará relacionado com as constantes violações de que o monumento foi alvo e que contribuíram para a descontextualização dos materiais.

Os materiais osteológicos recolhidos foram, em alguns casos, consolidados em campo, devido ao seu avançado estado de fragmentação e má preservação. Alguns durante a própria recolha e, mesmo com o tratamento de consolidante, fragmentavam-se devido a sua fragilidade e à dureza do solo de onde eram retirados.

No gabinete estes materiais foram limpos por um processo de escovagem fina e alguns novamente consolidados.

Ainda durante os trabalhos de campo se procedeu a uma prévia limpeza do espólio osteológico, à inventariação e identificação dos materiais. Após esta eram reencaminhados para o laboratório de Antropologia Física da Universidade de Coimbra, onde eram estudados e analisados (Apêndice III, em CD).

Genericamente, a camada estratigráfica de ocupação encontrava-se muito mais revolta no centro da câmara. Encontrando-se as zonas mais preservadas no corredor e junto aos esteios. Esta constatação é comum à maioria dos monumentos deste tipo, onde se observa que são as zonas centrais das câmaras as mais afectadas pelas violações antigas ou recentes.

O monumento referenciado apresentou um conjunto de ossos que se dispunham aleatoriamente sobre o espaço, completamente desconectados.

Uma grande parte destes materiais foi observada junto às lajes da sepultura e na zona entre a passagem do corredor para a câmara.

⁸⁵ Os dados referem-se aos estudos osteológicos e odontológicos exumados da Anta I do Rego da Murta, ao longo das diferentes intervenções (Cunha e Ferreira, 2002; Ferreira, 2003; Silva e Teresa 2005a) e b). O relatório final encontra-se em apêndice III, em CD

O processo de identificação e inventariação dos materiais, bem como a análise dos contextos de que foram recolhidos, permitiu concluir, logo à partida, a existência da prática de dois tipos de ritual. A prática, exclusiva, da inumação está associada à maioria dos vestígios observados, contudo, também, foi possível verificar enterramentos de materiais provenientes de incinerações.

No estudo dos materiais, entregues ao Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra, aplicaram-se várias metodologias (descritas em relatórios Ferreira, 2003; Ferreira e Silva 2005), optando-se, no caso das cremações pela proposta por diversos autores (Ubelaker, 1989; Exteberria, 1994; Depierre, 1995; Mays, 1998; McKinley, 2000, ref. Ferreira e Silva 2005).

Neste sentido, foram registados todos os indícios de acção do fogo que forneceram pistas quanto à temperatura e exposição do material à cremação. A observação da cor, deformação óssea, textura da superfície e o grau de encolhimento foram os parâmetros utilizados para caracterizar os materiais.

Os intervalos de temperaturas propostos para as diferentes colorações variam entre os autores (Ubelaker, 1989; Buikstra, et al. 1994; Exteberria, 1994; Depierre, 1995; Mays, 1998, Mckinley, 2000 ref. Ferreira e Silva 2005). Contudo, comum a todos, associam-se as colorações de castanho ou preto a temperaturas mais baixas e o branco, a temperaturas mais elevadas, superiores a 645° (Mays, 1998 ref. Ferreira e Silva 2005). No que diz respeito à deformação, observa-se um maior encolhimento quanto maior for a temperatura (McKinley, 2000). A presença de uma gama de cores no interior de um mesmo depósito, também, é possível, devendo-se a diferentes factores como é o caso do tipo de combustível utilizado, presença do material que envolve o corpo, tempo de exposição, etc. (Correia, 1997).

Também as estrias, presentes nos ossos, revelam dados importantes sobre o tipo de cremação efectuada. Nestes casos, deve-se atender ao tipo de fissuras ou estrias observadas, bem como ao padrão de orientação das mesmas.

Dos ossos da Anta I do Rego da Murta foram analisados dois contextos que apresentavam vestígios de fogo. Um foi descoberto muito à superfície e é proveniente da quadrícula F5, camada C1. Trata-se de um conjunto de fragmentos de coloração, que varia, entre o preto e o cinzento, identificado como pertencentes a ossos longos e sujeitos a uma temperatura baixa entre os 100 e os 500°C e num tempo relativamente curto (Ferreira, 2003). No entanto, a sua exposição numa camada muito superficial, deixará aberto à possibilidade de terem sido expostos a algum tipo de incêndio natural e conseqüentemente ao estado em que se encontraram.

Um outro conjunto está, já, envolto no final da camada C2 passagem para a camada C3, encostado e por baixo do esteio nº1 da câmara. A datação de um destes fragmentos permitiu concluir que se trataria de um depósito datado de *Beta 190003* – 3270 a 3240 BC Calibrado a 2 SIGMA (Cal BP 5220 to 5190).

Destes materiais não foi possível identificar ou separar fauna. Pelo que em ambos os contextos, os ossos pertenceriam, somente, à espécie humana.

A presença de incinerações, também, foi observada noutros monumentos da região. No monumento de Colos verificou-se a presença de 4 indivíduos, cremados a uma temperatura que andarà entre os 500° e os 700°C. As estrias, o retorcimento característico dos ossos analisados e a grande fragmentação da amostra permite concluir que a cremação terá sido realizada quando o cadáver, ainda, possuía tecidos (Matos et al. 2002: 14). Na análise foi possível identificar que um dos fragmentos (mastóide temporal direito) pertencerà a um indivíduo do sexo masculino e que a idade à morte corresponde num dos casos a um adulto jovem, outro a um não adulto e um outro a um adulto com idade superior a 30-35 anos (idem, 2002: 12).

Os vestígios associados a enterramentos seguiram uma metodologia idêntica aos anteriores. Os ossos isolados foram classificados, pelas antropólogas⁸⁶, segundo o seu segmento anatómico e lateralidade. Foram analisados os parâmetros paleodemográficos relacionados com a diagnose sexual e idade à morte, as patologias e presença de alterações tafonómicas *pós mortem* (Apêndice III, em CD).

A escassez de regiões anatómicas que permitiram o diagnóstico seguro da diagnose sexual dos restos ósseos, bem como o estado fragmentário em que se encontram permitiu, somente, chegar ao reconhecimento de dez peças, registando-se seis do sexo feminino e quatro do sexo masculino. O número mínimo de indivíduos foi dado pelo estudo dos restos dentários, permitindo estimar a presença de, pelo menos, cinquenta indivíduos – trinta e seis adultos (maiores de quinze anos) e catorze não adultos, incluindo nestes crianças de várias faixas etárias (Silva e Ferreira, 2005).

Do estudo levado acabo pelo Instituto de Antropologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra, em 2003, chegou-se à conclusão de que “*apenas 30 peças ósseas forneceram informação acerca da patologia degenerativa, 23 da articular e 7 da não articular. Regra geral, a patologia degenerativa mostrou-se ausente. Ainda assim, foi detectada artrose fraca (grau 1; Crubézy, 1988 ref. Ferreira, 2003) num fragmento de clavícula (quadrícula G9, camada 2) e mais intensa (grau 2; Crubézy, 1988) num fragmento de vértebra, também “um fragmento de vértebra torácica (quadrícula F5, camada 2, da base do monumento) apresenta espigas laminares de grau 1 (Crubézy, 1988) e uma rótula (quadrícula F5, camada 2, da base do monumento) mostra entesopatias igualmente de grau 1 (Crubézy, 1988)”* (Ferreira, 2003:9)

O estudo odontológico manifestou uma baixa densidade de lesões cariogénicas. No entanto, os depósitos de tártaro são já mais significativos, ainda que de pequenas dimensões, ocupando uma frequência de 27,7% dos dentes analisados. As hipoplasias do estalite dentário foram registadas, somente, em sete dentes, demonstrando níveis de stress muito baixos (Silva e Ferreira, 2005: 11-15).

86 Destacamos a presença em campo da Antropóloga Maria Davidson, da Gotland University College e Maria Teresa Ferreira, Ana Maria Silva e Eugénia Cunha, como antropólogas na análise de laboratório, pertencentes ao Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra.

Figura 110 – Imagem vectorial da Anta I com os dados obtidos até 2003.

As alterações morfológicas nos dentes denunciam uma dieta composta quase na sua totalidade por alimentos duros e abrasivos.

Alguns ossos apresentam marcas de corte ou outro tipo de manipulação idêntica resultante, possivelmente, de rituais (Ferreira, 2003; Silva e Ferreira, 2005:7). No gráfico representado em planta (com os dados provenientes até 2001 é visível uma maior concentração de fragmentos entre o corredor e a câmara. Esta maior concentração também se registou nas campanhas seguintes, obtendo um número médio nas quadrículas do interior da câmara que rondava os 250 fragmentos e as do interior do corredor um número que se aproximava a duas centenas, à excepção dos níveis mais próximos da entrada que não ultrapassavam a centena.

Comparando estes dados, com os registados noutros monumentos da região, observa-se que são muito poucos os dados relativos a stress nutricional, evidenciando populações com melhores condições alimentares, do que as populações presentes junto ao Tejo e Zêzere, ou mesmo nas grutas do Nabão. Por exemplo, no monumento de Colos, observaram-se dois fragmentos distais de úmero com uma abertura septal e um fragmento encefálico com um sulco supra-orbital (Matos et al. 2002: 8). Esta descontinuidade óssea é interpretada como resultante de questões relacionadas com a nutrição, sobretudo, durante o desenvolvimento (Bocquet-Appel, 1984; *in* Mays, 1998, *ref.* Matos et al. 2002: 9), muito semelhante a situações de carência reconhecidas nas grutas dos Canteirões (Schallings, M. 1995).

Ainda que a falta destes dados se possa dever ao estado fragmentário dos vestígios osteológicos exumados da Anta I, os dados da Anta II do mesmo núcleo, onde os vestígios se encontram mais bem preservados, corrobora a ideia de uma alimentação relativamente equilibrada (Silva e Ferreira, 2006 a) e b) - Apêndice III, IV e V, em CD).

7.8. Vestígios faunísticos⁸⁷

As amostras recolhidas em campo possibilitou-nos chegar a um número total de 328 fragmentos, proveniente da zona da câmara e corredor.

	Oryctolagus cuniculus	Ovis/ Capra	Mammalia	Artiodactyla	Ave	Turdidae	Vertebrata	Canis familiaris	Capreolus capreolus	Lacerta lepida	Lepus sp.	Vulpes vulpes	Apodemus sylvaticus	Sus scrofa	Talpa occidentalis
C5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E5	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	5	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
F5	12	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
F6	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F8	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G 4	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G 5	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G 6	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G 7	49	2	45	1	1	0	8	1	1	1	1	1	0	0	0
G 8	5	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
H6	6	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
H7	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H8	7	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
I8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I9	13	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Quadro 29 – Quadro de dispersão da fauna por quadrícula

Nenhum destes fragmentos foi recolhido da zona externa e normalmente localizavam-se junto dos esteios (figura 111). Os fragmentos que nos chegaram estavam, por vezes, reduzidos a pequeníssimas esquirolas, pelo que, nem todos foram possíveis de identificação específica, tendo sido somente determinado o seu grupo taxonómico (Detry, 2003; 2005). Uma grande percentagem foi exumada da quadrícula G7, entre o corredor e a câmara. Exactamente o mesmo local em que se registou o maior número de fragmentos ósseos humanos. A concentração exagerada de vestígios ósseos nesta quadrícula, associada à completa descontextualização anatómica em que observamos

⁸⁷ Dados provenientes dos diferentes estudos aos ossos de fauna exumados dos monumentos (Detry, 2003; 2005). O relatório final do monumento encontra-se em apêndice V, em CD.

os vestígios, estará possivelmente relacionada com a tentativa de desocupação do espaço, podendo os vestígios terem sido empurrados do corredor para a zona da câmara, tendo-se aglomerado à entrada ou, ainda, serem resultantes de uma menor inviolabilidade, tendo a zona central da câmara sofrido as maiores intrusões, bem visível, pelo presença de objectos mais recentes.

Figura 111 – Planta do monumento com a distribuição espacial das zonas de maior concentração dos ossos dos animais reconhecidos.

No entanto, qualquer que fosse o sector analisado, o intenso revolvimento observado no monumento, não nos permite, com segurança, fazer qualquer tipo de associação com as deposições humanas. Também, elas, muito desestruturadas.

Nenhum destes fragmentos foi recolhido da zona externa e normalmente localizavam-se junto dos esteios. Os fragmentos que nos chegaram estavam, por vezes, reduzidos a pequeníssimas esquirolas, pelo que, nem todos foram possíveis de identificação específica, tendo sido somente determinado o seu grupo taxonómico (Detry, 2003; 2005). Uma grande percentagem foi exumada da quadrícula G7, entre o corredor e a câmara. Exactamente o mesmo local em que se registou o maior número de fragmentos ósseos humanos.

Figura 112 e 113 – Gráfico sobre a relação entre a quantidade de fragmentos e a dispersão espacial

A concentração exagerada de vestígios ósseos nesta quadrícula, associada à completa descontextualização anatómica em que observamos os vestígios, estará possivelmente relacionada com a tentativa de desocupação do espaço, podendo os vestígios terem sido empurrados do corredor para a zona da câmara, tendo-se aglomerado à entrada ou, ainda, serem resultantes de uma menor inviolabilidade, tendo a zona central da câmara sofrido as maiores intrusões, bem visível, pela presença de objectos mais recentes.

No entanto, qualquer que fosse o sector analisado, o intenso revolvimento observado no monumento, não nos permite, com segurança, fazer qualquer tipo de associação com as deposições humanas. Também, elas, muito desestruturadas.

As amostras são provenientes, essencialmente, da camada estratigráfica C2, tendo sido muito poucos os ossos atribuíveis à camada C3, isto é, à camada de base do monumento. Parece-nos aparentemente visível a existência de uma preferência de deposição junto aos esteios e na estrutura central da câmara, onde também se registou uma grande concentração de artefactos, dos quais se destacam em maior número alguns vasos cerâmicos esféricos lisos, lascas, lâminas, lamelas e pontas de seta de base triangular. Contudo, estes elementos parecem estar mais relacionados com os artefactos do que com os vestígios osteológicos, não havendo nenhuma correlação existente com algum artefacto particular.

Para além dos contextos e possíveis ilações que se podem tirar quanto ao tipo de ritual e espécies usadas nas deposições. O estudo zoológico interessa na medida em que nos permite alcançar informações relativas aos paleoambientes e paleoeconomias, bem como quanto às técnicas de esartejamento ou uso na alimentação.

Assim, os restos faunísticos encontrados permitem-nos concluir dois tipos de situações possíveis: que se tratam de animais provenientes de deposições voluntárias ou de espécies intrusivas.

No entanto, ainda que seja visível a presença de mocho como um animal intrusivo, tal como os roedores, a quase totalidade dos fragmentos dizem respeito a animais utilizados pelo homem durante a pré-história, quer resultantes da caça, quer da domesticação que se começava a desenvolver.

Desta forma foi possível identificar um número mínimo de 19 deposições, pertencentes, exclusivamente a animais terrestres (Detry, 2003 e 2005: 2), sendo que a maioria se concentra no coelho (43,7%) (um da *Lepus granatensis*, da *Sus scrofa*, da *Capreolus capreolus*, da *Vulpes vulpes* e da *Canis familiaris*, dois indivíduos da espécie ovis/capra e oito da *Oryctolagus cuniculus*)

Quer o cão, quer o javali ou porco, quer alguns ossos de coelho (20%) apresentam vestígios de fogo. No entanto, nenhum deles manifesta qualquer indício de corte ou fractura intencional, pelo que se pressupõe o seu uso exclusivo no ritual. Foi também identificado um molar de raposa e vestígios de corço (Detry, 2003 e 2005).

Figura 114 – Gráfico de representação dos animais presentes na Anta I e II de Rego da Murta

Se compararmos estes dados com os obtidos na Anta II, verificamos que quase todas as espécies se registam em ambos os monumentos, à excepção da *Capreolus capreolus* e do *Canis familiaris*, que se exumaram da Anta I, e do *Bos taurus* e do *Cervus elaphus*, que só foi observado na Anta II.

Na Anta II também foi o coelho o que obteve um número mínimo de indivíduos mais elevado, tendo se verificado, pelo menos, doze deposições, sendo que em 11% se observou vestígios de fogo. Este pressuposto poderia ser relacionado com o tratamento para alimentação, mas a falta de vestígios de corte e marcas de dentes leva a supor que fossem, somente, preparados para o ritual, que, também, envolveu o tratamento dos cadáveres, pelo menos, em dois contextos observáveis na Anta I, ainda que não correlacionáveis.

Para além das outras espécies também observadas, a Anta II forneceu um bovívoro, provavelmente doméstico e um molar de um equívoro ou zebro (*E. hydruntinus*). A raposa também foi registada, tal como no primeiro monumento. O hábito da deposição de ossos de cão e raposa, sobretudo no que diz respeito às patas, como é notório nos dois monumentos, foi considerado como um processo ritual associado a enterramentos humanos desde o chamado Mesolítico (Larsson, 1990, ref. Detry 2005: 8).

Quanto aos paleoambientes, Cleya Detry refere que a presença associada de cervídeos, lebres e coelhos indicam a exploração de áreas de floresta, alternada, possivelmente, com espaços abertos e arbustivos. Estas mesmas indicações são consideradas nos estudos palinológicos, carpológicos e antracológicos que referimos já no capítulo dois, para esta região. No entanto, face às limitações que estes dados nos deixam concluir, tal pressuposto não pode ser defendido com segurança, podendo estes animais ser caçados em áreas mais longínquas ou resultantes de trocas com outras populações. Ainda que tenhamos avançado com um estudo dos possíveis locais de habitat próximos desta área, não podemos afirmar que os seus construtores viveriam nesta zona (2005: 8).

Para além disso, Renfrew e Bahn referem que apesar de muitos autores considerarem que as espécies de maior porte traduzem uma grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes, as espécies domesticadas não poderão caracterizar as paisagens, pois são resultantes da acção selectiva do homem (1991: 218).

No entanto, do ponto de vista económico podemos adiantar que estas populações praticariam diferentes estratégias, revelando, em associação com a caça de pequenos animais, como os coelhos e as lebres, a possível domesticação de *Sus scrofa* (ainda que a autora, tenha também colocado a possibilidade de se tratar de um javali, que de alguma forma é corroborada pela presença de caninos perfurados utilizados como elementos de adornos); do ovis/capra; e com mais segurança do *Bos taurus*, correspondendo este à Anta II do Rego da Murta e a um nível datado do Calcolítico inicial. Os animais registados, também, nos permite considerar aquilo que a literatura arqueológica designa por “produtos secundários”, quer no uso da força física com possibilidades de apoio na actividade agrícola, quer na transformação de produtos, caso das peles, lã (corroborado pelos cossoiros) queijo, ou do uso do leite, ou, ainda, no afeiçoamento de ossos e dentes no fabrico de artefactos, visível nos furadores, alfinetes, objectos de adorno e botões exumados. A presença do possível cavalo na Anta II permite também considerar a possibilidade do seu uso no transporte. No entanto, alguns autores têm evidenciado o carácter de esta espécie, bem como o cão (Friesch, 1987: 127) serem utilizadas na alimentação. A observação de vestígios de marcas de corte, bem como de abundância desconectada de ossos de equídeos em estações, sobretudo espanholas, como Los Tolmos (Soria) e na Cuesta del Negro (Granada) corrobora esta possibilidade (Jimeno Martínez, 1984: 323; Harrison e Moreno, 1985: 76).

Comparando os dados deste núcleo com os registados nas outras estações do Alto Ribatejo observa-se a presença de boi nas estações da Gruta do Caldeirão associado ao nível 2 do Neolítico antigo (Zilhão, 1992: 30-32) e no povoado da Fonte Quente. Neste último caso, os restos faunísticos recolhidos permitiram a datação por C^{14} , tendo-se obtido o resultado de $1-17263 - 3790 \pm 120$ B.P. (Cruz, A. 1997: 236).

Também, associada à mesma camada, na Gruta do Caldeirão, se observou a cabra/ovelha, o porco e o veado. A cabra/ovelha e o veado foram ainda registadas na Gruta do Cadaval, com datações que a enquadram no Neolítico médio, e na Gruta dos Ossos (Cruz, A. 1997: 349), com datações semelhantes ao primeiro nível de ocupação da Anta I do Rego da Murta (Neolítico final). Fora da região e integrado no período Neolítico/Calcolítico possuímos as informações da Roça do Casal do Meio (Sesimbra) onde se observaram no mínimo duas cabras e dois carneiros, localizados aos pés de dois esqueletos e interpretados como restos de refeições rituais (Spindler et al. 1973-1974: 122-123), pressuposto que também foi defendido para a necrópole da Vinha do Casão (Vilamoura) e onde para além de um ovicaprino, se observou a presença de vestígios de bovídeos (Gomes et al. 1986: 89). Na região, a este, vizinha ao Alto Ribatejo, mas em povoados do Bronze final (Monte do Frade, Moreirinha, Alegrios), observaram-se em diferentes contextos, relativamente

semelhantes e próximos de lareiras, vestígios de bovídeos, ovicaprinos, suínos e coelhos, essencialmente utilizados na alimentação (Vilaça, 1992: 5-29).

7.9. Restauro do monumento

O final da intervenção da Anta I caracterizou-se pelo restauro. Os esteios foram colocados nas zonas de assentamento dos alvéolos observados durante a escavação. O corredor foi restaurado, tendo por base os desenhos e os elementos de registo do caderno de campo e foi, ainda, estruturada uma pequena mamoa, supostamente existente, que supomos ter sido destruída pelos intensos trabalhos agrícolas.

Com o objectivo de consolidar as estruturas, estas foram ligadas por uma argamassa, com água, cal viva e terra argilosa proveniente do local.

O nosso objectivo prendeu-se pelo restauro e não pela reconstrução do monumento, pelo que todos os elementos correspondem exactamente aos dados observados durante a escavação. A metodologia de restauro, bem como as técnicas empregues foram já descritas em trabalhos anteriores (Figueiredo, A. 2004 a) e h).

Figura 115 – Fotografia da Anta após a finalização dos trabalhos.

8.A ESCAVAÇÃO DA ANTA II DO REGO DA MURTA

8.1. Localização

O monumento em questão localiza-se no local do Ramalhal, freguesia de São Pedro do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Esta estação, tal como todos os outros monumentos tratados nesta dissertação, situa-se numa zona de depressão plana entre o rio Nabão e o rio Zêzere, na zona oriental de S. Saturnino e do Vale de Rodrigo e a sul da Serra de Alvaiázere, sobre os terrenos calcários do Mesozóico (Cunha, L., 1990).

Dista cerca de 80 metros, para oeste, da ribeira da Murta, 470 metros, para nordeste, da Anta I do Rego da Murta e 670 metros, do monumento III.

Os menires que a rodeiam situam-se exactamente a:

Menir I – 80 metros para oeste

Menir II – 183 metros para nor-noroeste

Menir III – 197 metros para noroeste

Menir IV – 170 metros para norte

Menir V – 145 metros para norte

Menir VI – 209 metros para és-nordeste

Menir VII – 241 metros para oés-sudoeste

Geograficamente contém as coordenadas UTM M – 554 360 / P – 4402 122 da folha nº 287 da Carta Militar de Portugal 1:25 000 (Alvaiázere).

Em termos topográficos implanta-se a uma altitude de 215 metros e está rodeada por cumeadas, com sensivelmente 250 a 300 metros de altitude onde, em algumas, se registam vestígios pré-históricos⁸⁸.

Encontra-se bem conservado, selado por camadas de pedras, intercaladas com deposições de artefactos e restos osteológicos, e por uma pequena mamoa que ainda perdura.

8.2. Metodologia

Apesar da metodologia da escavação e tratamento de dados já ter sido descrita no capítulo dois, consideramos conveniente registar aqui alguns pontos sobre a área escavada e os sectores estudados referentes a este monumento.

As escavações processaram-se ao longo de três anos, de 2003 a 2005, num tempo útil aproximado a três meses e meio, encontrando-se ainda em persecução.

Em Agosto de 2003 procedeu-se à realização da primeira campanha de intervenção que teve como principais objectivos fazer o levantamento topográfico, estabelecer o ponto zero (Z) e a

⁸⁸ Sobre este assunto ver o volume I, no capítulo referente aos possíveis habitats com que estes monumentos poderão ter estado conectados.

quadrícula (X, Y)⁸⁹, iniciar a escavação em “*open area*” delimitando todo o monumento e percebendo a orientação e o estado de conservação do mesmo, perceber e registar os níveis estratigráficos, compreender a construção e extrair amostras para datação absoluta.

A metodologia aplicada foi muito idêntica à Anta I do Rego da Murta, atendendo aos mais recentes meios de informação e técnicas de investigação. A boa preservação dos vestígios permitiu ainda o seu total registo tridimensional.

Foi então desenvolvido, à *priori*, uma base de dados, partilhada com os dados da Anta I do Rego da Murta, que possibilitasse a inserção dos artefactos geo-referenciados. No sentido de desenvolver a integração espacial dos vestígios, estruturou-se um sistema de gestão de informação geográfica, bem como a aplicação de mecanismos de vectorização das estruturas, pelo meio da técnica de fotografia digital.

Toda a área da câmara e do corredor foi delimitada tendo, até ao momento, sido escavado na totalidade as quadrículas EII, EIII, EIV, FII, FIII, FIV, GIII e GIV, pertencentes ao corredor e, até ao nível de topo do Neolítico, as quadrículas A'II, A'III, AII, AIII, BII, BIII, CII, CIII, DII e DIII. As quadrículas A'I, AI, BI e CI foram limpas, tendo-se decapado um primeiro nível artificial de 10cm, servindo, neste momento como um eixo este-oeste de verificação estratigráfica.

Figura 116 – Planta da Anta II do Rego da Murta com as quadrículas implementadas e estruturas de contrafortagem.

89 O ponto zero localiza-se fora do monumento a 7 metros a sul e 0 metros a este do ponto b (ponto de intersecção das quadrículas DIV,CIV,CIII,DIII), ponto focalizado para a estação total, o ponto c encontra-se a 10m norte e 0 metros este de a (ponto zero).

A recta que travessa estes dois pontos dá-nos a orientação da estação que coincide com o Norte magnético. O valor de z (altitude) é dado pela diferença em relação ao ponto d localizado no último esteio do corredor (lado esquerdo), que consideramos ser a possível laje/porta do monumento.

O exterior do monumento, quadrículas B'II', A'II', AII', BII', CII', B'I', A'I', AI', BI', CI', DI', EI', FI', GI', B'I, A'I, DI, EI, FI, GI, B'II, FII, GII, B'III, GIII, B'IV, A'IV, B'V, A'V, AV, BV, CV, DV, EV, FV, GV, B'VI, A'VI, AVI, BVI, CVI, DVI, EVI, FVI, GVI foi escavado até à base (camada virgem – C3 da área externa e C4 da zona interna do monumento – correspondente à camada C3 de depósito fluvial da Anta I do Rego da Murta).

Nas outras quadrículas, nomeadamente as que se encontram à entrada do corredor, só se desenvolveu uma primeira decapagem da camada superficial, não tendo sido, para já, obtido nenhum tipo de dados sobre as camadas de ocupação.

8.3. Estratigrafia

Relativamente semelhante à Anta I do Rego da Murta, a Anta II localiza-se num solo proveniente de formação fluvial ou eluvial, que caracteriza a camada C3 da Anta I do Rego da Murta e a C4 da Anta II.

O estudo deste monumento revela-se como um elemento fundamental para a compreensão dos rituais funerários nesta região, pois as estruturas de condenação observadas permitiram conserva-lo até aos dias de hoje, sem que se tenha observado qualquer tipo de intrusão posterior à pré-história.

Foi essencialmente o corte Norte – Sul (X = 0), quadrícula E III que, com mais clareza, permitiu a descrição e registo da estratigrafia, salientando-se quatro camadas, que a seguir se descrevem.

- C1 – Primeira camada. Actual
- C2 – Camada de ocupação datada do Calcolítico inicial/médio
- C3 – Camada de ocupação do Neolítico
- C4 – Camada de base aquando a construção do monumento

Figura 117 – Corte Sul-Norte da Anta II do Rego da Murta

Figura 118 – Imagem do corte sul-norte da zona do corredor da Anta II do Rego da Murta

C1

Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contêm alguns fragmentos de artefactos cerâmicos e lascas, algumas em quartzito de tipologia macrolítica.

Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.

C2

Camada argilosa castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e cerâmicas de cronologia Calcolítica. Os materiais osteológicos aparecem agrupados, sendo maioritariamente constituídos por ossos longos e fragmentos cranianos. Encontra-se bem preservada. Todas as datações obtidas integram esta camada no Calcolítico inicial/médio.

C3

Camada humosa de tonalidade castanha muito escura, de granulometria fina. Esta camada não se observa no exterior do monumento. Até este momento, desta camada só se escavou a zona do corredor até ao eixo E.

C4

Ou camada C3 do exterior do monumento. É uma camada de descrição igual à camada C3 da Anta I do Rego da Murta. Corresponde ao paleosolo. Os poucos materiais registados foram exumados do topo da camada e serão provenientes de possíveis infiltrações.

Assim, a análise aos cortes permitiram concluir a existência de duas claras camadas de ocupação – C2 e C3.

Ainda que, macroscopicamente, essa divisão não nos seja tão perceptível no terreno, estas camadas são absolutamente dissemelhantes quanto aos artefactos que elas encerram e, aparentemente, também se afastam quanto ao tipo de estruturação do ritual. No entanto, os poucos dados que ainda possuímos não nos possibilitam assegurar, com o máximo de certeza, este pressuposto. Só a continuação das escavações e o avanço da investigação permitirá fundamentar com mais determinação a análise dos dados expostos.

Atendendo a um estudo sedimentológico, foram recolhidos sete amostras provenientes de diferentes locais e níveis da escavação. O nosso objectivo pautou-se exclusivamente em determinar e confirmar as observações macroscópicas realizadas no terreno.

	Camada 1	Camada 2	Camada 3	Camada 4
Amostra 1	-	Retirada no corte norte-sul do corredor	-	-
Amostra 2	-	-	-	Retirada por baixo do esteio direito do corredor
Amostra 3	-	-	Retirada da camada inferior do corte norte-sul do corredor	-
Amostra 4	-	Retirada das estruturas de topo da camada 2, junto à laje de cabeceira	-	-
Amostra 5	Retirada no exterior do monumento na quadrícula BII'	-	-	-
Amostra 6	-	Retirada de entre as estruturas de contrafortagem interna dos esteios	-	-
Amostra 7	-	-	Retirada junto à parede esquerda do corredor na base dos esteios	-
Cronologia Relativa	Actual	1º momento – amostra 1: Calcolítico final – C2b 2º momento – amostra 4 e 6: idade do Bronze – C2a	Neolítico final	Anterior à construção do monumento

Quadro 30 – Quadro com a descrição das amostras analisadas

Assim, as análises sedimentológicas foram realizadas atendendo aos métodos convencionais, adoptando-se o peneiramento das partículas à escala granulométrica de 2,00 mm / 1,4 mm / 1,00mm / 0,71mm / 0,5mm / 0,25mm / 0,125mm / 0,063mm e restante (composto por siltes e argilas). Estas análises foram realizadas no Laboratório do Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar, sob a coordenação do Dr. Luis Santos e Doutor Pierluigi Rosina⁹⁰.

⁹⁰ As análises sedimentológicas foram desenvolvidas com o apoio do Dr. Luís Santos (Biólogo) e Doutor Pierluigi Rosina (Geomorfólogo), Departamento de Território, Arqueologia e Património, Área Ciências da Terra, Instituto Politécnico de Tomar, aos quais se agradece toda a colaboração na interpretação dos dados e na metodologia aplicada.

Figura 119 – Localização espacial das amostras sedimentológicas.

Quadro 31 – Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm).

Os diferentes valores do crivo permitem separar, à partida, a granulometria dos sedimentos verificando-se: as argilas e os siltes em crivos com rede de 0,063mm ou inferior; as areias finas, numa malha de 0,062mm e 0,2mm; as areias médias entre 0,2mm e 0,6mm; as areias grosseiras em peneiras de 0,6mm e 2,0mm; e, por fim, as gravilhas numa trama com espaços superiores a 2mm.

Neste sentido os resultados obtidos permitem concluir a existência de quatro grupos de valores divididos da seguinte forma:

A amostra cinco, correspondente à primeira camada observada. Foi, de todas, a que obteve uma curva granulométrica mais elevada, distanciando-se dos outros dois grupos.

A amostra número um, quatro e seis foram retiradas da camada C2. Todas provêm de sítios diferentes, mas as amostras quatro e seis revelam-se muito semelhantes, tendo ambas sido retiradas de entre estruturas que serviam de contrafortagem interna aos esteios do monumento. No gráfico é bem visível esta associação, visto os resultados percorrerem os mesmos valores. Ainda que de formação idêntica e caracterizando a mesma camada, elas afastam-se ligeiramente da amostra um, extraída da zona de corte norte-sul do centro do corredor. Os sedimentos analisados provêm do solo entre a última camada de pedras que condena uma estrutura de inumação do tipo ossário (grupo nº 3) e um segundo nível de pedras a que também estará associado a amostra quatro e seis. Estas três amostras descrevem a camada C2 e encontram-se integradas numa formação composta por areias médias a grosseiras.

À camada C3 pertencem as amostras três e sete, não restando dúvidas na consideração como um nível bem distinto da C2, ainda que macroscopicamente, pela cor, textura e aparência sejam muito semelhantes. Esta camada revela, à semelhança da camada C1 e C2, uma composição de areias médias e grosseiras.

A camada C4 apesar de se distanciar da camada C2, em termos de localização diacrónica, bem como apresentar, em campo, uma tonalidade muito dispare dos outros níveis analisados, ela percorre uma curva muito idêntica à amostra quatro e seis (camada C2). Neste sentido, integra-se numa formação constituída maioritariamente por materiais argilo-siltosos.

Desta forma, a camada C1, C2 e C3 são colúvias e a camada C4 (base do monumento foi caracterizada⁹¹ por sendo fluvial ou eluvial.

Corte norte-sul com a localização das amostras no levantamento estratigráfico registado em campo.

Anta II do Rego da Murta	Origem
Camada C1	Colúvias
Camada C2	Colúvias
Camada C3	Colúvias
Camada C4	Fluvial ou eluvial

Quadro 32 – Relação entre as camadas observadas e o tipo de formação

91 Informação pessoal do Doutor Pierluigi Rosina (Geólogo) e Luís Santos (Biólogo).

Na realidade, e tal como temos descrito em trabalhos anteriores, quer respeitante à Anta I de Rego da Murta, quer à Anta II do mesmo núcleo, estes monumentos implantam-se num solo de origem provável de depósitos provenientes da actual ribeira do Rego da Murta que, pelo menos, no Pleistocénico, teria um caudal muito mais extenso, estendendo-se até aos dois monumentos em questão.

Terá sido sobre um solo, com este tipo de formação, que os dólmenes foram erguidos.

A camada C4 da Anta I, que se poderá vir a verificar como camada C5 da Anta II, corresponde possivelmente a um nível de formação em que o rio apresentaria um movimento mais rápido, tendo-se depositado elementos de granulometria inferior à camada posterior.

A importância da análise sedimentar torna-se notória, essencialmente, pela comprovação da existência de duas camadas de deposição antrópica, que já tinham sido registadas aquando das escavações (sobretudo devido aos artefactos que foram exumados e à inexistência dos blocos de condenação na C3) e que, no entanto, macroscopicamente, se mostravam muito semelhantes, sendo a sua consideração, como dois níveis diferentes, muito discutível.

8.4. Dados cronológicos

As amostras enviadas para datação foram extraídas de três sítios diferentes, dois deles correspondendo a dois ossários aparentemente distintos (nº2 e 3 – figura 124).

Assim, a primeira amostra foi retirada do ossário, por nós identificado, com o número três, composto por ossos incompletos ou fragmentos de ossos de fémur, carpo, perónio, talus, rádio, cúbito, costela, calcânio, falange, coxal, astrálgalo e crânio (fragmento de osso temporal direito, occipital e parietal)⁹². Foi neste mesmo grupo que se registou o único elemento em conexão referente a um fémur e parte de uma pélvis.

Estes ossos encontravam-se associados a pequenos ossos de animal (coelho, cabra/ovelha e porco) e a diversos artefactos, onde se destacam: sete contas de colar, entre elas as únicas três contas em azeviche; vários fragmentos compondo um número mínimo de cinco vasos, um deles inteiro (nº3), caracterizado por ser assimétrico, de paredes e base recta e bastante grosseiro; dois blocos em granito e dois seixos quartzitos com traços de percussão; um botão de laço, em osso (registando-se o outro próximo do grupo quatro); uma placa, em calcário (nº16); três lascas, sendo que duas são em sílex e uma em quartzo leitoso; uma lâmina, de secção triangular; e três pontas de seta, do tipo C2 e B2.

Todos estes materiais correspondem assim a uma datação de Cal BC 2890 a 2630 (2 sigma).

Uma segunda amostra foi extraída de um outro grupo de elementos (nº2) que integra pequenos fragmentos de fémur, crânio, perónio, úmero, mandíbula, carpo, clavícula, costela, vértebra, tibia, talus, falange e cúbito, associados a um conjunto de artefactos compostos por vários fragmentos

⁹² Esta informação diz respeito aos relatórios de campo, não confirmado, até ao momento, pelos estudos de laboratório das antropólogas do Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra.

cerâmicos, um deles correspondendo a um bordo com um mamilo (nº24); três contas de colar (uma em variscite e duas que poderão ser ou variscite ou, então, crisoprásio); dois seixos, em quartzito, com traços de maceração; três lascas simples, em sílex (uma do tipo chert); e uma ponta de seta, do tipo B2. Este grupo, pelo estado fragmentado dos ossos, aparenta estar mais remexido, que o anterior. A datação obtida enquadra-o entre Cal BC 2930 a 2880 (2 sigma), isto é imediatamente numa fase a anterior à primeira deposição analisada.

Por fim, uma terceira amostra, foi recolhida junto ao esteio da cabeceira, sensivelmente à mesma cota que as anteriores, apontando a datação para três possíveis fases (Cal BC 2860 a 2810; Cal BC 2750 a 2720 e Cal BC 2700 a 2470) que vão desde 2860 a 2470, integrando o período datável para o grupo um. Nas proximidades foram recolhidos fragmentos de fémures, vértebras, crânios, metatarsos e úmeros e um conjunto de objectos, onde se observam fragmentos de cerâmica perfazendo um mínimo de três vasos; duas contas de colar, possivelmente variscite ou crisoprásio; uma lâmina do tipo A2; um trapézio (recolhido na passagem para a camada C3); e duas lascas, uma delas macrolítica. Próximo desta área foram recolhidos vestígios de coelho, cabra/ovelha, boi e cavalo ou zebro.

A relação entre estas estruturas, os artefactos exumados e as datações obtidas permite à partida concluir que no Calcolítico inicial/médio (por volta de 2750 a.C.) estava em uso os botões em forma de laço e as contas de azeviche, bem como vasos tronco-cónicos e as pontas de seta de base convexa. Também por esta fase se observam os vasos com mamilos junto ao bordo e associações entre a deposição de micrólitos e dos macrolíticos.

Código e Nº da análise	Zona de recolha	Tipo de datação	Datação observada
Beta – 190007 RMIIB321 Rego da Murta II (nº de inventário 1) 2003	Quadrícula: B3 Camada: 2	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580) 4190 +/- 40 BP
Beta – 190004 RMIIC2318 Rego da Murta II (nº de inventário 2) 2003	Quadrícula: C2 Camada: 2	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830) 4290 +/- 40 BP
Beta – 190008 RMIIA222 Rego da Murta II (nº de inventário 3) 2003	Quadrícula: A2 Camada: 2 Nível superior da camada C2, localizado nas proximidades da Laje da Cabeceira	Osso AMS	CALIBRADO 2 SIGMA: Cal BC 2860 a 2810 (Cal BP 4810 a 4760) Cal BC 2750 a 2720 (Cal BP 4700 a 4670) Cal BC 2700 a 2470 (Cal BP 4650 a 4420) 4060 +/- 50 BP

Quadro 33 – Quadro descritivo das datações

Figura 120 – Planta do monumento com a localização da proveniência das datações

Assim, as três datações realizadas integram a camada C2 no Calcolítico inicial e pleno (figura 121).

Os dados, todos provenientes de AMS e calibrados a 2 sigma pelo laboratório Beta Analytic Inc.⁹³, indicam um intervalo, que dependendo da existência de diferentes períodos de deposições, se enquadram entre 2470 e 2930.

A amostra número três revelou a possibilidade de três tipos de intervalos, integrando-se um deles (nº 3a) – Cal BC 2860 a 2810 – na fase mais próxima proposta para as outras duas datações, podendo, neste sentido, considerar-se como a datação mais fiável. No entanto, se observarmos os registos temporais das três datações é notório que duas delas (nº2 e nº3) se afastam por um período de vinte anos, podendo ser consideradas como duas deposições distintas registadas com pelo menos um intervalo de uma geração.

A datação nº 1 ocupa já um tempo que é comum às possíveis fases do nº 2 e nº 3, mas mesmo assim detendo um espaço de erro muito extenso, podendo estender-se até ao Calcolítico pleno.

93 Miami, Florida USA – www.radiocarbon.com

Se compararmos estes dados com os obtidos na Anta I do Rego da Murta verificamos que esta última fase de ocupação antecede a última fase da Anta I, tratando-se de três momentos diferentes de ocupação, também observados pelos tipos de artefactos obtidos, que apesar de algumas semelhanças técnicas diferem quanto às morfologias apresentadas.

Ainda que não possuamos elementos cronológicos absolutos para a fase mais antiga da Anta II do Rego da Murta, o espólio exumado aparenta uma maior antiguidade comparável à camada C da Anta I de Val da Laje, datada sobre cerâmica (TL) *D1429* – 4150 a 3190 e *D1430* – 4130 a 3370 (Oosterbeek, 2004b), reflectindo, provavelmente, um período anterior à primeira ocupação de Rego da Murta I.

Neste sentido, a camada C3⁹⁴, da Anta II, corresponderá, por analogias artefactuais, ao Neolítico médio e final e a camada C2 a um período intermédio entre o primeiro e o segundo momento de ocupação da Anta I.

Figura 121 – Resultados dos dados cronológicos

8.5. Estruturas

Considerando uma análise em área das estruturas e não nos referindo, para já a unidades estratigráficas, a sectores específicos ou a zonas em concreto, observamos que o monumento é composto, à partida, por duas áreas distintas: o interior, onde se desenvolveram as deposições fúnebres e o exterior que, ainda que discutível, pelo estado prematura do estudo, se poderá considerar que se terão desenvolvido actos de deposições artefactuais. Esta ilação é tida em conta pelas estruturas registadas a noroeste, sem que até ao momento possamos adiantar qualquer dado sobre o assunto, podendo estas, até ser parte de um possível anel periférico, e pelos objectos registados na área norte, integrados na fina camada C2 e localizados junto às paredes do corredor. No entanto, consideramos que só uma escavação aprofundada na possível zona do átrio, frente à entrada do corredor, poderá trazer mais dados sobre este assunto.

⁹⁴ Datações absolutas desta camada ficarão a aguardar-se com o prosseguimento da escavação.

Em termos da construção arquitectural, à semelhança do que foi verificado para a Anta I, também aqui se terá procedido à abertura de uma fossa, na camada C4 (C3 externa), onde se adoçaram os esteios. No entanto, não tão funda como foi registado no primeiro monumento (figura dos cortes e foto do capítulo estratigrafia).

O monumento é constituído por blocos paralelepípedicos de pequenos esteios, em calcário (matéria-prima local), que perfazem uma estrutura, do tipo ferradura, com câmara poligonal e um corredor indiferenciado, que tal como a Anta I se abre para sudeste.

Parte destes esteios encontram-se fracturados, no topo, mas a sua localização original pouco ou nada se terá alterado.

A câmara tem de diâmetro máximo com cerca de 3,50 m, no eixo oeste-este, por 2,60 m, no eixo norte-sul; e o corredor prolonga-se num comprimento de 3,80 metros por cerca de quase 2m de largura junto à câmara e estreitando-se até sensivelmente 1,20 m, junto à entrada.

Figura 122 – Planta do monumento com a representação aproximada das dimensões

Este monumento, de câmara e corredor ligeiramente alongado, é constituído por lajes relativamente finas, de médias dimensões, que facilmente um grupo de pouco mais de cinco homens poderia manejar, não necessitando de um grande esforço construtivo.

Quer a câmara, quer o corredor, manifestam o mesmo tipo de estrutura, sobrepondo-se umas lajes sobre as outras. A construção terá sido, com certeza, iniciado pela laje de cabeceira a que, posteriormente, se foram adoçando todas as outras.

A morfologia do monumento permite, também, distinguir a zona da câmara, da zona do corredor, uma vez que as últimas lajes (1 e 8), que consideramos pertencentes a esta, se inclinam para o interior, como que fechando a área central e interrompendo a orientação de todas as outras (figura 123).

Figura 123 – Representação interpretativa da construção

Assim, a câmara é constituída por oito lajes principais, a que se imbricam, em alguns locais, lajes de menores dimensões (a negro), como que ocupando os espaços entre as mesmas e que são escouradas, no exterior, por blocos relativamente arredondados (figura 116).

O corredor é composto por cinco esteios mais alongados que os da câmara, como é o caso b), pouco escourados, a que se segue, na zona final, uma pequena laje fincada na diagonal, que interpretamos como uma estrutura de fecho do monumento.

Do lado direito, o final do corredor é composto por três pequenos blocos, à semelhança do que se observou na Anta I do Rego da Murta. A pouca estrutura de contrafortagem verificada foi registada nas paredes laterais entre a passagem da câmara e do corredor.

A noroeste, observa-se uma estrutura que parece não ter relação directa com a contrafortagem, aparentando continuar, na quadrícula all', para norte (figura 116).

O *tumulus*, pouco revelado, atingiria originalmente o topo das lajes e os conglomerados de blocos de condenação. Estes só se registaram no interior do monumento e em toda a camada C2, datada do Calcolítico inicial ao Calcolítico pleno. O monumento não se destacaria muito na paisagem, sendo que a sua altura não ultrapassaria os 1,50 m da base da fundação, que corresponderia à base da abertura da fossa, isto é, sensivelmente a 0,50 cm abaixo do nível do solo durante a pré-história.

Não existem dados que nos permitam pressupor o tipo de tampa utilizado, mas segundo observamos, as estruturas pétreas de condenação, que foram colocadas sobre os ossários, ocupam o espaço imediatamente após a linha de topo das lajes do monumento, só podendo ter sido tecnicamente realizadas por cima e nunca entrando pelo corredor. Neste sentido, pressupomos que a tampa da câmara não fosse única, mas composta por diferentes lajes, também de aparência semelhante às lajes do corredor, que se seguiam, criando uma superfície mais ou menos plana, ao longo de todo o monumento.

Desta maneira tornar-se-ia mais fácil a remoção parcelar de uma, sempre que se quisesse desenvolver novas deposições. A existência das estruturas de condenação poderiam mesmo indicar que pelo menos no Calcolítico as tampas já não teriam sido repostas no seu local.

No interior do monumento registaram-se pequenos agrupamentos de ossos, maioritariamente longos, que perfaziam um substrato que era encimado por pedras que o tapava. Os artefactos encontravam-se, quer em redor destas estruturas, quer integrados no substrato. A análise espacial permitiu verificar que, pelo menos, um recipiente cerâmico inteiro parecia estar directamente relacionado com um ossário, coroando a estrutura de condenação do mesmo.

Assim, e para uma descrição mais pormenorizada sobre este assunto, devemos atender às interpretações dos mapas seguintes e dos vídeos 3D, que se encontram no CD anexo.

Observando os desenhos dos materiais osteológicos registados em escavação, e estruturando uma linha interpretativa para um modelo explicativo, optamos por dividir em áreas relativamente restritas as grandes concentrações que foram notadas. Neste sentido, e até ao momento, consideramos oito zonas diferenciáveis, que poderão corresponder a oito momentos de deposição.

Assim, por ordem estratigráfica, começando pelas primeiras que exumamos, correspondendo, provavelmente, às últimas deposições a serem realizadas, destacamos os grupos número um e dois (registados a vermelho), seguindo-se o número três e relativamente à mesma cota, o número quatro e seis, seguido do cinco e, posteriormente, o sete e o oito (que poderão, juntamente com os outros vestígios encontrados à entrada serem considerados como um único grupo).

Figura 124 – Planta do monumento com os aparentes agrupamentos observados. Na escala de vermelhos (do escuro para o mais claro) registam-se os ossos a cotas superiores, na escala a verde (do mais claro para o mais escuro) os ossos a cotas mais baixas.

Figura 125 – Vista espacial de sul sobre o monumento, com a representação gráfica da localização 3D das ossadas. Para dar uma visão de profundidade seleccionados as zonas de assentamento dos esteios, mas atribuindo-lhes as cotas máximas verificadas.

À excepção dos grupos sete e oito, todos os outros se incluem na camada C2, sendo que os números cinco e seis se apresentam na passagem da C2 para a C3.

Duas das datações que possuímos são provenientes do grupo dois (*Beta 190004* - Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830), 4290 +/- 40 BP) e grupo três (*Beta 190007* - Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580), 4190 +/- 40 BP), tal como já expusemos anteriormente. Os dados obtidos confirmam esta mesma diacronia interpretada pela disposição.

Decapando o monumento por níveis sucessivos, verificamos que na análise das primeiras estruturas pétreas observadas em escavação, existe uma concentração de blocos (condenação) no centro da câmara e nomeadamente sobre as primeiras deposições registadas (grupo um, dois e quatro).

Figura 126 – Primeiras estruturas pétreas observadas

Num segundo nível de pedras, regista-se uma maior dispersão que atinge a maior concentração na linha de eixo, norte-sul, D e E, localizando-se essencialmente sobre o grupo cinco, e se espalha para o corredor, continuando, no entanto, uma grande aglomeração em BIII e BIV, exactamente sobre os grupos um, dois, três e quatro.

Figura 127 – Segundo nível de pedras observadas

Figura 128 – Imagem dos vestígios osteológicos após o levantamento da segunda decapagem.

Após estes níveis de pedras, ainda que se tenham registado alguns fragmentos entre eles, começam-se a observar os agrupamentos referidos. Estes primeiros quatro agrupamentos (nº 1, 2, 3 e 4) poderão corresponder a deposições muito próximas umas das outras. É sensivelmente neste

nível que encontramos uma grande concentração de pedras sobre o grupo cinco, que incluindo o tapa completamente.

Figura 129 – Representação do terceiro nível de pedras

Após o terceiro nível de pedras (figura 129), estas começam a rarear passando-se para um nível com poucas concentrações. Foi essencialmente neste nível que os diferentes agrupamentos se tornaram evidentes.

Figura 130 – Representação do último nível de pedras escavado até ao momento

Neste último possível nível (se se continuar a verificar o que se registou no corte sul-norte observado na passagem do eixo E para D) observaram-se duas pequenas estruturas semi-circulares (o número quatro e o número cinco); os grupos um, dois e três, já tinham sido levantados e, ainda, não tinham sido registados as unidades seis, sete e oito.

Atendendo a cada um dos grupos é possível observar que os recipientes cerâmicos inteiros e os mais pertinentes se concentram nas proximidades dos ossários, caso, por exemplo, do grupo cinco, em que o recipiente se encontrava integrado nas últimas pedras de condenação e do grupo seis, com a presença de seis recipientes muito próximos uns dos outros, junto à parede direita do corredor (figura 131, 133 e 134).

Figura 131 – Imagens e desenho do ossário (grupo cinco), onde se verificam as últimas pedras que compunham a condenação, dispostas de forma sub-circular, com integração da cerâmica (seta a negro), que encerravam entre outros fragmentos osteológicos dois maxilares masculinos (Silva e Ferreira, 2006), bem preservados, parte de uma calote craniana, um íliaco e alguns ossos longos.

Quanto aos outros artefactos (Anexo III) é notório que as contas de colar para além de se associarem, em parte, aos grupos propostos, se relacionam em conjunto, ainda que de uma forma

aparentemente dispersa. Tal situação só pode ser observada com a análise 3D, em anexo no CD, concentrando, cerca de cinco a dez contas por conjunto.

Os macrolíticos, para além de se registarem essencialmente na camada Calcólítica, se concentram na câmara, não se tendo exumado nenhum do corredor ou do exterior do monumento

Devemos atender que todos os níveis de pedras, que artificialmente dividimos para o desenvolvimento de uma análise diacrónica, integram-se na mesma camada antrópica (C2) e poderão ter sido depositados, quer ao mesmo tempo, quer em alturas faseadas, mas englobando pequenas áreas, como consideramos que terá acontecido.

Neste sentido, a divisão dos níveis, são puramente virtuais, somente utilizadas para uma melhor percepção da distribuição sincrónica e diacrónica das estruturas.

Figura 132 – Planta do monumento com a localização da zona de fossa romana.

Para além de todas as estruturas pré-históricas, este monumento sofreu uma deposição romana, também em fossa, localizada na zona externa ao monumento, junto ao esteio 1 da câmara. Neste local foram registados pequenos fragmentos de cerâmica a torno e blocos de barro.

8.6. Artefactos

8.6.1. Materiais Cerâmicos

8.6.1.1. Análise morfotecnológica

A cerâmica da Anta II do Rego da Murta encontra-se num relativo bom estado de conservação, verificando-se, no entanto, alguns fragmentos que poderão ter resultado de deposições traduzidas por artefactos já fragmentados e incompletos, provenientes de outros locais ou de reutilizações. A falta de colagens indica que estes fragmentos teriam já sido depositados fragmentados.

Desta forma, consideramos que os objectos que terão sido alvo de uma deposição segura e voluntária são, sobretudo, os recipientes que, mesmo fracturados, permitiram a sua reconstituição quase que completa.

Através duma comparação cronológico-cultural relativa, com outros contextos da região, bem como a sua integração estratigráfica, observamos que a maioria dos elementos exumados foram recuperados do nível C2, datado do Calcolítico.

Foram recolhidos, até ao momento, a totalidade de trezentos e cinquenta e três fragmentos, todos eles pré-históricos.

Dos fragmentos recolhidos podemos observar que cinquenta e quatro nos deram informações relativas ao tipo de bordo, trezentos e dois são de corpo, vinte e um dão-nos indicações sobre a base e um fragmento apresenta uma asa.

Dentro desta análise observamos que quarenta e sete constituem bordos curvos, cinco correspondem a esvasados e dois a bordos aparentemente rectos. Quanto ao corpo observa-se que somente três possuem corpo recto, duzentos e noventa e três são de corpo curvo/esférico (provavelmente pertencentes a vasos esféricos ou ovóides), e seis apresentam carena. No que diz respeito à base, dos vinte e um fragmentos analisados observa-se que oito são de base convexa e treze de plana.

Em termos de percentagem registaram-se os seguintes valores:

Bordo %		Corpo %		Base %	
Recto	3,70	Recto	0,99	Convexa	38,09
Curvo	87,04	Curvo/Esférico	97,01	Plana	61,91
Esvasado	9,26	Carenado	1,98		
Totais	54 frag. – 100%	302 frag. – 100%		21 frag. – 100%	

Quadro 34 – Percentagens do tipo de bordo, corpo e base.

A morfologia de alguns vasos permitiu concluir com segurança que estamos perante um mínimo de cinquenta e quatro vasos, que pertencerão a formas abertas e três a formas fechadas.

	Camada 1	Camada 2	Camada 3	Camada 4	Total
Nº de fragmentos total	49	256	36	12	353
Bordo	Recto – 0 Curvo – 4 Esvasado -0	Recto – 2 Curvo – 32 Esvasado -3	Recto – 0 Curvo – 9 Esvasado -1	Recto – 0 Curvo – 2 Esvasado -1	54
Corpo	Recto – 0 Curvo/esférico – 45 Carenado -0	Recto – 3 Curvo/esférico –211 Carenado - 4	Recto – 0 Curvo/esférico – 27 Carenado - 2	Recto – 0 Curvo/esférico – 10 Carenado -0	302
Base	Convexa – 0 Plana –0	Convexa -5 Plana – 12	Convexa – 3 Plana – 1	Convexa – 0 Plana – 0	21
Superfície de acabamento	Fino – 0 Alisado – 44 Grosseiro – 5 Mt. grosseiro – 0	Fino – 5 Alisado – 234 Grosseiro – 15 Mt. grosseiro – 1	Fino – 2 Alisado – 30 Grosseiro – 4 Mt. grosseiro – 0	Fino – 0 Alisado – 12 Grosseiro – 0 Mt. grosseiro – 0	352
Desengordurante	Micáceo – 0 Arenoso – 32 Calcário – 5 Cerâmica – 12	Micáceo – 2 Arenoso – 178 Calcário – 30 Cerâmica – 44	Micáceo – 0 Arenoso – 25 Calcário – 5 Cerâmica –6	Micáceo – 0 Arenoso – 8 Calcário – 1 Cerâmica – 3	352
Calibre	< 0,5mm – 13 0,5mm a 1mm – 24 > 1mm -12	< 0,5mm – 61 0,5mm a 1mm –117 > 1mm – 75	< 0,5mm – 9 0,5mm a 1mm – 15 > 1mm – 12	< 0,5mm – 2 0,5mm a 1mm – 7 > 1mm – 3	350
Cozedura	Oxidante – 4 Redutora – 3 Redutora parcial – 42	Oxidante – 10 Redutora – 9 Redutora parcial –233	Oxidante – 2 Redutora – 6 Redutora parcial –28	Oxidante – 0 Redutora – 0 Redutora parcial –12	349
Total	353				

Quadro 35 – Quadro morfo-tecnológico por camadas, com os diferentes atributos da cerâmica pré-histórica.

O quadro seguinte apresenta os diferentes diâmetros obtidos e o nº de fragmentos que foram observados. Dentro da amostra de cinquenta e quatro fragmentos de bordo, só quarenta e dois permitiram determinar o cálculo do diâmetro do recipiente junto à boca.

Diâmetro	7	9	10	12	13	14	15	16	17	20	21	23	26
Nº de fragmentos	1	2	7	9	3	6	4	3	1	3	1	1	1

Quadro 36 – Diâmetros obtidos através dos fragmentos observados.

Conclui-se que existe uma certa preferência por vasos com um diâmetro de 7 cm a 12 cm (19 fragmentos), mantendo o seu máximo de percentagem entre os 10 cm e os 12 cm; e por vasos um pouco maiores que rondam os 13 e 16 cm (16 fragmentos).

Observando a grelha podemos interpretar que o diâmetro dos recipientes se distribui de forma contínua, ainda que com alguns intervalos intercalados mas nada significativos, à excepção da passagem do diâmetro de 17 cm para o vaso de 20 cm.

Assim, podemos considerar os seguintes critérios de variante:

Vasos de boca estreita – 7 a 12 cm

Estes diâmetros poderão estar relacionados com vasos mais pequenos, como os pequenos pratos, taças esféricas de pequenas dimensões, potes altos mas de boca estreita, entre outros.

Percentagem – 45,23 %

Vasos de médias dimensões – 13 a 17 cm

Englobando recipientes provavelmente domésticos de preparação de comida, como é o caso de taças largas, pratos, etc.

Percentagem – 40,47 %

Vasos de boca larga – 25 a 26 cm

Este grupo integrará, por analogias com recipientes completos, vasos de grandes dimensões provavelmente utilizados na armazenagem de alimentos ou água.

Percentagem – 14,28 %

Neste sentido observa-se que o maior número de deposições se concentra no primeiro grupo. Isto é, na utilização de possíveis vasos mais pequenos. Se analisarmos os objectos com uma percentagem superior a 50% da forma, ou ainda os vasos inteiros que foram recolhidos, observamos que se enquadram em quase 80% no primeiro grupo.

A análise do factor médio de cada variante permitiu chegar aos valores de 9,5 cm para o primeiro grupo, 15 cm para o segundo e 23 cm para o último grupo.

A caracterização morfológica proporcionou a inclusão dos diferentes elementos numa tabela tipológica, individualizando seis diferentes tipos de formas e vários sub-tipos.

Tipo 1

Recipientes em calote esférico ou de tendência esférica, do tipo taça, com corpo, base, colo e bordo curvo.

Tipo 1	
<p style="text-align: right;">316</p>	
A	
Descrição: A – Taça em calote esférica alto.	
B	
Descrição: B – Taça média com ligeira acentuação do bordo para o interior.	
C	
Descrição: C – Taça em calote esférico médio.	

Descrição: D – Taça em calote esférico pequeno.

Este tipo integra um número mínimo de catorze vasos.

A maior percentagem dos fragmentos observa-se no tipo B, seguido do C.

Tipo 2

Recipientes em elipse, com bordo, colo e corpo curvo e base recta ou curva. Variam entre a forma muito fechada e aberta.

Tipo 2

Descrição: A – Taça elipsóide horizontal muito fechada.

Descrição: B – Taça elipsóide horizontal fechada.

Descrição: C – Taça elipsóide horizontal aberta.

Descrição: D – Taça elipsóide vertical aberta.

Este tipo integra um número mínimo de sete vasos.

A maior percentagem dos fragmentos observa-se no tipo B, seguido do tipo D.

Tipo 3

Recipientes de tipo ovóide, de colo alongado e fechado.

Descrição: A – Recipiente fechado de corpo ovóide, com colo alongado e alteado.

Descrição: B – Recipiente muito fechado de corpo ovóide, com colo alongado e bordo ligeiramente alteado.

Este tipo integra um número mínimo de três vasos.

A maior percentagem dos fragmentos observa-se no tipo A.

Tipo 4

Recipientes de tipo ovóide ou elipsóide, de colo estrangulado.

Descrição: A – Recipiente ovóide fechado de colo estrangulado.

<p>343</p>
B
<p>Descrição: B – Recipiente ovóide, fechado, de colo estrangulado e bordos ligeiramente extrovertidos.</p>
<p>322 338 344</p>
C
<p>Descrição: C – Recipiente ovóide, fechado, de colo estrangulado e bordo extrovertido.</p>
<p>220 315</p> <p>17</p>
D
<p>Descrição: D – Recipiente ovóide, fechado, de colo acentuado e bordo extrovertido.</p>
<p>340 77</p> <p>I II</p>
E
<p>Descrição: E – Dividido em dois grupos I – Recipiente elipsóide, fechado, de bordo alteado; II – Recipiente ovóide, fechado, de bordo esvasado.</p>
<p>346</p>
F
<p>Descrição: F – Recipiente elipsóide horizontal, muito fechado, com colo muito acentuado e introvertido e bordo alteado extrovertido. Apresenta orifícios de suspensão, junto ao colo, atravessando a pasta na diagonal.</p>

Este tipo integra um número mínimo de doze vasos.

A maior percentagem dos fragmentos observa-se no tipo D e C.

Tipo 5

Recipientes de tipo carenado.

Tipo 5	
<p style="text-align: center;">B</p>	
<p>Descrição: A – Recipiente aberto, com carena baixa e base ligeiramente convexa.</p>	
<p>Descrição: B – Recipiente aberto, ligeiramente carenado na zona mesial do corpo e de base plana.</p>	
<p style="text-align: center;">C</p>	
<p>Descrição: C – Recipiente aberto, carenado na zona mesial do corpo, com bordo esvasado.</p>	

Este tipo integra um número mínimo de quatro vasos.

A maior percentagem dos fragmentos observa-se no tipo A.

Tipo 6

Recipientes do tipo tronco-cónico.

Tipo 6	
<p style="text-align: center;">A</p>	
<p>Descrição: A – Recipiente aberto, com bordo ligeiramente introvertido. Num dos casos apresenta um mamilo elipsóide horizontal junto ao bordo.</p>	

Este tipo integra um número mínimo de nove vasos.

A maior percentagem dos fragmentos observa-se no tipo C.

A reduzida dimensão de alguns bordos não permitem com segurança a integração num tipo, podendo, por isso, ser discutível a sua localização.

A nível de percentagem de formas verificamos que a maior percentagem se verifica no tipo 1 com um valor de 28,57%, seguida do tipo 4, com a percentagem 24,48%.

Neste estudo considerou-se apenas os fragmentos com bordo que permitiram reconstituição gráfica, ainda que só parcial. Ficou-se assim com quarenta e nove fragmentos classificáveis. Destes, cinco pertenciam à camada C1, trinta e quatro à camada C2, oito à camada C3 e dois à camada C4. Considerando que os fragmentos da C1 são do mesmo período que os da camada C2, e os da C4, do mesmo período da C3, temos então trinta e nove fragmentos classificáveis do período Calcolítico, e dez do período Neolítico.

A cerâmica apresenta na totalidade uma grande unidade técnica: a pasta é na maioria compacta (87,76%) com abundantes elementos não plásticos, entre os 0,5 a 1 mm (42,55%), predominando, o tipo de mineral arenoso (61,22%). A cor de fractura e das superfícies é, em geral, castanha ou acinzentada, podendo apontar para uma cozedura em forno com pouca abundância de oxigénio

O mínimo de espessura das paredes é de 3 mm e o máximo de 17 mm.

No que diz respeito ao tipo de acabamento observa-se que a grande maioria dos fragmentos apresenta um tratamento alisado (90,93%), seguido de grosseiro (6,79%), fino (1,98%) e muito grosseiro (0,28%).

Desta forma, observa-se, claramente, que os vasos utilizados nos rituais tinham, normalmente, um tratamento relativamente cuidado com uma totalidade de 92,01% dos fragmentos (fino+alisado), muito semelhante à Anta I do Rego da Murta.

Numa conjugação de acabamento e tipo de desgordurante verificou-se que à medida que o acabamento se torna mais grosseiro a percentagem de fragmentos com desgordurante do tipo arenoso e cerâmico vai aumentando, desaparecendo o desgordurante essencialmente à base de mica, no grosseiro.

Quando se observa o parâmetro de relação entre o tipo possível desgordurante e o tipo de textura verifica-se que é o calibre mais baixo que apresenta, em associação com o desgordurante micáceo, uma maior percentagem de cerâmica do tipo compacto; no que diz respeito ao desgordurante arenoso, com calibre superior, este permite uma consistência mais friável da pasta.

Parâmetros em %	Compacta	Friável	Média
Micáceo < 5 mm	1	0	0
Micáceo 0.5 mm a 1 mm	0	0	0
Micáceo > 1 mm	1	0	0
Arenoso < 5 mm	52	0	0
Arenoso 0.5 mm a 1 mm	109	0	3
Arenoso > 1 mm	76	0	2
Calcário < 5 mm	8	0	0
Calcário 0.5 mm a 1 mm	20	1	0
Calcário > 1 mm	13	1	0
Cerâmica < 5 mm	23	1	0
Cerâmica 0.5 mm a 1 mm	28	0	2
Cerâmica > 1 mm	10	0	1

Quadro 37 – Relação entre o tipo de desgordurante, a granulometria e o estado da pasta apresentada.

8.6.1.2. Análise decorativa

A quase totalidade dos fragmentos observados são lisos, contudo, foram observados seis fragmentos decorados. O aspecto e a profundidade dos motivos indicam que foram produzidas antes da cozedura, quando a pasta se apresentava húmida ou em processo de secagem. As

Todos os fragmentos são bastante semelhantes entre si em todas as características analisadas, excepto o fragmento proveniente da camada C3 (nº 9), que apresenta características composicionais distintas dos outros elementos.

Comparando os diferentes tipos morfológicos e decorativos obtidos na Anta II de Rego da Murta com outros contextos do megalitismo observamos que, ainda que seja bastante difícil fazer analogias em termos formais, pela grande diversidade observada, registam-se semelhanças, quanto ao tipo de decoração número dois, com a estação de Santa Margarida, em Abrantes, onde em associação também se recolheram recipientes com mamilos. Esta estação apresenta uma ocupação desde o Neolítico antigo, tendo sido recolhidos fragmentos de decoração cardial (Baptista, 2004: 98). As impressões arrastadas que caracterizam o tipo quatro são mais características dos contextos espanhóis, onde podemos estabelecer paralelos com o nível III de Cerro de la Horca, onde em associação foram registados vasos com asas mamilares e bordos denteados (González Cordero et al. 1991).

Após a primeira análise macroscópica, que é normalmente pensada em função das organizações taxonómicas elaboradas pela abordagem arqueológica, no que diz respeito ao processamento de organizações morfológicas e decorativas, funcionalidades, etc., convém desenvolver estudos mineralógicos e químicos que permitam com mais consistência caracterizar as pastas cerâmicas e compreender as possíveis zonas de proveniência. Dentro dos diferentes métodos utilizados, destaca-se a análise petrográfica e a técnica de difracção de raio X que permitem identificar as propriedades dos minerais e desta maneira reconhecer os possíveis barreiros. Alguns dos fragmentos recolhidos foram enviados para análise apresentando-se as suas conclusões em anexo (Apêndice VIII, em CD).

Na análise de dispersão verifica-se que os recipientes inteiros se encontram normalmente associados aos grupos ossários interpretados. Nas duas camadas se registou os esféricos, sendo que os vasos carenados se encontram na passagem para a C3, relacionados com o grupo cinco e seis.

No corredor observaram-se junto à parede direita, concentrados nas proximidades das alabardas e das enxós polidas.

Na câmara elas situam-se mais ao centro, ocupando uma cota semelhante à das calotes cranianas mais bem preservadas.

Figura 133 – Distribuição espacial dos recipientes cerâmicos mais pertinentes e a sua relação com os agrupamentos osteológicos. As setas a vermelho registam os fragmentos a uma escala de 0,2/1cm; a negro, os recipientes cerâmicos completos ou quase a uma escala de 0,3/1 (representados, graficamente por uma bola vermelha); e por fim, a verde dois fragmentos cerâmicos decorados a uma escala 0,4/1.

Na análise estratigráfica (camada C2 e C3), estes elementos distribuem-se da seguinte forma:

C2	
C2/3	
C3	

Figura 134 – Análise da dispersão em corte, tendo em conta a posição altimétrica dos recipientes analisados. Integramos alguns elementos na camada C2/C3, por considerarmos discutível, em campo, a verdadeira camada onde se incluíam.

8.6.2. Materiais Líticos

O espólio lítico da Anta II do Rego da Murta é, à semelhança da Anta I, composto por artefactos de pedra lascada – nomeadamente micrólitos, lâminas e lamelas, macrolíticos, lascas, moventes, percutores, seixos em quartzito, albardas, núcleos e pontas de seta;

instrumentos de pedra polida – machados de secção rectangular; e instrumentos de adorno, como são o caso de pendentes, contas de colar e fragmentos de plaquinhas.

A matéria-prima observada é na grande maioria o sílex, variando entre o de boa qualidade e o de tipo chert, tal como na Anta I do Rego da Murta, sobretudo no que diz respeito às lascas. O quartzito aparece também ocupando uma percentagem significativa, representado pelos macrolíticos. Outros materiais como o quartzo leitoso, o quartzo hialino, o anfibolito e o xisto também se encontram presentes, mas em menor quantidade. No caso dos adornos, a variedade de matéria-prima revela-se na variscite, no azeviche, no xisto talcoso, na anidrite e na esteatite⁹⁵.

O número de objectos recolhidos, até ao momento, abarca mais de quatro centenas, concentrando-se, a maioria nas lascas e variantes, com cerca de setenta e quatro peças inventariadas, mais quase uma centena recolhidas à superfície, em anos anteriores ao início da intervenção; seguidas das pontas e adornos, respectivamente com sessenta e três e sessenta e dois; do grupo dos macrolíticos, incluindo percutores, seixos e moventes, com trinta e quatro; das lâminas e lamelas, registando-se somente vinte e um elementos e todos eles muito fracturados; e por fim, os objectos polidos, com dezanove entradas.

Neste último grupo, ainda que discutível na sua função, foram introduzidos um conjunto significativo de pequenos seixos rolados, com dimensões médias de dois a quatro centímetros de diâmetro. Estes objectos têm sido registados noutros monumentos dolménicos, destacando-se o exemplo da Mama do Furo (Figueira da Foz), pela sua relativa proximidade e número de peças exumadas. Nesta estação observaram-se um total de trinta e quatro seixos, de formas e dimensões variadas (12,2 a 4,2 cm), associados a pontas de seta, essencialmente de base triangular e bicôncava, normalmente alongadas, uma enxó, em anfibolito e uma conta, em xisto (Vilaça, R. 1986: 111-112), elementos que também foram observados na Anta II de Rego da Murta. Para além destes e com diâmetros relativamente inferiores, idênticos ao monumento em estudo, foram recolhidos no monumento 1 e 2 de Chão Redondo (Castro, 1960: 155-156). A interpretação destes elementos é, ainda, muito discutível, tendo sido admissível, por alguns autores, a sua relação com algum tipo de ritual (Vilaça, R. 1986: 112). No entanto, a presença de um pequeno polimento em dois elementos⁹⁶, transformando uma superfície romba numa ligeiramente aplanada, bem como a recolha de elementos do género na estação do Castelo da Loureira (possível habitat do Calcolítico, localizado nas imediações) leva-nos a considerar que, pelo menos alguns, terão sido usados como possíveis polidores, provavelmente de materiais brandos e verificam-se quer em habitats, quer em monumentos.

95 Informação proveniente do estudo de Drº Huet Bacelar sobre as peças de adorno e objectos simbólicos de Rego da Murta, em pênndice VII, em CD.

96 Imagem em cd – pasta – RMII/MATERIAIS/POLIDOS; ficheiro: polido 7 e 8.

No caso dos macrolíticos, estes registam-se, sobretudo, na camada C2, datada do Calcolítico inicial a pleno, sendo que são relativamente raros ou não se verificaram nos outros monumentos deste núcleo.

A importância destes artefactos revela-se pelo uso da tecnologia de *tradição* do Mesolítico (Oosterbeek, 1994; 1997; Cruz, A. 1997; 2003), visível na estação de Amoreira, Abrantes (Cruz, A. 2006) numa continuação, pelo menos até ao Calcolítico, observável nas estações de habitat do Alto Ribatejo e bem presentes nos sítios muralhados que rodeiam esta área (Castelo da Loureira, Relvas ou Penedos Altos). A sua importância como objecto local levou a que estes fossem introduzidos, em associação com materiais alógenos (verificável tipologicamente em artefactos ou pela presença de matérias-primas não observadas nesta região, como o azeviche ou o possível crisoprásio⁹⁷), nos rituais fúnebres, sendo notados nos monumentos megalíticos do Zêzere (núcleo de Vale da Laje, Jogada e Vale dos Chãos), do Nabão (núcleo de Rego da Murta) e nas grutas (Caldeirão, Cadaval, Ossos, etc.), bem como a sul desta região, nos monumentos do Alto Alentejo (Silva, C. 1987: 90).

A análise dos materiais teve como pressuposto a integração da proveniência estratigráfica, no sentido de observar preferências de deposição e utilização dos materiais nas duas camadas de deposição observadas. Assim, os materiais de proveniência da camada C1 e C2, foram analisados em conjunto, visto considerarmos que os objectos recolhidos no primeiro nível se tratam de revolvimentos pós deposicionais, que transportaram os artefactos da camada C2 para o nível de solo actual. O mesmo se terá registado nos artefactos da camada C3 e C4, mas num sentido inverso, ponderando a hipótese dos materiais presentes na camada C4 serem infiltrações da C3. No entanto, neste caso, sempre que acharmos necessário, eles serão descritos separadamente.

Para além de uma análise estratigráfica, foram ainda desenvolvidas análises sobre pressupostas associações contextuais⁹⁸ com os conjuntos ossários apresentados, visto considerarmos que este tipo de estudo permitirá compreender melhor os diferentes actos registados e talvez seja o mais coerente para a interpretação do monumento em questão.

8.6.2.1. Indústria laminar e lamelar

Referente à indústria laminar e lamelar observou-se um número total de vinte e um objectos, sendo que seis correspondem ao tipo lamelas e quinze às lâminas.

Na análise da matéria-prima, à excepção de um elemento em quartzito, todos os outros são em sílex, na maioria do tipo chert. O elemento em quartzito refere-se a uma lâmina, de secção triangular, não retocada, exumada da camada C2.

97 A presença de crisoprásio só poderá ser confirmada após análises de raio X às contas de colar.

98 Ainda que com alguns revolvimentos pós-deposicionais, com origem essencialmente em factores naturais ou biológicos, encontram-se relativamente bem perceptíveis os agrupamentos de vestígios, provavelmente relacionados com cada um dos momentos de utilização do monumento.

Quanto ao tipo de secção integram-se quase que equitativamente em duas formas, observando-se dez objectos do tipo trapezoidal e onze do tipo triangular.

Na relação destes materiais com as camadas podemos observar que dezoito objectos se registaram na camada C2 e somente três na camada C3, tendo um deles sido registado na passagem para a C4.

As lamelas só se registaram no nível C2, sendo uma (único caso observado) parcialmente cortical. No entanto, nenhuma apresentou retoque. As lâminas retocadas registaram-se ao longo do monumento, tendo sido, uma delas, observada na passagem da camada C3 para a camada C4. Das nove peças registadas com retoques 55% apresentam uma extensão abrupta e 11% incluem os tipos: invasor, longo e combinações.

Entre eles, um dos artefactos apresenta retoques abruptos no bordo direito; dois no bordo esquerdo, sendo que um deles tem uma extensão longa; três manifestam em ambos os bordos, um deles possui combinações; um, do tipo abrupto, regista-se nos bordos e no talão e noutro somente na zona distal; e ainda, um último caso, do tipo invasor, apresenta-se sobre a zona do talão e bordo direito.

No que diz respeito à posição salientam-se o parâmetro inverso, utilizado numa grande maioria, em 66% da amostra, verificando-se os outros 34% na forma alternada. Destes, dois observaram-se na extensão abrupta e um no tipo combinado.

A delineação mostrou-se contínua, também, em 66% dos casos, no entanto abarcando somente a totalidade da peça em quatro exemplares.

Quanto aos traços de uso tomou-se notório a presença destes em 95% dos objectos exumados. Registando-se dois no bordo direito, um no bordo esquerdo, treze nos bordos, um no talão e zona proximal e, por fim, três no total das arestas.

Ao contrário do que se observou na Anta I do Rego da Murta, em que se registam lâminas e lamelas inteiras e algumas bem alongadas, os artefactos deste grupo da Anta II são normalmente constituídos por pequenos fragmentos, alguns provenientes de lâminas bem largas e espessas, como é o exemplo número nove.

Figura 135 – Gráfico de análise de relação entre o número de fragmentos e a espessura apresentada. Eixo de Y – número de fragmentos; eixo de X – espessura dos fragmentos.

Quanto às dimensões, no caso da espessura (figura 135) observa-se que a maioria das lamelas se situa entre 1 e 3 mm, possuindo o seu máximo, com três objectos nos 3 mm, pelo

contrário as lâminas percorrem os valores de 2 mm a 7 mm, apresentando um maior número de objectos com 5 mm.

Quanto à largura, as lamelas registaram-se entre os 9 mm e naturalmente atingindo o seu máximo com 11 mm, de acordo com os critérios estipulados no capítulo 2.7. As lâminas registadas atingem uma largura máxima de 33 mm, sendo que o seu mínimo se observou com 13 mm.

Se observarmos o comprimento, ainda que algumas peças se encontrem fracturadas, mas considerando que muitas delas, pelos traços de uso registados, terão sido utilizadas assim, observamos que o máximo nos dois grupos é atingido entre os 20 e os 25mm.

Figura 136 – Relação entre o número de fragmentos por tipo e o comprimento observado. Eixo de Y – número de fragmentos; eixo de X – comprimento dos fragmentos

Desta forma verifica-se que a mediana, quer nas lâminas, quer nas lamelas, ainda que condicionados em, alguns casos, pelas fracturas evidentes, que elevam os valores de índices, se situam no tipo espesso e largo⁹⁹, como se poderá observar na seguinte tabela:

Nº	Índice de alongamento	Índice de espessura
1	1,25	5,33
2	1,13	3
3	2,94	2,42
4	2,5	5
5	1,94	3
6	1,63	3,66
7	1,25	4
8	2,27	3,6
9	0,96	4,12
10	1,76	6,5

⁹⁹ Relembrando os critérios abordados, uma lâmina ou lamela é estreita quando obtém um cálculo superior a quatro e larga, quando este é inferior. No caso da espessura a lâmina é espessa quando o valor é superior a dois e delgada quando é inferior.

Nº	Índice de alongamento	Índice de espessura
11	1,90	3,66
12	2	4,5
13	1,75	4
14	2,15	3,33
15	2,29	4,8
16	2,81	3,66
17	0,90	7,33
18	2,18	3,66
19	1,10	3,8
20	2,07	7
21	1,66	9

Valores médios:

Índice de alongamento	Índice de espessura
1,83	4,54
Lâmina ou lamela muito larga	Lâmina ou lamela muito espessa

Quadro 38 – Quadro de índice de alongamento e espessura

8.6.2.2. Indústria sobre lasca

Na totalidade foram inventariadas, até ao momento, setenta e nove lascas, tendo sido, no entanto, recuperadas à superfície, mais de uma centena, não incluídas nesta análise.

As lascas estão maioritariamente inseridas na camada C1 e C2 – nível Calcolítico, ocupando uma percentagem de 90%, os outros 10%, com um número absoluto de oito artefactos, foram exumadas da camada C3 e C4 – nível Neolítico.

Neste sentido, da amostra em estudo, podemos verificar que a grande maioria são do tipo 18, isto é, não corticais, ocupando uma percentagem de 80%. Os outros elementos registam-se no tipo 1, 9, 10, 12, 14, 15, 16 e 17. Registando-se um maior número no 9 (objectos que apresentam talão cortical) e 14 (lascas somente com o bordo direito cortical), tal como se verifica na Anta I do Rego da Murta, onde os principais picos se registaram no 9, 1, 5 e 14.

Também aqui, e como referimos na Anta I, o tipo de técnica de talhe aparenta uma cadeia operatória bastante regularizada, em que, possivelmente, após extrair a primeira lasca superficial, se repetiriam diferentes levantamentos deslocando-se para a direita, obtendo cada lasca córtex no bordo direito e em alguns casos no próprio talão. Após separar as lascas com córtex do núcleo, seriam extraídas outras sem córtex até ao esgotamento da matéria, dando origem a lascas de tipo 18.

Figura 137 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos e o tipo de lascas. Eixo de Y – número de fragmentos; eixo de X – tipo de lascas

A maior percentagem das lascas verifica-se na camada Calcolítica, no entanto, devemos ter em conta que as escavações ainda não se finalizaram, pelo que os dados poderão ser alterados.

Na análise do tipo de artefactos, atendendo à morfologia e tipo de retoques apresentado, observa-se que mais de meia centena das lascas são elementos simples (77% da totalidade das lascas), muito diferente da Anta I, em que o tipo de lascas simples não ultrapassava os 50%.

Figura 138 – Gráfico de relação entre o número de objectos observados e o tipo de artefacto sobre lasca.

Para além disto, a diversidade tipológica é também muito menor, observando-se um objecto composto por raspador e raspadeira; quatro raspadores, um deles duplo; dois possíveis

furadores; uma pseudo-lasca; três micrólitos, dois deles trapezoidais e um em crescente; e, por fim, quatro alabardas.

O tipo “furadores” foi considerado atendendo à morfologia, que em dois casos se regista de apontada, podendo ter tido esta função. No entanto, não apresentam retoques evidentes na sua construção.

Estratigraficamente observa-se que as alabardas só se verificaram na camada C3/4 e próximo do grupo seis (Neolítico). Todos os outros, incluindo os micrólitos se verificaram na camada Calcolítica (C1/C2).

Figura 139 – Gráfico de relação entre os tipos de lascas e as camadas em que se registaram.

No que diz respeito à matéria-prima verificamos que a grande maioria das lascas se apresentam sobre sílex, seguido do sílex de tipo chert, que ocupa uma percentagem de 21%, contrariamente ao que se registou na Anta I, em que o maior número de peças se verificou neste último.

Para além do sílex, também se exumaram objectos em quartzito leitoso, quartzito e quartzito hialino.

No entanto, na tabela em destaque não registamos os elementos que consideramos se incluírem no tipo dos macrolíticos, tendo, estes, sido analisados individualmente.

O sílex de tipo chert encontra-se nos micrólitos, nas lascas simples e na pseudo-lasca, todos os outros se registam em materiais de sílex.

Figura 140 – Gráfico de relação entre o número de artefactos, o tipo e a matéria-prima.

	Sílex	Sílex chert	Quartzito	Quartzo leitoso	Quartzo hialino
Micrólitos	2	1	0	0	0
Raspador	3	0	1	0	0
Compósito	1	0	0	0	0
Furador	2	0	0	0	0
Alabarda	4	0	0	0	0
Simples	39	14	3	8	1
Pseudo-lasca	0	1	0	0	0
Total de artefactos	51	16	4	8	1

Figura 141 – Quadro de representação entre o número de artefactos, o tipo de objecto e a matéria-prima

Figura 142 – Gráfico e quadro de representação do tipo de secção

Pelo tipo de secção a grande maioria é triangular e trapezoidal, ambas com 35%, seguida da rectangular (12%), ocupando a morfologia biconvexa e ovóide a percentagem mais pequena, respectivamente 6% e 3%.

Seis lascas mostraram-se muito irregulares ou indeterminadas.

No que diz respeito à preparação do talão parece ter havido uma preferência por uma técnica que apresentasse um talão do tipo liso, tendo sido registado quarenta e três peças. No entanto é ainda notória uma grande percentagem por um ponto de percussão cortical, observado em onze objectos. O tipo diedro, punctiforme e facetado obteve uma menor percentagem, registando-se respectivamente em um, cinco e oito artefactos.

Na análise do tipo de talão em associação com a matéria-prima observa-se que existe uma certa dispersão não parecendo haver qualquer relação técnica do talão utilizado para a extracção das lascas.

Na análise da orientação do talão verificou-se uma grande maioria com uma direcção paralela ao objecto, composta por quase 70%, contrapondo-se a 5% do tipo perpendicular e 3% do oblíquo. Em dezoito objectos esta análise mostrou-se muito discutível, não tendo sido reconhecida. O mesmo tipo de observação foi encontrado na Anta I do Rego da Murta, atingindo os 90% no primeiro tipo.

Figura 143 – Gráfico de relação entre o número de fragmentos por tipo de matéria-prima e o talão que apresentam.

Ainda referente à técnica de talhe, evidenciou-se um maior número de peças, cerca de vinte e oito que apresentavam um bolbo grande, vinte e seis médio e dezasseis reduzido, exactamente o oposto considerado para a Anta I do Rego da Murta, em que a maior parte das lascas, em que tal foi possível analisar, apresentavam um bolbo pequeno.

Quanto aos traços de uso e retoques, analisados à lupa binocular, observa-se que, na amostra parcial estudada, composta por setenta e nove artefactos, trinta apresentam traços de

uso, sendo que sete foram retocados. Para além destes, registaram-se mais cinco em que não foi verificado traçologia de utilização, perfazendo a totalidade de doze artefactos com retoques.

	C1	C2	C3	C4	Total
Traços de uso	9	17	2	2	30
Retoques	2	8	0	2	12
Elementos com traço de uso e retoques	1	4	0	2	7

Figura 144 – Quadro de distribuição dos artefactos com traços de uso e retoques por camada.

No que diz respeito à localização estes foram observados, atendendo às duas camadas de ocupação.

Assim, na camada Calcolítica, integrando a camada C1 e C2, observou-se uma percentagem de artefactos relativamente reduzida com 36% da totalidade dos objectos exumados deste nível, sendo que na camada C1, dois apresentam os traços no bordo direito, dois no bordo esquerdo, dois em ambos os bordos, um na zona distal, um na zona proximal e um regista-se em toda a superfície da lasca. Na camada C2, a maioria dos traços de uso verificaram-se em ambos os bordos, com seis peças, seguido de três objectos, presentes no bordo direito e nos bordos e zona distal, duas lascas estão, essencialmente, marcadas na zona distal e no bordo esquerdo e, por fim, um último elemento apresenta-os no bordo direito e distal.

Quanto ao nível anterior (C3 e C4) a percentagem com traços de uso é mais elevada (50%), verificando-se, na camada C3, um objecto com traços nos bordos e outro na zona proximal, na camada C4, os dois elementos registados possuíam os traços nos bordos e distal.

Figura 145 – Gráfico de representação da localização dos traços de uso.

Observando o gráfico (figura145) regista-se, tal como em Rego da Murta I, a zona de excelência é o bordo direito, verificando-se, também, um uso relativo da zona distal. Com menor percentagem regista-se a utilização do bordo esquerdo e da zona proximal.

Figura 146 – Gráfico de representação do número de artefactos por localização dos retoques.

Também, quanto à presença de retoques se observa uma percentagem mais elevada de materiais na camada mais antiga, do que na C2, não havendo a nosso ver, ao contrário da Anta I de Rego da Murta, uma preferência por um bordo específico. No entanto, voltamos a referir, que todos estes cálculos deverão ser considerados provisórios, sendo que também a pequena amostra é passível de elevar a entropia dos dados.

Quanto à delineação, a opção mais registada reflecte-se no tipo rectilíneo, seguido de convexo.

No caso da extensão e repartição dos retoques observa-se que a tecnologia de retocagem se assinala de uma forma muito diversificada, assentando contudo, a sua maioria, no tipo abrupto (50%), seguindo-se os curtos, longos e compósitos, ambos com (17%).

Na análise do tipo de morfologia de retoque observou-se que 56% é registado no tipo sub-paralelo, 33% no paralelo e 11% no escalariforme, respeitando a mesma hierarquia que foi observada na Anta I.

No que diz respeito aos índices de alongamento, espessura e robustez, nos objectos em que este foi possível calcular, encontramos os valores médios no tipo lasca estreita, espessa e de robustez média.

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
1	1,61	3,25	68,25
2	1,52	4,16	15,83
5	1,5	3,33	15
6	1,56	8,33	32,5
7	1,71	4,37	262,5
8	1,11	3,71	10,77
9	1,24	5,28	24,31
12	1,16	2,68	13,43

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
13	1,14	4,66	14,93
14	2,58	1,5	4,65
16	0,84	6,6	18,48
18	1,34	5,2	18,2
19	1,45	2	5,8
20	1,66	3	6
21	1,15	5,2	15,6
22	1,52	1,66	6,33
23	1,4	2,77	9,72
24	0,96	4	10,8
25	1,21	1,94	8,76
26	2,4	3	10,8
27	1,53	1,3	2,6
28	1	9	16,2
29	1,53	3	6,9
30	1,34	2,55	7,92
31	1,5	9	24,3
32	1,48	2,41	10,3
33	1,11	6	24
34	1,29	2,06	8,26
35	3,3	2	6,6
36	0,8	2,27	4,54
37	0,65	2,75	9,9
38	1,08	8,33	22,5
39	1,83	3,33	18,3
40	2,16	1,5	3,9
41	1,41	5,8	23,7
42	1,33	5,25	14,7
43	1,46	1,36	9
44	1,25	2,45	8,34
45	1,5	8	28,8
46	0,96	14	37,8
47	1,2	5	12
48	1,47	2,09	7,10
49	1,66	4,5	13,5
50	1,12	3,1	10,8
51	1,33	4,8	15,3
52	2	2,72	16,3
53	1,59	2,44	8,55
54	1,53	1,87	4,31
55	1,6	3,75	9
56	1,73	2,3	9,2
57	1,3	6,66	17,3
58	2,46	2,5	9,25
59	1,64	3,5	8,05
60	2,06	5	15,5
61	1,23	13	20,8
62	1,33	2,25	5,4
63	0,90	4,4	8,8

Nº	Índice de Alongamento	Índice de Espessura	Índice de Robustez
64	2,07	4,66	13,5
65	2	2,5	7,5
66	0,93	2,28	6,85
67	1,92	4,33	10,8
68	2,6	1	2,6
69	1,74	6,75	31,7
70	1,52	6,33	18,3
71	2,58	6	186
72	1,57	2,71	81,4
73	0,64	3,87	77,5
74	1,09	4,4	105,6
75	1,78	8,07	1510,38
76	3,28	4,6	1044,2
77	1,83	5,29	873,5
78	2,2	5,62	556,8
79	0,89	4,14	107,7

Valores médios:

Índice de alongamento	Índice de espessura	Índice de robustez
1,54	4,26	77,9
Lasca estreita	Lasca espessa	Lasca com robustez média

Os valores de alongamento e robustez são muito idênticos a Rego da Murta I, apresentando, no entanto, um valor de espessura mais elevado.

Analisando os aspectos gerais das lascas exumadas da Anta II do Rego da Murta e em comparação com os outros dados que possuímos para a região, podemos concluir que o nível do Calcolítico inicial/pleno (último nível de ocupação) poderá ser comparável à primeira fase de ocupação da Anta I, ainda que apresente algumas diferenças e à camada B de Val da Laje.

Os micrólitos registados aparentam, pela integração estratigráfica, ser posteriores às alabardas que se encontram associadas aos machados polidos, não havendo, pelo menos por enquanto, para as outras lascas conclusões significativas. Contudo, elas também parecem estar maioritariamente associadas a esta fase mais tardia.

8.6.2.3. Núcleos, macrolíticos, moventes e percutores

Neste grupo optamos por incluir os núcleos, os macrolíticos, os moventes e os seixos com traços de maceração, uma vez que todos eles se pareciam assemelhar pela utilização dos mesmos, para além de outros fins, como percutores, observados em quase 50% da amostra.

Figura 147 – Objecto em granito, provável movente.

Assim, registaram-se três moventes em granito; outros dois moventes, em quartzito, com associação, também, à percussão; trinta e quatro núcleos, treze dos quais compostos (um deles como raspadeira e outro como raspador, os outros onze apresentam traços de maceração); cinco seixos percutores e um seixo sem traços de uso aparentes.

Dos núcleos observa-se que vinte e um são poliédricos, cinco são unifaciais e bifaciais, dois são globulosos e, com um único exemplar, regista-se o tipo prismático e piramidal.

Figura 148 – Gráfico de relação entre o número de objectos e o tipo de núcleo.

O talhe foi em 56% dos casos realizado da periferia para o centro, sendo a outra percentagem verificada no tipo alternado.

O único núcleo lamelar que se registou é em quartzo hialino e apresenta uma dimensão inferior a 4 cm de comprimento e 2 cm de largura máxima.

Os artefactos que podemos incluir nos macrolíticos, apesar de se terem registado também sobre lasca, ocorrem essencialmente sobre núcleo, em quartzito, normalmente unifaciais ou com poucos levantamentos, apresentando traços de uso em alguns bordos.

O número médio de levantamentos por peça encontrou-se no valor cinco, no entanto, na análise do número de objectos, por número de levantamentos, observa-se que o pico máximo se localiza nos três levantamentos, seguido de cinco e, posteriormente, de sete, até atingir vinte e quatro, com um único exemplar.

Quanto à secção, 60% da amostra contém uma forma trapezoidal; 14% é rectangular ou sub; 11% regista-se no tipo circular; 6% no tipo quadrangular e, por fim, com 3% cada, observam-se os tipos triangular, ovóide e biconvexo.

Figura 149 – Pequeno núcleo de lamelas em quartzo hialino (nº 41)

Figura 150 – Gráfico de representação do número de levantamentos (eixo X) por número de objectos em que se registam (eixo Y).

Estes foram realizados, em 85%, perpendiculares à peça, 13% de forma paralela e só 3% se registou com orientação oblíqua.

Também, uma grande maioria, apresentou traços de maceração em, pelo menos, uma das superfícies.

Numa análise à matéria-prima observamos que, a maior parte dos objectos, são em quartzito, registando-se, o sílex, essencialmente sobre os núcleos simples.

A caracterização tecnológica dos macrolitos tem sido apontada como um processo simples e utilitário, sem rigor técnico elaborado. “A superar os constrangimentos tecnológicos que o uso de seixos de quartzite impõe estão as muitas vantagens...que permitem com rentabilidade económica e contenção nos gestos obter suportes para potenciais utensílios eficazes e resistentes” (Cura, 2004: 210).

Os moventes ou todos os objectos que possuem traços de maceração ou percussão encontram-se sobre quartzito, evidenciando a escolha preferencial desta matéria para este fim. Na realidade o quartzito é um material muito mais resistente, apresentando uma maior eficácia para a percussão (idem, 2004: 209-210). Este tipo de traços de uso manifesta-se em pequenas áreas, maioritariamente realizadas sobre objectos com zonas proximais pontiagudas ou boleadas.

Figura 151 – Gráfico de representação dos tipos de objecto por matéria-prima

Para além destes materiais também se registam blocos de granito (figura 147), com a possível funcionalidade de moventes, mas o mau estado de conservação dos mesmos, não permite verificar traços de uso desse tipo.

Figura 152 – Seixo percutor em quartzito

Figura 153 – Raspadeira sobre núcleo em quartzito (macrolítico)

8.6.2.4. Indústria de projectil

No que diz respeito às pontas de seta foram inventariadas até ao momento, sessenta e cinco objectos, todos em sílex, quase o dobro do verificado na Anta I, correspondendo a onze tipos distintos.

Tipo	Nº fragmentos
Ind.	6
A1	6
A3	1
A4	34
A5	3
B1	2
C1	1
C2	2
D2	2
D3	1
D4	1
E2	6

Figura 154 – Gráfico e quadro de relação entre o número de artefactos e o tipo de seta (segundo os critérios estabelecidos no capítulo 2.7).

Neste sentido, à excepção de seis elementos em que não foi possível enquadrá-los num grupo, por se encontrarem fracturados, observa-se que os tipos mais usuais se registam no A4, seguido de E2 e A1 e, posteriormente, por ordem decrescente, os tipos A5, B1, C2, D2, A3, C1, D3 e D4. Muito diferentes dos registados na Anta I, em que a grande maioria se registou no E2 e se observaram morfologias não encontradas neste monumento, como é o caso das classes F e G.

Relembrando os critérios de classificação descritos no capítulo 2.7, observa-se que: o número mais elevado se concentra nas pontas de seta de cariz geométrico baseado no triângulo (tipo A), sendo a base maioritariamente côncava (A4), representando o tipo E2, a presença ligeira de aletas laterais sobre a zona mediana do losango. Os grupos C relacionam-se com pontas de bordos convexos, em forma de folha, destacando-se o tipo C2, do tipo mitriforme. Por fim, os D, apresentam bases pedunculadas, integrando-se neste grupo as bicôncavas (tipo D2).

Figura 155 – Gráfico e quadro de análise da representatividade dos tipos pelos níveis estratigráficos registados.

Os tipos comuns a ambos os níveis (C2 e C3) são o A1, A4 e A5, isto é, as pontas triangulares. O tipo D4 só se registou no nível inferior, correspondendo, este, a uma ponta de seta, em sílex, de secção biconvexa, com bordos rectos e simétricos e base pedunculada, com retoques invasores e serrilhados nos bordos e longos na base (nº 51).

Quanto à morfologia foram observadas as seguintes percentagens do tipo de bordo: 88% apresentam bordos rectos; 6% regista-se em bordos convexos; 3% manifestam bordos sinuosos e, com 2% cada, representando um exemplar, observam-se os bordos côncavos e os bordos combinados. Também a maior percentagem, com 92%, expressou uma simetria bastante regularizada.

Figura 156 – Gráfico de análise dos tipos de bases registadas por camada.

As bases são côncavas ou bicôncavas no nível inferior, verificando-se, num exemplar, a presença de aletas e, noutro, uma forma pedunculada. Na camada datada do Calcolítico registou-se as bases do tipo recta, convexa, triangular, côncava, côncava com aletas e bicôncava, manifestando a maior percentagem no tipo côncava e côncava com aletas.

Á excepção de um elemento com secção triangular, todos os outros são biconvexos.

Em nenhum artefacto foi observado córtex e todos os objectos, em sílex, aparentam ter sido produzidos com o auxílio de um pré-tratamento térmico.

No que diz respeito aos traços de uso, a análise macroscópica, a lupa binocular, permitiu verificar que os traços de uso mais intensos se observam em 2% na zona distal e proximal, 3%, na zona mesial e, os restantes 92%, na totalidade da superfície.

Quanto aos retoques a grande maioria (80%) possui uma abrangência total da peça; seguindo-se, com 13% uma ocupação essencialmente na zona do anverso; 5% na zona mesial dos bordos; e, numa pequena percentagem de 2%, somente junto às extremidades do bordo.

No entanto, na análise verificada não se observou nenhuma correlação directa entre os retoques e os tipos de pontas de seta, ou entre os níveis onde se registaram. No que diz respeito à posição, os mesmos 80% exibiram-nos em ambas as faces; 14% são essencialmente inversos e em 5% são directos.

A análise de extensão permitiu concluir, até ao momento, a presença de objectos com retoques maioritariamente invasores (66%), seguida dos curtos (14%), dos longos (12%), dos abruptos (5%) e, por fim, com somente dois exemplares, os serrilhados (2%). No entanto, em quase todos os objectos se registou uma associação dos diferentes tipos, criando uma composição de retoques de forma a permitir a construção de superfícies planas e espalmadas. Na Anta I do Rego da Murta, a grande maioria manifestou-se nos curtos, seguidos dos longos e dos serrilhados, verificando-se a menor percentagem nos invasores e nos abruptos. Também, neste ponto, se verificam diferenças entre os dois monumentos.

Uma das pontas (nº 63) de base côncava, com aletas, apresentou uma única aleta. No entanto, mesmo assim, incluímo-la no tipo A5.

Apesar de termos tratado indiferentemente as pontas de seta inseridas na camada C2 e na C3, não registamos grandes diferenças, podendo, as presentes neste último nível, resultar de algum tipo de intrusão, aquando dos depósitos em fossa durante a última fase de ocupação do monumento. Esta possibilidade é para nós a mais verosímil pois, para além de quase todas se registarem à superfície da camada C3, não são muito comuns noutros contextos bem conhecidos do Alto Alentejo, referentes à fase inicial do megalitismo, aos quais aparentemente, estes monumentos apresentam mais analogias e em que integramos a primeira fase de ocupação da Anta II de Rego da Murta.

Figura 157 – Ponta de seta de tipo A5 (nº53) Anta II de Rego da Murta

As pontas de seta do tipo A5 (figura 157) apresentam muitas semelhanças com as pontas registadas na Estremadura espanhola e sul de Portugal, podendo ser, como já temos afirmado, um exemplo claro das inúmeras influências, que proviriam a esta região, possivelmente tomando o Tejo como via de deslocação e subindo posteriormente pelos afluentes, caso do Zêzere e Nabão.

É ainda de salientar que as pontas de seta de base côncava (tipo A4), que se registam em maior quantidade, são normalmente mais alongadas que as outras, observando-se esta mesma situação na Anta I de Val da Laje, ainda, que neste local, a maioria das pontas tenha sido observada sobre o tipo de losango, tal como em Rego da Murta I.

Quanto aos índices, observa-se que a média das pontas de seta inteiras se situa no tipo alteada, apresentando um alongamento mediano. No entanto, observando os diferentes casos, registamos vinte e três artefactos, que se incluem no tipo alongado, tendo o número treze e o trinta e dois os valores mais elevados.

Nove das pontas de seta inteiras apresentam, ainda, uma espessura muito fina, incluindo-se no tipo “abatida”, sendo de destacar, entre todos, o número cinquenta, com um índice de dezoito.

Nº	Índice de alongamento	Índice de Espessura
1	2,53	2,6
2	2,57	3,5
4	1,14	3,5
6	1,33	3,75
7	2,26	3,75
8	2,18	2,66
9	1,47	5,75
10	1,62	3,2
11	1,5	5,33
12	2,68	5,33
13	3,53	4,33
15	1,57	4,2
16	2,4	3,75
17	2,75	2,66
19	1,18	8
20	1,75	5,33
21	1,11	3,6
22	1,87	4
23	1,83	4
24	2,18	11
25	1,13	5,75
26	1,5	6,66
27	2,64	3,5

Nº	Índice de alongamento	Índice de Espessura
28	1,73	5
29	1,80	5,2
30	2,1	5
31	2,8	3,75
32	3,17	4,25
33	2,17	4,25
34	2,30	4,33
35	1,07	4,33
36	1,75	5,33
37	1,57	3,5
38	2,12	5,33
39	1,68	3,8
40	1,88	4,25
41	1,8	3,75
42	2,78	2,33
43	1,57	4,2
44	1,75	4
45	1,44	6
46	1,6	5
48	1,73	15
49	1,72	12,5
50	2,05	18
51	1,25	10
52	1,5	6
53	2,41	5,66
54	1,26	15
55	1,94	9,5
56	1,33	3,42
57	1,8	7,5
58	2,31	9,5
59	2,20	6
60	2,4	7,5
61	1,5	8
62	1,81	11
63	2,25	4
64	1,88	8,5
65	1,6	5

Valores médios:

Índice de alongamento	Índice de espessura
1,91	5,86
Ponta de seta de alongamento médio	Ponta de seta alteada

A mesma média de índice de alongamento foi verificada para a Anta I de Rego da Murta, manifestando-se, no entanto, as pontas de seta verificadas neste monumento, como muito mais espessas, observando-se treze pontas, em vinte e quatro, com valores iguais ou inferiores a índice quatro.

A grande variedade de pontas de seta deixa transparecer a existência de um comércio transregional desses objectos, entre a região Estremenha litoral portuguesa, a região Estremenha espanhola, o Alentejo e mesmo as beiras, veiculadas pelo uso do Tejo, como importante via de comunicação.

8.6.2.5. Indústria lítica polida

A indústria lítica polida, na Anta II de Rego da Murta, é muito mais rica do que a que foi exumada da Anta I do mesmo núcleo. Para além disso, ela aparece claramente associada à primeiro nível de ocupação do monumento, integrando-se todos os objectos, à excepção dos pequenos seixos rolados, na camada C3 e numa disposição quase que intencional, colocadas lado a lado, junto às paredes do corredor (imagem 158). Isto vem confirmar a possível pertença do machado e da goiva polida de Rego da Murta I à primeira fase de ocupação do monumento, tal como inicialmente consideramos. Para além disso, esta mesma associação foi verificada na Anta I de Vale da Laje (Oosterbeek, 1994) e já defendida por vários investigadores para outros monumentos (Leisner, V. 1965; Leisner, G. e V. 1951; Fábregas Valcarce 1984).

Figura 158 – Planta do monumento com a localização dos artefactos polidos. A azul encontra-se o número de identificação que os caracteriza na tabela descritiva.

Assim, até ao momento foram observados dois machados polidos e duas enxós, em anfíbolito, todos eles de secção rectangular e com um ângulo útil médio de 45°.

Os machados apresentam um bisel assimétrico e gume curvilíneo fino, contendo, no entanto, o número cinco, um perfil espesso e talão redondo e, o número quatro, um perfil aplanado e lavrado. O ângulo útil do primeiro integra-se entre os 30° e os 60° e o segundo

entre os 60° e os 90°. É notório, em ambos, um polimento do gume em 100%, registando o número cinco, intensos traços de uso de maceração.

Por sua vez, as enxós diferem quanto ao bisel, verificando-se, no número dois, um bisel simétrico e, no número três, um bisel assimétrico. Os gumes são, em ambas, curvilíneo fino e o perfil é aplanado. A média de ângulo útil é menor que nos machados, observando-se menor do que 30°, no número dois, e entre 30° e 60°, no número três. Os traços de uso são pouco evidentes.

Quanto aos outros objectos identificados tratam-se de seixos rolados de pequenas dimensões, entre 2 mm a 5 mm de diâmetro máximo. Foram registados, essencialmente, na camada C2. A sua funcionalidade é muito discutível, no entanto, a presença de polimento em dois deles levou-nos a integrá-los neste grupo, podendo ter servido de polidores de algum material brando. No entanto, outras funcionalidades lhe poderão ser associadas (objectos de projectil, peças de jogo ou objectos de ritual). Têm sido verificados, no Alto Ribatejo, quer em contextos sepulcrais, quer em povoados de altura (Castelo da Loureira).

Atendendo aos índices é visível, nos machados (nº 4 e 5), um alongamento médio, muito semelhante ao verificado na Anta I de Rego da Murta, registando-se, também, esta semelhança, para o índice de espessura. No caso da robustez, o número cinco, distancia-se dos outros machados observados, apresentando uma robustez de média a baixa. Foi, também este, o que registou menos traços de uso, encontrando-se os outros dois (nº 2 da Anta I e nº 4 da Anta II de Rego da Murta) muito danificados, com marcas de maceração no gume. Esta mesma diferença é verificada para o alargamento do talão, que se manifesta mais volumoso no número quatro. A diferença entre o alongamento do gume e do talão é mais visível no número cinco, registando-se, neste, um talão mais estreito e um gume mais alongado, apresentando o número quatro um formato mais rectangular.

Nº	IA	IE	IABD	IABP
2	44	27,2	265,38	115,38
3	44,3	37,2	25,49	64,7
4	35,8	71,4	58,18	54,5
5	42,7	56,09	81,39	41,86

Nº	IR	IAB	IAP	IEBD	IEBP
2	660	125,45	78,94	0,18	0,96
3	709,2	33,3	275	1,9	3,0
4	1076,9	76,19	93,75	1,8	3,3
5	982,2	89,7	360	1,1	5,5

Figura 159 – Quadro de representação dos valores de índices observados nos machados e nas enxós. Índice de alongamento (IA); Índice de espessura (IE); Índice de alongamento do bordo distal (IABD); Índice de alongamento do bordo proximal (IABP); Índice de robustez (IR); Índice de alargamento do gume (IAB); Índice de alargamento do talão (IAP); Índice de espessura do gume (IEBD); Índice de espessura do talão (IEBP)

Quanto às enxós, ambas possuem um índice de alongamento, de espessura e de robustez muito semelhante, diferenciando-se, no entanto, em todos os outros valores. Esta

diferença resulta em parte da morfologia do bordo distal, que se apresenta mais curvilíneo, no número três, reduzindo a área do gume útil. Neste sentido, a enxó, número três, apresenta uma forma mais rectangular e, a número dois, uma mais trapezoidal.

8.6.3. Indústria Óssea

Exumaram-se cinco peças referentes a artefactos sobre osso: dois botões em laço, dois furadores e um alfinete, todos pertencentes ao nível C2, datado do Calcolítico inicial.

Figura 160 – Botão em osso (número um)

Figura 161 – Botão em osso (número cinco)

Um dos botões em laço (nº1) apresenta duas perfurações simétricas e tronco-cónicas, que atravessam do reverso para o anverso (figura 160). No outro botão, a perfuração localiza-se somente no reverso do objecto, sendo curvilínea (figura 161). Os botões de laço, bem como o botão de perfuração em V, exumado da Anta I, são normalmente atribuídos ao Calcolítico final, encontrando-se paralelos no monumento do Pai Mogo e no povoado de Vila Nova de São Pedro, associados ao campaniforme (Roche, et al. 1961: 70). Nesta estação eles foram recuperados das proximidades do ossário três datado de 2890 a 2630 a.C.

Os dois fragmentos de furadores apresentam uma morfologia distinta, um é de forma aplanada com secção sub-rectangular e o outro é circular.

O alfinete apresenta uma secção rectangular e forma sub trapezoidal.

Todos estes artefactos pertencem à classe mammalia, não tendo sido possível determinar o grupo ou a espécie usada.

8.6.4. Objectos de adorno, simbólicos ou de cariz ornamental

Foram integrados todos os objectos que se prendiam com a ornamentação ou para os quais não encontramos uma funcionalidade prática.

Assim, registaram-se sessenta e três contas; dois pendentes e três fragmentos de placas em xisto (filádio) e um em calcário.

Dois dos fragmentos de placa de xisto poderão pertencer ao mesmo objecto, visto apresentarem a mesma espessura (7 mm), terem sido encontrados na proximidade um do outro e o tipo de xisto ser muito idêntico. O outro fragmento será de outro objecto, com uma espessura muito mais fina, com cerca de 2 mm. Nenhum deles apresenta decoração ou se encontram perfurados.

A placa em calcário é de forma ligeiramente rectangular, com 10 cm de espessura e 11 cm de comprimento, muito idêntica a uma outra recuperada na Anta I de Rego da Murta.

O pendente número sessenta e seis é relativamente interessante, no sentido em que o podemos associar à representação de um possível zoomorfo, aparentando conexões, ainda que morfologicamente diferente, aos característicos lagomorfos registados no Alentejo. Possui uma perfuração central no corpo e três zonas côncavas na parte inferior que lhe descrevem a possível cabeça e membros inferiores. O outro pendente (nº15) é já morfologicamente distinto, caracterizando-se por uma forma em triângulo com três perfurações cilíndricas, no topo. Ambos são em esteatite e apresentam as arestas angulares.

As sessenta e três contas de colar são na sua maioria em variscite (36%), seguindo-se, com 26%, apresentando uma dureza bastante elevada à escala de Moohs, a possibilidade de serem crisoprásios; com 11%, registam-se as contas em xisto talcoso e as anidrites; observando-se, ainda, as esteatites e as azeviche, com 5% e, contemplando um único elemento, verificou-se um exemplar sobre concha.

O exame do gráfico (figura 162) de agrupamento dos objectos atendendo às suas dimensões demonstra a possível reunião em quatro grupos, apresentando em média dimensões muito superiores às contas verificadas na Anta I do Rego da Murta e relativamente mais homogêneas, observando-se uma pequena correlação entre a altura e o diâmetro.

A 1ª série inclui a grande maioria das contas, registando-se nelas a maior parte das variscites, da variscite/crisoprásio?, das anidrites e do xisto talcoso, sendo que destas as que apresentam uma maior espessura são em variscite ou variscite/crisoprásio?.

A 2ª série que até poderá ser considerada como uma sub-série da primeira possui quatro contas e destaca-se sensivelmente do primeiro grupo, mantendo a relação entre a altura e o diâmetro. Deste grupo são sobretudo característicos os materiais em variscite/crisoprásio e as três contas em azeviche.

Figura 162 – Gráfico de agrupamento das contas de colar atendendo à espessura e ao diâmetro

Os grupos três e quatro é que registam uma discrepância muito maior, verificando-se essencialmente as variscites e a variscite/crisoprásio, bem característico por ser este material o

mais resistente e aquele que apresenta uma dureza maior, necessitando tecnicamente de nódulos maiores para trabalhar, do que por exemplo o xisto talcoso. Esta observação também já tinha sido evidenciada para a Anta I de Rego da Murta

No que diz respeito à técnica de perfuração observa-se uma preferência pela bicónica com 66%, seguindo-se a cilíndrica e posteriormente a cónica e a tronco-cónica. Esta última somente com 4%. As arestas apresentam-se maioritariamente arredondadas (66%), seguidas, com 32%, do tipo angulares e com um único caso, correspondendo a 2%, do tipo truncado ou facetado, evidenciando um certo tratamento de polimento das contas. É ainda de salientar que a quase totalidade das contas apresentam uma perfuração assimétrica.

8.7. Vestígios osteológicos

Os vestígios osteológicos exumados apresentaram-se muito fragmentados, encontrando-se normalmente aglomerados por ossários.

A presença de cortes nos ossos humanos revela a sua manipulação, como possível descarnação, sendo de salientar dois casos um fragmento de uma calote craniana com dois traços semi-paralelos e um osso longo, com um traço diagonal.

Este pressuposto, associado aos agrupamentos ósseos verificados indica a prática ritual de inumações secundárias. Pode supor-se que estes indivíduos eram enterrados primeiramente num determinado local, ou então o seu corpo era exposto ao ar livre e posteriormente trazidos para o monumento, fazendo-se, pelo menos para os últimos enterramentos, datados do Calcolítico inicial/ médio, pequenas fossas, que posteriormente albergariam as ossadas, que então seriam tapadas com pedras, perfazendo estruturas semi-circulares.

Estas estruturas, localizadas muito próximas do nível máximo da parte superior do monumento, teriam sido realizadas pelo topo, deslocando, para esse efeito, algumas lajes do tecto.

Esta mesma situação parece ser observada em Vale Rodrigo 3, onde “*no momento da destruição do chapéu, estavam em uso, como oferendas funerárias, placas de xisto...pontas de seta, lâminas, contas, etc.*” (Höck, m. e Kalb, P. 2000: 164) A análise contextual e o desenho em campo dos fragmentos mais significativos permitiu concluir a existência de, pelo menos, oito grupos de deposições, associados a artefactos de diferentes tipos, vestígios faunísticos, ocre e sementes.

Os artefactos encontravam-se em redor, sobre ou no interior das estruturas de condenação, não se tendo registado nenhum elemento entre os ossos de uma ossada. Tal

Figura 163 – Dois fragmentos de osso humano com presença de cortes.

como já mencionamos, nos pontos anteriores, no caso da cerâmica, podemos apontar no mínimo um vaso inteiro para cada deposição. Em alguns casos, este observa-se coroando a estrutura de condenação dos ossários, tal como registamos para o grupo cinco.

De todos os ossários até agora identificados os mais bem conservados são: o número três e o cinco.

O primeiro revelou a presença de botões de laço e contas em azeviche, não se tendo registado, estes artefactos, em associação com mais nenhuma outra área deste monumento. Um dos fragmentos ossos recuperados foi enviado para a análise tendo-se obtido a datação de Cal BC 2890 a 2630 (2 sigma). Este ossário foi o único que apresentou uma conexão anatómica entre um fémur e parte de uma pélvis, todos os outros elementos sobrepunham-se como se trata-se de um amontoado. Esta situação pode indicar duas possíveis situações, ou estamos perante uma aglomeração dos ossos posterior a enterramentos em situação primária, que para desocupar espaço (ou outra situação do género) eram agrupados em ossários. Nesta linha de ideias observa-se a presença de ossos muito pequenos, como as falanges (detectadas nos estudos antropológicos de Ana Maria Silva e Maria Teresa Ferreira, 2006); ou então, e parecendo-nos mais exequível tecnicamente, de acordo com a dispersão dos vestígios e a sua localização junto à linha de topo do monumento, bem como com as datações que foram obtidas destes agrupamentos, tratar-se-ão de pequenas fossas, onde eram colocados partes de indivíduos, relativamente alienatórias, observando-se, no entanto, uma preferência por ossos longos, alguns ainda não completamente separados dos seus ligamentos (consideração tomada em conta pela conexão do fémur à pélvis). A comprovar esta possibilidade registamos a presença de alguns cortes, já referidos. É importante, também, mencionar que as camadas sedimentológicas que os integra, sobretudo a C3, não aparentam ser de formação natural deste local, sendo absolutamente dispare das camadas que registamos nos menires. Para além disso a camada C2 identificada no exterior como pertencente à camada C2 interna do monumento, pertenceria à mamoa, tornando-se mais fina quanto mais nos afastamos do monumento. No entanto, esta conclusão carece da continuação dos trabalhos para que possa ser confirmada.

Contudo, ainda que para a camada C2 isto seja discutível, não parece haver dúvidas quando nos referimos à camada C3 (Neolítica). As terras poderão ter sido transportadas de outros locais. Isto justificaria muitas possibilidades que temos apresentado, como é o caso dos inúmeros fragmentos cerâmicos que registamos em associação com vasos inteiros, das fracturas evidentes nos ossos longos e da presença dos pequenos ossos, como as falanges ou o osso hióide (Silva e Ferreira, 2006 a) e b – Apêndice V, em CD). Todos estes elementos poderiam ter sido transferidos, voluntariamente ou não, destas zonas e, no caso dos ossos pequenos e dos fragmentos cerâmicos, teriam sido envolvidos na terra transportada. A defesa do transporte de terras de outros locais para as zonas dos megálitos é já relativamente comum na literatura arqueológica, observando-se situações semelhantes no caso da estação de Marco

Branco (Soares e Silva, 2000: 128); no corredor da Palhota (Soares e Silva, 1976-77); em Vale Rodrigo 3 (Höck, m. e Kalb, P. 2000: 164); na Anta 2 do Couto da Espanhola (Cardoso et al. 2000: 200); na Mamoa 2 de Pena do Mocho (Sanches, 1996: 40) ou da Pedra Escorregadia (Gomes, 1994a), só para mencionar alguns. No entanto, esta situação parece divergir para os animais, sobretudo nos coelhos, que parecem ter sido colocados em deposição primária.

Tentando traçar uma linha de descrição do possível ritual que observamos no registo arqueológico, podemos considerar que, estes elementos, antes do ritual de deposição no monumento sofreriam diferentes manipulações, também elas provavelmente simbólicas, onde poderiam ser associados outros objectos e animais. A existência de diferentes tipos de ossos pertencentes a diferentes indivíduos no mesmo ossário pressupõe a escavação de zonas primárias com vários enterramentos, a recolha aleatória dos mesmos e o seu transporte para este local, onde passariam por outro ritual de deposição, em que se associariam objectos (presença de vasos inteiros), animais e prováveis plantas¹⁰⁰. Esta manipulação poderia levar a incidir as tais marcas de corte, bem como as evidentes fracturas nos ossos.

A presença dos pequenos fragmentos de ossos, bem como dos fragmentos cerâmicos, também poderão ser explicados pela constante reutilização do monumento, podendo-se ter registado a extracção de deposições antigas para dar lugar às novas. Este pressuposto, não invalida o outro, podendo-se ter registado ambas as situações, que de qualquer forma, são difíceis de comprovar na análise dos dados.

A presença de ossários no Alto Ribatejo não é incomum, observando-se a prática destes na Gruta dos Ossos (Oosterbeek, 1987 b; 1987d: 106). Esta cavidade permitiu registar uma zona central, junto à entrada, com um grande agrupamento de ossos que estariam dispostos por camadas, registando-se nas mais baixas ossos de membros inferiores e nas mais altas ossos de membros superiores. Os objectos e os crânios encontravam-se no topo de tudo. Junto à parede da gruta foi possível exumar uma perna em conexão, que segundo os autores, os restos osseos, desse indivíduo, estariam integrados no ossário (Oosterbeek, 1987b; 1988; 1989; 1993b); Cruz e Oosterbeek, 1988). Apesar de muito destruída esta conjectura foi tido, por nós em conta, para a Anta I do Rego da Murta. Fora do Alto Ribatejo, a presença de ossários foi defendido para o segundo momento de ocupação da sepultura de Marco Branco (Soares e Silva, 2000: 126)

No estudo paleodemográfico e patológico, desenvolvido pelo Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra (Apêndice IV e V, em CD), foi possível registar, até ao momento a presença de um número mínimo de 47 indivíduos, sendo que destes, dois são do sexo feminino e dois do sexo masculino (Silva e Ferreira, 2005a) e b); 2006).

100 O estudo referente às sementes exumadas encontra-se ainda em estudo. No entanto, é visível que se trata quase que exclusivamente de uma só espécie, também observada na Anta I do Rego da Murta. Contudo, pouco podemos adiantar sobre este assunto, pelo que se esperam os resultados..

8.8. Vestígios faunísticos

As amostras recolhidas em campo possibilitou chegar a um número total de 1538 fragmentos, provenientes da zona da câmara e corredor, registando-se um número mínimo de dezoito indivíduos.

Entre as espécies determinadas reconheceu-se, pelo menos, um indivíduo da *Lepus granatensis*; doze da *Oryctolagus cuniculus*; duas da *Sus scrofa* e ovis/capra; uma da *Bos taurus*; uma da *Cervus elaphus* e outra da *Vulpes vulpes* (Detry, 2005: 7), sendo, também, de assinalar o achado de um molar de equídeo (cavalo ou zebro).

No gráfico e no quadro seguinte verifica-se a localização, por quadrículas, das concentrações dos ossos e fragmentos de ossos mais significativas.

	Oryctolagus cuniculus	Ovis/Capra	Mammalia	Artiodactyla	Ave	Lepus sp.	Vulpes vulpes	Equuos	Bos taurus	Sus scrofa	Cervus Elaphus
A1	10	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	15	1	53	0	0	0	0	1	1	0	0
A3	18	2	62	2	0	0	0	0	0	0	0
B1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	30	1	64	1	4	0	0	0	3	0	0
B3	47	1	100	0	0	2	0	0	0	1	0
B4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
C2	33	2	55	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	30	0	56	0	1	1	0	0	0	0	0
D2	9	0	20	0	4	0	0	0	0	0	0
D3	11	0	26	0	0	0	1	0	0	0	0
E2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	6	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	6	0	70	0	1	0	0	0	0	0	1
G4	6	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 164 – Quadro de dispersão dos fragmentos mais significativos das diferentes espécies e a sua relação com as quadrículas

À semelhança da Anta I do Rego da Murta, os ossos das diferentes espécies animais chegaram-nos, na sua maioria, fragmentados e reduzidos, em alguns grupos, aos dentes (eventualmente por serem estes os que melhor se conservam). As espécies caracterizadas – cervo, cabra ou ovelha, porco, boi, cavalo, raposa, coelho e lebre, para além de se terem identificado um conjunto de ossos de aves, reptéis e pequenos roedores – definem um quadro económico baseado na caça e na domesticação. Esta última já com um papel muito importante na vida destas populações, destacando-se os ovicaprinos.

Se analisarmos as correspondências das espécies observadas com o período de deposição verificamos que todos os elementos domesticados foram exumados da segunda camada (C2) datada do Calcolítico inicial/médio, observando-se uma associação dos suínos e dos ovicaprinos aos grupos três e quatro e dos ovicaprinos, equídeos e bovídeos ao grupo um.

Figura 165 – Relação entre os fragmentos mais significativos e as quadrículas em que foram verificados.

Os grupos sete e oito, que foram registados na camada C3, que consideramos, por datação relativa, pertencer ao Neolítico, encontram-se associados exclusivamente a espécies de caça (cervo e coelhos). No entanto, uma vez que os trabalhos não se encontram finalizados, esta situação pode modificar-se.

Figura 166 – Planta do monumento com a disposição das principais concentrações de ossos de fauna e a sua relação com as concentrações de ossos humanos.

Quanto ao ritual, para além da associação com os ossários, observaram-se vestígios de fogo numa pequena percentagem, indicando a sua possível preparação como alimento. No entanto, não se verificaram quaisquer indícios de manipulação ou cortes, sendo notório que esta preparação terá estado somente associada aos rituais.

A análise de cada um dos contextos, estipulado pela aproximação dos diferentes vestígios com os grupos previamente considerados, ainda que seja relativamente discutível, visto se tratar de correlações hipotéticas, muito difíceis de assegurar no terreno, permite-nos desenvolver um quadro de deposições relativamente coesas.

Desta forma, verifica-se a presença de coelhos em todos os agrupamentos, tendo-se registado onze zonas com uma grande concentração de ossos, evidenciando a deposição, senão do animal inteiro, pelo menos, de uma grande parte. A análise arqueozoológica permitiu registar um número mínimo de doze indivíduos, podendo-se supor a deposição de mais do que uma espécie associada a cada um dos ossários identificados. Para além do coelho registou-se a presença de, no mínimo, uma lebre, associada exclusivamente ao grupo três.

Os ungulados (ovicaprinos) foram observadas nas quadrículas AII, AIII, BI, BII, BIII e CII (figura 166), todas localizadas na câmara e essencialmente ao centro, podendo contudo ser atribuídas a, pelo menos, três zonas distintas. No entanto, os dados arqueozoológicos só apontam a presença de dois indivíduos, um juvenil e outro adulto, associados ao grupo um, dois e três, isto é, aos grupos que se implantam nas unidades estratigráficas superiores.

A espécie *Sus scrofa*, a par com a raposa (localizada muito próxima), poderá, também estar relacionada com o grupo três, datado de 2930 a 2880 Cal BC (2 sigma) / 4290 +/- 40 BP.

A raposa poderá também estar relacionada com o grupo quatro, pões encontra-se nas imediações de um e outro. Esta mesma espécie foi verificada em associação com o grupo cinco, localizado a um nível inferior e em associação exclusiva com a caça ao coelho. Isto poderá indicar que os vestígios de raposa associados ao grupo três poderá ter mais correlação com o grupo quatro.

O cavalo e o boi, ainda que próximos do grupo três, elas aparentam relacionar-se com o grupo um. Neste sentido, representam as espécies que só mais tardiamente foram domesticadas, estando relacionadas com a datação 2890 a 2630 Cal BC (2 sigma) / 4190 +/- 40 BP.

Desta forma, as diferentes associações permitem observar mudanças nas deposições ao longo do tempo, podendo avançar com as seguintes conclusões:

- Durante as diferentes deposições observa-se sempre a presença de coelho. Esta mesma suposição é corroborada por outras estações arqueológicas do Alto Ribatejo e pelo grande número de coelhos também verificados na Anta I do Rego da Murta.

- Durante o Neolítico registam-se, essencialmente, e para já, as espécies *Oryctolagus cuniculus* e o *Cervus elaphus*. Esta última espécie não foi observada na Anta I, com uma datação do Neolítico final, o que de alguma forma confirma o possível abandono da caça desta espécie, senão no uso, na associação com estes rituais, a partir desta altura.

- Na passagem para o Calcolítico, os *Oryctolagus cuniculus* são associados a *Vulpes vulpes*, também ela exumada da Anta I, e possivelmente ao próprio *Canis familiaris*. No Calcolítico inicial, numa fase imediatamente posterior, observa-se a introdução dos ovicaprinos nas deposições funerárias de Rego da Murta, um pouco associadas, ainda que em menor quantidade, à espécie do *Sus scrofa*. Será também, nesta fase, numa datação aparentemente posterior, mas ainda no Calcolítico médio que com segurança registamos a presença de bovídeos e de equídeos, associados a uma continuação da domesticação da cabra e da caça de coelhos.

Datação	Camadas	Animais associados	Contextos
Datação relativa por comparações artefactuais entre os monumentos e outros contextos datados do Alto Ribatejo, como é o caso da Anta I do Val da Laje. Neolítico	C3	Cervo Coelho	Final do corredor (Cervo) e junto às paredes do corredor. Associação com os ossários seis, sete e oito.
Pressuposto tendo em conta as unidades estratigráficas. Passagem entre o Neolítico e o Calcolítico	Passagem da C3 para a C2	Raposa Coelho	Análise estratigráfica. Associação com o ossário número cinco.
Datação absoluta por AMS 4290 +/- 40 BP e 4190 +/- 40 BP	C2	Raposa Coelho Porco Ovelha ou Cabra Lebre	Associação com o ossário número dois e três.

Datação absoluta por AMS 4060 +/- 50 BP	C2	Ovelha ou Cabra Coelhos Boi Cavalo	Associação com o ossário número um.
--	----	---	--

Figura 167 – Quadro de relação da dispersão dos vestígios faunísticos

Uma vez que estamos perante contextos rituais, não podemos afirmar, com segurança, que os animais de cariz doméstico só começaram a ser utilizados no Calcolítico inicial, visto que, poderia já ser prática as actividades com eles associadas, bem como o seu uso na alimentação, mas que, por algum motivo, não foram introduzidos nestes cultos. Para além disso, o estudo deste monumento não se encontra finalizado, pelo que outros dados verificados poderão alterar as conclusões tomadas até agora.

9. ANEXO I – INVENTÁRIO DOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS DO ALTO RIBATEJO¹⁰¹

Nº de inventário	Designação / Concelho	Categoria
1	Tholos da Fonte Quente, Tomar	Necrópole?
2	Anta I de Rego da Murta, Alvaiázere	Necrópole
3	Anta II de Rego da Murta, Alvaiázere	Necrópole
4	Monumento III de Rego da Murta Alvaiázere	Necrópole?
5	Menir I do Rego da Murta, Alvaiázere	Culto
6	Menir II do Rego da Murta, Alvaiázere	Culto
7	Menir III do Rego da Murta, Alvaiázere	Culto
8	Menir IV do Rego da Murta, Alvaiázere	Culto
9	Menir V do Rego da Murta, Alvaiázere	Culto
10	Menir VI do Rego da Murta, Alvaiázere	Culto
11	Anta 4 de Val da Laje, Tomar	Necrópole
12	Anta 3 de Val da Laje, Tomar	Necrópole
13	Anta 2 de Val da Laje, Tomar	Necrópole
14	Anta 1 de Val da Laje, Tomar	Necrópole
15	Anta das Pedras Negras, Tomar	Necrópole
16	Menir das Olas, Tomar	Culto
17	Anta de São Pedro, Tomar	Necrópole
18	Anta da Foz do Rio Frio, Mação	Necrópole
19	Monumento Megalítico do Alqueidão, Abrantes	Culto
20	Mamoas das Selheiras, Abrantes	Necrópole?
21	Anta 1 da Jogada, Abrantes	Necrópole
22	Anta 2 de Vale dos Chãos, Abrantes	Necrópole
23	Anta 4 da Jogada, Abrantes	Necrópole
24	Anta do Cabeço das Penedentas, Mação	Necrópole
25	Anta da Lajinha, Mação	Necrópole
26	Anta da Fonte da Moreira, Torres Novas	Necrópole
27	Anta 3 da Jogada, Abrantes	Necrópole
28	Anta 2 da Jogada, Abrantes	Necrópole
29	Anta 1 de Vale dos Chãos, Abrantes	Necrópole
30	Anta de Vale dos Ovos, Tomar	Necrópole
31	Anta do Vale da Lagoa, Mação	Necrópole
32	Anta do Vale das Antas, Mação	Necrópole
33	Anta 5 de Val da Laje, Abrantes	Necrópole
34	Monumento 5 da Jogada, Abrantes	Necrópole
35	Anta 3 de Vale dos Chãos, Abrantes	Necrópole

¹⁰¹ Este inventário refere-se a um conjunto de dados que foram recolhidos tendo por base prospecções e referências bibliográficas. Em alguns casos a destruição a que os monumentos foram alvo não permitiu confirmar a sua real existência.

36	Menir VII do Rego da Murta, Alvaiázere	Culto
37	Anta do Cabeço da Amoreira, Mação	Culto?
38	Mamoia de Castelo de Bode, Abrantes	Necrópole?
39	Anta de Azurrague, Ourém	Necrópole
40	Monumento de Colos, Abrantes	Necrópole
41	Menir de Vale dos Chãos, Abrantes	Culto
42	Anta da Lapa, Vila de Rei	Culto
43	Menir I da Quinta do Paço, Tomar	Culto
44	Menir II da Quinta do Paço, Tomar	Culto
45	Menir III da Quinta do Paço, Tomar	Culto
46	Menir IV da Quinta do Paço, Tomar	Culto
47	Anta I de Penedos Altos, Alvaiázere	Necrópole
48	Anta II de Penedos Altos, Alvaiázere	Necrópole
49	Anta da Cabreira, Alvaiázere	Necrópole
50	Anta de Mincova, Mação	Necrópole
51	Mamoinha 1 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
52	Mamoinha 2 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
53	Mamoinha 3 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
54	Mamoinha 4 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
55	Mamoinha 5 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
56	Mamoinha 6 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
57	Mamoinha 7 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
58	Mamoinha 8 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
59	Mamoinha 9 de Martinchel a Carvalhal, Abrantes	Culto
60	Mamoinha 1 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
61	Mamoinha 2 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
62	Mamoinha 3 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
63	Mamoinha 4 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
64	Mamoinha 5 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
65	Mamoinha 6 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
66	Mamoinha 7 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
67	Mamoinha 8 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
68	Mamoinha 9 de S. Domingos a Maxial, Abrantes	Culto
69	Anta de Perogonçalves, Mação	Necrópole
70	Anta da Torre, Mação	Necrópole
71	Antas do Casalinho	Necrópole?
72	Menir V da Quinta do Paço, Tomar	Culto
73	Conjunto de fossas da Quinta do Paço, Tomar	Necrópole? / Culto
74	Mamoia de Mendroa	Necrópole/ Culto

9.1. Núcleo de Rego da Murta / Ramalhal

O núcleo de Rego da Murta encontra-se tratado pormenorizadamente ao longo deste trabalho, pelo que se apresenta aqui, para contextualização com o inventário geral, uma pequena referência a cada um deles.

9.1.1. Anta I de Rego da Murta

Localização – Geograficamente, a Anta 1 do Rego da Murta localiza-se (coordenadas UTM) no meridiano 554,012 e no paralelo 4401,487, Carta Militar de Portugal 1/25 000, folha nº 287 (Alvaiázere).

Descrição – A câmara é constituída por 8 esteios, dois deles pertencentes à cabeceira com um corredor orientado para és-sueste. A câmara tem cerca de 3,80 metros de diâmetro maior e o corredor tem uma extensão de 3,80 metros de comprimento e 1,60 metros de largura. É composto por um conjunto de pedras colocadas umas sobre as outras sem grande cuidado de monumentalidade, normalmente compostas por duas ou três fileiras de duas a três camadas de sobreposição. Na parede do lado esquerdo do corredor observou-se o que poderá ser um buraco de sustentação de um poste e um possível menir.

Figura 168 – Anta I do Rego da Murta aquando das escavações em 2002. Vista de Este sobre o monumento.

Material – Em termos artefactuais nota-se a presença de uma grande variedade de materiais com semelhanças com o sul, a Estremadura espanhola e com toda a zona fronteira ao local. A maioria da cerâmica é lisa, esférica e de base arredondada, com uma espessura entre 6 a 14 mm. Os líticos, em maior número, contam-se sobretudo por elementos talhados, à excepção de uma goiva, um machado em anfíbolito polido e uma placa de xisto com perfuração também ela polida e sem decoração. Dos elementos talhados observa-se por ordem decrescente a presença de lascas (na sua maioria retocadas e em sílex), lâminas (trapezoidais

e triangulares em sílex, à excepção de uma lâmina em quartzo hialino completa), pontas de seta, micrólitos, contas de colar, alguns núcleos e artefactos em osso (alfinete com cabeça decorada e botão de perfuração em v). Observa-se ocasionalmente macrolíticos.

Quantos aos vestígios osteológicos permitiu-nos chegar à conclusão da existência de um número mínimo de 50 indivíduos. As alterações morfológicas nos dentes denunciaram uma dieta composta quase na sua totalidade por alimentos duros e abrasivos.

9.1.2. Anta II do Rego da Murta

Localização – Geograficamente contem as coordenadas UTM M – 554 360 / P – 4402 122 da folha nº 287 da Carta Militar de Portugal 1:25 000 (Alvaiázere).

Figura 169 – Anta II do Rego da Murta. Vista de Oeste em 2004.

Descrição – É construída por blocos de pequenos esteios em calcário, matéria-prima local, que perfazem uma câmara poligonal e um corredor que pouco se diferencia desta e que se prolonga para és-sueste, tal como a Anta I do Rego da Murta.

Parte destes esteios encontram-se fracturados. A câmara tem de diâmetro máximo com cerca de 3,50 m, no eixo oeste-este, por 2,60 m, no eixo norte-sul; e o corredor prolonga-se num comprimento de 3,80 metros por cerca de quase 2m de largura junto à câmara e estreitando-se até sensivelmente 1,20 m, junto à entrada.

Encontra-se bem conservado, selado por camadas de pedras, intercaladas com deposições de artefactos e restos osteológicos, e por uma pequena mamoa. Os vestígios apresentam-se agrupados por ossários.

As escavações permitiram detectar dois níveis de ocupação, um datado do Calcolítico inicial/pleno (camada C2) e outro do Neolítico (Camada C39)

Materiais – Na maioria tratam-se de pontas de seta de base côncava, contas de colar, alabardas, machados e enxós em anfibolito, indústria sobre osso (botões em laço, furadores e alfinetes), macrolíticos, bem como alguns seixos talhados, percutores e moventes em granito, também com uso de percussão, tudo isto associados a um conjunto de vasos relativamente

bem conservados, de formas esféricas, alguns com carena baixa. São escassas as lâminas e as lamelas.

As ossadas, provenientes de enterramentos secundários, foram preservadas pela deposição de pedras, obtendo-se até ao momento um número mínimo de 47 indivíduos.

9.1.3. Menir I de Rego da Murta

Localização – UTM M 554,159 / P 4401,887

Descrição – O Menir I do Rego da Murta é um monólito com cerca de 1 metro e meio de altura, com uma fossete localizada na face frontal, centro esquerdo. Encontra-se tombado para norte e dista 82 metros para oeste da Anta II do Rego da Murta. Uma das faces é polida (face frontal) e encontra-se virada a sul, a face a norte é recortada. O monumento foi intervencionado em 2003, tendo sido observado a existência de 3 camadas. A ocupação ter-se-á dado na segunda camada.

Materiais – Os materiais encontrados são, na sua maioria, núcleos e lascas em sílex, de várias dimensões e tipos, na sua maioria corticais e sem traços de uso.

9.1.4. Menir II do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,130 / P 4402,043

Descrição – Monólito com sensivelmente 1 m de largo e 20 cm de comprimento. À semelhança do Menir I, o Menir II é arredondado numa das faces (virada a sul) e recortado na face traseira (zona norte).

Encontra-se a 30 m para noroeste da Anta II do Rego da Murta. Foi intervencionado no lado oeste, em 2005, onde se observou a presença de 3 camadas e uma sub-camada inserida na camada de construção do monumento. A ocupação prolongou-se pela terceira e segunda camada.

Figura 170 – Menir II do Rego da Murta antes dos trabalhos de escavação. Vista norte-sul.

Materiais – Associado ao monumento observaram-se núcleos e lascas essencialmente em sílex do tipo chert, sementes, integradas maioritariamente na sub-camada C3b e dois pequenos fragmentos cerâmicos.

9.1.5. Menir III do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,078 / P 4402,022

Descrição – O menir encontra-se a noroeste da Anta II do Rego da Murta, assente à superfície e relativamente tombado para nordeste. Tem cerca de 2 m de altura por 1 m de largura e não possui nenhuma das faces polida. Junto ao monumento observa-se um conjunto

de blocos relativamente enterrados que poderão constituir a base de assentamento, contudo só uma escavação poderá confirmar esta suposição.

Materiais – Nas proximidades foram recolhidos artefactos líticos que se enquadram na mesma tipologia dos menires anteriores.

9.1.6. Menir IV do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,21 / P 4402,066

Descrição – Monólito de possível forma antropomórfica, com cerca de 1,30 m de comprimento e 50 cm de largura. Encontra-se tombado para norte, provavelmente fora do seu local de origem. Não tem faces polidas e encontra-se a norte da Anta II do Rego da Murta. Em 2003 procedeu-se à limpeza do seu redor e o menir foi colocado ao alto.

Figura 171 – Menir IV de Rego da Murta, após limpeza da vegetação.

Figura 172 – Menir V do Rego da Murta após a limpeza da vegetação em redor.

No entanto, os trabalhos camarários de tratamento do terreno tombaram-no e arrastaram-no para cerca de 2 metros de onde tinha sido observado inicialmente. Este tipo de situação revela claramente a movimentação e revolvimento que estes monólitos terão tido ao longo dos tempos, podendo estar a vários metros do seu local original.

Materiais – Foi recolhido uma lasca de sílex, cortical e sem traços de uso entre este menir e o menir VI.

9.1.7. Menir V do Rego da Murta

Localização – UTM M 554,231 / P 4402,048

Descrição – Monólito de pequenas dimensões, com cerca de 80 cm de altura e 60 cm de largura máxima. Localiza-se a nordeste da Anta II do Rego da Murta e encontra-se à superfície. Em 2003 foi desenvolvida uma limpeza à área envolvente e o mini-menir foi colocado em pé.

Materiais – A limpeza permitiu recuperar duas lascas, em sílex, corticais, de pequenas dimensões e sem traços de uso.

9.1.8. Menir VI de Rego da Murta

Localização – UTM M 554,447 / P 4401,950

Descrição – Monólito de forma sub-rectangular, com cerca de 1 m de altura. Encontra-se tombado para este. Não tem faces polidas e localiza-se a oeste da Anta II do Rego da Murta.

Figura 173 – Vista de Sul sobre o Menir VI de Rego da Murta

Tem cerca de 70 cm de altura por 45 cm de largura. A sua base pode estar fracturada podendo ter sido de maiores dimensões. No entanto, nas limpezas efectuadas não se verificou mais nenhum elemento podendo estar, ainda, enterrado.

Materiais – Não se observaram

9.1.9. Menir VII de Rego da Murta

Localização – UTM M 554,063 / P 4401,743

Descrição – Monólito de forma sub-ovóide, com cerca de 1 m de altura. Encontrava-se tombado para sudeste. As faces são arredondadas e encontra-se a sudeste da Anta II do Rego da Murta. Não se encontraram outras estruturas em seu redor.

Materiais – Não se observaram.

9.1.10. Monumento/Anta III de Rego da Murta

Localização – UTM M 553,711 / P 4401,449

Descrição – Trata-se de uma zona com esteios fincados numa área de cerca de 25 metros de diâmetro. Só foi possível observar quatro esteios, dois alinhados a este, que poderão constituir uma das paredes do corredor e dois distanciados destes, a cerca de 6 metros, que poderão pertencer à câmara, localizados um em frente ao outro, a uma distância de cerca de 3 metros. Será possivelmente o resto de uma anta, já muito destruída, que só uma escavação em área poderá confirmar. Por motivos de protecção (por se encontrar junto da estrada nacional que liga Tomar a Alvaiázere), não procedemos à sua limpeza. Neste sentido não foi desenvolvida nenhuma planta das estruturas observadas.

Materiais – Não foram registados artefactos.

9.1.11. Monumento Romano do Ramalhal

Este monumento foi incluído neste inventário por se integrar na área de estudo do complexo megalítico de Rego da Murta, muito próximo da Anta II de Rego da Murta.

Localização – UTM M 554,380 / P 4402,043

Descrição – Este monumento, considerado assim por não vermos qualquer utilidade funcional que o explique, foi detectado, em 2003, aquando de uma prospecção em redor da Anta II do Rego da Murta, a cerca de 50 m a su-sueste da Anta II e publicado em 2004

(Figueiredo, A. 2004 c): 139-150). À superfície aflorava uma pequena laje que, posteriormente se verificou fazer parte de um outro fragmento de maiores dimensões, com cerca 50 cm de largura, por quase 1 metro de comprimento. Este, localizava-se a 20 cm de profundidade, rodeado de barro e opus e incluído na camada de construção desta organização arquitectónica. Morfologicamente, trata-se de uma estrutura semi-oval, com cerca de 1,55 m de comprimento por 70 cm de largura máxima, com a zona central desprovida de elementos, adossada a uma estrutura semi-circular compacta. É construído por pequenos blocos rochosos de calcário e opus, que formavam uma camada extremamente condensada. A estrutura semi-oval encontra-se orientada de oeste para este. Entre as duas estruturas, observamos um fragmento de uma coluna. Sobre a estrutura jazia uma densa camada de opus e blocos, que selava o monumento e delimitava a sua área.

Figura 174 – Estrutura oval e zona de piso da segunda estrutura do Monumento Romano do Ramalhal, vista de Norte.

Esta estrutura, ainda que bastante complexa na sua interpretação, é um indicador claro da prática de uma intenção, que em nada aparenta ser funcional, encontrando-se possivelmente relacionada com algum processo simbólico-ritual. A morfologia de uma das estruturas, semi-oval, com 1,55 cm de comprimento, é um elemento que vem realçar a possibilidade de estarmos perante uma zona individual de inumação. Para além disto, a existência de uma camada artificial que condenava a estrutura e a laje que aparecia como sinalizadora do local vem corroborar esta hipótese. Contudo a falta de dados materiais concretos impede-nos de ir mais longe.

A camada pré-histórica, anterior à camada de construção da estrutura e do piso de condenação da mesma, de onde foi possível exumar o fragmento de lâmina, leva-nos a concluir que este mesmo local teria sido palco de alguma actividade durante este período. No entanto, nesta camada, não foi possível observar qualquer estrutura associada.

Figura 175 – Lâmina observada na camada 5, por baixo do Monumento Romano do Ramalhal

Assim, e atendendo às inúmeras hipóteses já colocadas para este monumento (*ibidem*, 2004:141) consideramos, como única possibilidade viável, estar perante uma estrutura de cariz simbólica de permanência cultural de ideias, pensamentos e actos que advinham desde o Neolítico final.

Materiais – Relativamente aos artefactos, só foram verificados dois pregos de cabeça quadrada e um fragmento de vidro verde na segunda camada, associados a uma grande quantidade de barro de revestimento e de opus. Ainda que toda a terra tenha sido peneirada, não foi observado nenhum fragmento de osso humano.

No entanto foi possível recolher um pequeno fragmento de fauna. Foi ainda exumado dois carvões provenientes da terceira camada, que poderão possibilitar a sua datação.

9.2. Núcleo de Vale da Laje

9.2.1. Anta I do Val da Laje, também designado por Cabeço da Moura

Nº de inventário – 14

Localização – Encontra-se na margem direita do rio Zêzere, Tomar, nas coordenadas UTM M- 560,100, P-4378,900, a uma altitude de 167 metros.

Descrição – Trata-se de um monumento pentagonal com um pequeno corredor de quatro esteios, dois de cada lado, orientado para sudeste e controlando visualmente o Vale do Zêzere, o sítio da Jogada e os outros quatro monumentos que completam o núcleo. Possui uma mamoa, com cerca de dez metros de diâmetro maior, onde foi possível evidenciar um anel periférico. As datações obtidas remontam-na a D1429 4150-3190; D1430 4130-3370 BC (datação realizada por termoluminiscência sobre cerâmica) (Oosterbeek, L. 2004b). Na camada D foi obtido um conjunto de artefactos languedocenses (Oosterbeek, L. 1994: 199; 353). A maior parte dos enterramentos encontram-se incluídos na camada B, atribuída ao Calcolítico.

Materiais – Os artefactos provenientes da camada D são semelhantes aos do sítio da Amoreira, datado de 7460+/- 120 BP, que tem sido estudado por Ana Rosa Cruz (1997), e com a Gruta do Caldeirão, datada de 6110-5380 BC, estudado por João Zilhão (1990; 1992). A tipologia dos materiais observados na camada B (Calcolítico) é idêntica aos materiais obtidos a sul, caso da Anta do Poço da Gateira e Anta 2 de Gorginos, em Reguengos de Monsaraz. A camada A encontrava-se muito remexida. Os materiais, daí resultantes, foram considerados da Idade do Bronze inicial e têm paralelos com o Povoado do Maxial, situado no vale do Zêzere, e com o Povoado da Arrascada, localizado no Nabão (Oosterbeek, et al., 1992: 31-49; Oosterbeek, 1997).

9.2.2. Anta II do Val da Laje

Nº de inventário – 13

Localização – Localiza-se a 70 metros para oeste da Anta I, tem como coordenadas UTM M-560,040 / P-4378,940 e apresenta uma altitude de 150 metros.

Descrição – Encontra-se muito destruída.

Materiais – Os poucos artefactos encontrados são semelhantes aos observados com a camada B (Calcolítico) da Anta I do Val da Laje. (Oosterbeek, 1994: 387)

9.2.3. Anta III do Val da Laje

Nº de inventário – 12

Localização – Localizada a 400 metros para sudoeste da Anta I, nas coordenadas UTM M-560,020 / P-4378,860 (Oosterbeek, 1994: 388). Possui uma altitude absoluta de 230 metros.

Descrição – Encontra-se numa situação idêntica à Anta II do Val da Laje. Os poucos vestígios ainda existentes dizem quase todos eles respeito ao túmulos.

Materiais – Foram recolhidos vários artefactos líticos talhados e polidos.

9.2.4. Anta IV do Val da Laje

Nº de inventário – 11

Localização – Encontra-se a 500 metros para este da Anta I. Os autores (Oosterbeek, 1994: 389; Cruz, 1997: 266) situam-na nas coordenadas UTM M- 560 / P-4378,980.

Descrição – Encontra-se completamente destruída.

Materiais – Foram recolhidos alguns artefactos líticos.

9.2.5. Anta V do Val da Laje

Nº de inventário – 33

Localização – É de todas a mais afastada da Anta I, localizando-se a 700 metros para norte. Possui as coordenadas UTM M- 560,080 / P- 4379,040 (Oosterbeek, 1994: 389; Cruz, 1997: 266).

Descrição – Ainda no mesmo grupo se inclui a Anta V que à semelhança da maioria está completamente destruída

Materiais – Foram recolhidos alguns artefactos líticos.

9.3. Núcleo da Jogada

9.3.1. Anta I da Jogada

Nº de inventário – 21

Localização – Encontra-se em Abrantes, numa zona de depressão, juntamente com a Anta 2, 3, 4 e Monumento 5. Todas elas muito próximas de linhas de água, afluentes do rio Zêzere. Possui as coordenadas UTM M-561,350 / P-4377,550 e contém uma altitude absoluta de 235 metros.

Descrição – Os trabalhos agrícolas terão levantado, dos seus locais originais, as lajes da câmara e destruído parte das estruturas. Arquitectónicamente, o monumento seria formado por uma câmara pentagonal com corredor curto, orientado para sudeste.

Materiais – Não se verificaram.

9.3.2. Anta II da Jogada

Nº de inventário – 28

Localização – Fica situada numa pequena depressão, a poucos metros, para nordeste da Anta 1 e tem como coordenadas UTM M-561,400 / P-43377,575 (Cruz, 1997: 272). Tem uma altitude de 180 metros.

Descrição – Após o incêndio de 1995, o local foi muito afectado por trabalhos de reflorestação com eucaliptos, tendo sido completamente destruída.

Materiais – Não foram recolhidos artefactos.

9.3.3. Anta III da Jogada

Nº de inventário – 27

Localização – Localiza-se em Abrantes, nas coordenadas UTM M-561,550 / P- 4377,525

Descrição – Arquitectónicamente apresenta-se com um elevado grau de destruição.

Materiais – Foram recolhidos alguns fragmentos polidos, em anfibólito, e artefactos talhados, sobretudo macrolíticos (*idem*, 1997: 273-274), semelhantes aos materiais provenientes do Monumento 5 da Jogada.

9.3.4. Anta IV da Jogada

Nº de inventário – 23

Localização – Localiza-se nas coordenadas UTM M-561,300 / P-4377,650, concelho Abrantes, com uma altitude absoluta de 235 metros. Dista cerca de 20 metros da Anta I da Jogada.

Descrição – Encontra-se já muito destruída (*idem*, 1997: 274-275).

Materiais – Os materiais recolhidos assemelham-se aos recuperados nos restantes monumentos do núcleo, tratando-se quase todos de macrolíticos em quartzito.

9.3.5. Monumento 5 da Jogada

Nº de inventário – 34

Localização – O monumento encontra-se implantado na margem esquerda de um dos afluentes, numa vertente, virada para o rio Zêzere e com visibilidade directa para a Anta I do Val da Laje. Geograficamente localiza-se a 230 m de altitude, com as coordenadas UTM M-561,24 e P-4377,65 (Cruz, A. et al. 1998 g): 61; Cruz, A. et al. 2000: 75).

Figura 176 – Vista para o Rio Zêzere do Monumento 5 da Jogada, foto Ana Rosa Cruz

Figura 177 – Monumento 5 da Jogada, vista de Norte

Descrição – Foi inicialmente designado como Anta (Cruz, A. e Oosterbeek, 2001: 81; Cruz, A. e L. Oosterbeek, 1998 g): 61), mas os elementos morfológicos que o caracterizam afastam-no integrando-o numa categoria¹⁰² diferente. Trata-se de um monumento atípico, com deposições em fossa, de onde se exumaram pequenos fragmentos de materiais osteológicos e uma variedade artefactual, que se poderá integrar no período do Calcolítico/Idade do Bronze (Cruz, 2003: 9-21).

Figura 178 – Pormenor de uma das fossas do Monumento 5 da Jogada (foto de Ana Rosa Cruz).

O monumento apresenta planta sub-circular, envolvida numa mamoa com cerca de 2 m de altura, 18 m de eixo maior (Norte-Sul) e 15 m de eixo menor (Este-Oeste). As estruturas de fossa situam-se na base de um grande afloramento onde se adoçam uns grandes monólitos, na zona inferior. Morfologicamente não se enquadra em nenhum tipo de monumento até, então, inventariado nesta zona. À semelhança da Anta 1 do Val da Laje, a mamoa encontra-se delimitada por um anel periférico composto por um conjunto de pequenos blocos verticais, expostos no quadrante leste, aquando da abertura de um caminho florestal (Cruz, A. e Oosterbeek 1998 g): 61-78).

Materiais – Relativamente aos materiais, observaram-se alguns fragmentos cerâmicos de pequenas dimensões e, outros, rudimentares e de diâmetros mais alargados. Entre eles destacam-se dois vasos, quase completos, de morfologia esférica. Os materiais líticos são na sua maioria talhados (lascas de quartzo e quartzitos retocados, fragmentos de lâmina, lamelas, pontas de seta de sílex, elementos de foice, raspadores, raspadeiras e um seixo rolado com entalhes laterais de secção ovalada), dos materiais polidos, destacam-se dois fragmentos de machado (Oosterbeek et al. 2002: 261-322 e 2003).

¹⁰² Arquitecturalmente não se integra em nenhuma designação do mundo do megalitismo.

9.4. Núcleo de Vale de Chãos

9.4.1. Anta I de Vale de Chãos

Nº de inventário – 29

Localização – Localiza-se numa depressão elevada, a cerca de 500 metros dos monumentos da Jogada, nas coordenadas UTM M-561,225 e P-4376,950 e a 215 m de altitude.

Descrição – As estruturas observadas apontam para uma câmara composta por seis esteios, com um corredor orientado a sul. Mantém intervisibilidade entre os outros dois monumentos que perfazem este núcleo. Nas suas proximidades, tal como acontece com o núcleo de Val da Laje, encontram-se afloramentos com negativos, que terão servido de jazida à extracção da matéria, com que foram construídos os esteios (Cruz, A. 1997: 276).

Materiais – Os artefactos exumados integram-se no tipo de macrolíticos observados na Anta II de Vale dos Chãos, na Anta 4 da Jogada e nas últimas camadas da Anta I do Val da Laje. De entre eles destaca-se um seixo e um disco (Cruz, A. e Oosterbeek 1998 a):7-10).

9.4.2. Anta II Vale do Chãos.

Nº de inventário – 22

Localização – Localiza-se a cerca de 25 metros, para este, da Anta I. Possui as coordenadas UTM M-561,175 / P-4377,050 e uma altitude de 215m.

Descrição – Encontra-se muito destruída. O monumento foi sondado, em 1997, onde foi possível observar duas camadas estratigráficas: a camada A, remexida pelos trabalhos de plantação dos eucaliptos e a camada B, camada de ocupação, correspondente à base do monumento, com alguns artefactos. É composto por uma câmara, de pequenas dimensões, com um, possível, corredor curto (completamente destruído) e com uma aparente orientação para és-nordeste. O esteio de cabeceira possui uma altura aproximada a 1,50 m.

Materiais – Foram recolhidos alguns fragmentos cerâmicos, um fragmento de machado polido e artefactos líticos talhados, sobretudo núcleos e lascas em quartzo e quartzito (Cruz, A. 1997: 277).

9.4.3. Anta III do Vale de Chãos

Nº de inventário – 35

Localização – Localiza-se no topo de um morro, nas coordenadas UTM M- 560,945 / P-4377,079 com visibilidade directa para o rio Zêzere (a noroeste) e mantendo intervisibilidade com os outros monumentos. Possui uma altitude absoluta de 219 m.

Descrição – Foi descoberta em 2005, por uma equipa liderada por Álvaro Baptista e Filomena Gaspar¹⁰³. O monumento encontra-se em bom estado de preservação e possui, ainda, a mamoa com cerca de 5 metros de diâmetro.

Pelo que foi possível observar, afloram à superfície quatro esteios, entre eles o esteio da cabeceira. A câmara teria um diâmetro aproximado aos dois metros e a entrada estará possivelmente direccionada para nor-nordeste.

Tal como os outros monumentos desta zona, do grupo da Jogada e de Vale da Laje, os esteios serão de origem local, constituídos em granito.

Materiais – Os artefactos observados são semelhantes aos encontrados nos outros monumentos do mesmo grupo, entre eles destacam-se lascas de sílex e quartzito, algumas lâminas de sílex e fragmentos cerâmicos de corpo.

9.4.4. Menir do Vale de Chãos¹⁰⁴

Nº de inventário – 41

Localização – Localiza-se para leste do núcleo megalítico que detém o mesmo nome, é relativamente afeiçoado, sendo recortado numa das faces. Implanta-se no topo de uma cumeada, com cerca de 230 metros de altitude. Possui as coordenadas UTM M- 561,385 / P- 4376,907.

Descrição – A sua morfologia é muito idêntica aos menires de Rego da Murta (Figueiredo, A. 2005: 134-136) e o tipo de associação com os dólmenes é também semelhante. O monólito, em granito, tem cerca de 1,20 m de altura por cerca de 65 cm de largura e encontra-se tombado para leste. A oeste, na área dos monumentos observaram-se alguns esteios isolados que poderão corresponder a menires, mas só uma investigação mais cuidada poderá confirmar esta hipótese.

Materiais – Foram recolhidos nos arredores lascas, em quartzito e sílex, e artefactos cerâmicos.

9.5. Conjunto de monumentos, Abrantes

Optamos por integrar neste grupo um conjunto de monumentos que, por se encontrarem relativamente próximos uns dos outros e na linha de fecho entre o Zêzere e o Tejo, se parecem alinhar, traduzindo um espaço mais ou menos organizado, percorrendo todo o caminho desde o Zêzere, a sul do Núcleo de Vale dos Chãos e Jogada, até à estação do Maxial.

9.5.1. Mamoa do Castelo de Bode ou Mamoa de Martinchel

Nº de inventário – 38

103 Arqueólogo da Câmara Municipal de Abrantes, responsável pela prospecção e análise do impacto dos incêndios no património, ocorridos no Verão de 2005.

104 Redescoberto em prospecção por Álvaro Baptista, arqueólogo da Câmara de Abrantes, a quem se agradece a informação.

Localização – Situa-se em Abrantes, na margem esquerda do rio Zêzere, a poucos quilómetros, a sudoeste do núcleo da Jogada e muito próximo do conjunto de monólitos do Alqueidão. Tem como coordenadas UTM M- 558,405 e P- 4376,341 e uma altitude absoluta de 175 metros.

Descrição – Foi já referida por Luíz Oosterbeek como um monumento atribuído possivelmente ao Neolítico final (Oosterbeek, L, 1994: 360). A mamoa tem uma altura máxima de um metro e um diâmetro de cerca de 18 metros. Uma mamoa muito idêntica é observada a cerca de 3000 m para este, em Mendroa, mas com uma altura que rondará os 3 a 4 metros.

Materiais – Até este momento, não foram realizadas escavações e, nas prospecções superficiais desenvolvidas, não foram recolhidos artefactos, nem identificada nenhuma estrutura.

9.5.2. Monumento Megalítico do Alqueidão

Nº de inventário – 19

Localização – Situa-se na freguesia de Martinchel, concelho de Abrantes, na margem esquerda do Zêzere a dois quilómetros, a sudoeste, do núcleo da Jogada e Vale de Chãos e a nordeste, a 500 metros, da mamoa do Castelo de Bode. Tem como coordenadas UTM M- 558797,19 e P- 4375961,37. Implanta-se a uma altitude de 140 m, numa zona de vertente virada para a ribeira Ribeirão, afluente do Zêzere.

Descrição – No local do Martinchel tem sido referido a existência de uma Anta, que poderá corresponder ao mesmo monumento em questão (Oosterbeek, L. 1994: 391). Na realidade trata-se de um recinto monumentalizado composto por mais de 60 ortostáticos que se dispõem desenhando áreas relativamente circulares (Baptista, 2004: 159). O estudo dos monólitos permitiu concluir que os esteios rondam em média os 2 metros de altura e encontram-se polidos em ambas as faces. Contudo, parte estará fora do seu local de origem, alguns encontram-se fracturados e tombados e outros foram reaproveitados para a construção de muros.

Figura 179 – Mapa vectorizado com a distribuição espacial dos diferentes monólitos registados

Localização do Monumento Megalítico do Alqueidão

Figura 180 – Mapa vectorizado com a localização do monumento em relação à Barragem do Castelo do Bode

Materiais – A prospecção realizada em 2004 permitiu recolher um pequeno fragmento de lâmina de sílex e um raspador carenado em quartzo leitoso.

9.5.3. Mamoa de Mendroa

Nº de inventário – 74

Localização – Localiza-se junto à margem direita da estrada que vai de Martinchel a Carvalhal, Abrantes, nas coordenadas UTM: M- 561 055,89 / P- 377 281,88

Descrição – Trata-se de uma grande mamoa artificial com cerca de 3 a 4 m de altura e com um diâmetro máximo que ronda os 20 m. A sua implantação permite-lhe ter visibilidade directa para o Menir de Vale dos Chãos, controlando a sudeste o Vale dos Tourizes, onde passa a ribeira da Pucariça, que se prolonga até a Amoreira. A sensivelmente 1500 km, a este, localiza-se a primeira mamoa que integra o grupo de mamoas de Martinchel, e a 2500 m, para ós-sudoeste, observa-se o monumento do Alqueidão.

Materiais – Não se verificaram quaisquer vestígios materiais.

9.5.4. Mamoas de Martinchel a Carvalhal

Nº de inventário – 51 a 59

Localização – Localizam-se em Abrantes, em ambas as margens da estrada que liga Martinchel a Abrantes. Possuem as seguintes coordenadas UTM:

Mamoa 1	M- 562,905 / P- 4376,503
Mamoa 2, Porto Escuro	M- 563,423 / P- 4376,948
Mamoa 3, Fojo	M- 564,999 / P- 4377,993
Mamoa 4, Cruzamento do Carregal	M- 565,900 / P- 4378,441
Mamoa 5, Cruzamento do Carregal	M- 565,907 / P- 4378,440
Mamoa 6, Várzea Onde Mataram o Homem	M- 566,180 / P- 4376,659

Mamoa 7	M- 566,746 / P- 4379,085
Mamoa 8, Vale da Vinha	M- 567,073 / P- 4379,410
Mamoa 9, Vale da Vinha	M- 567,066 / P- 4379,407

Descrições – Ao longo da via que vai de Martinchel a Carvalhal, observaram-se muito recentemente¹⁰⁵ a existência de 9 mamoas construídas com seixos de quartzito e quartzo leitoso. As mamoas possuem em media cerca de 20 cm de altura e 5 m de diâmetro. À excepção de duas, que se encontram muito destruídas, elas apresentam um relativo bom estado de conservação. Nas mamoas remexidas observaram-se fragmentos de lajes em xisto. Tratar-se-ão de possíveis cistas.

Materiais – Nas prospekções realizadas não se verificaram artefactos.

9.5.5. Mamoas de S. Domingos a Água das Casas

Nº de inventário – 20 e de 60 a 68

Localização – Localizam-se em Abrantes, em ambas as margens da estrada que liga S. Domingos a Água das Casas. Possuem as seguintes coordenadas UTM:

Mamoa 1	M- 570,782 / P- 4384,735
Mamoa 2	M- 569,519 / P- 4384,806
Mamoa 3	M- 568,948 / P- 4385,313
Mamoa 4	M- 569,052 / P- 4385,401
Mamoa 5	M- 569,057 / P- 4385,395
Mamoa 6	M- 568,682 / P- 4385,555
Mamoa 7	M- 568,675 / P- 4385,560
Mamoa 8	M- 568,760 / P- 4386,645
Mamoa 9	M- 568,768 / P- 4386,653
Mamoa 10, Selheiras	M- 568,576 / P- 4386,823

Descrição – Tratam-se de 10 mamoas que se localizam ao longo da via que vai de S. Domingos a Água das Casas, entre elas destaca-se a Mamoa das Selheiras, já conhecida pelo projecto TEMPOAR (ARQSOFT, 2004). Tal como as mamoas atrás referidas são construídas com seixos de quartzito e quartzo leitoso. As mamoas possuem em media cerca de 20 cm de altura e 5 m de diâmetro. A mamoa 5 encontra-se muito destruída.

Materiais – Nas prospekções realizadas não se verificaram artefactos.

9.6. Núcleo de Menires da Quinta do Paço e estruturas em fossa – Menires I, II, III, IV e V e Fossas

Nº de inventário – 43 a 46, 72 e 73

Localização – O núcleo de menires e fossas localizam-se na Quinta do Paço, no traçado da EN 238, freguesia da Alviobeira, concelho de Tomar.

Implantam-se a uma cota entre os 250 e os 275 m de altitude e possuem as seguintes coordenadas UTM:

Menir I, II, III e IV	M- 556,10 / P- 4392,05
-----------------------	------------------------

¹⁰⁵ As mamoas, que vão de Martinchel a Carvalhal e de S. Domingos a Água das Casas, foram descobertas pelos arqueólogos da Câmara Municipal de Abrantes, aos quais se agradece a gentil informação.

Menir V	M- 556,60 / P- 4391,30
Monumento megalítico	M- 556,5 / P – 4391,90
Zona de fossas pré-históricas	M- 556,491 / P - 4391,86
Zona de fossas romanas	M- 556,446 / P - 4391,88

Descrição – A estação da Quinta do Paço foi descoberta recentemente aquando do estudo de impacto da EN 238, realizado pelo CEIPHAR em associação com o projecto TEMPOAR, tendo sido dividida em cinco estações – Quinta do Paço I, II, III, IV e V.

9.6.1. Monumento Megalítico

A 500 metros encontrou-se uma grande laje, em gneiss, quase na totalidade enterrada, poder-se-á tratar de um monumento megalítico. Este local mantém visibilidade directa com Quinta do Paço I e V. À superfície do solo recolheram-se uma série de artefactos líticos e fragmentos cerâmicos. (Caron, L. e Freitas, A. 2005: 67).

9.6.2. Os Menires da Quinta do Paço

O local apresentou um conjunto de cinco monólitos em gneiss, isolados, de características muito idênticas aos menires do complexo megalítico de Rego da Murta. Dispõem-se numa área relativamente reduzida, à excepção de um menir que se encontra mais isolado, a cerca de 300 m desta zona (este local foi inventariado com Quinta do Paço V). Os outros distanciam-se em média, entre eles, uns 15 metros. São, na sua generalidade, de secção ovóide e superfície aplanada, com um comprimento que varia entre os 60 cm e os 2 m e com uma largura média de 50 cm.

Figura 181 – Menir de morfologia antropomórfica da Quinta do Paço I

Figura 182 – Monólito/Menir apontado da Quinta do Paço I (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005: 48)

Figura 183 – Menir da Quinta do Paço I

9.6.3. Estruturas de Fossa

Perto dos menires verificaram-se dois conjuntos de fossas. Um, composto por quatro fossas sequenciais, com vestígios materiais, a que foi atribuída a cronologia relativa do Calcolítico final e início da Idade do Bronze e, duas, mais a norte, com materiais atribuíveis à época romana (*idem*, A. 2005: 2-3). Segundo Leroi Caron e André Freitas, as fossas pré-históricas apresentavam uma sucessão de sedimentos que incluíam artefactos líticos e fragmentos cerâmicos (2005: 4).

Estruturalmente observou-se, em quase todas, uma deposição inicial de blocos de gneiss, onde sobre eles foi depositado um conjunto de sedimentos que incluíam os artefactos, posteriormente estava coberta por uma fina camada de carvões e, por fim, uma ou duas camadas de sedimentos ou blocos de gneiss e seixos. Em dois casos observou-se a associação com estelas-menires verticais, que se incluíam nos sedimentos. Os vestígios artefactuais observados limitam-se às estruturas, tendo sido considerado pelos investigadores que, a existir uma camada de ocupação superficial sobre estas estruturas, ela terá sido destruída (*ibidem*, 2005: 20).

À superfície registou-se, ainda, a presença de cinco lajes-menir descontextualizadas (*ibidem*, 2005: 62).

A sua associação aos menires e o tipo de artefactos observados permite considerá-la como um núcleo de deposição ritual e possivelmente de cariz, também funerário, tal como se observa a norte, com Rego da Murta e a sudeste com Vale do Chãos. No entanto, não foram registados vestígios osteológicos.

A poucos metros observaram-se mais duas fossas circulares com inúmeros blocos em gneiss, de cerca 2 m de diâmetro, onde se verificaram ímbrices e tégulas.

Materiais – Encontram-se associados a artefactos líticos, num total de setenta e seis, em quartzito (9), quartzo hialino e leitoso (35) e sílex (30). Cerca de $\frac{3}{4}$ são produtos de debitação, provenientes de pequenos núcleos, e só uma pequena percentagem (2%) apresentam retoques, tal como se observa em Rego da Murta. Cerca de 34 % apresentam córtex. Observou-se ainda uma lasca, um pequeno bloco em calcário e dez fragmentos cerâmicos.

Figura 184 – Corte de uma estrutura de fossa (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005:46).

Figura 185 – Pormenor de uma das estruturas e da estela-menir (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005)

Os materiais associados às fossas são mais diversificados. “A matéria-prima de eleição é sem dúvida o sílex, com mais de metade das peças neste material (92 peças), e é neste material que se apresentam também as peças de elaboração mais complexa como o são a totalidade das peças características de debitação laminar (13 peças, incluindo fragmentos de lamina ou lamelas e um núcleo de lamelas [...]). Cerca de 11% das peças recolhidas neste conjunto apresentam sinais de fogo, todas elas em sílex, sendo que se por um lado nalgumas peças podemos estar efectivamente perante um tratamento térmico, noutras sem dúvida que o grau de alteração das peças indica uma exposição prolongada ao fogo, talvez após o seu abandono.

A presença de estruturas de combustão e de camadas preenchidas de carvões atesta também o uso do fogo neste local. Em termos tecnológicos, cerca de 78% deste conjunto são produtos de debitação [...] divididos [...] desigualmente, e por ordem decrescente entre sílex, quartzito, quartzo leitoso, quartzo hialino e calcário.

Foram recolhidos 21 núcleos ou fragmentos de núcleo, sendo 8 em sílex, 8 em quartzo e 5 em quartzito. Foram recolhidos 5 seixos afeiçoados de dimensões variadas em quartzito e xisto metamórfico, que se podem inserir no contexto das indústrias de macrolíticos pós-glaciares” (2005: 17).

Uma pequena percentagem apresenta retoques, na maioria irregulares e descontínuos. Para além destes materiais observou-se um fragmento de machado de pedra polida, em quartzito, um movente de mó, em granito, com sinais de percussão, doze lâminas (7 retocadas), um furador e um possível elemento de foice, um raspador sobre núcleo e quatro fragmentos de placas de xisto. Os fragmentos cerâmicos são na totalidade lisos e englobam oito tipos de cerâmicas distintas, com formas fechadas e abertas (*ibidem*, 2005:26-28).

9.7. Monumentos isolados

9.7.1. Anta da Foz do Rio Frio ou Casa dos Mouros

Nº de inventário – 18

Localização – Localiza-se em Mação, nas coordenadas UTM M- 584100 / P- 4370900. Fica situada entre a ribeira do Coadouro ou Boas Eiras, o rio Frio e o rio Tejo, numa plataforma elevada controlando visualmente este último.

Descrição – Foi estudada por Maria Amélia Pereira e Thomas Bubner, em 1982. Até este momento não se observaram outros monumentos nas suas imediações. Em termos arquitectónicos é uma anta de corredor longo com uma câmara poligonal composta por onze

Figura 186 – Fragmento de machado de pedra polida em quartzito, recolhido à superfície na zona das estruturas de fossa (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005: 38).

Figura 187 – Material lítico da Quinta do Paço II, zona de fossas (adap. Caron, L. e Freitas, A. 2005: 39) Núcleo (1) e produtos de debitação laminar em sílex (trapézio do tipo 2 –Vielle (2), e lâmina retocada (4).

esteios, com um diâmetro de 2,90 cm e com uma altura máxima de 3 m (Oosterbeek, L. 1994: 384; Lillios, K. 1991: 162; Dias, M. 1992). Encontra-se restaurado.

Materiais – Os artefactos exumados são constituídos na sua maioria por cerâmicas sem decoração, pontas de seta de base convexa, lâminas e lamelas, micrólitos, um punhal de lingueta em cobre, um braçal de arqueiro, uma alabarda, machados polidos, mós, um peso de tear e uma abundante indústria sobre lasca em quartzito e quartzo.

Figura 188 – Vista sobre o Tejo da Anta da Foz do Rio Frio e fotos do monumento restaurado, fotos cedidas pelo Museu Municipal de Mação.

9.7.2. Anta de Mincova

Nº de inventário – 50

Localização – Localiza-se em Cardigos, Mação, foi redescoberta pelo Padre Louro e estudada por Maria Amélia Pereira (1970: 66-77). Localiza-se a 3 Km a noroeste de Arganil de Cardigos e a 300 metros do cruzamento da estrada (antiga n. 3) que liga Abrantes-Castelo Branco e a estrada Cardigos-Roda. Implanta-se numa vertente, sobranceira ao vale onde corre o ribeiro do Cascalhal.

Descrições – Dela se conservam três esteios e parte da mamoa que, pela configuração apresentada, seria de forma oval e composta por um diâmetro máximo de 12 m. Este monumento encontra-se a ser escavado sob a coordenação de Luíz Oosterbeek e Chris Scarre, sendo que brevemente se poderão obter novos dados.

Materiais – Foi recuperado uma placa de xisto completa, de forma trapezoidal alongada e com um orifício bicónico, uma lâmina de sílex de secção trapezoidal, vários machados de anfibólito e fragmentos de cerâmica.

9.7.3. Monumento de Colos ou Monumento de São Facundo

Nº de inventário – 40

Localização – Localiza-se no concelho de Abrantes, em São Facundo. A estação implanta-se a uma cota de 254 m, mantendo uma visibilidade directa com o Castelo de Abrantes.

Descrição – Foi descoberto aquando de uma reflorestação com eucaliptos e tem sido estudado por Álvaro Baptista e Filomena Gaspar (2001). Este monumento é relativamente atípico, no sentido em que não pertence às características, normalmente, atribuíveis aos monumentos megalíticos. É constituído por uma espécie de recinto, fechado por um murete semi-circular, onde foram verificados vários artefactos associados a restos osteológicos. A norte do monumento, numa zona de planalto, a ocorrência de certos artefactos, bem como pequenos blocos de quartzo dioritos, semelhantes aos verificados neste monumento, permitem considerar a existência de estruturas funerárias idênticas.

Materiais – Dos artefactos destacam-se: fragmentos cerâmicos hemisféricos, ovóides e carenados, alguns decorados com incisões ou com mamilos, uma grande quantidade de lâminas de sílex, alabardas, duas placas de xisto inteiras, pontas de seta, punhais, ponta de lança e machados (*idem*, 2001: 15 e 16). Os vestígios osteológicos apontam para a existência de um número mínimo de 4 indivíduos (3 adultos e 1 não adulto) que terão sido incinerados. As estrias, presentes nos restos ósseos, indicam que este ritual terá sido realizado, ainda quando o cadáver possuía tecidos. A tonalidade refere que os ossos estiveram sujeitos a uma temperatura muito elevada e num ambiente pobre em oxigénio. As patologias apontam para a existência de artroses e entesopatias (Matos et al. 2002).

9.7.4. Anta das Pedras Negras¹⁰⁶

Nº de inventário – 15

Localização – Localiza-se na Pederneira, Tomar, numa zona elevada, com visibilidade directa para o rio Zêzere, uma implantação muito semelhante ao Monumento 5 da Jogada (Cruz, A. et al. 1999: 239), à Anta III de Vale dos Chãos e à Anta da Foz do Rio Frio. Geograficamente, situa-se nas coordenadas UTM M-562,25 e P- 4383,16 e possui uma altitude aproximada aos 230 m.

Descrição – Trata-se de uma anta com uma câmara pentagonal com um, possível, corredor curto orientado para sudeste. Os esteios são de origem local, à semelhança do que se verifica com os outros monumentos, na região do Alto Ribatejo, mas neste caso em grafite. Os afloramentos, de onde terão sido retirados os esteios, encontram-se a escassos metros do monumento. Apesar de isolada poderia ter sido, em tempos, integrada numa necrópole.

Materiais – Destacam-se, dos materiais recolhidos, um movente, em anfíbolite e um em arenito; uma lasca, de sílex; e alguns fragmentos de cerâmica lisa.

¹⁰⁶ Foi descoberta por Nuno Ribeiro, aluno no Instituto Politécnico de Tomar, que a inclui num grupo de mais duas antas (notícia publicada na Cidade de Tomar, a 12 de Abril de 1996).

9.7.5. Anta de Azurrague

Nº de inventário – 39

Localização – Localiza-se em Alburitel, Tomar. Possui as coordenadas UTM M-542,161 e P-4388,411, da Carta Militar nº 309, 1/25 000. (Cunha, L. et al. 2003: 219).

Descrição – É um dólmen constituído por uma câmara circular e um corredor curto onde, ainda, é visível o esteio de cabeceira e parte dos esteios que compunham a câmara. Também na zona de Ourém, alguns topónimos e antigos documentos¹⁰⁷ indiciam a presença de estruturas dolménicas, no local de Urqueira¹⁰⁸, Vale de Antas, Vale da Pedra, São Miguel das Antas, Penedos das Antas e Penedos Altos. As prospecções realizadas não obtiveram resultados visíveis.

Materiais – Em meados do século XX, durante os trabalhos de arroteamento de terras, para a utilização agrícola, foram encontrados vários fragmentos de osso humanos e alguns artefactos (Pereira, 2006: 73 e 130), que se terão perdido.

9.7.6. Anta da Fonte da Moreira

Nº de inventário – 26

Localização – Encontra-se localizada em Torres Novas, nas coordenadas UTM M-527100 / P- 4368300.

Descrição – É um monumento de corredor de onde já só restam poucas lajes.

Material – Não há registo de recolha de artefactos (Oosterbeek, L. 1994:421)

9.7.7. Menir das Olas

Nº de inventário – 16

Localização – Localiza-se no sítio do Alto do Pinhal Novo, Tomar, nas coordenadas M-555,000 / P- 4388,900 e a uma altitude de 114 m.

Descrição – Trata-se de um monólito em calcário com mais de 1,50 m de comprimento e cerca de 80 cm de largura. É arredondado e encontra-se tombado para sudoeste.

Materiais – Não se observaram materiais nas proximidades.

9.8. Monumentos destruídos ou não confirmados

9.8.1. Anta de São Pedro

Nº de inventário – 17

Localização – Localiza-se na margem direita do rio Zêzere, em São Pedro.

107 Um documento datado de 1178 cita “per monumentum de pedra e per mediatatem duarum mamularum”, esta pequena frase revela a existência de monumentos megalíticos na região.

108 Urqueira terá, possivelmente, origem na palavra orca (anta). Jaquelina Pereira, refere que num documento do século XII, se fala numa povoação com o nome Orceiram, situada na zona da actual Urqueira (2006). Perto desta povoação observam-se vários vestígios da pré-história recente.

Descrição – Segundo Luíz Oosterbeek existiria, nesta zona, outro possível monumento, que contudo nunca foi confirmado (1994: 423).

Materiais – Não se registaram

9.8.2. Anta da Lapa

Nº de inventário – 42

Localização – Encontra-se localizada a norte do núcleo de Val da Laje, no concelho de Vila de Rei.

Descrição – Encontra-se muito destruída. Seria provavelmente uma anta de corredor.

Materiais – Não se conhecem artefactos (Oosterbeek, L. 1994: 422).

9.8.3. Anta da Lajinha¹⁰⁹

Nº de inventário – 25

Localização – Situa-se no Vale Pereiro, Cardigos, no concelho de Mação, entre o Moinho do Carrascal e a Cabeçalta, num monte de pouca elevação, junto à antiga estrada do Vale de Cardigos. A poucos metros do monumento corre um pequeno ribeiro.

Descrição – Teria no mínimo 8 esteios, registados em 1939. O monumento seria de forma oval, com diâmetro maior, no eixo oeste-este. Em 2006 iniciou-se um projecto de estudo detalhado do monumento e da região, sob a responsabilidade de Luíz Oosterbeek e Chris Scarre, e com o apoio da British Academy.

Materiais – Foram recolhidos alguns fragmentos cerâmicos (Pereira, M. 1970, 77-80).

9.8.4. Anta do Cabeço das Penedentas

Nº de inventário – 24

Localização – Situa-se em Amêndoa, Mação, localiza-se próximo do antigo caminho de Cardigos para Mação.

Descrição – Encontra-se completamente destruída, restando, somente, um grande monte artificial, com cerca de 42 metros de diâmetro e 70 cm de altura. Os esteios, hoje desaparecidos, formariam uma câmara com cerca de 3 metros de eixo maior.

Materiais – Foi recolhido uma placa de xisto antropomórfica, com duas perfurações, um fragmento de punhal em sílex e uma enxó em anfíbolito. Próximo deste local, foi descoberto, uma cinerária da Idade do Ferro (*idem*. 1970: 80-85).

9.8.5. Anta do Cabeço da Amoreira

Nº de inventário – 62

Localização – Cardigos

109 Também conhecida como Anta do Pereiro

Descrição – Encontra-se completamente destruída. (Ferreira, O. 1970: 163-174; Pereira, M. 1970: 66)

Materiais – Não se registaram.

9.8.6. Anta do Vale da Lagoa

Nº de inventário – 31

Localização – Cardigos

Descrição – Encontra-se completamente destruída (Pereira, M. 1970: 66).

Materiais – Não se registaram.

9.8.7. Anta do Vale dos Ovos

Nº de inventário – 30

Localização – Localiza-se no extremo oeste do concelho de Tomar, em Sabaxeira a poucos quilómetros para sul da Anta da Azurrague, situada em Alburitel. Tem como coordenadas UTM M- 544200 e P- 4388200.

Descrição – Foi referida pela primeira vez, em 1940, por Camarate França, como uma anta de corredor. Contudo, à semelhança do Tholos da Fonte Quente não foi identificada (Oosterbeek, L. 1994: 385). Segundo Maria João de Castro este monumento teria sido já referido por um oficial, Manuel José da Costa e Silva, em 1846, tendo, nesta altura, sido descrito com o topónimo de Mesa dos Ladrões (1973: 34-36). Em 1884, a mesma anta teria sido referida no jornal "O Elvense", (Batata, C. 1997: 158-159). As poucas linhas que se referem à Mesa dos Ladrões caracterizam-na como uma grande laje em calcário, irregular, com cerca de 5 m de comprimento por 3 m de largura e 87 cm de espessura. Junto a esta laje jaziam mais quatro grandes pedras, também elas irregulares. Os trabalhos de pedreira que ali se iniciaram em meados do século passado teriam resultado, possivelmente, na sua destruição (1973: 36).

Materiais – Não foram registados.

9.8.8. Tholos da Fonte Quente

Nº de inventário – 1

Localização – Referenciado no Alto de S. João, próximo de Tomar, nas coordenadas UTM M- 550000 / P- 4385600.

Descrição – Segundo Camarate França seria um monumento de falsa cúpula tendo-lhe atribuído a designação de Tholos. Estudos mais recentes apontam este local como um povoado campaniforme (Oosterbeek, L. 1994: 399). As prospecções no redor não revelaram nenhuma estrutura do género da descrita por Camarate França (Batata, C. 1997: 154-155).

Materiais – Os artefactos observados referem-se ao povoado integrando-o no período do Calcolítico.

9.8.9. Anta I e II dos Penedos Altos

Nº de inventário – 47 e 48

Localização – Localiza-se no concelho de Alvaiázere, no local de Penedos Altos.

Descrição – Segundo Luíz Oosterbeek existem registos de pelo menos dois monumentos que, contudo, não foram identificados (1994:430).

Materiais – Não foram recolhidos artefactos.

9.8.10. Anta da Cabreira

Nº de inventário – 49

Localização – Localiza-se no concelho de Alvaiázere, em Maças de D. Maria.

Descrição – Não foi relocalizado (IPA, informação endovélico).

Materiais – Não foram recolhidos artefactos.

9.8.11. Anta do Vale das Antas

Nº de inventário – 32

Localização – Localiza-se a norte do concelho de Mação, nas coordenadas UTM M-588991,307 / P- 4394729,361

Descrição – Encontra-se completamente destruída.

Materiais – Não foram recolhidos artefactos.

9.8.12. Anta do Casal da Ferrugenta

Nº de inventário – 71

Localização – Localiza-se na estrada quem vai de Tomar a Castelo de Bode.

Descrição – Trata-se de um pequeno local com cerca de 10 m². Apesar de não existirem estruturas visíveis que claramente a identifiquem foi considerada por Carlos Batata como um possível monumento megalítico (1997: 159). Encontra-se completamente destruída.

Materiais – Foram recuperados fragmentos cerâmicos.

9.8.13. Antas do Casalinho

Nº de inventário – 72

Localização – Localiza-se na freguesia da Serra (Tomar), junto ao Zêzere.

Descrição – Trata-se de um monumento dolménico, onde foi possível reconhecer alguns esteios fincados. Foi identificado por Salete da Ponte (1985).

Materiais – Não foram recuperados materiais significativos.